

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 2 N°4 JUILLET 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ
 OpenAIRE
OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 2 N° 4 JUILLET 2025

VOL. 2 N° 4 JUILLET 2025

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 1 :
**LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 2 N°4 Juillet 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 2 n° 4 Juillet 2025

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue **Relecture** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Avril 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Mai 2025

Retour des corrigés : 15 Juin 2025

Parution : Juillet 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésus, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOUE, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texte sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;

- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la

date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous-série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans le revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en

une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue

RE- LECTURE D'AFRIQUE. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE

Trans-Crises of Igbo Cultural Values in Nelizeta Ijeoma Ekwedike's
Night Fall at Dawn12

Amoi Evrard

Perspectives de promotion des langues locales ivoiriennes (Bron et
Senoufo) sur les réseaux sociaux numériques36

COULIBALY Nanga Désiré &

TAH Yao Kossonou Jacques

Du Foyer au Format Numérique : Mutations et Continuités du Conte
Africain à l'Ère du Digital64

Daouda Fofana &

Kouadio Adjoua Michelle

Lexical Field Analysis of Dogon Food in Sangha (Bandiagara
Region)..... 85

Aldiouma KODIO

Circulation de fake news et régulation de contenus de réseaux
sociaux numériques au Burkina Faso115

Evariste Dakouré

Environnement et la Mobilité des Elèves en Situation d'Handicap
Visuel de l'Institut des Jeunes Aveugles(IJA) à Bamako/Mali
.....146

Harouna BAGAYOKO &

Aïssata Ibrahima

L'Essence du verbe de Boubou Hama, une anthologie à valeurs
multiples.....170

Mariama Mamadou Maina

Représentations sociales des devoirs scolaires chez les élèves et étudiants dans le district d'Abidjan191

Ignace Yéby N'CHO

« La Grossesse en Milieu Scolaire dans la Province du Moyen-Chari au Tchad de 2020-2023. Essai d'Analyse Psycholinguistique et Historico-Social »214

MASRA NGAKOUTOU

Anatole MBANGA

DJERAGNAN SANGMBAYE &

ALI DOMARDEEL

Le Soufisme : Innovation ou Ascétisme rigoureux237

Sandiako Socé

« L'Afrique pensante : relecture critique des épistémicides et résurgence des savoirs endogènes ».....260

Thérèse SAMAKE

David contre Goliath ou la politique française des pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES)293

Jean-Baptiste GUIATIN

Trans-Crises of Igbo Cultural Values in Nelizeta Ijeoma Ekwedike's *Night Fall at Dawn*

Amoi Evrard

*Université Peleforo GON COULIBALY de
Korhogo (Côte d'Ivoire)
amvvard@upgc.edu.ci*

Résumé :

*La culture est un élément clé dans la vie des individus d'un groupe social. Elle établit les normes et le mode de fonctionnement des institutions dans la société. Dans *Night Fall at Dawn*, Nelizeta Ijeoma Ekwedike met en exergue le model de transition au trône royal à travers le cadre successoral en pays Igbo. Cependant, cette valeur culturelle suscite des crises quand elle est mal acceptée par certains individus, allant même à être transgressée et à la mort. Les crises liées à la transition à la tête du royaume chez les Igbo montre une société en proie de désorganisation et de changement culturel. L'utilisation de la sociocritique permet de décrire l'organisation culturelle royale et de montrer les bouleversements sociaux liés aux crise de succession et au renouvellement de la société chez les Igbo.*

Mots clés : *Crise, Culture, Transgression, Transition, Valeurs*

Abstract:

*Culture is a key element in the lives of inviduals in a social group. It establishes the norms and way institutions function in the society. In *Night Fall at Dawn*, Nelizeta Ijeoma Ekwedike highlights the model of transition through succession in Igbo land. However, this cultural value gives rise to crises when it is poorly accepted by certain individuals, leading to transgression and death. The crises linked to the transition at the highest position in the kingdom among the Igbo show a society in the throes of disorganization and cultural change. The use of sociocriticism makes it possible to describe the royal cultural organization and to show the social*

upheavals linked to the crisis of succession and societal renewal among the Igbo.

Keywords: *Crisis, Transition, Succession, Transgression, Culture, Values.*

Introduction

Culture is a complex system of shared beliefs, values, traditions, actions, and objects that characterize a group of people. It guides how individuals relate to each other, understand the world around them, and transmit knowledge across generations. Culture impacts everything from language and art to food and societal expectations, shaping a community's unique identity while adapting over time. While it can differ widely between regions and groups, culture is the framework through which people interpret their lives and engage with their surroundings. It promotes both unity and diversity, linking individuals while emphasizing their unique traits.

According to the *Longman Dictionary of Contemporary English*, culture is « the belief, the way of life, art, and customs that are shared and accepted by people in a particular society» (*Longman Dictionary of Contemporary English*, 2007: 382). In other words, Culture refers to the tangible and intangible products created by groups of people within a society, shaped by their shared experiences and values. These elements, such as art, language, and customs, hold an objective nature, meaning they are recognizable and identifiable by others. Culture is formed through collective actions and can be passed on to future generations. It is adaptable, meaning it can spread, evolve, and influence different groups. Through culture, societies establish common ground and foster connections among individuals.

Culture refers to the broader, collective way of life of a group, including language, art, music, and societal values. It evolves over time, adapting to changing circumstances and influences. Tradition, on the other hand, is a set of practices, rituals, and customs that are passed down through generations, often unchanged. While culture is dynamic, tradition tends to stay more consistent, acting as a link to the past. Both are intertwined, but tradition specifically focuses on preserving the practices that define a group's heritage.

Culture, seen in that sense, helps frame the discussion of trans-crises in Igbo cultural values, as portrayed in Nelizeta Ijeoma Ekwedike's *Night Fall at Dawn*. As culture consists of both tangible and intangible elements that shape social identity, the novel reveals how the Igbo community's traditional values once perceived as objective, stable, and deeply rooted are in fact subject to transformation under internal and external pressures. The story powerfully illustrates the disruptions brought about by modernization, colonial legacies, and global influences, which challenge the continuity and transmission of cultural norms. These shifts reflect not only a struggle for adaptation but also expose the vulnerability of cultural identity in a rapidly changing world. By depicting the community's efforts to preserve its heritage while navigating evolving societal expectations, *Night Fall at Dawn* underscores the urgency and complexity of maintaining cultural integrity. This makes the narrative especially relevant in broader discussions on cultural resilience, identity, and the consequences of socio-political change.

For a deeper analysis of the trans-crises in Igbo cultural values in *Night Fall at Dawn*, sociocriticism will serve as the literary technique. To paraphrase Duchet, a sociocritical reading involves exploring the substance of the work, creating

a space of competition where one observes resistances, constraints to sociocultural codes and models, and the demands of social expectations. (Duchet, 1979: 4). For Pierre Zima, it answers to this question of: «*comment le texte littéraire réagit aux problèmes sociaux et historiques au niveau du langage*» (Zima, 2000: 118.). This perspective emphasizes the intricate relationship between literature and society, and more specifically, how the language of a text responds to or reflects the social and historical context in which it is produced as said out by Terry Eagleton when he states that «Literature, (...), is vitally engaged with the living situations of men and women: It is concrete rather than abstract, displays life in all its rich variousness, (...)» (Eagleton, 1998: 171).

This approach enables a detailed examination of how the play portrays the influence of societal forces on the transformation of cultural identity. Sociocriticism focuses on the interaction between a community's shared values and the external pressures it faces, shedding light on how characters respond to cultural changes. It also analyzes how disruptions to traditional norms reflect larger social transformations. By emphasizing the social context, this method uncovers the complex dynamics between cultural preservation and adaptation within the narrative. Through the use of sociocriticism, our aim is to analyse the signs and symbols of division within Igbo society as presented in the play.

1. Inheritance of the Throne in Igbo Land: A Case of Transition in the Tradition

This section delves into the complex process of throne inheritance in Igbo land, examining three fundamental aspects that shape the transition of leadership. First, we explore the

method of succession, highlighting the various practices and traditions that determine how the throne is passed on within the community. Second, we address the specific conditions that govern who is eligible to succeed to the throne, considering factors such as lineage, age, and merit. Finally, we analyze the symbolic significance of the throne itself, which represents more than just political power but also cultural and spiritual authority, often embodied by the king. By examining these interconnected elements, we will gain a deeper understanding of the cultural, social, and political frameworks that guide leadership succession in Igbo society.

The succession process within Igbo society is deeply rooted in customs and traditions. The book reveals that in many Igbo communities, the transition to the throne is determined by established rules that reflect the community's values. Depending on the specific village or clan, succession may follow a hereditary line, often passed down from father to son, ensuring that the new ruler is from a royal bloodline. This is justified by the following passage of the play where the character Nnamdimagu has a conversation with his friend Akuchieulo as follow:

Nnamdimagu: (*Draws closer and whispers into his ear*). I have a plan to take over the kingdom after my father's death.

(Akuchieulo gasps in shock in hearing this).

Akuchieulo: (*In a lower tune*). What are you saying? What about your elder brother, Obiefuna? (Ekwedike, 2022: 26)

In the passage, Nnamdimagu reveals his plan to take over the throne after his father's death, a move that shocks Akuchieulo. Akuchieulo's question, «What about your elder brother, Obiefuna? » highlights the expected norm in Igbo society that the eldest son is the rightful heir to his father's throne. This tradition is based on primogeniture, where the firstborn son inherits his father's position and responsibilities, ensuring the continuity of the family's leadership and the stability of the community. Akuchieulo's surprise indicates that Nnamdimagu's ambition to bypass his elder brother is not only unusual but also culturally inappropriate.

In Igbo culture, the succession of power is typically reserved for the firstborn son, as he is seen as the most capable to carry on the father's legacy and serve the community. The practice reinforces family hierarchy and societal order. Nnamdimagu's plan to seize the throne is a challenge to this established norm, potentially causing a rift within the family and the kingdom. By disregarding his elder brother's claim, Nnamdimagu threatens to disrupt the natural flow of leadership, which could lead to conflicts and instability in the community.

Again, the conditions and factors that influence who is chosen to succeed to the throne in Igbo land, are very clearly portrayed in *Night Fall at Dawn*. Indeed, while lineage remains a primary consideration, the qualities of the potential successor play a critical role. In the book, it is evident that the community values not just the bloodline of the ruler, but their personal virtues, leadership abilities, and wisdom. Age, experience, and even the ability to unite the people and bring prosperity are factors that are carefully considered. This is so important in the

eyes of the King that he always gives advices to his family members as in the following:

ADABUNWA: I apologize on his behalf, my king. Father, please go ahead. Will not be distracted by a son who is out to bring down the image of this kingdom.

EZE UGWU: Like I have always point out to you all, unity is the key to success, especially in this kingdom. Nnamdimagu retrace your steps. Adabunwa and Omasiri, serve the dishes. *(As they were eating the king always advise his family).* I want this honorable family to lead by example, you all should embrace peace at all time. Be each other's keeper (...). (Ekwedike, 2022: 34)

In this passage, King Eze Ugwu emphasizes the paramount importance of unity within the royal family as a key element for the prosperity of the kingdom. The king's directive, «unity is the key to success, especially in this kingdom» underscores the essential role of harmony in the family structure for effective leadership and governance. The king's advice to Nnamdimagu, Adabunwa, and Omasiri to «embrace peace at all times» and to «be each other's keeper» highlights a crucial aspect of the succession process: the ability to maintain familial unity. This unity is not just about peace within the family but is directly tied to the integrity and stability of the kingdom, which the royal family governs. Through this advice, Eze Ugwu implicitly suggests that the future of the kingdom,

including the rightful succession to the throne, depends on a family that is united and supportive, rather than one divided by rivalry or ambition.

Moreover, the passage reveals the deep interconnection between leadership, familial relationships, and succession in traditional Igbo society. By advising his children to care for one another and lead by example, Eze Ugwu is reinforcing the idea that the rightful heir to the throne must embody qualities of peace, cooperation, and responsibility. In the context of succession, these qualities are vital because they ensure that the leader not only inherits power but also commands the respect and trust of the people. The king's emphasis on unity serves as a moral framework for the royal family, teaching them that leadership is not solely about authority, but about maintaining peace and order, both within the family and across the kingdom. Thus, the passage highlights that the conditions for succession are not just based on birthright but also on the moral character and ability of the heir to promote harmony and stability.

At last, the throne in the Igbo society has a very symbolic meaning. In *Night Fall at Dawn*, the throne represents the highest form of political authority within the Igbo community. It is a symbol of the ruler's sovereignty, reflecting his or her role as the ultimate decision-maker and protector of the people. The king's seat is not simply an emblem of power but also a manifestation of divine mandate, as the ruler is seen as a chosen leader whose authority comes from the gods and ancestors. The connection between the throne and the divine is made clear in the rituals surrounding the ascension of the throne. The text underscores the belief that the king is not only a political figure but also a spiritual one, who mediates between the divine realm and the human world. Therefore, the throne

symbolizes more than just political control, it is an enduring symbol of spiritual authority that ensures the well-being of the community. This is seen in the conversation between the villagers and their king:

Villagers: Long live our king!

EZE UGWU: We thank the gods for keeping us alive to witness another full Moon. Also, you all have made me a proud king. We will all live to reap the fruits of our labor. Umuagu kingdom will continue to flourish and anyone who dares to cut off our smile, whether I 'am dead or alive, such person will face the wrath of the gods.

Villagers: (And the villagers echoed in a loud voice Isee!!! In acceptance to his prayer).
(Ekwedike, 2022: 19-20)

In the passage above, King Eze Ugwu asserts his leadership and the divine authority that underpins his reign, emphasizing his role as both a ruler and a mediator between his people and the gods. By stating, «We thank the gods for keeping us alive to witness another full Moon» he acknowledges the gods' influence over the well-being of the kingdom, suggesting that his decisions are made in conjunction with divine guidance. The king's declaration that «anyone who dares to cut off our smile... will face the wrath of the gods» further underscores the idea that his authority is not solely secular; it is intertwined with spiritual power.

This statement implies that Eze Ugwu's leadership is not just based on his personal judgment but also on the divine will, which reinforces his role as a figure who collaborates with the gods for the protection and prosperity of his people. His words assure the villagers that their king not only governs but also ensures that the spiritual forces are aligned with the kingdom's well-being, symbolizing a harmonious relationship between earthly leadership and divine intervention. The throne in this respect is the symbol of unity, responsibility, duty and continuity. That is what Adiaffi tries to explain by saying that : « Si tu veux assassiner infailliblement un peuple, si tu veux le tuer de science certaine: détruis son âme, profanes ses croyances, ses religions. Nie sa culture, son histoire, brûle tout ce qu'il adore et l'objectif sera atteint, sans que toi-même tu t'en aperçoives ». (Adiaffi, 1980: 39). For him, our ways should be kept in their totality and that is what the king is doing.

2. Emergence of Cultural crises of Succession Framework

This section examines the cultural crises surrounding succession in Igbo society, as portrayed in *Night Fall at Dawn*. The narrative explores tensions that arise when traditional succession methods are challenged, often due to external influences, generational divides, or power struggles. By analyzing these crises, we gain insight into how the throne's transition becomes a reason of conflict and negotiation, impacting the stability and cultural identity of the Igbo community.

First of all, the emergence of cultural crises of succession can be seen through transgression of values. In *Night Fall at Dawn*, the violation of cultural values plays a crucial role in the development of the story. The play portrays

how several characters defy or disrupt the deeply ingrained traditions of Igbo society, particularly those surrounding leadership, succession, and social harmony. These transgressions, often driven by personal ambition, external pressures, or generational divides, create conflicts that jeopardize the stability of the community. One key example of value transgression is the disruption of traditional succession practices. As characters attempt to manipulate the system to serve their own interests, they undermine the moral and spiritual principles that have long shaped the leadership process. This is clear in the following dialogue between the king and his son:

EZE UGWU: (...) Hear this: the fly who does not listen, follows the corpse to the grave.

NNAMDIMAGU: Is that all you have to say? Okay, I 'am leaving. (He murmurs and walks out on the king). (Ekwedike, 2022: 24)

Nnamdimagu's response to his father, Eze Ugwu, is not just a personal disagreement; it represents a serious violation of deeply rooted cultural values within the Igbo society. In Igbo tradition, respect for one's elders especially one's parents is a fundamental virtue. Fathers, in particular, are seen not only as heads of the family but also as custodians of wisdom, tradition, and moral guidance. When the father is also a king, as in the case of Eze Ugwu, his authority carries even more weight. He is not just a parent, but also a symbol of leadership, unity, and ancestral continuity in the community. By openly dismissing his father's wisdom, Nnamdimagu directly contradicts these expectations. He disregards the traditional belief that the

words of elders carry the voice of experience and should be treated with reverence.

His decision to walk out on the king, his own father is an even more blatant sign of disrespect. This act not only offends Eze Ugwu personally, but also symbolically disrupts the societal order that values hierarchy, obedience, and harmony within both the family and the community. In traditional Igbo society, a child is expected to listen to and honour their parents, particularly in public or serious discussions. Disagreeing with a parent, especially a father, must be done with great humility and care. Instead, Nnamdimagu's defiance is bold and confrontational. It sends a message of rebellion, not just against his father's authority, but also against the cultural norms that prioritize collective respect over individual pride.

Moreover, such defiance undermines the principle of unity, which is central to governance and communal life in Igbo culture. The family is seen as the smallest unit of society, and any disorder within it reflects poorly on the larger community. If a king cannot command the respect of his own son, it raises concerns about his ability to lead and maintain order among his people. In a word, Nnamdimagu's actions go beyond personal conflict, they challenge the very foundations of Igbo societal values. His behaviour dishonours his father, disrupts the traditional hierarchy, and threatens the cohesion and moral fabric of the community. It serves as a powerful example of the tension between modern individualism and traditional communal values.

Secondly, another proof of cultural crises of succession is the desacralization of the throne. In *Night Fall at Dawn* by Nelizeta Ijeoma, it emerges as a significant theme, reflecting a shift from the sacred and spiritual dimensions traditionally associated with leadership in Igbo society. The throne, which

once symbolized divine authority, spiritual connection, and the embodiment of ancestral power, begins to lose its sacredness as characters challenge and manipulate the leadership structure for personal or political gain as done by the second son of the king Nnamdimagu as follow:

AKUCHIEULO: (...) I will always be loyal to you, my prince.

NNAMDIMAGU: (...) I have a plan to take over the kingdom after my father's death.
(Ekwedike, 2022: 25)

Nnamdimagu's revelation of his plan to take over the kingdom after his father's death indicates a desacralization of the throne, which traditionally carries both political and spiritual significance. The throne is not merely a seat of power but a sacred institution, often tied to ancestral and divine authority in Igbo society. By plotting to usurp the throne, Nnamdimagu challenges the sanctity of this institution, reducing it to a mere object of personal ambition rather than a responsibility to the people and the gods. His intentions reveal a disregard for the sacred duty associated with ruler ship, as he seeks to claim power through deceit rather than inheriting it in a manner aligned with tradition and respect for the throne's spiritual and familial role. This shift from reverence to self-serving ambition undermines the moral and spiritual foundation that the throne is supposed to represent.

Thirdly, the greediness of the new tyrant king is not to be neglected. In *Night Fall at Dawn*, the greediness of the new tyrant king becomes a central aspect of the narrative, illustrating how the abuse of power can lead to the unraveling of societal harmony and justice. As the throne transitions to a

new ruler, the character's insatiable desire for wealth, control, and dominance becomes evident, marking a stark contrast to the moral and cultural responsibilities traditionally associated with kingship. Nnamdimagu proves it well when talking to his sister Adabunwa:

NNAMDIMAGU: (...) You don't have any share in my father's kingdom.

ADABUNWA: Says who?

NNAMDIMAGU: Me. I said so. (Ekwedike, 2022: 50)

Nnamdimagu's assertion, "You don't have any share in my father's kingdom," reveals his greed and desire for absolute control over the kingdom. His abrupt claim, "Me. I said so," demonstrates a sense of entitlement and a disregard for the collective rights of others within the kingdom. Nnamdimagu's attitude reflects a selfish desire to consolidate power solely for himself, without concern for the well-being of those around him. This behavior showcases his willingness to dismiss others' interests and claim everything for himself. His words expose his arrogance and ruthless ambition to monopolize the throne and resources.

Lastly, the assassination of the future king by his brother is without any doubt a cogent proof of crises of succession. Indeed, in the play it serves as a pivotal and tragic moment in the story, highlighting the destructive nature of ambition and the lengths to which individuals will go to secure power. This act of fratricide represents a profound violation of both familial bonds and the sacred traditions that govern succession in Igbo

society. Nnamdimagu just killed the one supposed to be the king after the death of their father:

NNAMDIMAGU: *(Target's the arrow of his brother standing behind Adabunwa and it pierces through his chest).*

OBIEFUNA: Adabunwa! *(He falls on the ground and screams in pain. Adabunwa rans away in fright).* (Ekwedike, 2022: 50)

The murder of the future king by his own brother reveals the depth of corruption and moral decay that has taken hold of the royal family. Driven by personal ambition and a desire to claim the throne, the brother's actions expose the breakdown of loyalty, trust, and respect for traditional values. This violent act not only disrupts the natural order of succession but also signals the erosion of the cultural and spiritual foundations that once guided the leadership of the community.

The assassination highlights the extent to which power struggles can overshadow the well-being of the community, as the brother's ruthless ambition leaves the society in turmoil. The murder not only creates a power vacuum but also serves as a symbol of the betrayal of the moral and ethical principles that should guide leadership. Through this tragic event, Ijeoma explores the destructive consequences of unchecked ambition and the moral consequences of violating sacred customs for personal gain.

3. Impact of trans-crises of cultural values on Igbo Society

In her play, Nelizeta Ijeoma underlines the profound impact of the trans-crises of cultural values on the Igbo society depicted in the narrative. The play explores how the failure of the traditional succession process, the tragic deaths within the royal family, and the overall breakdown of traditions lead to a disorganized and destabilized society. However, the book also touches on the potential for cultural renewal through the re-establishment of core values, marked by the transformation of leadership roles and a shift in societal expectations. The following points break down the impact of these crises.

To start with, the failure of the succession process is a critical moment in *Night Fall at Dawn*. The traditional methods of transferring power, which should ideally be a peaceful and culturally meaningful process, are disrupted by corruption, violence, and manipulation. This breakdown of the succession process leaves a power vacuum and deepens the societal crisis, as the community loses faith in the existing systems that once ensured stability and order. The failure of this transition marks a significant shift in Igbo political and cultural life, disrupting the continuity of the throne and the moral authority associated with it as clear in the following passage:

NNAMDIMAGU: Command everyone left in the
land to gather and give my
father a befitting burial

AKUCHIEULO: The chief and elders have all taken to
their heels. Who and who will

mourn the king? (Ekwedike, 2022: 53)

In this passage, Akuchieulo's remark reflects the fear and uncertainty that gripped the village after Nnamdimagu's ruthless actions in killing his elder brother to seize power. The chief and elders fleeing symbolizes the breakdown of leadership and the erosion of trust in Nnamdimagu's rule. The people's hesitation to mourn the king, as highlighted by Akuchieulo's comment, suggests that they were too fearful of retribution or punishment from Nnamdimagu for any form of dissent. This fear-driven exodus underscores the moral corruption in Nnamdimagu's rise to power and the consequent abandonment of the village by those who once held authority, all because of the violent and treacherous means he employed to achieve his goal. That failure caused troubles and this justifies the conception of Huntington when he states that « l'histoire des hommes, c'est l'histoire des civilisations. Il est impossible de concevoir autrement l'évolution de l'humanité (...) ». (Huntington, 1997: 37).

Huntington's assertion suggests that human history is inseparable from the history of civilizations. If you remove any element of a civilization's tradition, you risk distorting its cultural identity and historical continuity. For example, without the core values, languages, or practices of a tradition, the evolution of a civilization could lose its unique essence and connection to the past.

Additionally, the trans-crises of traditional values caused death in the royal family (King, Successor, and the Brother). The tragic deaths within the royal family further exacerbate the crisis in *Night Fall at Dawn*. First, the death of the king signifies the end of an era and the loss of the cultural

and spiritual anchor that he represented. His death left everybody in despair as described by the play through his two wives and many other people:

ULUMMA and OGODIYA: Yes, Doctor! How is my king?

DOCTOR: We tried our best, but we couldn't save the king. I 'am sorry.

(The two queens let out a high-pitched scream which reverberates all over the palace and the kingdom. The Ikoro began to sound a high mournful tone. And there was wailing all over the kingdom). (Ekwedike, 2022: 47).

The death of the king has an immediate and profound impact on both the royal family and the entire kingdom. The two queens' high-pitched screams, echoing through the palace and beyond, express their intense grief and emotional bond with the king. Their reaction signals not only personal loss but also the beginning of a larger communal mourning. The sounding of the *Ikoro*, a traditional drum used to announce important events such as death, emphasizes the seriousness of the moment. It transforms the king's passing from a private tragedy into a public event, alerting the entire community to the loss. The widespread wailing that follows reflects the collective sorrow of the people, showing that the king's death has shaken the foundation of the society. This moment represents more than just the end of a life, it marks the collapse of political stability and the disruption of cultural continuity. It initiates a period of uncertainty, as the kingdom must now face

the challenge of leadership transition and the potential redefinition of its values and traditions.

Following the king's death, the assassination of the future king by his brother as shown above introduces an even greater tragedy. The brother's betrayal and subsequent murder of his sibling unravel the fabric of the royal family, leaving the throne empty and unprotected. This sequence of deaths of the king, the rightful successor, and the brother symbolizes the collapse of the family structure and the erosion of the traditional values of loyalty, respect, and responsibility. The royal family's dysfunction directly impacts the entire community, creating a leadership vacuum and destabilizing the social order.

What is more, the trans-crises of the traditional values also caused the disfunctioning of the tradition. Indeed, the breakdown in the succession process and the violent events surrounding the royal family highlight the disfunctioning of tradition in Igbo society. In *Night Fall at Dawn*, the traditional customs that once ensured the smooth transition of power and upheld communal values are increasingly disregarded. The king's assassination, the failure to honor the spiritual and moral dimensions of the throne, and the prioritization of personal ambition over communal well-being indicate a loss of respect for the traditions that shaped leadership. Nelizeta succeeded into proving it in her play as follow:

AKUCHIEULO: (*In a lower tune*). What are you saying? What about your elder brother, Obiefuna?

NNAMDIMAGU: He is a weakling! He cannot rule the kingdom especially now that the

kingdom will soon become rich. He cannot handle the white men. (Ekwedike, 2022: 26)

Here, it becomes evident that Nnamdimagu is actively seeking to sideline his elder brother, the rightful heir to the throne following their father's death. This deliberate attempt to subvert the established line of succession not only disrupts the natural order of leadership but also plunges the community into uncertainty and mistrust. People no longer know whom to follow, and the traditional protocols that once ensured clarity and continuity in governance begin to collapse.

The implications of this dysfunction go beyond a mere family dispute, they reflect a broader erosion of societal values and communal trust. When the legitimacy of leadership is questioned, the entire social fabric begins to unravel. In this context, the breakdown of traditional structures becomes symbolic of a larger cultural crisis, where ambition and personal gain threaten the collective well-being. The play thus critiques the fragility of societal cohesion when foundational norms are ignored or manipulated, highlighting the urgent need for systems that can both preserve tradition and respond to emerging challenges.

Moreover, the disorganization of Igbo Society is the result of the trans-crises of the traditional values. The breakdown of succession and the collapse of traditional values lead to a disorganization of Igbo society in the play. As leadership falters, the society becomes fragmented and uncertain. The people are left without a clear direction or sense of security. The power vacuum causes various factions within the community to vie for control, leading to social unrest and division. The disregard for tradition and the resulting instability

trigger an identity crisis for the Igbo people, as their long-held customs and systems of governance are no longer respected or followed. The disorganization that follows is not just political but also cultural, as the people struggle to maintain their social coherence and collective identity in the face of growing internal conflict. This disorganization can be proved through the following passage of the play:

NNAMDIMAGU: (...) Arghhh! Arghh! Death is so painful!

ADABUNWA: (...) Umuagu people! Where have you all flown to? (Ekwedike, 2022: 67)

This passage reflects the disarray in Igbo society due to the breakdown of traditional values. The intense pain and cries of Nnamdi suggest a loss of cultural coherence, where death no longer aligns with expected customs. Adabunwa's plea for the Umuagu people's presence indicates a disconnection or fragmentation within the community. The lack of unity in responding to a crisis showcases the deep impact of societal disintegration. These elements highlight how the disruption of cultural norms led to societal confusion and disorder.

Despite the chaos and disorganization that result from the trans-crisis of cultural values, *Night Fall at Dawn* suggests the possibility of a transformation of Igbo culture through the re-establishment of core values. In the play, this transformation is symbolized by the woman as royal regent, who takes on the responsibility of guiding the throne until the rightful boy king matures into his role. This can be clearly seen in the following

passage of the play just after the death of the devil king Nnamdimagu:

NNAMDIMAGU: (Tries to grab Adabunwa by the leg but she steps backward). Arghhh! Arghh! Death is so painful! (He breathes his last breath).

ADABUNWA: (*Runs out and shouts*) Umuagu people! Where have you all flown to. Come back to your kingdom. Our kingdom! The tyrant king is gone. Our gods have fought for us. (She sobs and continues). Please, come back let us rebuild our land, the battle is over. It is morning in Umuagu again!

(The Ikoro starts a melodious tune while the palace guards carry the remains of Nnamdimagu to the evil forest as ordered by Ogbuefi. Adabunwa instructs Ogbuefi to hold the royal staff in custody for Odinaka until he grows into a man). (Ekwedike, 2022: 67-68)

The woman as regent plays a crucial role in restoring balance and stability to the community, acting as a caretaker for the throne while also embodying the cultural values of wisdom, leadership, and protection. This shift also signals the possibility of a reawakening of respect for tradition and the idea that leadership is not solely determined by male succession. It suggests that Igbo culture, while disrupted, has the potential to adapt and evolve to ensure the continuity of its values. The regent's leadership is not just about holding power, but also about nurturing and preparing the next generation of leaders,

symbolized by the future boy king. In this way, the transformation of Igbo culture is marked by a re-engagement with traditional values, while also embracing new forms of leadership and gender dynamics. The introduction of the woman regent in the continuity of the tradition reflects a transcendental phase in the leadership of the community. This transcendence breaks the patriarchal opinions of Africans on the role of women in the leading of royal affairs.

Conclusion

At the end of our analysis, it becomes evident that the trans-crises affecting Igbo cultural values underscore the deep tensions that traditional societies face in the context of rapid social, political, and cultural change. The play illustrates how the disruption of key structures such as succession, leadership, and communal solidarity reveals the fragility of long-standing customs when confronted with personal ambition, generational conflicts, and shifting social dynamics. These internal fractures contribute to a broader sense of societal disintegration, where identity and continuity are called into question. Yet, amidst this apparent collapse, the unexpected appointment of a woman as royal regent marks a turning point. Her rise to power symbolizes not only the adaptability of Igbo culture, but also its capacity to reimagine leadership and gender roles in response to crisis. Her leadership not only restores social balance and reaffirms essential values but also opens the door to a renewed, more inclusive vision of cultural identity.

Ultimately, the play conveys a powerful message: the preservation of cultural heritage does not mean rigid

adherence to the past, but rather a willingness to evolve while remaining anchored in core principles. By embracing change without abandoning identity, Igbo society is shown as resilient and forward-looking capable of navigating its own contradictions to forge a more cohesive and hopeful future.

Références

- ADIAFFI Jean-Marie, 1980. *La carte d'identité*, CEDA, Abidjan.
- BHABHA Homi, 1994. *The Location of Culture*, Routledge, Londres.
- DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*, Fernand Nathan, Paris.
- DUCHET Claude, MAURUS Patrick, 2011. *Un cheminement vagabond : Nouveaux entretiens sur la sociocritique*, Éditions Champion, Paris.
- EAGLETON Terry, 1998. *Literary Theory*, Heinemann, Londres.
- EKWEDIKE Ijeoma Nelizeta, 2022. *Night Fall at Dawn*, National Library, Nigeria.
- HUNTINGTON Samuel, 1997. *Le choc des civilisations*, Odile Jacob, Paris.
- LONGMAN, 2007. *Longman Dictionary of Contemporary English*, Fourth Edition, Second impression, Pearson Education Limited, London.
- ZIMA V. Pierre, 2000. *Manuel de sociocritique*, L'Harmattan, Paris.

Perspectives de promotion des langues locales ivoiriennes (Bron et Senoufo) sur les réseaux sociaux numériques

COULIBALY Nanga Désiré

Enseignant-chercheur (Maître Assistant)

Université Félix Houphouët-Boigny Cocody

Département des Sciences de la Communication

Coulibaly.nanga84@ufhb.edu.ci

TAH Yao Kossonou Jacques

Enseignant-Chercheur (Assistant)

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

Département des Sciences de l'Information et de la Communication

jkossonou@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de cette étude est d'analyser comment les plateformes de communication en ligne comme Facebook peuvent, grâce à leur visibilité, servir d'outils de promotion des langues locales ivoiriennes dans un contexte de diversité linguistique dominée par les langues officielles comme le français. Quelles sont les pratiques de promotion des langues Bron et Sénoufo sur les plateformes numériques ? Quelles sont les perceptions et les réactions des membres des groupes de promotion de ces langues sur les réseaux sociaux numériques ? Quel sens les membres de ces groupes donnent-ils à leurs échanges en ligne ? Notre étude s'appuie sur une démarche qualitative. Elle se fonde sur l'anthropologie de la communication qui s'appuie sur une approche ethnographique des phénomènes sociaux ayant une dimension communicationnelle. Ainsi, en articulant l'ethnographie classique et l'ethnographie en ligne, il s'est agi d'une part d'observer les publications en ligne de ces groupes de promotion de ces langues ainsi que les interactions qui ont lieu sur ces plateformes en ligne et d'autre part d'effectuer des entretiens face à face avec les usagers de ces plateformes en ligne. Les réseaux sociaux numériques apparaissent comme des cadres de promotion des langues et de la diversité culturelle à travers des rites d'intégration et des interactions qui font de ces plateformes des lieux

d'apprentissage, de transmission et de pérennisation des valeurs liées aux coutumes et traditions locales.

Mots clés : *langues ivoiriennes, réseaux socionumériques, Facebook, groupe, Côte d'Ivoire*

Abstract

The aim of this study is to analyse how online communication platforms such as Facebook can, thanks to their visibility, serve as tools for promoting local Ivorian languages in a multilingual context of linguistic diversity dominated by French as the official language. What are the perceptions and reactions of members of groups promoting the Bron and Senoufo languages on social and digital networks? What meaning do the promoters or administrators of these Bron and Senoufo language promotion groups give to their online activities? Our study is based on a qualitative approach. It is based on traditional ethnography and online ethnography. It involved observing and analysing the online publications of these groups promoting these languages and the interactions that take place on these online platforms. Not only is this a framework for promoting languages and cultural diversity, but above all we observe integration rites and interactions that make these platforms places for learning and transmitting values linked to local customs and traditions.

Keywords : *Ivorian languages, social and digital networks, Facebook, group, Côte d'Ivoire*

Introduction

La présente étude s'intéresse à la promotion des langues locales ivoiriennes sur les réseaux socionumériques qui apparaissent comme des « cadres de l'expérience » (Goffman, 1991). En effet, le phénomène de langues en danger touche plusieurs langues ivoiriennes dont les langues Bron et Sénoufo. Bien que la langue Bron soit issue du groupe kwa et se repère à l'Est et la langue Sénoufo, du groupe Gur, au nord de la Côte d'Ivoire, ces deux langues ont en commun la menace de

disparition. Car, pour Kouassi (2020), l'évaluation du niveau de vitalité des langues ivoiriennes à la lumière des critères édictés par l'Unesco révèle que toutes les langues ivoiriennes sont en danger. Les langues étant des véhicules de transmission des patrimoines linguistiques et culturels, leur disparition s'accompagne de la perte d'importantes valeurs culturelles.

Conscients de la nécessité de promouvoir les langues africaines dans un contexte multiculturel où certaines valeurs culturelles risquent la disparition partielle ou totale, les experts de plusieurs pays africains se sont réunis à Conakry, en Guinée, du 21 au 25 septembre 1981, sous l'égide de l'Unesco. Cette réunion avait pour objectif de dégager une stratégie globale dans laquelle s'inscrirait l'Unesco dans le domaine de la promotion des langues africaines (Unesco, 1981). Dans un contexte de diversité linguistique et de « mondialisation de la culture » (Warnier, 2017), le français, langue officielle de la Côte d'Ivoire, depuis la période coloniale, est considéré comme un moyen d'accès à la modernité. C'est pourquoi, la loi n° 77-584 du 18 août 1977, a prévu une réforme de l'enseignement en introduisant des langues nationales dans l'enseignement officiel ; ce qui peut favoriser un vecteur d'unité nationale et de revalorisation du patrimoine culturel ivoirien (Dadi, 2022). Dans cette perspective, le gouvernement ivoirien a initié un projet pilote dénommé Projet École Intégré (P.E.I.) qui a démarré ses activités en 2001. En dépit d'un manque de financement, le Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation expérimente l'enseignement bilingue utilisant langue française et langue locale dans 37 écoles primaires qui reste toujours au stade expérimental après plus deux décennies.

Les études effectuées sur les langues locales ivoiriennes généralement par les linguistes ont porté sur les atouts des langues dans le processus de réconciliation nationale (Aboa,

2012), le rôle des médias ivoiriens dans la promotion du patrimoine linguistique ivoirien (Sangaré, 2013), la documentation des langues ivoiriennes (Kouassi, 2020), l'analyse linguistique des pratiques discursives en ligne (Djilé, Blé, 2019), la diffusion des messages de sensibilisation en langues vernaculaires et véhiculaires sur les radios de proximité et les réseaux sociaux *Facebook* et *YouTube*. Ainsi, il importe d'interroger la place occupée par ces plateformes numériques dans le quotidien culturel et linguistique des populations dans le processus de transformation sociale en cours. Face au déclin de nos langues locales ivoiriennes au profit d'une langue étrangère officielle, les habitudes de consommation médiatique avec la forte pénétration de l'internet et du smartphone, une lueur d'espoir semble se présenter comme moyens alternatifs d'apprentissage et d'acquisition langagière. Ainsi, selon l'Autorité de Régulation des Télécommunication de Côte d'Ivoire (ARTCI) (au 1^{er} trimestre 2025), le nombre total d'abonnés de téléphonie mobile est de 60 539 852 avec 35 504 115 qui utilisent l'internet mobile. Autrement dit, on assiste à une utilisation populaire de ces technologies dans le quotidien des ivoiriens. Ces statistiques montrent la croissance de ce secteur notamment avec les applications mobiles et les médias sociaux numériques.

Quelle est la nature et le contenu des publications des promoteurs des langues Bron et Sénoufo sur les réseaux socionumériques ? Quelles sont les perceptions et les réactions des membres de ces groupes de promotion des langues Bron et Sénoufo sur les réseaux socionumériques ? Quel sens donnent les promoteurs ou administrateurs de ces groupes de promotion des langues Bron et Sénoufo sur leurs activités en ligne ?

L'objectif de cette étude est d'analyser la manière dont les plateformes de communication en ligne comme Facebook peuvent grâce à leur visibilité servir d'outils de promotion des langues locales ivoiriennes dans un contexte multilingue et multiculturel dominé par le Français comme langue officielle. Il s'agit spécifiquement d'analyser les usages et pratiques de promotion des langues Bron et Sénoufo à travers les réseaux sociaux numériques, d'identifier la nature des publications des promoteurs des langues Bron et Sénoufo sur ces réseaux, de déterminer les réactions des membres de ces groupes de promotion sur les réseaux sociaux numériques et révéler les perceptions et le sens de ces usages et pratiques de promotion de ces deux langues sur ces plateformes.

Cette contribution adopte une approche fondée sur l'anthropologie de la communication. L'anthropologie de la communication a été élaborée en 1967 par Dell Hymes en vue de faire une investigation ethnographique des comportements, des situations et des objets qui sont perçus au sein d'une communauté comme ayant une valeur communicative. L'anthropologie de la communication telle que développée par Winkin (2001) et Bahi (2016) repose sur une conception élargie de la communication. La communication est ainsi constituée de comportements verbaux et non verbaux. Lorsque celle-ci est faite sur les réseaux sociaux numériques comme *Facebook*, elle est digitalisée et dématérialisée, ainsi, nous nous inscrivons dans une ethnographie en ligne (Souad Azizi, 2016). Autrement dit, l'ethnographie en ligne est l'étude numérique des cultures, des comportements et des communautés à travers les interactions en ligne. Dans cette perspective, la présente étude considère que les publications des groupes de promotion des langues sur les plateformes de communication en ligne s'appuient sur la communication perçue comme performance

culturelle. En effet, les échanges communicationnels en ligne permettent de réactualiser les valeurs culturelles promues par les peuples Bron et Sénoufo.

Notre réflexion repose également sur l'interactionnisme symbolique qui considère que les interactions entre les acteurs véhiculent des significations partagées par les acteurs des réseaux de communication. Plus spécifiquement, elle s'inscrit dans un cadre primaire (Goffman, 1991 : 30) : « est primaire un cadre qui nous permet, dans une situation donnée, d'accorder du sens à tel ou tel de ses aspects, lequel autrement serait dépourvu de sens ». Il poursuit pour indiquer que quel que soit leur degré de structuration, les cadres primaires nous permettent de localiser, de percevoir, d'identifier et de classer un nombre apparemment infini d'occurrence entrant dans leur champ d'application. Cette étude s'appuie sur des dispositifs méthodologiques qu'il convient de présenter.

1. Matériel et méthodes

Notre travail s'appuie sur une démarche qualitative. Cette approche s'appuie sur l'ethnographie classique et l'ethnographie en ligne. Il s'est agi d'observer et d'analyser les publications en ligne de ces groupes de promotion des langues Bron et Sénoufo, et les interactions qui ont lieu sur ces plateformes en ligne suite à ces publications. Il s'agit ensuite de dégager les perceptions des membres de ces plateformes à partir de 15 entretiens semi-directifs avec les membres de ces groupes afin de comprendre le sens qu'ils donnent à leurs pratiques. Cette étude a été réalisée sur une période allant de 2022 à 2025.

Une carte linguistique de la Côte d'Ivoire permet de voir et d'avoir l'occupation géographique des quatre principaux groupes ethniques. Cette représentation permet de comprendre la proximité entre ces groupes.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire#/media/Fichier:IvoryCoastEthno.jpg (consulté le 26 mai 2025)

Les entretiens effectués avec des administrateurs et usagers de ces plateformes ont abordé les intentions d'appartenance à ces groupes, les sites et les modes de publication, les contenus publiés, la régulation et la régularité des publications, les

stratégies et les perspectives des groupes de promotion des langues locales. La sélection des groupes de promotion des langues Bron et Sénoufo s'est faite à partir de l'utilisation des mots-clés sur *Facebook* et *YouTube*. Le corpus est constitué de publications de textes, de photographies ou de vidéos sur les réseaux sociaux relativement à la promotion des langues Bron et Sénoufo, des commentaires et réactions suite à ces publications. Il est constitué également d'extrait d'entretiens avec les administrateurs et les membres des groupes de promotion des langues Bron et Sénoufo. L'étude repose sur une analyse de contenu des publications et des entretiens, et une analyse sémiologique des images qui sont restitués dans les résultats ci-après.

2. Résultats : les réseaux sociaux, vecteur de promotion et d'apprentissage des langues locales ivoiriennes

Au vu du nombre fulgurant d'internautes sur les plateformes en ligne, *Facebook* en particulier, les réseaux sociaux peuvent être considérés comme un cadre de promotion des langues Bron et Senoufo. Des pratiques particulières sont diffusées dans ces groupes de discussion. Ces plateformes sont considérées comme des lieux de communication et de promotion de la diversité culturelle en Côte d'Ivoire.

2.1. Les réseaux sociaux comme cadre de promotion des langues Bron et Sénoufo

Les réseaux sociaux se présentent comme un cadre propice à la promotion des langues ivoiriennes. En effet ces plateformes comportent plusieurs caractéristiques qui en font des atouts de promotion des langues. Ce sont la visibilité (de plus en plus de personnes s'informent ou se divertissent via ces

plateformes), l'accessibilité, l'acceptabilité (par des followers qui sont soit nostalgique soit en besoin d'apprendre leur langue maternelle), la disponibilité (de contenu car ce sont des lieux d'archivages) et les possibilités d'interactions entre les usagers, la liberté de publication de contenus par tous les membres et la gratuité des publications. Ces plateformes offrent ainsi un cadre de l'expérience au sens goffmanien dans la mesure où elles orientent les perceptions et les comportements des usagers.

Les langues Bron et Sénoufo font partie des langues menacées de disparition sous l'effet de plusieurs facteurs : mariages interethniques, brassages ethniques, influences et primauté de la langue française sur les langues locales ivoiriennes et influence du nouchi¹. La langue Bron recouvre une grande partie du Nord-Est de la Côte d'Ivoire jusqu'au Nord-Ouest du Ghana. L. Tufur, cité par Kouadio (2021 : 168), soutient qu'on peut opposer deux groupes de population Bron : les Abron de Côte d'Ivoire et ceux du Ghana. Le peuple Bron constitué par groupe d'origine Akouamou est venu du Sud-Est ghanéen vers la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. La langue Bron est considérée comme une « langue en danger » (Kouadio, 2021 : 171) en raison de plusieurs facteurs tels que le manque de transmission intergénérationnelle. Dans les zones d'usage de la langue Bron, on note une prédominance du Koulango, une langue locale dont la proximité entraîne un repli de la pratique de la langue Bron vers les villages frontaliers au Ghana d'où proviennent les Bron.

Quant à la langue Sénoufo, elle est localisée au Nord de la Côte d'Ivoire. Elle est à cheval entre le Sud du Mali et du Burkina Faso avec des sous-groupes qu'on retrouve au Ghana (Lorillard,

¹ Argent ivoirien parlé généralement par les jeunes citadins.

2009). Les Sénoufo de Côte d'Ivoire ont la ville de Korhogo comme capital avec un attachement aux pratiques du *Poro*, le socle de leur culture. Caractéristique majeure de cette culture, le *Poro* est l'équivalent d'un système éducatif et d'un lieu d'invention de la société Sénoufo. Il s'agit d'un ensemble de rituels de socialisation dans des espaces appelés « bois sacré » réservés aux hommes. En tant qu'espace religieux et spirituel, Holas (1956 : 15) explique à juste titre que « la connaissance profonde du dogme implique l'intelligence des symboles sacrés, et ceux-ci ne sont révélés qu'à l'initié au *Poro*. Cet enseignement est au demeurant donné dans des conditions rigoureusement réglementées et peut, à juste titre, être défini comme hermétique, secret même — car toute trahison commise par un membre de l'organisation est punie avec une sévérité extrême ». Par ailleurs, dans leur espace géographique, la principale activité économique est l'agriculture.

Les groupes dédiés à la promotion des langues Bron et Sénoufo sont nombreux. Ce sont une cinquantaine de groupes de discussion Sénoufo et de Bron qui ont été identifiés sur *Facebook*. Toutefois, nous avons retenu six groupes dont trois groupes Bron et trois groupes Sénoufo dans le cadre de notre étude. Pour la langue Bron, les groupes retenus sont Bron Magazine, Brong Kasa et Abusuan Koun Abronso. Pour la langue Sénoufo, il s'agit principalement de Sénoufo, mon identité, Centre culturels Senoufo, Les traditions Senoufo.

Aussi bien dans les groupes de promotion des langues Bron que Sénoufo, il existe une diversité de groupes intra-culturels. Ces groupes se distinguent par les contenus de leurs publications. Certains se spécialisent dans la publication de musiques et chants en langue locale ; d'autres se caractérisent par la publication de faits historiques liés au peuple Bron par

exemple ; d'autres encore s'intéressent à la signification des noms, des jours de la semaine. Le nombre de membres des groupes varie d'un groupe à l'autre. Ces groupes diffèrent par l'effectif de leurs membres qui varient de plusieurs centaines à plusieurs milliers. Leur création date d'au moins deux ans. Leur objectif affiché est de restaurer respectivement les langues Bron et Senoufo dans nos villages, villes, cantons et provinces.

2.2. Description des pratiques

Les rites d'accueil et d'intégration aux groupes

L'adhésion des nouveaux membres aux groupes est acceptée par l'administrateur du groupe à la demande de l'intéressé. Il s'ensuit des rites d'accueil dans ces groupes qui s'effectuent à travers des expressions telles que « souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres ». Bon nombre d'administrateurs adressent des messages de bienvenue aux nouveaux membres. Parfois, ils publient les noms des nouveaux adhérents. Ainsi, comme dans la communication interpersonnelle, face-à-face, les membres envoient des messages ou taguent le nouvel adhérent au groupe. Selon les administrateurs interrogés, cette stratégie vise à favoriser et faciliter l'intégration du nouvel adhérent au groupe afin de lui indiquer qu'il est le bienvenu dans une communauté qui partage des valeurs de convivialité et de respect des traditions culturelles africaines.

Les publications des productions de rituels ethniques

Les productions culturelles comme mode d'apprentissage des langues locales varient. Ce sont des textes relatifs aux jours de la semaine, aux noms et à leurs significations, des vidéos mettant en scène des situations de la vie quotidienne. Dans le groupe Bron Magazine, des cours sont diffusés avec des supports pédagogiques, des syllabaires et des manuels. Les

publications en langue Bron portent sur les noms donnés aux nouveaux nés et leurs significations, les jours de la semaine et leurs significations, l'histoire du peuple Bron, les alliés du peuple Bron. On retrouve également des publications sur les proverbes, des devinettes, des mots et expressions en langue Bron, la musique en langue Bron. Les danses et rituels à l'occasion de festivités font également l'objet de publications. Les groupes Brong kasa et Bron Magazine par exemple publient régulièrement sur leur profil Facebook et YouTube des extraits d'émissions hebdomadaires en langue Bron de la Télévision publique (RTI) sur les Nouvelles du pays dans les principales langues locales.

L'extrait² ci-dessous est une publication du groupe Brong Kasa du 08 janvier 2024 qui porte sur la connaissance et les significations des jours de la semaine en langue Bron.

« La Signification des 7 jours en pays Bron

Selon la légende. « da » veut dire jour.

Selon cette légende les bron devraient aller en forêt pour une initiation alors:

Le Samedi, *Minminda* c'est à dire manger gloutonnement. min min signifie avaler. Avaler vite pour partir.

Le dimanche *Kouassiéda* les futurs initiés sont arrivés dans la forêt. Alors comme étranger on les reçoit/ accueillir. Siê cad décharger les bagages.

Jour du repos

Lundi *Djoda* (Djeuda) ces hommes désormais sont installés et ont eux-mêmes fait leur cuisine.

² Nous avons gardé la forme d'expression utilisée sur le groupe en question pour maintenir l'authenticité de la forme langagière utilisée par les membres.

Mardi *Binada* (Brinda) brin littéralement veut dire cuir. Ils se sont donc kankés comme on le dit chez nous

Mercredi *woukouada koun* littéralement tuer. Il y a eu la bataille d'initiations et il y a eu des morts.

Jeudi *Yawôda ô hi ya*. La douleur et le deuil. Jour du pansement des blessures et d'inhumations des morts.

Vendredi *Fiéda fié* signifie maison. Jour de retour des initiés à la maison.

C'est pourquoi les vendredi et dimanches sont des jours feriés et de repos chez les brong, pas d'activités champêtres et de chasses ».

Extrait n°1 : Les jours de la semaine et leurs significations en langue Bron

Cet extrait présente les jours de la semaine et leurs significations chez les Brons. Pour les administrateurs, ces publications permettent aux membres du groupe qui ne possèdent pas ces connaissances et qui vivent loin de leurs régions d'origine de s'imprégner des valeurs culturelles Bron. L'accès à Internet et aux réseaux socionumériques constituent ainsi un moyen de pallier les difficultés d'acquisition des connaissances des langues locales ivoiriennes dans des zones urbaines ou semi-urbaines.

Extrait de publication

Image n° 1 : profil de Bron magazine

Image n° 2 : Profil de Brong Kasa

Ce contenu permet aux personnes de l'ethnie Bron et même ceux qui n'appartiennent pas à ce groupe d'avoir une meilleure connaissance des jours de la semaine dans cette langue de l'est de la Côte d'Ivoire.

Cet autre extrait ci-après est celui du groupe de discussion Les traditions Senoufo du 12 avril 2024 de l'ethnie Senoufo du Nord de la Côte d'Ivoire.

Aujourd'hui, nous allons parler des Sénoufos de la région du FOLON. Ils habitent dans le département de Kaniasso, plus précisément dans la sous-

préfecture de Mahadina Sokourani. Ils sont essentiellement concentrés dans le canton Vandougou, un canton composé de Sénoufos et de Malinkés. Ce canton comprend 14 villages, à savoir : Ouelli, Wahiré, Zesso, Semé, Tokala, Mafindougou, Ouassangalasso, Fanfala, Missiridou, Mahandiana-Sobala, Goueya, Gouegueni, Mahandiana-Sokourani, Zambla

Avec les divers brassages ethniques, il est difficile de déterminer l'origine exacte de chacun. Cependant, une chose est sûre : dans ce canton, selon les sages, la majorité des personnes portant les noms Koné (Kèwô/Kotounon) et Traoré (Gounougou) sont d'origine Sénoufo.

Extrait n° 2 : la répartition géographique des Senoufo

Il s'agit dans ce passage de comprendre la répartition géographique des Sénoufos dans le Nord de la Côte d'Ivoire. Ainsi, les membres du groupe peuvent avoir une compréhension de l'occupation spatiale et historique de ce grand groupe.

Image n° 3 : Profil de Tradition Sénoufo

Image n° 4 : Profil de Culture Sénoufo

Ce contenu présente des pratiques culturelles et rituelles des Sénoufos. Il s'agit de danses traditionnelles exécutées par des initiés du *Porò* lors des événements malheureux comme des funérailles exclusives d'initiés. Autrement dit, si on ne l'est pas, ces danses ne seront pas visibles pendant les funérailles de non-initiés.

Les interactions symboliques en ligne comme mode de transmission culturelle

Les interactions symboliques constituent des modes de transmission culturelle entre les membres d'une communauté en ligne. En effet, suite aux publications, des interactions s'effectuent dans les groupes de diverses manières. Si les membres sont nombreux, peu sont ceux qui publient ou qui réagissent aux publications sur les plateformes dédiées à ces groupes. Ces réactions sont des commentaires, des émoticônes

publiés par les membres des différents groupes. Ces interactions portent sur le contenu des publications. Certaines réactions apportent des compléments d'informations. D'autres, au contraire posent des préoccupations qui nécessitent des approfondissements. Il n'est pas rare que certains remettent en question l'authenticité de certaines informations publiées.

Ces réactions permettent d'enrichir les contenus publiés afin d'obtenir l'adhésion de tous. Les interactions permettent ainsi la participation de tous les membres aux échanges culturels. Ces différentes formes d'interaction permettent de transmettre des connaissances, des pratiques et des valeurs culturelles. Les valeurs culturelles sont mobilisées autour de sujets précis qui contribuent à la construction des connaissances des culturelles concernées. Dans ces espaces d'approfondissement culturels, les rituels sont ainsi revisités par les membres des communautés ethniques. Ces interactions contribuent à la promotion, à la vulgarisation et à l'apprentissage des langues locales.

2.3. Promotion des langues ivoiriennes et diversité culturelle

La promotion des langues ivoiriennes contribue à la préservation de la diversité culturelle. La diversité culturelle conçue selon la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion des diversités culturelles comme « la multiplicité des formes par lesquels les cultures des groupes sociaux et des sociétés trouvent leur expression » (Unesco, 2005). L'accessibilité, la visibilité, les interactions permises par ces plateformes numériques en font des outils propices et efficaces pour la promotion des diversités culturelles. Cette diversité culturelle s'apprécie tant intra-culturel (entre les membres Senoufo ou Bron des groupes retenus) mais aussi extra-culturel

(en ce que par le partage, les membres du groupe permettent à d'autres personnes, hors du groupe, de voir son contenu partagé). Cet acte permet de montrer, de présenter sa culture à l'ensemble de ses abonnés et amis virtuels. Il existe également une variété numérique des groupes de discussion. Ce qui traduit une volonté de partage et de promotion culturelle via ces plateformes. Cette volonté de partage crée des conditions d'apprentissage numérique de cultures orales. La musique et la chanson sont des vecteurs privilégiés par les membres des groupes. Ces productions culturelles servent ainsi de mode d'apprentissage des langues locales, des rites propres aux différentes communautés de la Côte d'Ivoire.

3. Discussion : Les langues locales ivoiriennes en péril

3.1. Challenge de la promotion des langues locales ivoiriennes

Les résultats de notre étude montrent que les plateformes socionumériques constituent des cadres pour la promotion des langues locales ivoiriennes telles que le Bron et le Senoufo. Ces pratiques se font l'écho de travaux publiés qui montraient la nécessité de promouvoir et de documenter les langues ivoiriennes en s'appuyant sur les résultats d'une évaluation de leur niveau général de vitalité faite à partir de 8 des 9 critères édictés par l'UNESCO (Kouassi, 2020). Ces résultats indiquent bien que ces langues soient toutes en danger car 5 sur la soixantaine de langues ivoiriennes sont parlées par plus d'un million de personnes, soit par plus de 5% de la population totale estimée à environ 30.000.000. La promotion des langues ivoiriennes doit s'inscrire dans une stratégie de communication efficace qui pourrait permettre d'atteindre les objectifs assignés à ces groupes de promotion culturelle. Cela passe par

l'élaboration d'un plan de communication qui prend en compte l'usage des langues locales comme ce fut le cas de la lutte contre la Covid-19 dans les pays africains (Kakou, 2021). Si l'importance des langues locales dans la gestion des crises est avérée, il n'en demeure pas moins que celles-ci soient menacées en l'absence d'une politique appropriée pour leur sauvegarde.

Pour Dadi (2012), la Côte d'Ivoire, en tant que pays plurilingue a fait le choix du français comme seule langue en vigueur dans tous les domaines de la société. Cette politique linguistique semble être illégale face à la réforme de l'enseignement qui a introduit les langues locales par le projet école intégrée qui aurait pu avoir une incidence sur les résultats scolaires des élèves par la promotion et l'orientation didactiques des langues maternelles dans le système éducatif. Cette lacune identifiée par Dadi a favorisé un abandon de ces langues non seulement dans le cadre scolaire mais progressivement dans le quotidien des ivoiriens. Ainsi, l'école est devenue un instrument de domination linguistique du français dans un contexte pourtant plurilingue et pluriculturel de la Côte d'Ivoire, résultat de la politique du monolinguisme mise en œuvre depuis la colonisation jusqu'à nos jours (Sylla, 2023).

Ce choix politique consacre la domination légale de la langue française dans toutes les instances de la vie publique. Pour Sylla, cette langue est le principal véhicule langagier entre les populations d'origines diverses. Ceci parce qu'il porte l'ensemble du système éducatif en étant l'unique médium d'enseignement et d'acquisition des savoirs scolaires. C'est la principale mission de la francophonie qui gagnerait à inscrire la promotion des langues africaines parmi ces missions, si elle souhaite accélérer celle du français dans le continent « afin qu'elle cesse d'apparaître aux yeux de beaucoup d'Africains

comme une organisation dont l'une des missions sous-jacentes est l'extinction des langues africaines » (Andeme Allogo, 2018 ; Yago, 2024). L'avènement des technologies numériques et de l'internet joue un rôle essentiel dans les mutations sociales en cours. Ces plateformes numériques contribuent à transformer les modes d'interaction et de transmission du savoir. Les formes classiques d'interactions dans le cadre scolaire sont fortement influencées de manière à considérer dorénavant des outils numériques dans la socialisation des individus.

3.2. L'internet et les technologies numériques pour sauver les langues locales ivoiriennes

Notre travail de recherche a également montré l'opportunité que représentent les plateformes socionumériques dans la promotion des langues locales ivoiriennes. Ces résultats corroborent ceux de plusieurs travaux scientifiques ayant porté sur l'usage des outils techniques et technologiques dans la transmission du savoir (Sehi, 2012 ; Legaré, 2014 ; Manitsaris, Goussios et Glushkova, 2017). Cependant Ethé et Yanzigiye (2019) analysent les usages pédagogiques des réseaux sociaux par les étudiants et les enseignants des universités ghanéennes, camerounaises et rwandaises. Ils explorent des partages et des téléchargements des musiques urbaines sur *Facebook* et *WhatsApp*, notamment les musiques les plus populaires auprès des jeunes des pays concernés par l'enquête, les usages des réseaux sociaux semblent dédiés à de multiples raisons exceptées celles pédagogiques. Yanon et Barbey (2018) partagent cette préoccupation mais dans un contexte de rapports qui se tissent entre les communautés urbaines et villageoises et les objets connectés, ainsi que les interactions culturelles qui se créent à partir de leurs différents usages. Selon la pratique des internautes des langues locales

ivoiriennes en ligne les chercheurs ivoiriens sont confrontés à trois problèmes majeurs : fixer les langues ivoiriennes, les intégrer dans les outils technologiques et les univers numériques afin de les vulgariser (Djilé et Blé, 2019).

C'est pourquoi, comme le rappelle Kouassi (2021) toute science doit s'adapter aux mutations sociales, culturelles, techniques et technologiques. Selon cet auteur, les résultats de la recherche linguistique en Côte d'Ivoire montrent qu'elle se résume à la description des langues, à l'étude des relations interlangues, à des projets d'éducation bilingue qui n'ont d'ailleurs pas franchi la phase expérimentale du fait de l'absence de volonté politique et de fonds de financement. Pourtant, une « réorientation de la recherche linguistique » devrait contribuer à la valorisation des langues locales ivoiriennes dans la société de l'information, de la communication et de la connaissance. Or, les technologies numériques constituent une aubaine à exploiter pour sauvegarder ces langues mais surtout tirer le meilleur de celles-ci telles les valeurs, les richesses culturelles et linguistiques et la dimension pragmatique de la langue. La régularité des publications sur les réseaux socionumériques devient un potentiel de promotion des langues locales ivoiriennes. Par exemple, les « nouvelles du pays » ce célèbre programme diffusé hebdomadairement dans les principales langues locales ivoiriennes sur la radio et la télévision publiques peut faire partie de ces contenus à publier régulièrement sur les réseaux sociaux numériques.

En tant que lieux d'archivage, le *big data*, ces réseaux se présentent comme une opportunité d'apprentissage linguistique et culturel, de transmission de connaissance et compétence anthropologique pour les générations futures. Il est désormais possible avec tous ces contenus disponibles en ligne de se ressourcer sans nécessairement se rendre dans sa

zone géographique et culturelle pour être en contact avec sa communauté d'origine. Ces plateformes auront un impact positif lorsque le nombre de membres aura augmenté et que les membres de ces communautés en ligne auront une conscience d'une opportunité de connaissance de leurs langues et la possibilité d'utiliser ces langues dans leurs interactions en ligne et hors ligne.

Conclusion

Au terme de notre recherche portant sur la promotion des langues locales ivoiriennes à travers les réseaux sociaux numériques, on peut retenir à travers une observation ethnographique en ligne et hors ligne que les pratiques de promotion des langues s'effectuent selon des règles et des codes propres à ces groupes. D'abord, l'intégration des groupes respecte des rites d'intégration consistant à présenter le nouvel adhérent et à lui souhaiter la bienvenue après l'acceptation de la demande d'adhésion acceptée par l'administrateur du groupe. De plus, les publications sur portent la connaissance des langues étudiées à travers des informations sur l'origine et l'histoire de ces peuples, les pratiques culturelles et linguistiques (les jours de la semaine et leurs significations, les noms et leurs significations, les salutations dans les langues et les expressions usuelles).

Nos constats ont permis de voir que l'expression des langues locales glissent de plus en plus sur les réseaux sociaux numériques. Ceci est possible grâce à la forte pénétration de la téléphonie et de l'internet mobile. Désormais, autant en zone rurale qu'en zone urbaine, les pratiques linguistiques et anthropologiques occupent ces espaces d'expression et de partage de contenu diversifié.

Ainsi, la portée sociale et utilitaire de cette étude consiste à faire ou de comprendre qu'il existe une possibilité de faire la promotion de la diversité culturelle et linguistique. Il s'agit d'un défi majeur pour nos sociétés contemporaines avec une mondialisation fondée sur une culture et des langues de domination que sont l'Anglais, le Français, etc. Si les technologies numériques semblent être des vecteurs d'accentuation de ce processus, on peut remarquer, de par leur usage, que des internautes font preuve d'attachement aux langues locales en Côte d'Ivoire. Les groupes de discussion et autres canaux d'échanges en ligne sont des lieux informels de communication, d'apprentissage et de promotion des cultures Bron et Senoufo. Les publications analysées dans cette étude constituent des moyens pour contrebalancer le phénomène de la méconnaissance de la culture et des langues ivoiriennes.

L'internet et les technologies numériques, à l'aune de cette étude, se présentent comme des outils de résilience linguistique (Auger, Fracchiolla, Moïse, 2005 ; Bahi, Piquemal, 2013 ; Gobet, 2020 ; Ly, 2020 ; Sutherland, 2022) dans un monde qui semble s'orienter vers une langue universelle qu'est l'Anglais. L'apprentissage par l'expérience en ligne des internautes en particulier des plus jeunes montre ou permet d'envisager ces plateformes comme des supports didactiques d'acquisition des langues locales ivoiriennes. Les langues Bron et Senoufo ne sont qu'une perspective parmi tant d'autres. Il conviendrait aux autorités politiques, administratives et institutionnelles qui ont pour objet la promotion des cultures et des langues locales d'inscrire ces plateformes numériques dans leurs dispositifs didactiques et méthodologiques pour atteindre leurs objectifs pédagogiques et réaliser leurs missions régaliennes.

La promotion de la langue peut avoir un impact sur le plan socioculturel et économique. La langue permet une intégration sociale et culturelle. Elle constitue un véhicule d'échanges commerciaux et économiques entre plusieurs individus. Il s'agit concrètement de s'inscrire dans un processus d'acquisition de compétences interculturelles, intra et inter linguistiques en exploitant le potentiel offert par les technologies numériques. Cette étude a permis de mettre en évidence l'impact de la promotion des langues Bron et Sénoufo sur le plan socioculturel et économique dans le quotidien des populations de ces aires culturelles. Elle a surtout permis de montrer comment les réseaux sociaux numériques peuvent servir d'outils de prolongement et de promotion des langues locales en termes d'échanges culturels et d'intégration sociale. En réussissant ce pari, les langues ivoiriennes pourront certainement participer à la société de la connaissance (Abolou, 2006).

Les perspectives de cette étude sont de poursuivre l'analyse des pratiques linguistiques plurielles qui structurent les interactions en ligne et qui sont d'un dynamisme certain dans une société ivoirienne avec un taux d'analphabétisme encore élevé. En tant que canaux médiatiques démocratisés, les plateformes numériques apparaissent comme une opportunité et permettent d'envisager autrement la problématique du déclin de nos langues locales. L'étude des alliances interethniques comme cadre de communication interculturelle sur les plateformes numériques constitue un autre axe de promotion des langues et valeurs culturelles locales.

Bibliographie

ABOA Abia Alain Laurent, 2012. « Langues nationales et cohésion sociale en Côte d'Ivoire », *Revue Africaine*

d'Anthropologie, Nyansa-Pô, n° 12, 7-21.

ABOLOU Camille Roger, 2006. « L'Afrique, les langues et la société de connaissance », *Hermès*, 45, 165-172.

ANDEME ALLOGO Marie France, 2018. « La promotion des langues africaines et la Francophonie ». provided by ILIAUNI Open Journal Systems (Ilia State University, Tbilisi, 197-210.

AUGER Nathalie, FRACCHIOLLA Béatrice, MOÏSE Claudine, 2005. « Résilience verbale et traumatisme du langage. Approche psycholinguistique dans la communication. Réactions au texte de Michelle Van Hooland. Psychosociolinguistique », *Les facteurs psychologiques dans les interactions verbales*, L'Harmattan, pp.95-107.

AZIZI Souad, 2026. L'enquête ethnographique en ligne : l'exemple de Facebook. In *Territoires, localité et globalité, faits et effets de la mondialisation. Logiques sociale* L'Harmattan.

BAHI Aghi, 2016. *Anthropo-logiques de la communication : Pour une approche anthropologique de la communication et des changements sociaux*, Bamenga, Langaa, RPCID.

BAHI, Boniface & Piquemal, Nathalie, 2013, « Dépossession socio-économique, linguistique et résilience : horizons de mobilité sociale chez les élèves immigrants, réfugiés au Manitoba ». *Cahiers franco-canadiens de l'Ouest*, 25(1-2), 109–128.

DADI Zirignon Florence, 2022. « Les défis de la promotion et de l'introduction des langues maternelles dans l'enseignement en Côte d'Ivoire », *Akofena, Hors-série*, n° 2, 179-186.

DJILE Gbaka Donald Olivier et BLE Stéphanie Emerode, 2019. « Pratique des langues ivoiriennes en ligne : entre effort et confort, *Revue du centre de recherche en analyse du discours succeava* », n° 28, 49-59.

- ETHÉ Julia Ndibnu-Messina, YANZIGIYE Béatrice, 2019. « Réseaux sociaux et enseignement de la morphosyntaxe à l'Université », *Synergies Afrique des Grands Lacs*, n° 8 - 2019 p.73-93
- GOBET Stéphanie, 2020. La résilience, un facteur de vitalité pour les langues des signes. Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain. Cahiers du MIMMOC, Revitalisation. linguistique : pour qui? pour quoi?, 23.
- GOFFMAN Erving, 1991. Les cadres de l'expérience, Paris, Minuit.
- HOLAS Bohumil, 1956. Fondements spirituels de la vie sociale sénoufo. In: Journal de la Société des Africanistes, tome 26. pp. 9-31;
- KAKOU Foba Antoine, 2021. « L'apport des langues locales dans la lutte contre la Covid-19 dans les pays africains : l'exemple de la Côte d'Ivoire », *Revue malienne de langues et de littératures*, n° 08, 7-18.
- KOUADIO Adou Kouakou Pierre, 2021. « Analyse comparative des stratégies de sauvegarde des langues en danger de Côte d'Ivoire : cas des langues abron et éhotilé », *Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations*, 167-176.
- KOUASSI Konan Stanislas, 2020. « les enjeux de la documentation des langues ivoiriennes », *Ziglôbitha, Revue des Arts Linguistique, Littérature & Civilisations*, n°01, 21-34.
- KOUASSI Konan Stanislas, 2021. « La recherche linguistique en Côte d'Ivoire : bilan et perspectives », *Francisola, Revue indonésienne de la langue et la littérature françaises*, 6(1), 11-23.
- LORILLARD Marie, 2009. Expression d'une souffrance sociale en milieu rural sénoufo et ethnoéthique. *Anthropologie et Sociétés*, 33(3), 139-157.

LY Thierno, 2020. La résilience des compétences linguistiques et culturelles dans la pratique de l'écrit en classe de FLE. N° 30, vol 1.

MANITSARIS Sotiris, GOUSSIOS Dimitris et GLUSHKOVA Alina, 2017. « Le numérique au service de la transmission du savoir-faire artisanal. Méthodes et outils numériques d'apprentissage du savoir gestuel de la poterie », *tic&société* [En ligne], Vol. 10, N° 2-3

SANGARÉ Issa Yéresso, 2013. « Médias et langues nationales en Côte d'Ivoire », in *Laboratoire des Théories et Modèles Linguistiques (LTML)*, n°9, pp.1-13, [En ligne], consulté le 13 Septembre 2020. URL : http://www.ltml.ci/files/articles9/Issa_Sangare_YERESSO.pdf

SÉHI Antoine Mian Bi, 2012. Usages des TIC pour la transmission des savoirs par des formateurs d'enseignants à l'ENS d'Abidjan. Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles, Paris, France.

SUTHERLAND Hannah, 2022. De l'insécurité linguistique à la résilience linguistique : le rôle de l'école de langue française dans la formation de la résilience linguistique des adolescents, Thèse soumise à l'Université d'Ottawa.

SYLLA Bakary, 2023. « L'école, instrument de la domination linguistique du français en Côte d'Ivoire », *Akofena*, n°007, vol. 1, 281-290.

UNESCO, 2005. Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

UNESCO, 1981. *La définition d'une stratégie relative à la promotion des langues africaines*, Documents de la réunion d'experts tenue à Conakry (Guinée), 21-25 septembre 1981.

WARNIER Jean-Pierre, 2017. *La mondialisation de la culture*, Paris, La Découverte.

WINKIN Yves, 2001. Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain, Paris, Editions De Boeck & Larcier S.A/Editions du Seuil.

YAGO Zakaria, 2014. « Les choix de la Côte d'Ivoire en matière de politique linguistique », *Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô*, n° 17, 163-175.

YANON Géraldine et BARBEY Francis, 2018. « Numérique : Nouvelles opportunités, nouvelles inégalités », *Communication, technologies et développement* [En ligne], 6 | 2018, mis en ligne le 18 décembre 2018, consulté le 28 juin 2022.

Du Foyer au Format Numérique : Mutations et Continuités du Conte Africain à l'Ere du Digital

Daouda Fofana

MAITRE-ASSISTANT EN LITTERATURE ORALE

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)

fofdaouda04@yahoo.fr

+225 07 57 93 39 03

Kouadio Adjoua Michelle

DOCTORANTE EN LITTERATURE ORALE

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)

kouadmichelle1@gmail.com

+225 07 59 84 82 73

Résumé

Le conte africain, pilier de la littérature orale, constitue un moyen privilégié de transmission des valeurs culturelles, sociales et morales. Traditionnellement inscrit dans un cadre communautaire et intergénérationnel, il connaît aujourd'hui une profonde transformation à l'ère du numérique. L'émergence des plateformes numériques bouleverse les formes, les supports et les contextes de narration. Cet article interroge les mutations du conte africain à travers le prisme du digital, en mettant en lumière les tensions entre préservation et réinvention. Il montre que, bien que les nouvelles technologies puissent entraîner une dénaturation partielle des récits traditionnels, elles offrent aussi des opportunités inédites pour sauvegarder, diffuser et renouveler ce patrimoine immatériel. L'étude plaide pour une approche équilibrée, combinant innovation technologique et respect des ancrages culturels.

Mots-clés : *conte africain, numérique, transmission culturelle, patrimoine immatériel, innovation*

Abstract

The African folktale, a cornerstone of oral literature, is a vital vehicle for transmitting cultural, social, and moral values. Traditionally embedded in communal and intergenerational settings, it is undergoing major transformations in the digital age. The rise of digital platforms is reshaping the forms, mediums, and contexts of storytelling. This article explores the changes affecting the African folktale through the lens of digital technology, highlighting the tension between preservation and reinvention. It argues that while digital innovations may partially alter traditional narratives, they also offer unprecedented opportunities to preserve, disseminate, and revitalize this intangible heritage. The study advocates for a balanced approach that combines technological innovation with respect for cultural foundations.

Keywords : *African folktale, digital technology, cultural transmission, intangible heritage, innovation*

Introduction

Dans la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, le conte occupe une place centrale dans la structuration de l'imaginaire collectif, la transmission du savoir, la préservation des valeurs sociales et l'éducation morale des jeunes générations. Héritée d'une tradition orale multiséculaire, cette forme narrative, vivante et performative, se déploie historiquement dans des contextes familiaux et communautaires, sous la médiation du conteur – figure à la fois éducative, artistique et mémorielle. Porté par les langues locales, enrichi de chants, de proverbes, de gestes et de rythmes, le conte africain est un puissant vecteur de cohésion sociale et de reproduction culturelle.

Cependant, l'essor fulgurant du numérique en Afrique au cours des deux dernières décennies a profondément

modifié les modalités de communication, d'accès à l'information et d'expression culturelle. L'émergence des technologies mobiles, des plateformes audiovisuelles, des réseaux sociaux et des outils de numérisation a ouvert de nouveaux espaces de diffusion pour le conte, tout en posant de redoutables défis. Si le numérique favorise la démocratisation de l'accès au patrimoine oral, il interroge néanmoins la capacité des récits traditionnels à conserver leur authenticité, leur performativité et leur fonction éducative dans ces nouveaux formats.

Dès lors, une question s'impose : dans quelle mesure la transition numérique affecte-t-elle la conservation et la transmission des valeurs culturelles véhiculées par le conte africain ? Autrement dit, le numérique constitue-t-il une menace pour l'intégrité de la littérature orale africaine, ou peut-il en devenir un levier de revitalisation et d'innovation culturelle ?

Cet article se propose d'examiner les enjeux que soulève la migration du conte africain vers les espaces numériques. Partant d'un état des lieux du conte dans son cadre traditionnel, il analysera les mutations observables dans les nouveaux modes de narration numérique, avant d'explorer les perspectives offertes par le digital en matière de préservation et de réinvention des valeurs culturelles africaines.

1. Le conte africain dans son cadre traditionnel : un outil de socialisation et de transmission des valeurs

Bien avant l'avènement de l'écriture et des supports numériques, l'Afrique a bâti une grande partie de sa mémoire collective et de sa sagesse sociale à travers la parole. Le conte,

en tant que genre oral, se distingue par sa capacité à divertir tout en éduquant. Transmis principalement à l'oral, il constitue un vecteur privilégié de socialisation, de moralisation et de structuration de l'identité communautaire. Cette première partie s'attarde sur le rôle fondamental du conte africain dans son contexte traditionnel, en soulignant ses fonctions éducatives, ses modalités performatives et la richesse de ses thématiques culturelles.

1.1. Fonction éducative et sociale du conte

Dans les sociétés traditionnelles africaines, le conte est avant tout un instrument pédagogique. Il sert à inculquer aux enfants les normes, les valeurs et les comportements attendus dans la communauté. À travers des récits allégoriques peuplés d'animaux, de personnages mythiques ou ordinaires, le conte met en scène des situations morales qui appellent à la réflexion.

Par exemple, le célèbre conte La tortue et le lièvre présent dans plusieurs traditions africaines, enseigne la prudence, la sagesse et la persévérance, opposées à l'arrogance ou à la précipitation. Ce type de récit a pour fonction d'ancrer les valeurs telles que la justice, l'honnêteté, la solidarité, le respect de la parole donnée et l'humilité (Hampâté Bâ, 1992).

Amadou Hampâté Bâ, dans *L'étrange destin de Wangrin*, insiste sur le rôle fondamental du conte comme outil d'éducation morale et de régulation sociale. Il écrit que « le conte, plus qu'un divertissement, est un tribunal de la sagesse populaire » (Hampâté Bâ, 1973, p. 81).

Ainsi, le conte fonctionne comme un code éthique communautaire, diffusé par la parole et ancré dans les expériences quotidiennes, en lien avec l'environnement physique et spirituel des peuples africains.

1.1.1. Fonctions éducatives du conte africain dans le cadre traditionnel

1.1.1.1. Transmission des valeurs morales et éthiques

Le conte africain joue un rôle fondamental dans la transmission des valeurs morales et éthiques essentielles à la vie en communauté. À travers des récits mettant en scène des héros, des animaux anthropomorphes ou des personnages mythiques, il véhicule des leçons sur le respect, la solidarité, le courage, la justice, et la sagesse. Ces valeurs sont transmises de manière implicite, grâce à des fables et paraboles qui invitent l'auditoire à réfléchir sur les conséquences des actes humains.

Par exemple, dans les contes des peuples Mandé, le personnage de Anansi ou de Bouki illustre souvent la morale par ses aventures et mésaventures, enseignées aux enfants pour leur inculquer le sens de la responsabilité et de l'honnêteté (Barber, 2007). Cette dimension éducative est renforcée par la répétition des récits et la participation active des jeunes, qui s'approprient ces modèles de comportement.

1.1.1.2. Apprentissage des règles sociales et des normes communautaires

Au-delà des valeurs individuelles, le conte africain est un véritable outil de socialisation permettant d'enseigner les règles sociales et les normes qui régissent la vie collective. Les récits traduisent les codes culturels, les interdits, ainsi que les rôles sociaux liés au genre, à l'âge ou à la fonction dans la société.

Selon Finnegan (2012, p.21), le conte est un moyen d'inculquer aux enfants la compréhension des hiérarchies sociales, le respect des anciens, la place des individus dans la famille et la communauté. En racontant des histoires de conflits et de leurs résolutions, le conte prépare les auditeurs à intégrer les mécanismes de régulation sociale.

1.1.1.3. Développement du langage, de la mémoire et de la pensée critique

Le conte favorise aussi le développement cognitif et linguistique des enfants. Par son oralité rythmée, ses répétitions et ses structures narratives simples mais riches, il stimule la mémoire, l'imagination, et la maîtrise de la langue.

Vansina (1985 , p.16) souligne que l'apprentissage par le conte contribue à enrichir le vocabulaire, à affiner la compréhension syntaxique et à développer la capacité d'écoute attentive. De plus, le conte invite à la réflexion critique par le questionnement des protagonistes et des situations, développant ainsi l'esprit analytique chez les jeunes auditeurs.

1.1.2. Fonctions sociales et communautaires du conte africain

1.1.2.1. Renforcement de la cohésion sociale et du lien intergénérationnel

Le conte est un vecteur de cohésion sociale. En réunissant des membres de la communauté autour d'un récit commun, il crée un espace de partage et de communion. Cette réunion, souvent lors des veillées, permet de maintenir et de renforcer les liens entre générations, assurant la continuité culturelle.

Barber (1997, p.14) explique que ces moments d'écoute collective favorisent le sentiment d'appartenance et la solidarité, tout en facilitant la transmission des savoirs. Les anciens transmettent ainsi aux jeunes non seulement des histoires, mais aussi la mémoire collective, les traditions et l'identité culturelle.

1.1.2.2. Instrument de régulation sociale et de résolution des conflits

Le conte joue également un rôle dans la régulation des conflits et la médiation sociale. À travers des récits symboliques, il expose les causes des tensions, les comportements à éviter, et propose des solutions pacifiques et morales.

Les contes utilisés lors des conseils communautaires ou des réunions rituelles peuvent servir à rappeler les valeurs de paix et d'harmonie, contribuant ainsi à prévenir ou résoudre les conflits sociaux (Ndione, 2020, p.23).

1.1.2.3. Support des identités culturelles et de la mémoire collective

Enfin, le conte est un pilier de l'identité culturelle. Il préserve la langue, les coutumes, les croyances et les visions du monde spécifique à chaque groupe. En conservant la mémoire collective, il forge un héritage immatériel transmis de génération en génération.

Selon Finnegan (2012), le conte reflète les réalités sociales, historiques et spirituelles des communautés africaines. Sa perpétuation garantit la diversité culturelle et offre un repère face aux bouleversements du monde contemporain.

1.2. Cadre de performance : oralité, interaction, symbolisme

Le conte africain ne se résume pas à un simple récit. Il est une performance orale vivante, où le conteur mobilise non seulement la parole, mais aussi le chant, la musique, la gestuelle et parfois même la danse. Le cadre dans lequel se déploie le conte – souvent le soir, autour du feu, dans un cercle familial ou villageois – joue un rôle essentiel dans la réception du message.

La relation entre le conteur et son auditoire est interactive et dynamique. Le public n'est pas passif : il participe à l'événement narratif par des chants, des refrains, des expressions faciales ou des interventions ponctuelles. Paul Zumthor (1983), dans *La lettre et la voix*, rappelle que la voix, dans la culture orale, n'est pas un simple canal mais un acte social en soi : « l'oralité met en jeu une présence, un partage de souffle, de gestes, de regards ».

L'oralité permet aussi de transmettre des éléments symboliques propres à chaque culture. Le langage figuré, les proverbes, les formules rituelles contribuent à coder les messages culturels dans des formes mémorables et poétiques. Le conte est ainsi un creuset de transmission linguistique et un conservatoire de la mémoire collective.

1.3. Diversité et richesse des thématiques culturelles

La richesse du conte africain réside également dans la diversité de ses thèmes et de ses structures narratives. Il peut être étiologique (expliquant l'origine d'un phénomène), historique, initiatique ou purement moral. Chaque société produit des récits qui reflètent ses réalités, ses rapports sociaux, ses croyances et ses systèmes de pensée.

Chez les Sénoufos, par exemple, le conte peut porter sur les rites initiatiques du Poro, tandis que chez les Akan, il peut évoquer l'ordre cosmique, les ancêtres ou les pactes sociaux. Dans *Le Pagne noir* de Bernard B. Dadié, les contes rassemblés illustrent avec brio les luttes entre le bien et le mal, les ruses de la survie, et les valeurs telles que la sagesse des anciens, la solidarité communautaire ou la responsabilité individuelle (Dadié, 1955, p.34).

Le conte africain est donc une archive vivante de la pensée africaine, où se mêlent histoire, spiritualité, éthique et esthétique. Il se transmet dans un souci de continuité culturelle, tout en s'adaptant aux réalités du moment.

2. L'irruption du numérique : déterritorialisation, réinvention et fragmentation du conte

Avec la généralisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en Afrique, le conte a quitté progressivement le cercle traditionnel de la transmission orale pour investir des espaces numériques. Cette transition, bien qu'offrant de nouvelles perspectives de diffusion, n'est pas sans conséquences sur la nature même du récit oral africain. Elle soulève des interrogations sur la forme, le contenu, le contexte d'énonciation et les conditions de réception des contes. Cette partie analyse les bouleversements engendrés par l'irruption du numérique, en mettant l'accent sur les dynamiques de réinvention, les risques de dénaturation et l'apparition de nouveaux espaces narratifs.

2.1. Nouvelles plateformes de diffusion : de l'oral à l'écran

L'essor du numérique a engendré une migration des contes africains vers des supports variés : vidéos YouTube, podcasts, sites éducatifs, applications mobiles, réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou TikTok. Ces nouveaux canaux offrent une visibilité élargie à des récits autrefois confinés à l'espace local.

Des plateformes telles que Conte Moi Afrique, initiée par le projet Bibliothèques Sans Frontières, visent à enregistrer et diffuser des contes africains dans leur langue d'origine, accompagnés de traductions. Ces archives numériques constituent un moyen de sauvegarder des récits menacés de disparition (Conte Moi Afrique, 2023).

De jeunes conteurs et créateurs africains réinventent le récit oral sous forme de story telling visuel et sonore. Par exemple, le youtubeur ivoirien Gohou Michel adapte des contes traditionnels avec des effets visuels modernes, touchant ainsi un public jeune et urbain.

Le numérique permet également une hypermédiation du conte : la voix est accompagnée d'images, de musique, d'animations ou de textes. Cette transposition multimédia change le mode de réception : l'interactivité communautaire est remplacée par une consommation individuelle, souvent silencieuse et passive (Barber, 2007).

2.2. Risques liés à la numérisation : perte d'authenticité, marchandisation

Le passage du conte au format numérique comporte toutefois des risques importants. L'un des premiers dangers est la décontextualisation : extrait de son cadre socio-culturel, le conte perd parfois son sens, sa portée symbolique ou son efficacité pédagogique.

En effet, la performance orale dépend d'un cadre d'énonciation bien précis – espace, moment, langue, interaction – que les supports numériques ne restituent que partiellement. La langue utilisée dans la numérisation est souvent le français ou l'anglais, au détriment des langues africaines locales, ce qui entraîne une érosion linguistique et culturelle (Nguessan, 2018, p.66).

Par ailleurs, la mise en ligne massive de contes africains soulève des préoccupations liées à la marchandisation du patrimoine oral. Certains créateurs adaptent les récits à des formats rentables, court-circuitant les normes narratives traditionnelles pour s'aligner sur les goûts du public global, souvent au prix de la complexité culturelle (Dei, 2014).

L'authenticité de la parole du conteur traditionnel, médiateur culturel légitimé, se voit ainsi remplacée par une parole médiatisée, désincarnée, parfois anonyme. Ce phénomène peut provoquer une perte de légitimité des récits, et une dérive vers le folklore commercial.

2.3. Émergence de nouveaux conteurs et hybridations culturelles

Malgré ces risques, le numérique n'est pas uniquement synonyme de perte ou de rupture. Il constitue

aussi un espace de création et de reconfiguration narrative. De nouveaux conteurs émergent, souvent jeunes, urbains, connectés, qui puisent dans la tradition tout en l'adaptant à leur réalité contemporaine.

Cette hybridation se manifeste par l'introduction de codes visuels et langagiers modernes dans des récits traditionnels : humour urbain, références à la pop culture, emprunts au cinéma ou à l'animation. Les contes deviennent des objets narratifs transfrontaliers, à la fois enracinés dans le patrimoine africain et ouverts à des influences mondiales (Newell, 2013).

On assiste ainsi à l'émergence d'une oraliture numérique (Diagne, 2016, p.21), c'est-à-dire une littérature orale repensée dans l'environnement numérique, qui conserve les fondamentaux de l'oralité tout en explorant de nouveaux moyens d'expression. Cette transformation n'est pas une rupture, mais plutôt une reconfiguration des formes et des fonctions du conte.

Cette évolution appelle une reconnaissance institutionnelle du conte numérique comme nouvelle forme de production culturelle, et la nécessité d'un accompagnement critique et éducatif.

3. Vers une valorisation durable du conte africain à l'ère numérique : stratégies, enjeux et perspectives

Face aux mutations induites par le numérique, une question essentielle s'impose : comment concilier innovation technologique et sauvegarde des fondements culturels du conte africain ? Plutôt que d'opposer tradition et modernité, il convient d'envisager une synergie créative où les technologies numériques deviennent des alliées dans la préservation et la

revitalisation de ce patrimoine immatériel. Cette dernière partie propose une réflexion sur les stratégies de valorisation du conte dans le contexte numérique, en soulignant les rôles respectifs des acteurs culturels, éducatifs et politiques.

3.1. Numérique et préservation du patrimoine : vers des archives orales pérennes

Le numérique peut jouer un rôle décisif dans la sauvegarde du patrimoine oral africain en facilitant l'enregistrement, l'indexation, la traduction et la conservation des contes dans des bases de données consultables à distance.

Des initiatives comme la Bibliothèque Numérique des Littératures Africaines (BILA) ou le projet Archives of the Spoken Word œuvrent à la collecte de contes dans diverses langues africaines, avec leur version originale, une transcription et une traduction, dans le but de constituer une mémoire orale intergénérationnelle.

Ces archives, accessibles en ligne ou hors ligne, permettent non seulement la préservation des contenus, mais aussi leur diffusion à des fins éducatives, culturelles et scientifiques (UNESCO, 2003). En cela, le numérique devient un levier pour contourner les risques de disparition du patrimoine oral, souvent menacé par la disparition des anciens et la marginalisation des langues locales.

3.2. Intégration pédagogique du conte dans les environnements numériques éducatifs

Une autre piste réside dans l'intégration du conte africain dans les dispositifs d'enseignement et d'apprentissage à l'ère numérique. L'utilisation de contes dans des supports éducatifs multimédias (jeux interactifs, livres audio, capsules vidéo pédagogiques) favorise non seulement la transmission

des valeurs, mais aussi le développement linguistique des enfants.

Au Cameroun, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, plusieurs programmes pilotes ont été mis en place pour numériser des contes et les intégrer dans les manuels numériques ou dans les cours de langue et de culture nationale. Ces supports permettent aux enfants de s'initier à leur patrimoine culturel tout en s'adaptant à l'environnement technologique actuel (Konaté, 2021, p.58).

Par ailleurs, l'utilisation du conte comme outil d'alphabétisation en langues nationales ou dans un cadre plurilingue a fait ses preuves. Les histoires familières permettent une meilleure compréhension des enjeux sociaux et linguistiques (Trudell, 2009, p.75).

❖ **Fiche pédagogique : Enseigner le conte africain à l'école grâce au numérique**

Cette fiche est adaptée au contexte scolaire ivoirien ou africain francophone, mais peut être ajustée selon les réalités locales. Elle tient compte des objectifs éducatifs, des compétences visées, des ressources numériques, et de la méthode didactique.

1. Titre de la séance

Découvrir et comprendre un conte africain à l'aide d'un support numérique interactif

2. Niveau concerné

Cycle 3 (CM2) ou 6e – adaptable aux autres niveaux

3. Durée

2 séances de 45 minutes chacune

4. Domaine disciplinaire

- Langue et communication (lecture, expression orale et écrite)
- Éducation civique et morale
- TICE (Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement)

5. Compétences visées

- Lire, écouter et comprendre un récit oral africain traditionnel.
- Identifier les éléments constitutifs du conte (situation initiale, péripéties, situation finale).
- Interpréter les valeurs morales véhiculées par le conte.
- Utiliser un outil numérique pour explorer, restituer ou réécrire un conte.
- Favoriser le travail collaboratif et la créativité des élèves.

6. Objectifs d'apprentissage

- Comprendre la structure narrative d'un conte africain.
- Identifier les fonctions éducatives (morale, conseil) du conte.
- S'initier à la production orale/écrite de récits à partir d'un modèle.

- Découvrir un pan du patrimoine culturel africain à travers le numérique.

7. Ressources et outils numériques

- Tablette ou ordinateur avec connexion Internet.
- Projecteur (ou TNI si disponible).
- Plateforme éducative (ex. : KoomBook, Kolibri, Éducation.cm, ou ressources numériques locales).
- Application d'enregistrement audio ou vidéo (pour conte joué ou narré).
- Logiciel de traitement de texte ou outil de mind-mapping (XMind, Canva, etc.).
- Vidéo animée ou audio du conte sélectionné (ex : La Houe magique, Le roi, le griot et l'aveugle).

8. Déroulement de la séance

Séance 1 – Compréhension du conte à l'oral et à l'écrit

Phase 1 : Mise en situation (10 min)

- Questions orales introductives : Qu'est-ce qu'un conte ? Qui raconte les contes ? Quand et pourquoi les écoute-t-on ?
- Présentation rapide du conte africain et de son importance culturelle.

Phase 2 : Écoute/lecture du conte (15 min)

- Lecture ou écoute d'un conte traditionnel africain via un support audio/vidéo numérique.

- Les élèves prennent des notes ou remplissent une fiche-guidée (personnages, lieu, problème, solution, morale).

Phase 3 : Analyse collective (20 min)

- Identifier la structure du récit.
- Dégager les valeurs véhiculées.
- Discussion sur les choix des personnages : juste ou injuste ?

Séance 2 – Réinvestissement créatif via le numérique

Phase 1 : Rappel (10 min)

- Résumé rapide de la séance précédente.

Phase 2 : Activité de réécriture ou de création numérique (25 min)

- Par groupe, les élèves réécrivent la fin du conte, inventent un dialogue, ou créent une version locale du conte.
- Utilisation de l'outil numérique pour illustrer ou enregistrer le conte.

Phase 3 : Restitution et évaluation (10 min)

- Présentation orale ou numérique des productions.
- Évaluation formative basée sur une grille : compréhension, structure, oralité, créativité.

9. Modalités d'évaluation

- Observation en classe (participation, interaction, écoute active).
- Fiche de compréhension remplie par l'élève.

- Qualité de la production orale ou écrite.
- Maîtrise de l'outil numérique utilisé.

10. Prolongements possibles

- Réalisation d'un recueil numérique de contes locaux (format eBook ou PDF).
- Création de podcasts ou d'émissions de contes.
- Invitation d'un conteur traditionnel dans la classe pour un enregistrement.
- Projet interclasses ou inter-écoles autour des contes d'Afrique.

11. Propositions de références pédagogiques et culturelles

Dadié, B. B. (1963). *Le Pagne noir*. Présence Africaine.

Koné, B. (2003). *La Houe magique*. NEI.

Finnegan, R. (2012). *Oral Literature in Africa*. Open Book Publishers.

MENET-FP (Côte d'Ivoire). (2019). *Programme d'enseignement du primaire*.

UNESCO. (2021). *Ressources numériques éducatives pour l'Afrique francophone*.

3.3. Vers une politique culturelle inclusive et participative

La valorisation durable du conte africain dans le contexte numérique ne saurait être laissée au seul secteur privé ou aux initiatives isolées. Elle nécessite une volonté politique claire, articulée autour de politiques culturelles

inclusives intégrant la littérature orale dans les stratégies nationales de développement culturel et éducatif.

Les États africains, en collaboration avec l'UNESCO et les universités, devraient promouvoir :

- La formation des jeunes conteurs numériques ;
- La création de centres numériques de transmission orale ;
- L'intégration systématique des productions orales dans les curricula officiels ;
- La promotion des langues africaines dans les supports numériques.

De plus, l'implication des communautés locales est fondamentale : les détenteurs de la tradition doivent participer activement à la numérisation et à la contextualisation des contes. Cela garantirait une authenticité culturelle tout en assurant l'appropriation communautaire des nouvelles technologies (Ndione, 2020).

Le numérique peut alors devenir non pas un facteur d'uniformisation, mais un outil d'empowerment culturel, dans une dynamique de création, de transmission et de réappropriation.

Conclusion

À l'heure de la mondialisation accélérée et de la transformation numérique des sociétés africaines, le conte, expression fondatrice de l'imaginaire collectif et vecteur de transmission des savoirs, connaît une profonde mutation. Jadis transmis dans un cadre rituel et communautaire, il migre désormais vers des supports numériques qui bouleversent ses modalités d'énonciation, de réception et de conservation.

L'analyse a révélé que cette transition, loin de marquer une rupture radicale, instaure plutôt une reconfiguration dynamique du conte africain. D'un côté, les technologies numériques déterritorialisent le récit oral, en modifiant la structure et le contenu, et le soumettent parfois à une logique de marchandisation ou de désincarnation. De l'autre, elles offrent de nouvelles opportunités de sauvegarde, d'éducation, de diffusion élargie et de réinvention créative, à condition d'être maîtrisées et orientées vers une valorisation respectueuse des contextes culturels.

Dès lors, il apparaît crucial de concevoir le numérique non pas comme une menace pour le patrimoine oral, mais comme un outil stratégique au service de sa durabilité. Pour cela, il faut encourager les initiatives communautaires, les politiques publiques culturelles inclusives, l'éducation numérique contextualisée et le renforcement du lien entre tradition et innovation.

Le conte africain peut ainsi continuer à jouer son rôle fondamental : forger les consciences, véhiculer les valeurs, souder les générations, et, désormais, dialoguer avec le monde globalisé sans se perdre.

Références bibliographiques

Barber, Karin, 2007. *The Anthropology of Texts, Persons and Publics: Oral and Written Culture in Africa and Beyond*. Cambridge University Press.

Conte Moi Afrique, 2023. *Plateforme de contes africains audio multilingues*. Bibliothèques Sans Frontières. <https://www.bibliosansfrontieres.org>

Dadié, Binlin. Bernard, 1955. *Le pagnon noir*. Présence Africaine.

George Jerry Sefa Dei, 2014. *Indigenous Discourses on Knowledge and Development: The African Experience*. Routledge.

Souleymane Bachir Diagne, 2016. *L'encre des savants : réflexions sur la philosophie en Afrique*. Présence Africaine.

Hampâté Bâ, Amadou, 1973. *L'étrange destin de Wangrin*. Union Générale d'Éditions.

Hampâté Bâ, Amadou, 1992. *Amkoullel l'enfant peul*. Actes Sud.

Konaté, Yacouba. 2021. *Conte et éducation civique à l'ère du numérique en Afrique de l'Ouest*. In *Revue internationale des technologies éducatives et de formation*, 8(1), 44–60.

Ndione, Mamadou, 2020. *Culture, mémoire et citoyenneté numérique en Afrique francophone*. Dakar: L'Harmattan Sénégal.

Newell, Stéphanie. 2013. *The Power to Name: A History of Anonymity in Colonial West Africa*. Ohio University Press.

Nguessan, Marius N'guessan, 2018. *Langues africaines et numérique : défis et perspectives*. In *Revue africaine de communication*, 7(2), 56–73.

Trudell, Barbara, 2009. *Language and literacy in African communities: Contributions of African research to education policy and practice*. *International Journal of Educational Development*, 29(1), 71–78.

UNESCO. 2003. *Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*. Paris : UNESCO. <https://ich.unesco.org>

Zumthor, Paul, 1983. *La lettre et la voix : de la "littérature" médiévale*. Seuil.

Lexical Field Analysis of Dogon Food in Sangha (Bandiagara Region)

Aldiouma KODIO

Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage

Université Yambo OUOLOGUEM de Bamako, Mali

aldioukodio1978@gmail.com

00223 76 15 91 15

Abstract

This study examines the lexical field of food among the Dogon people of the Municipality of Sangha, Region of Bandiagara in Mali. To date, the nomenclature of food names in the Dogon culture had not been the subject of in-depth linguistic investigation. The Dogonland is currently experiencing significant transformations, driven by climate change and increased social interactions. In this circumstance, the study aims to identify, classify, and analyze the lexical fields of various Dogon foodstuffs in order to document, promote, and preserve them for future generations. A qualitative approach is adopted for both data collection and analysis. The findings highlight the diversity and specificity of food vocabulary in Dogon culture and underscore the importance of linguistic documentation in the face of cultural and environmental change. This research contributes to the preservation of intangible cultural heritage and may serve as a resource for education, literacy, and food security initiatives. Finally, the study advocates for the wider dissemination and promotion of the culinary and dietary practices of the various peoples of Mali.

Keywords: *cereals, Dogon, food, lexical field, Municipality of Sangha*
Analyse du champ lexical des aliments chez les Dogon du Cercle de Sangha,
Région de Bandiagara

Résumé

Cette étude analyse le champ lexical des aliments chez les Dogon du Cercle de Sangha, Région de Bandiagara au Mali. À ce jour, les noms des aliments

chez les Dogon n'ont pas fait l'objet d'une étude approfondie. L'univers dogon connaît aujourd'hui des mutations profondes liées au changement climatique et aux contacts sociaux. Dans ce contexte de mutation, l'étude vise à recenser, classer et analyser le champ lexical des différents aliments chez les Dogon afin de les documenter, les valoriser et les sauver de la disparition pour les générations futures. L'approche qualitative a été adoptée pour la collecte et l'analyse des données. Les résultats mettent en évidence la diversité et la spécificité du vocabulaire alimentaire dans la culture dogon, et soulignent l'importance de la documentation linguistique pour faire face aux changements culturels et environnementaux. Cette recherche contribue à la préservation du patrimoine culturel immatériel et peut servir de ressource pour l'éducation, l'alphabétisation et les initiatives de sécurité alimentaire. Enfin, l'étude recommande une diffusion et une promotion plus larges des pratiques culinaires et alimentaires des différents peuples du Mali.

Mots-clés : *aliment, Cercle de Sangha, céréales, champ lexical, Dogon,*

Introduction

As a core attribute of culture, language serves as a privileged means through which the social and symbolic representations of a people can be understood. Among the Dogon people in Mali, the lexicon associated with food goes far beyond the simple designation of meals or foodstuffs. It expresses a deep bond with nature, traditions, agricultural seasons, and social organization. However, few linguistic studies had systematically examined the structure and symbolism of the lexical field of food within this culture. Thus, how does the lexical field of food among the Dogon express their worldview, social organization, and cultural practices? And how does analyzing this lexical field help us better understand the interplay between language, culture, and identity within this community?

From this perspective, the study examines the lexical field of food among the Dogon people of the Sangha Municipality in the Region of Bandiagara. It falls within the domain of descriptive linguistics, drawing on insights from lexicology, semantics, pragmatics, and stylistics. It is grounded in semantic field theory, which posits that the meaning of a word cannot be fully understood in isolation, but only in relation to other meanings within a structured network (R. Nordquist, 2017). According to J. Mei and Y. Hongxiang (1987), this theory involves analyzing the relationships between general and specific lexical concepts within a semantic field. From a semantic perspective, a word's meaning becomes clearer when examined in the context of the lexical fields it is part of. Another approach to understanding lexical meaning involves analyzing lexemes as a set of semantic features or components. For instance, the word *man* may be broken down into the features “adult,” “human,” and “male” (D. Crystal, 2000).

Vocabulary related to food constitutes a rich lexical field, revealing agricultural practices, dietary habits, social hierarchies, and symbolic representations. Yet, this lexical field remains poorly documented in linguistic and ethnolinguistic studies on the Dogon people, particularly in the Municipality of Sangha, known for its dialectal diversity and well-preserved traditions. How then is the lexical field of food among the Dogon of Sangha structured, and what does it reveal about the relationships between language, culture, and food in this society? And how can this approach interact with recent theories in anthropological linguistics, particularly those on cultural semantics (C. Goddard, 2006) or linguistic ecology (P. Mühlhäusler, 2003)? By using an approach combining lexicological analysis, ethnographic data, and fieldwork, this

study aims to fill a gap in the linguistic documentation of Dogon languages and practices, while showing how the food lexicon actively participates in the construction and transmission of local cultural knowledge.

A lexical field refers to a set of lexemes associated with a specific domain of human experience. As A. Lehrer (1974) illustrates through her extensive analysis of the semantic field related to cooking, lexical field analysis seeks to identify the vocabulary available for describing a particular conceptual area and to explore how these lexemes differ in meaning and usage. Such analysis contributes to an understanding of the internal structure of the lexicon and becomes especially insightful when relationships between different lexical fields are examined.

Notably, there is no universally accepted methodology for delineating a lexical field; researchers must define the scope and criteria based on their interpretive frameworks. Even so, research in lexical field of food among the Dogon people remains underexplored and continues to require further empirical and theoretical investigation. In this regard, J. Howard (2002) highlights the importance of lexical field theory, particularly in dictionaries organized thematically or topically. Therefore, as objectives, the study seeks to:

- list and classify the names of the different foods consumed in the Sangha Municipality;
- analyze the lexical field of food among the Dogon people.

An analysis of the above-stated objectives indicates that the following research questions are appropriate to guide the study:

- What are the different types of food consumed in the Sangha Municipality, and how can they be linguistically and culturally classified?
- How is the lexical field of food structured among the Dogon people, and what semantic or symbolic meanings does it reflect?

In Dogon society, the food lexicon serves as a powerful cultural marker. The names of foodstuffs and the expressions linked to their cultivation, preparation, consumption, or prohibition reveal a distinctive worldview in which ancestral knowledge, social taboos, and collective identity intersect. In addition, African languages possess a rich vocabulary that reflects the environmental, social, and cultural realities of the communities that speak them. Among the Dogon people of Mali, language functions not only as a medium of knowledge transmission but also it operates as a mirror of daily life—especially in relation to food. Far beyond its nutritional role, food embodies social, ritual, and symbolic significance. It shapes social hierarchies, marks the passage of time through seasonal cycles, and plays a key role in rites of passage and religious offerings.

In Mali, many Dogon inhabit the plateau, cliffs and plains. They are generally farmers, but also gardeners and arboriculturists (G.Calame-Griaule, 1976; J. Bouju, (1984). The tabular plateau features small streams, around which market gardening is practiced. Crops including onions, chillies,

tomatoes, and eggplants are cultivated extensively and serve as essential components in local culinary practices. Cereal crops such as millet (*Pennisetum spicatum*), sorghum (*Sorghum vulgare*), fonio (*Digitaria exilis*), and beans (*Vigna unguiculata*) are staples in the Dogon diet. Rice (*Oryza sativa*), a more recent addition, has also become increasingly important. Other valued crops in the region include groundnuts (*Arachis hypogaea*), ground peas (*Voandzeia subterranea*), sorrel (*Hibiscus abelmoschus esculentus* and *aWu*), and sesame (*Sesamum radiatum*). Ethnobotanical knowledge is rich and encompasses a wide variety of edible trees and herbs. Wild fruits such as tamarind, néré, jujube, monkey pine, native grapes, zaban (*Saba senegalensis*), bii, shea nuts, and eniye—fruits that ripen in September and are used to make cream—are commonly harvested to prepare beverages. The plant kingdom plays a central role in the nutritional and cultural life of the Dogon people.

Moreover, the Bandiagara cliffs, which stretch across a vast landscape, present a harsh, rocky environment where farming is difficult. Yet within this challenging terrain, the Dogon communities inhabiting the cliffside have developed innovative culinary traditions that reflect both resilience and deep knowledge of their surroundings. A notable component of Dogon gastronomy is *bile*, a category of food derived primarily from leafy vegetables and herbs. These plant materials are typically combined with cereal flours to create diverse preparations that contribute significantly to dietary variety and nutritional intake. Such a consumption of wild and cultivated vegetation is associated with good health and is also recommended for environmental sustainability (G. Kent et al., 2021). The selection of specific tree leaves and wild herbs

provides an insight into understanding of local flora and their culinary and medicinal properties.

In addition to their leaf-based dishes, the Dogon have established traditional methods for processing both cultivated cereals and wild fruits, ensuring food availability throughout seasonal cycles. The region's relatively diverse fauna, along with the practice of animal husbandry, further supplements the diet with essential proteins. Together, these food systems exemplify an integrated approach to subsistence, shaped by environmental constraints and enriched by cultural knowledge. Within the same scope, M. Arbonnier (2000, p. 12) describes the importance of vegetation in human nutrition in these terms:

The food¹ uses of all parts of the plant are specified. The fruit can be used fresh, dried or fermented, or the vegetables can be cooked, grilled or boiled, or eaten raw as a condiment, spice or beverage. Some plants are only eaten in times of famine. They can also be used as substitutes for widely marketed products that are locally expensive or temporarily unavailable due to stock shortages or poor preservation, such as salt or sugar.

This passage underlines the versatility of plants, both in everyday diets and as vital substitutes during food crises.

¹ Translation mine : Les utilisations en alimentation humaine sont précisées pour toutes les parties de la plante. Qu'elle soit utilisée pour ces fruits – frais, séchés, ou fermentés-, sous forme de légumes cuits, grillés, bouillis ou crus comme condiment, épice ou boisson pendant une partie de l'année. Il est signalé que certaines plantes ne sont consommées qu'en période de disette. Elles peuvent aussi avoir fonction de succédanés de produits qui sont maintenant largement commercialisés comme le sel, ou le sucre mais localement onéreux ou temporairement indisponibles en raison d'une rupture de stock ou d'une mauvaise conservation de la denrée. (Arbonnier, 2000, p.12).

Arbonnier's insight highlights the adaptability of local food knowledge and its contribution to community resilience, calling for renewed attention to the ecological, nutritional, and socio-economic value of plant resources.

In essence, food serves as a central marker of cultural identity. In Mali, specific dishes are closely associated with particular ethnic groups: *couscous* with the Soninké, *fakoye* with the Songhai, *tiguèdege* with the Malinke, a dense millet-based dish with the Dogon, and milk with the Fulanis. These culinary traditions serve not only as markers of cultural heritage but also as means through which social groups assert and maintain their distinct identities. Among the Dogon, cooking is traditionally regarded as the primary responsibility of women. Upon marriage, a woman brings with her an assortment of essential kitchen tools, including cooking pots, gourds, ladles, mortars, pestles, and *canaris* (clay water jars), symbolizing her role in sustaining the household.

Cooking among the Dogon is a communal activity. Millet is pounded collectively, often, by women working side by side, while young girls assist by cleaning the cooking utensils. Meals are shared by all—men and women, grandfathers and grandsons, elderly women and granddaughters—highlighting the inclusive nature of mealtime. Group dining fosters healthy eating habits and reinforces social values. Respect for age and hierarchy is observed, as elders are the first to begin eating. Beyond food, meals serve a critical social function. They are integral to the process of socialization, providing a space where family members interact, observe communal norms, and internalize behavioral expectations. Children, in particular, learn table manners, respect for food, and the broader social

rules associated with communal living. Meals are typically open and accessible to all, reinforcing principles of hospitality, cohesion, and mutual respect within the community.

Like other dimensions of culture, cooking is shaped by intercultural exchange and influence. In the Dogon context, culinary traditions reflect familiarity with a range of "contact foods"—dishes introduced or shared through interaction with neighboring cultures. Examples include fakoye from the Songhai, znkomu from the Mossi, and womi from the Bamanan, to name but a few. For the Dogon, cooking transcends routine and is regarded as a form of philosophy. A woman's ability to cook is one of her most valued attributes, often seen as central to her identity and role within the community. A common saying expresses this belief: "Cooking takes precedence over beauty and adornment." Women are widely recognized as the primary providers of food, a role that embodies both responsibility and cultural significance.

It is often said that a woman can cast a spell over a dish—an expression that underscores the cultural belief in the deep, almost mystical connection between women and cooking. For this reason, a woman is expected to be fully attentive while preparing food. Conversely, if she prepares a meal but is absent when it is time to eat, her food may be left untouched, reflecting the importance of her presence in the act of feeding. A woman's culinary skill is closely tied to her social standing; those who cook poorly may face social stigma.

The art of cooking is traditionally inherited. It is passed down from mother to daughter through daily practice and observation. Young girls assist their mothers in preparing meals, learning techniques, receiving advice, and absorbing the unspoken knowledge embedded in each step. This intergenerational transmission of culinary knowledge

reinforces the enduring association between women and food preparation—a core value in the Dogon cultural thought. As such, information on the Dogon diet is available in only a limited number of dispersed sources.

Previous ethnographic research has provided important groundwork for understanding the Dogon's food-related practices. In this culture, food-related vocabulary is not limited to utilitarian designations only; it also reflects local taxonomies, relationships to the environment, beliefs, taboos, and collective representations (Lüpke and Storch, 2013). Several ethnographic works have documented food practices in the Dogon context without proposing an in-depth lexical analysis. One of the earliest notable contributions is that of D. Paulme (1940), who takes a descriptive approach to agricultural cycles, modes of subsistence, and social structures linked to food production and consumption. Palau-Marti (1957) built on this work by providing a concise inventory of staple food the Sangha area and highlighting family diets and domestic organization around food. However, these studies have focused more on ritual language, cosmogonies, and symbolic systems. Another study by G. Dieterlen and G. Calame-Griaule (1960) provides fundamental contributions to our understanding of the Dogon dietary practices. In their article published in *Cahiers d'Études Africaines*, the authors meticulously examine the relationship of the Dogon people of Mali with food, exploring its material, social, and symbolic dimensions.

Their analysis goes beyond a mere description of the foods consumed to include modes of preparation, preservation, and consumption. They also integrate the ritual and cultural structures that organize these practices. The authors highlight the profound interweaving of food with Dogon cosmology, agricultural cycles, and social relationships, particularly through

sharing rites, food taboos, and family hierarchies. From this perspective, food serves as a cultural marker, embodying meanings that reflect the beliefs and social structure unique to the Dogon community.

In this connection, D. Douyon (1995), in his doctoral dissertation, highlights the enduring role of Dogon women as cooks by examining culinary practices through the lens of the institution of *cathartic alliance*, a social mechanism aimed at reinforcing kinship ties through *manju* (*joking alliance*). Besides, in a separate study, Eric Jolly's doctoral research (1995) offers a comprehensive account of the preparation of various types of beer and the contexts of their consumption. His work situates these practices within the broader economic framework in the area of Konsogu, discussing agricultural and market gardening production, as well as the commercial activities of women, particularly in the manufacture and sale of consumer goods.

While previous work has focused primarily on the sociocultural dimensions of food, it also indirectly reveals the crucial role of language in the transmission of food knowledge. However, since the symbolic analyses of G. Calame-Griaule (1996), few studies have explored the food lexicon of the Dogon. This study therefore seeks to document and analyze the Dogon food lexicon in order to help preserve the preservation of a linguistic and cultural heritage that is currently under threat.

What follows presents the methodological approach adopted for this study, the results obtained, and a discussion of those results, with the aim of deepening our understanding of the lexical field of foodstuffs among the Dogon people of the Municipality of Sangha.

I. Methodology

This section presents a description of the research design, the area of investigation, the samples and sampling procedure, the data collection and methods of data analysis.

1.1. Research design

This study adopts a descriptive and analytical approach aiming to explore the lexical field of food within the Dogon community of the Sangha Municipality. The primary objective is to identify, classify, and analyze the lexemes related to food as used in this cultural area, with careful attention to the linguistic and sociocultural dimensions of the vocabulary. In order to understand how the lexical system of food is structured, the research employs a qualitative methodology based on fieldwork, including semi-structured interviews with native speakers and semantic analysis of the collected data. This approach is intended to highlight not only the lexical richness of the Dogon food-related terms, but also the cultural representations embedded in Dogon food practices.

1.2. Area of investigation

The research is carried out in the Municipality of Sangha, Bandiagara region, a culturally significant area for the Dogon people. The selection of this site is based on its linguistic richness, strong preservation of traditional practices, and the presence of knowledgeable native speakers.

1.3. Samples and sampling procedure

A sample of 100 people (70 women and 30 men) participated in the study. Participants were selected using

purposive sampling, with an emphasis on native Dogon speakers possessing extensive cultural and linguistic knowledge of local food systems and practices. Special attention was given to ensuring diversity across gender, age groups, and social roles—such as elders, women involved in food preparation, and farmers in order to capture a comprehensive and representative range of food-related vocabulary within the community. The participants were at least 30 years old. These age groups are both familiar with cooking and knowledgeable about food and agricultural activities.

1.4. Data collection and analysis method

Data collection was conducted during fieldwork in selected Dogon villages in the Sangha Municipality. The data were collected from multiple sources, including semi-structured interviews with elders, farmers, women involved in food preparation, and local healers, conducted in *Dɔgɔɔ*. Additional methods included participant observation—particularly during food preparation, agricultural activities, and communal meals—to contextualize the lexemes in use, as well as field notes documenting key items and practices, when culturally appropriate and permitted. The respondents' consent was sought before the interview. In addition, the researcher drew on his personal experiences with food. Participant data were recorded using a Sony IC recorder. They were recorded in *Dɔgɔɔ* and sorted, then transcribed into English.

2. Results and discussion

2.1. Results

This section discusses the lexical scope of food among the Dogon people of the Sangha Municipality. The lexical data were

transcribed and categorized into semantic fields such as: food items (grains, herbs, and dairy products), preparation methods, cooking tools, and culturally significant food expressions. Analysis focused on the name classification of the different foods consumed in the Sangha Municipality. The analysis was informed by semantic field theory (Lehrer, 1974), emphasizing how lexemes function within systems of meaning rather than in isolation.

Many factors influence food preparation and consumption practices. Through a combination of prior knowledge and field data, the researcher identified a rich and nuanced lexicon related to African gastronomy. Among the Dogon people of the Sangha Municipality, cereals form not only the basis of daily sustenance but also a central component of rituals, agricultural cycles, and social symbolism. The vocabulary surrounding cereals ~~thus~~ holds rich linguistic, cultural, and symbolic meaning. This analysis examines the terms related to cereals, their processing methods, the tools involved, culinary practices, and the social and ritual contexts in which they are consumed. The tables below present the main categories and subcategories of foods commonly used and recognized within the Dogon culinary system.

Table 1. Grain-based foods

Cereals	Hulling	Removal of husk	Powdering	Product obtained	Meal obtained	Type of sauce
Yu / millet	dɔŋɔ/ remove the seed	Peje / remove the husk	Toro / pound to make flour	Punahu / millet flour	Sagu ja (to)	ɔɔŋɔŋɔ / baobab leaf sauce
Yu/millet	to seed / remove the seed	-	Nawan / grind	Punahu / flour	ɛja (tō) with potash	ɔɔŋɔŋɔ / baobab leaf sauce
ɛmɛ / sorghum	to seed / remove the seed	Peje / remove the husk	Toro / pound to make flour	Punahu / flour	ɛmɛ ja	ɔɔŋɔŋɔ / baobab

						leaf sauce
εμε / sorghum	to seed / remove the seed	Kombo / remove sound	-	kombu	εμε kombuja	Jobori / peanut or sesame based sauce
Ɔɔɔ fonio	Laga / remove the husk	Peje / remove the husk	-	Ɔɔɔpeju	Panja	ɔɔɔɔɔ or Jobori
Ɔɔɔ nuhu (bean)	Ɔɔɔlaga / Nuhu sɔɔɔ / to remove the seeds from the beans	Ɔɔɔpeje / Nuhupoojo / remove the husk	Nawan / grind	Ɔɔɔpeju + nuhu punahu	sarukunu	ɔɔɔɔɔ / Jobori and or made from meat
Yu+nuhu	ɔɔɔ / sɔɔɔ	yupeje / Nuhupoojo / remove the husk	Nawan / grind	Yu punahu + nuhu punahu	Ja begerenhu	ɔɔɔɔɔ / Jobori and or made from meat
Yu /millet	ɔɔɔ	-	Nawan / grind	Yu punahu Millet flour	Yes purju	To be eaten with milk
Yu/millet	ɔɔɔ	-	Nawan / grind	Yu punahu Millet flour	Kurukuru	To be eaten with milk
Yu/millet	ɔɔɔ	Peje / remove the husk	Toro / pound to make flour	Yu punahu Millet flour	Yu maɔ / yamuyara	To be eaten alone or with milk
Nuhu / bean	Turo	sɔɔɔ	Nawan / grind	Nuhu punahu Bean flour	Tomujo	Bean donut
Yu/millet	ɔɔɔ	Peje / remove sound	-	Yu gunu Grain of millet	Yu gunu Grain of millet	-
Namu i / millet	Gono (to remove) / pede (to remove the husk)	toro / remove the husk	Nawan / grind	Namii punahu	Namii maɔ	-

Source : Field work

Analysis :

In the Dogon communities of the Sangha municipality (Bandiagara region, Mali), cereals represent not only the

foundation of everyday sustenance, but also a key component of ritual practices, agricultural cycles, and social representations. Accordingly, the lexical field related to cereals conveys rich linguistic, cultural, and symbolic significance. This study examines the vocabulary associated with cereals, with attention to modes of transformation, the tools involved, culinary techniques, and the social and ritual contexts in which these foods are consumed.

The lexicon associated with cereals comprises a wide array of terms, which may be classified into the following categories:

- Cereal crops: *yu* (millet), *εμε* (sorghum), *Ɔɔɔn* (fonio), *sanɾɛnɛ / mɛɾɛɛ ɛme* (maize);
- Processed products: *punahu* (flour), *sagu ja / ε ja* (dough or paste), *tɔru* (porridge);
- Culinary tools: *Kui na*, *dogoro* (mortar), *kui na i*, *dunwin* (pestle), *yu na* (grinding stone);
- Action verbs: *toro* (to pound), *yige* (to sift), *jaana / ilemo* (to cook).

This lexical system highlights the complex interplay between language, foodways, and cultural identity in the Dogon society. In this respect, millet (*Yu*) and sorghum (*εμε*) are the main staple foods of the Dogon people. They can be made into powder, flour (*punahu*), and paste (*ja*). Their meals can be eaten with baobab leaf sauce (*ɔɔɔ niɾɛ*, sorrel leaf (*ɔɔɔ*); millet or sorghum-based soup can be eaten with the addition of meat sauce (*nawan di*) or fish (*iju di*). Millet is used in the preparation of cream (*punu*) or porridge (*tɔru*). Both foods and drinks can be prepared with tamarind, grape juice, monkey bread or *enye*.

Millet and sorghum are also used to prepare *kɔŋɔ* (traditional beer).

Moreover, *ɔɔŋ* (fonio) can be combined with *nuhu* (bean) flour or millet (*yu*) flour to be eaten with *jobri* (sauce made from peanuts, sesame, *puru kanwan* (sumbala), containing meat or fish). Sorghum (*εμεε*), millet (*yu*), and beans (*nuhu*) eaten with *jobri* are called *ja piru*. Crushed millet (*punusaru*) is the food of the shepherds: *punusaru* prepared with fresh or curdled milk or tamarind juice is in its natural state. The shepherds can eat it in the form of *ja punɔ* or in the form of *Kuru kuru*. Prepared in a common way, these meals are eaten with fresh or curdled milk.

The lexical analysis of food-related terms among the Dogon people reveals that vocabulary extends well beyond mere description, including significant cultural and symbolic functions. Cereals occupy a central place in Dogon cosmology and social life. They symbolize life, fertility. Millet, in particular, is referred to as “the food of the ancestors,” associated with reproductive vitality, communal stability, and the preservation of collective memory.

Certain cereals are also tied to ritual use. Fonio (*ɔɔŋ*), for instance, is often reserved for sacred occasions such as initiation ceremonies, spiritual offerings, and funerals, reflecting its elevated symbolic status. Beyond their ritual importance, cereals also function as markers of social identity. The choice of grain and its method of preparation can indicate ethnic origin, caste status, or generational affiliation. For instance, *tô*, a traditional thick millet paste, is viewed as emblematic in the Dogon culture, whereas maize porridge is sometimes perceived as a more modern. External influence besides regional variation in vocabulary was observed. Even within the Sangha municipality, different villages may use

distinct terms for the same cereal or dish, suggesting strong local linguistic diversity.

Table 2: Foods made from tree leaves, herbs and creeping plants

Type of tree, herbs and creeping plants	Leaf collection activity	Cooking	Pressing	Temperature control	Meal type
Kolukolu	tɔɔ	Jaana	Kanwan	Ugo	Kolukolu bile / lubɔ
Gangarun	tɔɔ	Jaana	Kanwan	Ugo	Gangarun bile / lubɔ
Kanwanto	tɔɔ	Jaana	Kanwan	Ugo	Kanwanto bile / lubɔ
Anawe	tɔɔ	Jaana	Kanwan	Ugo	Anawe bile / lubɔ
Keruwe liye	keje	Jaana	Kanwan	Ugo	Keruwe bile / lubɔ
manɔɔn puyo	Kewe	Jaana	Kanwan	Ugo	manɔɔn bile / lubɔ
Nuhu liye	Kewe	Jaana	Kanwan	Ugo	Nuhu bile / lubɔ
bilekununu	tɔɔ	Jaana	Kanwan	Ugo	bilekununu
bɔmɔ	tɔɔ	Jaana	enere / seje	-	bɔmɔ punrun
ɔɔɔliye	tɔɔ	Pige	-	Pige	ɔɔɔja / saguja / ponja

Source : Field work

Analysis: In the Dogon sociolinguistic and cultural context, food vocabulary is deeply embedded in the daily life, ecology, and symbolic systems of the community. This section focuses on the lexical field of foods derived from tree leaves, herbs, and creeping plants, a category that is both nutritionally and culturally significant in the municipality of Sangha. The analysis

highlights the semantic structures, social meanings, and cultural functions. Commensurate with the terms associated with food typology, ethnobotany enters into the diet of the Dogon people.

Different verbs are used for the activity of collecting leaves from types of trees, herbs and creeping plants. The activity of collecting leaves from Kolukolu , gangarun , kanwanto , anawe , bilékunuṅu , bɔmɔ , ɔɔliyɛ are called “ tɔɔ , bulk collection of leaves”. The leaves of nuhu (nuhu liyɛ) are cut one by one “Kɛwɛ ”. The young leaves of the tamarind tree are taken (tɔɔ /pounded), dried and soaked (ɛnɛɛ), sɛjɛ (sift to remove residue): we obtain bɔmɔ punrun (cream made from baobab leaves) slightly sour. Baobab leaves (ɔɔliyɛ) are used in the preparation of millet or early sorghum paste. These leaves are taken (tɔɔ), fresh (ɔɔliyɛ oru) or dried, (ɔɔliyɛ maa) or pounded (toro). They are brought to temperature in the niṅɛ tori (small canary used to prepare the sauce) then stirred with the giregire (stirrer). This sauce based on ɔɔliyɛ is eaten with millet paste, sorghum or fonio meal.

The Dogon food lexicon of Sangha reflects more than just dietary habits; it encodes social hierarchies, ecological knowledge, and territorial identity. Terms like *lubɔ*, a leafy meal associated with the lean season, contrast with everyday foods like *ja*, revealing symbolic food distinctions. Intra-group variation—where different subgroups use distinct terms for the same plant—highlights how language reinforces cultural belonging. This study emphasizes the value of ethnolinguistic approaches in revealing how food vocabularies function as carriers of memory, resilience, and identity.

Table 3: Dairy products

Products	Kind	Activities
Iru / milk	Kolo / fresh	εμε /inwen to milk
Iru / milk	ile / curd	iliyemu daanu / ferment
Iru ile	Narjate /Cow's milk butter	Maga/ stir to make butter
Iru ƆƆƆƆ / postpartum milk (the first 3 days)	Iru bɔnu (cheese)	ƆƆƆ / heat to obtain cheese

Source: Field work

Analysis: In agropastoral societies like that of the Dogon, dairy products play a distinctive role, both nutritionally and symbolically. While the Dogon food culture is predominantly cereal-based, milk and its derivatives form a significant lexical subfield tied to animal husbandry, ritual practices, and social relationships. This analysis aims to explore and interpret the vocabulary related to dairy products within the Dogon context, highlighting its linguistic, cultural, and sociological dimensions.

The milk (iru) consumed in the Dogon environment comes mainly from the cow (naa). The milk from the goat (εnrɛn iru) or mutton (peju) iru) is also consumed. There is fresh milk (iru kolo) and curdled milk (iru ile). Curdled milk (iru ile) is obtained by mixing fermented milk in a gourd (kεμε / bolu) or calabash (ƆƆƆ). In addition, narjate (cow's milk butter) is obtained by the mixing technique. The milk from the first days of giving birth called Iru ƆƆƆƆ (first day's milk) is used to prepare the iru bɔnu (cheese). It is a favorite food of shepherds. Milk (εμε) and ferment (iliyemu daanu) are two phases of milking and fermentation of milk. This means that milk holds strong

symbolic value among the Dogon. It is regarded as a symbol of purity and fertility. Fresh milk (*iru kolo*) is particularly associated with motherhood, regeneration, and the benevolence of the ancestors. Milk intervenes in Ritual use: in its curdled form, milk is used in libations, initiation rites, and certain funerary ceremonies. It is considered a liminal substance, mediating between the world of the living and that of the spirits. Exchange and hospitality is also performed with milk: Offering milk to a visitor is a gesture of respect and social openness. Fermented milk is often shared during major communal festivals, reinforcing social bonds and collective identity. The analysis of the lexical field of dairy products among the Dogon of Sangha reveals an unexpectedly rich semantic and cultural density. The dairy lexicon functions as an interface between agriculture and pastoralism, between femininity and the sacred, between nature and culture. Its study offers valuable insights into the complex interplay of food practices, language, and social organization in an oral tradition-based society.

2.2. Discussion

The lexical analysis of food among the Dogon of the Sangha Municipality reveals that food vocabulary is deeply embedded in cultural, social, symbolic, and ecological frameworks. Far from being limited to functional naming, the lexicon of food reflects the Dogon people's cosmology, gender roles, identity, and knowledge systems, offering a window into a society shaped by both oral tradition and agro-pastoral practices. Each term carries layers of meaning that connect daily subsistence to ancestral memory, ritual practices, and environmental knowledge. In this sense, food vocabulary

functions not only as a linguistic tool but also as a repository of collective heritage.

Three lexical subfields emerged: those relating to cereals, wild edible plants, dairy products, and specific culinary practices. The predominance of terms related to cereals, particularly millet, sorghum, and fonio, reflects their nutritional and symbolic importance as the foundation of the Dogon cosmogony. For instance, millet is associated with fertility, social stability, and ancestors' memory, which corroborates G. Calame-Griaule's (1965) work on the sacred dimension of food among the Dogon. Furthermore, food vocabulary is closely linked to religious, medicinal, and social spheres, illustrating the multifunctional role of food in daily and ritual life. Thus, this study emphasizes the role of language as a vehicle for the transmission of dietary knowledge, cultural practices and symbolic representations, while acting as an essential marker of the Dogon cultural identity, as well.

The analysis of dairy-related terms further confirms the symbolic density of food vocabulary. Milk (*iru*), for instance, symbolizes purity, motherhood, and regeneration, and is central to rituals such as libations, initiations, and funerals. Offering milk—especially fermented milk—is a key gesture of hospitality and social cohesion. This aspect of the lexicon demonstrates how food vocabulary is not only tied to nourishment but also to moral and spiritual values within Dogon culture.

The expressions used for food consumption are: eat (*kaya*), chew (*təwɛn*), drink (*ɲɔ*), taste (*nɛwɛn*), crunch (*gogo*), and suck (*minɛ / ɔŋɔ*), lick (*dɛgɛ*). The study reveals several types of food based on cereals, tree leaves, grasses, creeping plants, and milk, etc. There are terms to signify the types of food (*ja togu*) according to the resistance (*ja paŋa sɛ*, *ja ine*

griyε) and energy (ja inε taŋa jε). Dogon meals (ja) are made from cereals transformed into fine flour obtained by pounding techniques or by grinding. These cereals are millet, sorghum, fonio, and rice, a more recent crop. There are two variants of ja depending on whether the millet is ground or pounded. The ja meal made from millet ground with the addition of potash is called eja and the one prepared with pounded millet flour (sagu ja / ja tolu) without potash. Bean can be simply boiled and eaten with shea or peanut butter. It can be ground into flour or crushed, mixed with millet or fonio flour to make nuhu ja ou ꞖꞖꞖ ja.

Apala meal is a kind of stew prepared from cereals cooked with various seasonings that form the sauce. Bean flour is used to prepare the "tomujo" donut. Harvested bean leaves are used to prepare bile, the sauce with the addition of potash, and maŋu meal. Therefore, food is at the heart of all the Dogon's concerns. For their well-being, they carefully use the products of agriculture, livestock, market gardening and gathering. Using various techniques, they transform these products into foods that guarantee their health and survival despite their environment being affected by climate change. So, beyond their nutritional function, many of these plants are embedded in cultural and therapeutic practices. Specific herbs are used in postpartum diets, initiation feasts, or healing ceremonies. This convergence of food, medicine, and ritual underscores the role of food as a multifunctional cultural construct within the Dogon society.

As a matter of fact, the lexical and ethnobotanical analysis of foods derived from tree leaves, herbs, and creeping plants among the Dogon. It reveals a rich, often underexplored, dimension of local food systems and cultural knowledge. The lexicon associated with leafy and herbal foods reflects a

detailed knowledge of plant biodiversity in the Dogon landscape. Terms for edible leaves often differentiate between plants based on factors such as seasonality, medicinal value, and ritual use.

A striking observation in the analysis is the increasing vulnerability of this lexicon. Many terms related to less-used or endangered plants are being lost, especially among younger generations. The loss of this vocabulary parallels a broader decline in the use of wild plants, often due to land use changes, deforestation, and reduced transmission of oral knowledge. In this sense, the disappearance of these words is not only a linguistic issue but also an indicator of cultural and ecological erosion (UNESCO, 2003; L. Maffi, 2005).

The lexical study of foods derived from leaves, herbs, and creeping plants among the Dogon offers valuable insight into how language encodes ecological wisdom, cultural values, and social roles. It emphasizes the urgency of documenting and preserving this knowledge, which is increasingly at risk due to socio-environmental transformations. Future research should focus on integrating linguistic documentation with conservation efforts, supporting the transmission of ethnobotanical knowledge and ensuring its relevance for community resilience and food sovereignty.

Analysis of the lexical field of food among the Dogon of the Sangha Municipality reveals a lexical organization closely linked to agricultural practices, social structures, and religious representations. This observation is consistent, in several respects, with results obtained in other African contexts. For example, the work of B. Heine and D. Nurse (2000) on Nilo-Saharan and Bantu languages also highlights the richness of the food lexicon, reflecting the interactions between material culture, local environment, and social organization. However,

the study conducted in the Municipality of Sangha is distinguished by the importance given to the seasonal dimension of the vocabulary, particularly in the designation of cereals, wild edible plants, dairy products, and specific culinary practices, which have rarely been explored in previous studies.

Moreover, in his analysis of the culinary vocabulary of the Bantu of the Kasai region, M.E. Kashoki (1982) highlights a lexical hierarchy based on the status of the speakers and the type of meal (family, community, sacred), which presents interesting parallels with the structuring of the Dogon food lexicon, particularly in the distinctions between foods reserved for elders, initiated men, or religious ceremonies. However, the Dogon of Sangha go further by integrating cosmological notions into the lexicon, such as the sacralization of certain foods based on their color, shape, or maturation cycle. Compared with studies on the Dogon conducted by Griaule and Dieterlen (1951, 1965), our linguistic approach provides complementary insights: whereas previous authors focused on founding myths and religious classifications, our lexical analysis allows for detailed documentation of vernacular terminology in use today, revealing both the persistence of ancient symbolic structures and the emergence of new terms linked to the evolution of dietary practices.

This study is part of a broader perspective in anthropological linguistics, aligning with the theoretical approaches of A. Wierzbicka (1996) and C. Goddard (2006) on cultural semantics, which consider the lexicon as a mirror of the values and worldviews specific to each society. It also enters into dialogue with work on linguistic ecology (P. Mühlhäusler, 2003), showing how local languages encode ecological knowledge linked to food resources, their transformation, their consumption and their symbolization.

However, a critical reading of these results is necessary. Several methodological and interpretative limitations can indeed be noted. The composition of the corpus on which the analysis is based raises questions. Collected primarily in a limited number of villages around Sangha, the corpus reflects only a small portion of Dogon linguistic diversity. As a result, certain lexical fields less frequently used in everyday exchanges such as those relating to sacrificial foods and specialized botanical knowledge may have been underrepresented. The results, although informed and detailed, are not sufficiently linked to practical issues, such as lexicographic documentation, the development of educational programs in the national language. Their scope thus remains essentially descriptive, even though they could inform applied approaches related to national language policies or cultural preservation initiatives.

In brief, the Dogon food lexicon constitutes a dynamic and culturally embedded system that encodes a broad spectrum of knowledge, practices, and symbolic values. Not only does its study enrich our understanding of the Dogon society, but also it contributes to broader debates in ethnolinguistics, anthropology, and heritage preservation. Safeguarding this linguistic heritage is essential for maintaining cultural diversity and fostering intergenerational knowledge transmission in the Dogonland and beyond.

Conclusion

This study has demonstrated that the lexical field of food among the Dogon people of the Sangha municipality is not merely a linguistic inventory but a cultural system deeply embedded in everyday life, social structures, and ecological knowledge. Through the examination of food-related

vocabulary—spanning cereals, dairy products, leafy plants, and ritual dishes—it becomes evident that language serves as a key medium for preserving and transmitting ancestral knowledge, cosmological beliefs, and identity markers within the Dogon society. The study identified categories of foods made from cereals, tree leaves, herbs, creeping plants, and dairy products.

The results obtained show that cereal-based foods are very diverse: *sagu ja*, *ε ja*, *apa*, *nuhu ja*, *ṗṗṗṗ ja*, etc. Foods made from tree leaves, herbs and creeping plants are used to prepare types of *bile* (*kolukolu bile* , *gangaru bile* , *kanwanto bilen* , *anawe bile* , etc. Foods made from dairy products are *iru kolo* (milk), *iru ilε* (curdled milk), *enrɛn iru* (goat's milk), *naa iru* (cow's milk), *iru bɔnu* (cheese), *naɲate* (cow butter) , etc. The different types of food analyzed in the tables constitute a philosophy regarding food. In addition, the analysis of the Dogon food lexicon in the Sangha Municipality reveals a remarkable linguistic richness intricately connected to local livelihoods, agricultural practices, and cultural belief systems. Every term used to describe food, its preparation methods, or its ritual uses reflected a worldview deeply rooted in the local environment and social organization. The study underscored the significance of the food lexicon as both a communication tool and a reflection of cultural identity and traditional knowledge. Promoting this linguistic heritage contributes to preserving a collective memory and fostering a better understanding of the cultural dynamics specific to the Dogon people of the Sangha Municipality.

Beyond its contribution to linguistic documentation, this study on the lexical field of food among the Dogon in the Municipality of Sangha has a major social and utilitarian significance. Indeed, the food lexicon does not only reflect linguistic diversity; it also constitutes a central vector for the

transmission of knowledge, agricultural, culinary and medicinal practices, as well as cultural representations deeply rooted in community life. In a context marked by the promotion of local languages, this research contributes to the safeguarding of a valuable intangible heritage, while providing a useful empirical basis for the elaboration of bilingual education programs, the valorization of endogenous knowledge and sustainable local development. Thus, this study is fully in line with a dynamic of recognition of African languages and cultures as resources for the future, both in terms of identity and growth.

Références

- ARBONNIER Michel, 2000. *Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d'Afrique de l'Ouest*. CIRAD, MNHN, UICN.
- BOUJU Jacky, 1984. *Graine de l'homme, enfant du mil*. Paris : Société.
- BOURDIEU Pierre, 1977. *Outline of a theory of practice*. Cambridge: CUP .
- CALAME-GRIAULE Geneviève. (1965). *Ethnologie et langage : La parole chez les Dogon*. Paris : Gallimard.
- CALAME-GRIAULE Geneviève, 1976. « L'univers végétal dans les contes dogon. » In *Le thème de l'arbre dans les contes africains*. Paris. Vol. 3, pp. 65–112.
- CALAME-GRIAULE Geneviève, 1996. « Valeurs symboliques de l'alimentation chez les dogon » : In : *Journal des Africanistes*. Paris. Tome 66, fascicule1-2.pp.81-104.
- CRYSTAL David, 2003. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. 2nd ed. Cambridge: CUP

- DIETERLEN Germaine & CALAME-GRIAULE Geneviève, 1960. « L'Alimentation dogon », *Cahiers d'Etudes Africaines*, Paris. n°3, octobre, pp.46-89.
- DOUYON Denis, 1995. *Le Discours manju chez les Dogon (Iréli)*. Thèse de doctorat. INALCO : Paris.
- GODDARD Cliff, 2006. *Ethnopragmatics: Understanding discourse in cultural context*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- GRIAULE Marcel & DIETERLEN Germaine, (1951). *Le Renard pâle*. Paris: Institut d'Ethnologie.
- GRIAULE Marcel & DIETERLEN Germaine, (1965). *Le concept de personne chez les Dogon*. Paris: Hermann.
- HEINE Bernd & NURSE Derek, 2000. *African Languages: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HOWARD Jackson, 2002. *Lexicography: An introduction*. London: Routledge.
- JOLLY Eric , 1995. *La Bière de mil dans la société dogon*. Thèse de doctorat sous la direction d'Alfred Adler, Université de Paris X, Nanterre.
- KASHOKI Mwansa Emmanuel, 1982. *The Factor of Language in Zambia*. Lusaka: Kenneth Kaunda Foundation.
- KENT Gemma Kehoe, FLYNN Laura, FLOOD Andrew, & WALTON Janette. (2021). "Plant based diets: A review of the definitions and nutritional role in the adult diet". *Proceedings of the Nutrition Society*, 81(1), 62–74. <https://doi.org/10.1017/S0029665121003839>
- LEHRER Adrienne, 1974. *Semantic fields and lexical structure*. Amsterdam: North-Holland Publishing.
- LÜPKE Friederike & STORCH Anne, 2013. *Repertoires and choices in African languages*. Berlin: De Gruyter Mouton.

- MAFFI Luisa, 2005. « Linguistic, cultural, and biological diversity.” *Annual Review of Anthropology*, 34, pp. 599–617.
- MEI Jiaju and Yu, Hongxiang, 1987. “Semantic Field and Semantic System.” *Foreign Languages*, 49, pp.18-23.
- MÜHLHÄUSLER Peter, 2003. *Language of environment – environment of language: A course in ecolinguistics*. London: Battlebridge Publications.
- NORDQUIST Richard, 2017. “What is Semantic Field Analysis?” ThoughtCo, Sep. 11, 2017
Retrieved from <https://www.thoughtco.com/semantic-field-analysis-1691935>
- PALAU-MARTI Marti, 1957. *Société dogon (Soudan français): Structure et religion*. Institut Français d’Afrique Noire.
- PAULME Denise, 1940. *Organisation sociale des Dogon*. Institut d’Ethnologie.
- UNESCO, 2003. “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.”
Retrieved from <https://ich.unesco.org/> on February 15, 2025.
- WIERZBICKA Anna, 1996. *Semantics: Primes and Universals*. Oxford: Oxford University Press.

Circulation de fake news et régulation de contenus de réseaux sociaux numériques au Burkina Faso

Evariste Dakouré

Maître de Conférences en Communication-CAMES

Université Aube Nouvelle / Ouagadougou

evaristedakoure@hotmail.com

00226 62 83 08 69

Résumé

L'accès accru à des dispositifs numériques de communication et à Internet mobile contribue à populariser l'usage des réseaux sociaux numériques (RSN) au Burkina Faso. Selon DataReportal (2025), à la date de janvier 2025 ; sur les 5,75 millions d'utilisateurs d'Internet dans ce pays ; 3,40 millions sont des utilisateurs de Facebook. Cet usage accru de Facebook dans un contexte de crise sécuritaire (depuis 2015) s'accompagne d'une prolifération de fake news face auxquelles les acteurs locaux (instances publiques de régulation de contenus numériques, acteurs associatifs) ont du mal à réguler la circulation. Ce, du fait entre autres, du caractère extraterritorial de Facebook et de la puissance de cette plateforme elle-même. Facebook n'est pas toujours dans l'optique de collaborer avec des Etats. Un des défis de la régulation des contenus sur Facebook est aussi la grande masse d'informations qui y circulent. Cet article analyse le contexte dans lequel les fakes news circulent au Burkina Faso en examinant les différentes formes de manifestation de ces fake news dans ce pays. Les résultats montrent entre autres, que les actions de régulation de la circulation de fake news (menées par Facebook et des acteurs locaux) sont limitées à la fois par des contraintes technologiques et par le « braconnage » (dans le sens de Michel De Certeau) que certains usagers font de Facebook.

Mots clés : Réseaux sociaux numériques (RSN), Facebook, régulation, fake news, sensibilisation.

Abstract

Increased access to digital communication devices and mobile internet is helping to popularize the use of social media networks (SNS) in Burkina Faso. According to DataReportal (2025), as of January 2025, of the 5.75 million internet users in the country, 3.40 million are Facebook users. This increased use of Facebook in the context of a security crisis (since 2015) is accompanied by a proliferation of fake news, which local actors (public bodies regulating digital content, community actors) are struggling to regulate. This is due, among other things, to the extraterritorial nature of Facebook and the power of the platform itself. Facebook is not always willing to collaborate with states. One of the challenges of regulating content on Facebook is also the large amount of information circulating there. This article analyzes the context in which fake news circulates in Burkina Faso by examining the different forms of its manifestation in the country. The results show, among other things, that actions to regulate the circulation of fake news (carried out by Facebook and local actors) are limited both by technological constraints and by the "poaching" (in the sense of Michel De Certeau) that some Facebook users engage in.

Keywords: *Social media networks (SNS), Facebook, regulation, fake news, awareness.*

Introduction

Le développement accru des TIC conjugué à un plus grand accès à Internet à l'échelle mondiale a favorisé une grande appropriation de plateformes numériques comme Facebook, WhatsApp, Tik Tok, pour ne citer que ces exemples. Ces plateformes ont permis une production et diffusion croissante d'informations provenant de citoyens y compris dans des pays en voie de développement comme le Burkina Faso. « *Les réseaux socionumériques en tant que puissants outils de désintermédiation journalistique bouleversent l'écosystème de l'information et la position dominante et oligopolistique des*

journalistes dans l'accès à l'espace public. » (COMPAGNO Dario et al., 2017, pp. 94-95) Cette désintermédiation journalistique est une réalité au Burkina Faso. De surcroît en termes d'utilisation de plateformes numériques, selon le rapport de DataReportal publié en mars 2025, le Burkina Faso compte 5,75 millions d'utilisateurs d'Internet à la date de janvier 2025 soit un taux de 24,2% de la population totale qui est de 23,8 millions d'habitants. Et Facebook avec 3,40 millions d'utilisateurs est en tête des réseaux sociaux les plus utilisés dans ce pays en début d'année 2025.¹

N'étant pas des « professionnels de l'information » certains citoyens véhiculent parfois de fausses informations sur les réseaux socionumériques (RSN) et participent à des opérations de désinformation volontairement et/ou involontairement. Se pose alors la question de savoir comment gérer cette « profusion » des contenus citoyens en ligne, dont une partie est perçue comme usages vertueux notamment le commerce en ligne, la promotion de contenus culturels, pour ne citer que ces exemples. Et une autre partie, non négligeable, renvoie de la prolifération de fausses informations. Ce type de pratiques fait de la régulation de ces plateformes un enjeu majeur de nos jours. À propos de cette régulation, Françoise Massit-Folléa (2013) affirme en substance qu'au fur et à mesure de l'extension mondiale des réseaux électroniques, Internet a perdu son caractère utopique de « cyberspace hors-la-loi ». Ainsi, « *L'analyse de ses différentes composantes révèle un nombre croissant d'acteurs et de lieux en charge de sa régulation* ». Pour avoir une idée de l'ampleur de la tâche en matière de régulation, on peut se référer à quelques chiffres sur

¹ Source : <https://www.faso-tic.net/spip.php?article787> consultée le 21 mars 2025

la quantité de contenus qui circulaient sur 4 des plus grandes plateformes en 2023, selon Leila Mörch (2024)

- Twitter (X) : 500 millions de posts par jour ;
- YouTube : 300 heures de vidéos par minutes,
- Facebook Messenger : plus de 100 milliards de messages par jours,
- Tik Tok : 30 millions d'utilisateurs actifs par jour.

Certes, tous ces échanges ne renvoient pas à des fake news. Mais le flux toujours grandissant de messages sur ces plateformes permet une dispersion rapide de fake news. À cela s'ajoute le fait que les outils numériques modernes, avec la création de « bots », permettent le partage d'une information ciblée à des milliers de personnes, ce qui augmente les possibilités de véhiculer massivement de la désinformation. Il y a alors dans ce cas, une surdose de contenus qui « noie » l'information de qualité. Ajoutons qu'il est de plus en plus une habitude pour certains citoyens de partager des messages qu'ils reçoivent sur les plateformes numériques. « ... *Discuter de l'actualité par écrans interposés, partager des articles ou vidéo s'apparentent de plus en plus à une expérience sociale forte. Commenter en ligne des contenus d'actualité est devenu pour nombre d'individus une manière d'entretenir du lien affinitaire.* » (Rémy Rieffel, 2014, p. 223) Et il convient de noter que ces partages dans certains cas contribuent à donner de l'ampleur à des fakes news pour lesquels les autorités ont de mal à réguler la circulation, comme ce qui est parfois constaté actuellement au Burkina Faso. Une étude publiée en 2022 par Balima et Kaboré (p. 328) portant sur les principaux canaux de circulation des Fake News au Burkina Faso, indique que « *Le principal canal de diffusion des fake news demeure les réseaux socio-numériques (Twitter, Facebook et WhatsApp) avec 80,76%*

des cas recensés, les médias classiques et les sites d'information générant le même pourcentage (9,61 % chacun). » Ce qui interpelle par rapport à des actions de régulation de ce qui se dit sur ces plateformes.

En termes de *régulateurs nationaux* au Burkina Faso, plusieurs acteurs interviennent. Certains sont des acteurs publics et d'autres relèvent de la société civile incluant des médias. Parmi les acteurs publics on peut citer la Commission de l'Informatique et de Libertés (CIL), le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité. Mais notons que des contraintes réglementaires liées à l'aspect extraterritorial de plateformes comme Facebook et liées à la puissance même de ces plateformes font que ces régulateurs publics du Burkina Faso ont peu de marges de manœuvre vis-à-vis de ces géants du numérique. A noter que les pays occidentaux qui ont plus de moyens ont aussi du mal à réguler, contrôler les contenus qui circulent sur Facebook. Concernant cette difficulté, Sophie Jehel (2021) laisse savoir que les États peuvent plus facilement réprimer ce qu'on appelle les médias classiques. Mais il s'avère de plus en plus difficile d'engager une répression au niveau des médias en ligne compte tenu de la déterritorialisation du lieu où chacun peut produire un message. Et compte tenu également des cadres législatifs toujours pas cohérents ou du moins différents d'un pays à un autre. Qu'il s'agisse donc de répression ou de régulation, les Etats (du moins pris individuellement) ont du mal à contraindre les GAFAM² et BATX³. Dans le cas du Burkina Faso, il ressort de collecte de données de terrain que nous avons menée de juillet à

² GAFAM est l'acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft — qui sont les cinq grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique.

³ BATX est un acronyme désignant Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, les quatre plus grandes entreprises technologiques de Chine, souvent comparées aux GAFAM.

septembre 2024 sur le sujet, que les régulateurs publics ont parfois des difficultés à obtenir la collaboration de Facebook lorsqu'ils lui adressent des requêtes. En effet, Facebook n'est pas toujours dans l'optique de collaborer avec les Etats.

Ainsi au Burkina Faso, à côté de l'action des régulateurs publics, il y a des associations comme Fasocheck, le Centre d'Information et de Formation en matière de Droits Humains en Afrique (CIFDHA) et des médias en lignes (comme lefaso.net, Faso7) qui font de la régulation, de la modération des contenus. Le présent article concerne principalement Facebook en termes de plateforme et porte essentiellement d'une part, sur les mécanismes de régulation mis en place par Facebook et d'autre part, sur les actions de modération de contenus et de sensibilisation, menées par des acteurs associatifs burkinabé par rapport à la circulation des fake news.

Ainsi, notre travail a pour objectifs de :

- analyser comment la circulation de fake news se fait sur les RSN au Burkina Faso, et particulièrement sur Facebook ;
- analyser des actions de régulation, de modération de contenus et de sensibilisation menées par des acteurs de la société civile au Burkina Faso ;

Pour la suite, nous évoquerons d'abord l'approche méthodologique adoptée, suivi de l'analyse du contexte sociopolitique et sécuritaire dans lequel les fake news circulent au Burkina Faso. Puis nous montrerons que les RSN sont de plus en plus utilisés dans ce pays, en ouvrant au passage des *brèches* à travers lesquelles prolifèrent de fausses informations. Ensuite, nous évoquerons quelques manifestations de la circulation des fake news sur les RSN au Burkina Faso. Et nous analyserons la

politique de régulation/modération de contenus mise en place par Facebook, ce en faisant le lien avec les pratiques en cours au Burkina Faso. Et enfin, nous examinerons des actions de sensibilisation menées par des acteurs de la société civile burkinabé pour lutter contre la circulation de fake news.

1. Approche méthodologique

Nous avons fait recours à une approche qualitative basée d'une part, sur des ressources documentaires d'auteurs en lien avec la thématique. D'autre part, nous avons aussi exploité une littérature grise comportant un corpus de documents institutionnels (textes juridiques, décrets, rapports d'activités) couvrant la période allant de 2015 à 2023. En plus, ces ressources documentaires ont été couplées à des extraits d'entretiens semi-directifs menés de juillet à septembre 2024 auprès d'acteurs d'institutions publiques et de la société civile qui interviennent en matière de régulation, modération de la circulation de fake news dans les environnements numériques au Burkina Faso. A ce propos, du côté des acteurs publics, nous nous sommes entretenu avec deux responsables du Conseil Supérieur de la Communication un responsable à la Commission de l'Informatique et des Liberté (CIL) et un responsable au niveau de la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybersécurité (BCLCC). Du coté des acteurs de la société civile, six acteurs ont été rencontrés : un responsable de l'association Fasocheck, deux responsables au niveau de l'ONG CIFDHA, deux responsables de médias en ligne dont un au niveau de *Lefaso.net* et un à *Faso7*. En enfin, nous avons rencontré une ancienne responsable au niveau de l'association des bloggeurs du Faso.

Au total une dizaine d'entretiens semi-directifs d'une durée moyenne d'une heure de temps ont été conduits. Il a été question de saisir comment la circulation des fake news se manifeste au Burkina Faso et d'analyser leurs conséquences. Il a aussi été question d'analyser les enjeux de la régulation de la circulation de fake news en lien avec l'environnement politique et sécuritaire du pays. Il s'est agi aussi de connaître l'environnement juridique et réglementaire de la régulation de ces contenus, de connaître les actions menées au Burkina Faso en matière de régulation des contenus des RSN et de fact checking tout en saisissant les apports potentiels de ces actions.

2. Contexte sociopolitique et sécuritaire dans lequel les fake news circulent au Burkina Faso

De 2014 à nos jours le Burkina Faso a traversé plusieurs tensions politiques et crises sécuritaires dont la prise en compte dans les analyses actuelles permet de comprendre davantage le contexte dans lequel les circulations de fakes news se font dans ce pays, de même que les initiatives tendant à la régulation des contenus circulant sur les RSN.

En effet, suite au projet de l'ex président Blaise Compaoré de modifier l'article 37 de la constitution burkinabé, pour briguer un 3^e mandat (après 27 ans de règne) le pays a connu des manifestations qui ont conduit au départ le 31 octobre 2014 du président Compaoré, pour un exil. Dès ce départ, il y a eu plusieurs velléités de militaires et de civils pour assurer la transition qui s'ouvrait. Mais après une médiation d'un « collègue de sages », la présidence de la transition a été confiée à Michel Kafando et le premier ministère a été confié au

lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle⁴ (RSP).

S'ouvre alors une période de transition d'un an devant déboucher à des élections présidentielles. Cette transition a été très tendue avec plusieurs mouvements d'humeur de la garde présidentielle (RSP) qui, il faut le noter, était la garde présidentielle du président Compaoré jusqu'à son départ.

Ces mouvements d'humeur ont culminé le 17 septembre 2015 avec un coup d'Etat perpétré par le général Gilbert Diendéré « numéro 1 » et « patron » du RSP. Face à une révolte populaire pour faire barrage au coup d'Etat, le Général Djindjéré rétrocède le pouvoir au président Kafando.

Les élections ont pu être organisées le 29 novembre 2015 et le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP)⁵ est conduit au pouvoir, avec Rock Marc Christian Kaboré comme président. A ces élections, le CDP n'a pas été autorisé à prendre part. En effet, le Conseil constitutionnel a rejeté le 10 septembre 2015, la candidature du président du CDP et celles d'autres partis, en se basant sur une loi votée en avril 2015 par l'Assemblée législative de transition pour interdire aux acteurs politiques proches du président Compaoré de briguer des mandats lors des élections pour mettre fin au régime de transition. Cette loi visait les partis, acteurs politiques qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37 de la constitution.

C'est pendant cette année 2015 très troublée que les premières attaques terroristes ont commencé au Burkina Faso. En effet, le 23 août 2015, un gendarme est mortellement blessé dans une attaque menée contre le poste de Gendarmerie de Oursi (non

⁴ Le Régiment de sécurité présidentielle était une unité des forces armées du Burkina Faso chargée de la protection du président du Burkina Faso.

⁵ Mouvement politique créé en janvier 2014 par des anciens *caciques* du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), parti au pouvoir de Blaise Compaoré. Le MPP a été créé suite à la volonté du président Compaoré de briguer un troisième mandat.

loin des frontières avec le Mali et le Niger) par trois hommes armés. Le 9 octobre 2015, on note une attaque terroriste contre la brigade territoriale de gendarmerie de la localité de Samorogouan (non loin de la frontière malienne). Les attaques qui ont commencé à faire beaucoup parler ont commencé moins de 3 semaines après l'investiture du président Kaboré qui a eu lieu le 29 décembre 2015. En effet, le 15 janvier 2016 on note une attaque à Ouagadougou contre des lieux comme l'hôtel le Splendid et le restaurant Cappuccino au centre-ville de Ouagadougou. Une autre attaque qui a marqué les esprits est celle du 02 mars 2018 à Ouagadougou contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées. Ensuite les attaques ont plus concerné des zones reculées du pays que les grandes villes.

Depuis ces premières attaques à nos jours, le Burkina Faso vit une crise sécuritaire et humanitaire avec une récurrence d'attaques terroristes qui impactent durement les populations des localités concernées, engendrant entre autres, des déplacements des populations. En février 2023, un rapport du CONASUR⁶ estimait à 1 999 127, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) avec 58,42% d'enfants, 23,97% de femmes et 17,61% d'hommes (CONASUR, février 2023). Il s'agit là d'un pic que le pays a connu en termes de PDI.

Ce contexte difficile n'est pas sans effet sur le travail des journalistes et communicants (notamment ceux des institutions publiques). En effet, dans cette période de crise sécuritaire et humanitaire, les journalistes sont invités à travailler autrement que lorsqu'il n'y a pas de conflit.

On peut aussi noter qu'une guerre ou crise sécuritaire majeure limite parfois les possibilités de collecte et de traitement de l'information par les journalistes. Cela est dû à plusieurs raisons :

⁶ CONASUR : Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation

certains terrains sont dangereux pour la vie du journaliste et en contexte de crise, l'État trouverait inapproprié que tout ce qui se passe sur le théâtre des opérations soit relaté dans la presse parce que cela peut être considéré comme étant potentiellement démoralisant pour les troupes. Donc parfois les médias sont obligés de se contenter de discours, de contenus officiels.

Comme le dit Arnaud Mercier⁷ (2005, P. 2) « *En temps de guerre, l'idéal d'une presse libre donnant à des journalistes indépendants la mission d'aller chercher une information ou des images susceptibles d'être occultées peut vite devenir insupportable aux autorités civiles et militaires.* » et il ajoute « *Que ce soit pour s'assurer le succès sur le théâtre d'actions ou pour préserver le moral des troupes sur le front ou des civils à l'arrière, les États ont très tôt interdit ces pratiques d'information libre en imposant une censure radicale.* » Dans le cas du Burkina Faso et ce, depuis la crise sécuritaire, les autorités ont laissé savoir qu'il est également attendu des journalistes qu'ils informent sans faire l'apologie de la haine, de tensions communautaires, de la violence, du terrorisme. A cela s'ajoute le fait qu'on demande aux journalistes de cultiver davantage leur responsabilité sociale et d'être « patriotes » dans leur manière de traiter l'information liée à la crise sécuritaire et sanitaire. Tout cela a eu pour effet, le fait que les journalistes produisent peu de sujets sur la question sécuritaire, laissant la place à la circulation sur les RSN d'informations souvent produits par des web activistes ou des citoyens. Ajoutons que cette période de crise est accompagnée d'un activisme en ligne des Burkinabé avec par moment des pics de production et diffusion d'informations dont toutes ne sont pas

⁷ La version anglaise de ce texte a été publiée sous le titre « War and media: Constancy and convulsion », dans le volume 87, numéro 860, décembre 2005, pp. 649-659 de la *International Review of the Red Cross*.

toujours vraies. Etudiant l'activisme en ligne des Burkinabé, Lissanè Yaméogo (2020, p. 4) laisse savoir que : « *L'émergence de l'activisme en ligne est consécutive aux soubresauts sociopolitiques qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso au cours de la dernière décennie... On observe alors dans ce pays des liens étroits entre réseaux sociaux numériques et crises sociopolitiques.* » Abondant dans le même sens, Étienne Damome, Aminata Ouédraogo et Élodie Alimata Tapsoba (2020, p. 2) indiquent que « *Ce n'est sans doute pas un hasard si les réseaux sociaux sont apparus comme le canal principal de communication dans la dynamique de lutte qui a mené à l'insurrection population d'octobre 2014* ». Ces propos traduisent le fait que les incidences de la circulation d'informations sur les plateformes numériques en temps de crises ne sont pas à négliger.

3. De l'usage accru des RSN pour faire circuler des informations au Burkina Faso

A la faveur de la crise sécuritaire et humanitaire que le Burkina Faso vit et du fait du contexte géopolitique actuel, on constate une plus grande circulation de fake news sur divers sujets en lien avec ces questions.

Et ce, dans une période où les Burkinabé produisent davantage d'informations citoyennes. Déjà en 2020, Lissanè Yaméogo évoquait la production croissante de ce type de contenus citoyens en ligne en ces termes :

« Les Burkinabè participent aux débats publics par l'intermédiaire des plateformes socionumériques (Dakouré, 2011 ; Frère, 2015a, 2015b). Des lanceurs d'alerte se font de plus en plus entendre, contraignant, par moments, les pouvoirs publics à la reddition de comptes et à des réajustements

politiques. » (Lassanè Yaméogo, 2020, p.2) Toujours selon Yaméogo, «*Au Burkina Faso, ces nouveaux agents sociaux sont issus de milieux socioprofessionnels diversifiés. Ils sont journalistes, architectes, artistes musiciens, informaticiens, politiques, acteurs de la société civile, etc. ... Les plus influents que nous avons rencontrés pendant l'enquête ont un niveau universitaire, BAC +3 au moins.*» (Lassanè Yaméogo, 2020, p.7)

Mais ce qui est nouveaux depuis deux ou trois ans dans ce pays, c'est ce qui peut être qualifié d'apparition d'une nouvelle catégorie de web-activistes. Il s'agit de citoyens parfois peu instruits, voir analphabètes qui font usages des RSN en s'exprimant en langues nationales pour donner leurs points de vue sur des sujets d'actualité. Cela est facilité par les possibilités d'utilisation de l'option de notes vocales ou audio que certaines plateformes très utilisées au Burkina Faso comme WhatsApp, Facebook et Tik Tok autorisent.

En outre, depuis une décennie, les gouvernants et acteurs politiques burkinabé scrutent ce qui se passe sur les RSN et mettent en place des community manager pour interagir en ligne avec les citoyens, faire circuler des informations. Sur le plan politique par exemple, Yaméogo (2020, p.14) indique qu'« *au sein des ministères, des institutions publiques, des partis et formations politiques, des community managers sont officiellement ou officieusement institués pour soit soutenir, légitimer la parole publique officielle, soit répondre ou réagir à la critique des internautes contempteurs.* » Ce type d'usages « politiques » des RSN ont été mentionnés lors de nos travaux de terrain. A ce sujet, en abordant les enjeux politiques de la circulation d'information sur les RSN au Burkina Faso, un responsable du CSC que nous avons interrogé indique : «

Actuellement, il faut reconnaître que de façon générale les TIC ont bouleversé les usages sociaux. Nos habitudes de socialisation, de communication politiques, de commerce, de distraction, etc. ont été impactées. Actuellement une bonne partie des activités de la communication politique par exemple s'est déporté sur les réseaux socionumériques dans nos pays de la sous-région. » Et ce relais d'information sur les plateformes numériques portant parfois sur des enjeux importants pour les autorités publiques et pour des partis a souvent donné lieu à des critiques de manœuvre visant à manipuler les citoyens ; des accusations de diffusion de fausses informations et de mise sur l'espace public numérique de dossiers confidentiels de l'Etat. En termes de dérives sur les RSN au Burkina Faso par rapport à la crise sécuritaire, Yaméogo (2020, p. 16) indique :

« Au Burkina Faso, des dérives sociales induites par l'activisme en ligne sont aussi sporadiquement constatées. Les attaques terroristes, dont le pays est l'objet depuis 2015 et qui ont causé des milliers de morts et de déplacés internes, est un cas d'observation pertinent de ces écarts de comportement numérique. Des internautes se plaisent, par ignorance ou de manière délibérée, à publier des images de cadavres ou à relayer de fausses vidéos ou images présentant des trophées de guerre saisis chez l'ennemi (armes, engins explosifs, roquettes...) »

La multiplication de fake news sur le RSN portant sur des questions sécuritaires et géopolitiques et leurs incidences potentielles ont conduit l'Etat burkinabè à adopter une plus grande fermeté par rapport aux dérives sur ces RSN.

Il faut noter avec Balima et Kaboré (2022, p. 324) qu'aux termes de la Loi N°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso, « *quiconque publie par voie de presse en ligne, toute information ou document comportant un secret militaire, or les cas où la loi l'oblige à révéler ce secret, est puni d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA* ». Mais 3 ans après l'adoption de cette loi, l'Etat au vu de l'ampleur grandissante du phénomène a adopté la LOI N°025-2018/AN portant Code Pénal du 31 mai 2018, pour réprimer plus durement ceux qui enfreignent à la loi sur ces questions numériques. Et plus récemment la loi 041-2023/ALT portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication du 21 novembre 2023 a étendu le périmètre d'action du CSC en renforçant ses attributions en matière de régulation des contenus des RSN.

Ces mesures strictes prises par les autorités ont de l'avis de certains observateurs eu une certaine incidence sur la circulation de fake news au Burkina Faso. A ce propos une journaliste bloggeuse que nous avons rencontrée indique qu'« *il y a depuis quelques temps dans le paysage des réseaux socionumériques au Burkina Faso, une sorte d'assainissement de l'environnement numérique même si cela est teinté de restriction de liberté. Mais il faut quand même dire qu'il y a eu des moments où ce qui se passait sur ces réseaux interpellait, car chacun allait de ses commentaires, de ses interprétations, pour diffuser des contenus qui soit effrayaient soit troublaient l'ordre public dans une certaine mesure* ». Et elle ajoute :

« *Je pense qu'actuellement il y a vraiment de l'accalmie par qu'à la faveur de loi votée (novembre 2023) avec la prise en compte*

des utilisateurs de Facebook ayant plus de 5000 abonnés dans le cadre de la régulation, cela a amené beaucoup de gens à faire plus attention. » Il convient de préciser que la loi du 21 novembre 2023 conduit le CSC à considérer les personnes disposant d'au moins 5000 abonnés sur Facebook comme une « entité » à réguler. A ce sujet, un enquêté au CSC affirme :

« C'est vrai que la loi étant le périmètre du CSC sur les utilisateurs de Facebook ayant plus de 5 000 abonnés, mais il faut noter que même à moins de 5000 abonnés, le CSC peut agir car cela dépendra de ce que l'utilisateur diffuse. La barre de 5 000 abonnés se fonde sur le principe que si un citoyen a plus de 5 000 abonnés, ses publications ont potentiellement plus de possibilités de faire mal si des informations qui ne conviennent pas y sont diffusées. »

Toutefois, la régulation des contenus sur ces plateformes, du fait de l'ampleur des informations qui y circulent, n'est pas une chose aisée aussi bien pour ces plateformes elles-mêmes que pour d'autres régulateurs ou modérateurs. Ainsi, les algorithmes utilisés par Facebook pour repérer les fake news sont parfois contournés par des « tactiques d'utilisateurs » qui usent d'astuces, de « braconnages » dans leur style d'écriture, en coupant par exemple certains mots ou en utilisant des mots issus de langues nationales du Burkina Faso dans une même phrase (pour prendre le cas de ce pays) afin de contourner les mesures de régulations mises en place par Facebook. Une régulation humaine, prenant en compte un locuteur de la langue locale utilisée, permet de contrôler ce type de contournements mais Facebook aura du mal à disposer de moyens suffisants pour une régulation humaine de cette grande

quantité d'informations. Ce, d'autant plus que dans la plupart des pays africains il y a un grand nombre de langues locales.

4. Quelques manifestations de la circulation de fake news sur les RSN au Burkina Faso

En se référant à Dubercq (2018), Antonin Idriss Bossoto (2022, p.90) définit les fake news en indiquant que *« les termes anglais fake news sont souvent traduits, littéralement par « fausses nouvelles », et tout réside alors dans ce qu'on entend par « faux ». La langue anglaise introduit déjà une subtilité, lorsqu'elle distingue « false » - « faux, erroné » - de « fake » - « faux » au sens de « truqué ». L'anglicisme ne désignerait donc pas une information erronée, mais plutôt une publication semblable à un article de presse, qui induirait en erreur le lecteur. »* A cela s'ajoute le fait que le rapport 2017 de l'institut Reuters évoque le fait que par rapport aux fake news, le public confond régulièrement 3 catégories. Ainsi les fake news sont parfois considérées comme a) des informations « inventées » pour gagner de l'argent ou discréditer autrui ; b) des informations qui ont un fondement mais, présentées sous un certain angle afin de servir un objectif particulier ; c) des informations déplaisantes ou avec lesquelles les publics ne sont pas d'accord. Dans le présent travail, nous considérons les fake news d'une part, comme de fausses informations produites et diffusées (volontairement ou involontairement) dans le but de tromper l'opinion publique. D'autre part, il est question d'amplification de manière disproportionnée de faits afin de conduire l'opinion publique à penser dans un sens souhaité. En étudiant la circulation des fake news en République du Congo, Bossoto évoque des types de fake news qui se

manifestent aussi dans l'espace public numérique au Burkina Faso :

« Ces créations d'informations falsifiées peuvent prendre des formes variées : détournement d'images ou de vidéos, pour leur faire illustrer un fait ou un pseudo fait ; les usages de faux comptes pour manipuler les propos d'une personnalité sans qu'elle ne se défende ; « défacement » d'un site d'information avec création d'une adresse URL pour publier une information sous le nom d'un journal, existant et dans une mise en page trompeuse car hyper-ressemblante ; rédaction de pseudo articles publiés sur des blogs peu crédibles et souvent complotistes, à l'origine des rumeurs sordides ; création de faux documents censés faire preuve, republiés sur les comptes des réseaux socio-numériques grâce à l'appui de bots qui automatisent et massifient artificiellement la viralité des messages » (Antonin Idriss Bossoto, pp. 91-92) Tous ces types de fakes news sont également constatées dans le cas burkinabé.

Depuis que la crise sécuritaire a pris de l'ampleur dans ce pays, la circulation des fake news s'est significativement accrue. *« Avec l'aggravation du contexte sécuritaire au Burkina Faso marquée par la multiplication des attaques terroristes à partir de 2018, on assiste à l'émergence d'un activisme politique sur les RSN dans ce pays à travers la diffusion des informations « (mal) menées » amplifiant le développement d'espaces de liberté d'expression au côté des médias et de ses journalistes. » (BAGARE Marcel, 2024, pp. 88-89)*

L'activisme en ligne concernant l'actualité du Burkina Faso est foisonnant et plusieurs types de contenus circulent à ce propos. Selon Afrique IT News :

« Meta, l'entreprise mère de Facebook et Instagram, a publié un rapport trimestriel sur les comportements inauthentiques coordonnés. Dans ce rapport, le groupe a signalé la présence de faux comptes qui ont tenté d'influencer l'opinion publique au Burkina Faso et au Togo. Meta a supprimé 134 comptes Facebook, 142 pages et 20 comptes Instagram qui enfreignaient sa politique de lutte contre les comportements inauthentiques coordonnés. Selon Meta, ces comptes ont tenté de faire passer les fausses pages pour des médias légitimes, en partageant leur contenu⁸ »

Selon un de nos enquêtés, membre d'une association évoluant dans le fact-checking, en termes de diffusion de fausses nouvelles :

« Il y a des gens qui de façon très volontaire publient de fausses informations à destination de la population concernant des sujets politiques et économiques. Certains sont payés pour faire cela et ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ces personnes sont des leaders très suivis sur les réseaux sociaux et leurs suiveurs croient fermement que ces fausses informations sont vraies, cela parce que c'est leur leader qui a publié et donc ils accordent de la crédibilité. Et en plus, d'accorder de la crédibilité à ces fake news, ces

⁸ <https://afriqueitnews.com/tech-media/faux-comptes-tendent-influencer-opinion-publique-afrique-ouest-meta/> consulté le 27 mai 2025

suiveurs les relaient en les partageant. A contrario, quand il s'agit d'informations publiées par d'autres leaders ou une personne dont ils ne partagent pas les idées, ces informations sont considérées fausses. Il y a une sorte de clivage dogmatique qui est constaté à ce niveau. Et lors de nos campagnes de sensibilisation, quand on pose des questions à certains citoyens sur les sources d'information, on constate ce clivage. On constate parfois qu'ils partagent de fausses informations sans s'en rendre compte, ignorant qu'il faut parfois prendre certaines publications avec des pincettes. »

De nos collectes de données de terrain, il ressort également, selon un acteur de la société civile, qu'en termes de manifestation de la circulation des fake news sur Facebook que : « *Plusieurs fois, les autorités burkinabè ont apporté un démenti⁹ sur des supposées attaques afin de calmer les citoyens d'une localité et l'opinion dans un contexte où sur la base de rumeurs des populations se déplacent. »*

Un autre enquêté rappelle un fait marquant de l'année 2021 au Burkina Faso concernant les difficultés de régulations de contenus des RSN dans ce pays en indiquant que :

« En novembre 2021, dans le but de contenir le désordre occasionné par la diffusion de fausses informations lors du passage du convoi de l'armée française en partance à Niamey, les autorités burkinabè ont pris des mesures restrictives de l'internet. Mais ces restrictions ont été prises en violations des droits numériques avec des conséquences énormes sur les plans économiques

⁹ Communiqué de l'Etat-Major Général Des Armées Du Burkina Faso du 27 décembre 2021 : <https://www.facebook.com/share/p/pj4YRAfkZfB8YG4S/?mibextid=oFDknk> consulté le 23 mars 2025.

sociaux et culturels dans un contexte de forte tension et de crise »

Comme évoqué *supra* les informations qui circulent sur les RSN dans le cas du Burkina Faso sont parfois clivantes, en fonction de web-activistes les plus influents, et si certains soutiennent les autorités actuelles du pays suite au coup d'Etat de septembre 2022, d'autres ne sont dans cette logique. Et ces informations circulent dans un environnement géopolitique mouvant dans la région sahélienne, ce qui se reflète dans des informations foisonnantes sur les RSN au Burkina Faso.

5. La politique de régulation/modération mise en place par Facebook

La régulation des contenus qui circulent sur les RSN n'est pas aisée et il convient de mettre en lumière l'esprit qui oriente les plateformes comme Facebook dans leur régulation de contenus. Il est question globalement pour elles d'être le moins ingérant possible, ce qui laisse des interstices à travers lesquels les fakes news peuvent circuler. A ce propos, selon Assouan Bougherara,

« La directive sur le commerce électronique de 2000 a jeté les bases de la responsabilité limitée des plateformes numériques, facilitant ainsi leur développement rapide tout en introduisant des défis pour la gestion de la désinformation. Selon cette directive, les plateformes ne sont pas tenues de surveiller activement les contenus mais elles doivent agir rapidement pour retirer les contenus illégaux une fois informées de leur présence. Cette approche a été cruciale pour l'expansion des plateformes numériques,

mais elle a aussi permis la propagation de fake news, comme le montrent plusieurs cas notables. » (2024, p. 27)

Néanmoins, les plateformes ont obligation de réguler et modérer les contenus qui y circulent pour éviter des situations qui enfreignent à la loi. Dans ce sens Facebook a lancé le 24 avril 2018 le principe de « standard de la communauté » pour modérer les circulations des contenus. Ainsi, « *Concernant les propos haineux par exemple, Facebook annonce dans ses rapports qu'au dernier semestre 2017 ; 1,6 millions de contenus ont fait l'objet d'une évaluation pour « hate speech », contre 22,5 millions au deuxième trimestre 2020* ». (Romain Badouard, 2021)

S'agissant de comment Facebook s'y prend dans sa démarche de modération des contenus qui circulent sur sa plateforme, Badouard (2021) indique que cette stratégie est basée sur trois mots *remove, inform, reduce*. Le principe consiste d'une part, à retirer de la plateforme les contenus qui contreviennent aux standards de publication et aux lois en vigueur dans certains pays (*remove*). D'autre part, il est question d'informer les usagers sur les contenus qu'ils consultent et le degré de fiabilité de ces contenus (*inform*). Et enfin il s'agit de « dégrader la visibilité » des contenus gris qui sont identifiés comme étant de mauvaise qualité, mais n'étant ni illégaux et ne contrevenant pas aux standards de publication (*reduce*). Ces contenus illégaux demeurent en ligne sur les plateformes, mais s'affichent plus bas dans les fils d'actualité, et sont ainsi moins vus et moins partagés par les internautes.

S'agissant spécifiquement des fake news, selon Badouard, Facebook a mis en place à partir de décembre 2016, un partenariat avec des journalistes professionnels, le « Third-

Party Fact-checking program» et qui comprenait trois ans plus tard 50 partenaires couvrant 40 langues différentes. Le principe de ce partenariat est d'embaucher au sein de rédactions reconnues des journalistes membres de l'International Fact-Checking Network, pour travailler en collaboration avec la plateforme pour la vérification des faits. A noter que ce partenariat ne se fait pas uniquement avec des journalistes puisque le « partenaire de confiance » de Facebook au Burkina Faso est une organisation de la société civile le CIFDHA qui travaille sur la défense des droits humains.

La régulation opérée au niveau de Facebook passe aussi par l'invisibilisation des contenus gris comme évoqué *supra*. L'objectif pour Facebook dans ces cas de figure est d'influencer l'utilisateur d'une part, de manière explicite à travers des avertissements pour le déconseiller de visualiser ou partager un contenu ou d'autre part, de manière implicite à travers l'action des algorithmes de classement de contenus qui font en sorte que certains contenus aient une visibilité dégradée dans le fil d'actualité de Facebook.

Comme on le constate à travers l'action des algorithmes, l'Intelligence Artificielle (IA) est mise à contribue par Facebook pour la régulation des contenus. Toutefois, cette action a une limite non négligeable qui est la non prise en compte des contextes dans lesquels certains contenus sont produits et diffusés.

« Le problème réside, pour les contenus haineux comme pour les « fake news », dans la prise en compte du contexte de l'échange, qui reste encore problématique dans le domaine de l'intelligence artificielle...Si les algorithmes peuvent se montrer extrêmement performants pour analyser les phénomènes exprimables

sous la forme de données numériques, le contexte culturel et conjoncturel d'un échange ne l'est pas forcément. » (Romain Badouard, 2021)

A ce propos, un membre du CIFDHA lors de nos entretiens a laissé entendre : « *Dans notre collaboration avec Facebook, il est arrivé que nous attirons leur attention par rapport à des contenus dont l'appropriation que Facebook en a fait n'a pas permis de prendre en compte le contexte dans lequel ce contenu a été produit* » Il faut noter qu'en tant que partenaire de confiance de Facebook au Burkina Faso, le CIFDHA, en plus de faire du monitoring de contenus (discours de haine), est parfois *consulté* par Facebook pour certains cas où cette plateforme souhaite avoir son avis. Et par moment, c'est le CIFDHA qui contacte Facebook afin d'accompagner certains utilisateurs ou acteurs publics qui ont soumis des requêtes à Facebook mais ont du mal à avoir une réponse.

6. Actions de sensibilisation et de modération des contenus de RSN issues d'initiatives associatives

En matière de lutte contre la circulation de fake news au Burkina Faso, les acteurs de la société civile sont plusieurs à agir. Il y a des médias qui animent (avec un manque de régularité) des rubriques de vérification de faits. Parmi ces médias on peut citer Lefaso.net et Faso7. Et à propos du manque de régularité un responsable interrogé à Lefaso.net laisse entendre que : « *nos journalistes parfois ne souhaitent pas se lancer dans des sujets de fond qui les amener à investiguer. Parfois on leur propose de leur dégager du temps pour qu'ils produisent des sujets d'investigation, de vérification de faits, mais on a*

constaté peu de motivation à ce niveau ». De ce fait, les activités de fact checking sont irrégulières à ce niveau.

De manière générale, les faibles conditions économiques de la presse burkinabé font que la plupart des contenus produits par ces médias (privés notamment) résultent de couvertures médiatiques facturées. En d'autres termes, les médias reçoivent des invitations d'acteurs publics, privés qui les convient à couvrir un évènement avec contrepartie financière pour l'organe de presse.

Parallèlement à l'action de médias contre la prolifération de fake news, des associations interviennent aussi dans ce domaine. Un des acteurs associatifs burkinabé qui est bien connu localement en matière de fact checking est Fasocheck. En dehors du fait que l'association organise des séances de formation et de sensibilisation aux bénéfices de médias locaux pour les outiller dans la vérification des faits, cette association mène aussi des campagnes de sensibilisation dans les lycées et collèges par rapport à la circulation de fake news. Selon un des responsables de l'association que nous avons enquêté :

« Même s'il convient de mentionner que la majorité des fausses informations qui circulent au Burkina Faso proviennent des réseaux sociaux, Fasocheck mène un travail de sensibilisation auprès des journalistes pour les encourager à s'engager dans des initiatives de lutte contre les fake news. Il s'agit d'expliquer aux médias pourquoi ils doivent s'engager dans la lutte contre la désinformation, dans la mesure où les fake news constituent un problème de société qui réduit la confiance entre citoyens et autorités, entre citoyens et médias et peut entraîner des crises sociales. »

En outre, Fasocheck fait du fact checking dont les résultats sont publiés. Un des membres de Fasocheck explique leurs activités de fact checking en disant ceci :

*« Ça consiste pour nous à surveiller ce qui se dit sur les réseaux socionumériques portant sur des sujets qui intéressent notre association. Il peut s'agir de sujets politiques, économiques, sécuritaires, ou de société. On a une équipe qui au quotidien écoute les émissions interactives sur les radios et surfent sur Internet à la recherche de sujets. On utilise des outils basiques comme Google Alerte, Google Lens, Talkwalker, CrowdTangle. Pendant la formation des journalistes, on leur donne quelques outils pour la vérification des informations, par exemple pour les images on les initie à **Google Lens** (pour la vérification par image inversée). InVID, Youtube Data Viewer : pour remonter à l'origine de certaines vidéos pour voir si des vidéos ont été réutilisées hors contexte. »*

Il faut noter que la désinformation passe aussi pour le détournement d'images, en plus de montages faits grâce à l'intelligence artificielle, de vieilles vidéos que l'on remet au goût du jour hors contexte. Ainsi ces outils mentionnés par l'enquête permettent de remonter à la première publication de ces contenus.

Conclusion

Le présent article consacré à la circulation de fake news dans un contexte politique et sécuritaire particulier au Burkina Faso,

révèle que depuis 2011 à nos jours les RSN sont de plus en plus utilisés pour produire et diffuser des informations dont une partie s'avère parfois fausse. Et cela plus marqué actuellement du fait de la crise sécuritaire et des enjeux géopolitiques qui sont en cours actuellement dans l'espace des pays de l'Alliance des Etats Sahel.

Par ailleurs, le contexte sécuritaire a poussé l'Etat burkinabé à étendre les compétences du régulateur des médias le CSC, au champ des médias sociaux comme Facebook, s'agissant d'utilisateurs ayant plus de 5000 abonnés. Même s'il faut noter qu'il s'agit là pour les autorités d'orienter davantage le regard du régulateur vers des activistes à fort potentiel d'influence sinon, comme l'a mentionné un des responsables du CSC, même à moins de 5000 abonnés sur Facebook, un utilisateur peut attirer l'attention du régulateur. Tout dépend de ce qui est véhiculé comme contenu et des incidences que ce contenu peut produire.

Il ressort aussi de l'étude que la régulation de la circulation des fake news est un réel défi au Burkina Faso. D'une part, on a la difficulté inhérente au caractère d'extraterritorialité de Facebook et d'autre part, il y a le défi de la grande masse de données qui y circulent quotidiennement. Facebook lui-même est confronté à ce défi et l'usage qu'il fait des algorithmes dans sa régulation est limité par le fait que ces algorithmes ne prennent pas en compte le contexte discussif de certains propos, constituant ainsi une limite. Et cela sans compter le fait que dans le cas du Burkina Faso, des mots en langues nationales sont parfois utilisés dans une phrase en français, dans le but de contourner la régulation de Facebook.

Dans le cas burkinabé, il convient aussi de noter que les acteurs publics de la régulation ont du mal à avoir satisfaction de leurs requêtes auprès de Facebook qui est plus dans une dynamique de collaboration avec des acteurs de la société civile qualifiés de « partenaire de confiance ». Les actions de modération et de régulation des contenus des RSN par des acteurs burkinabé se résument dans bien de cas, à des actions de monitoring menées par des acteurs associatifs qui font remonter leurs résultats à Facebook. Il y a aussi les actions de monitoring faites par la BCLCC qui dispose de moyens technologiques lui permettant de prendre des *délinquants numériques*. Même s'il faut noter que la BCLCC tout comme d'autres acteurs publics, en collaboration avec les acteurs associatifs mènent des activités de sensibilisation et de formations pour prévenir la prolifération de fake news sur l'espace numérique burkinabé. Lequel espace numérique, du fait du contexte actuel, est caractérisé par une sorte de polarisation des avis portant sur des sujets politiques et sécuritaires avec la présence de web activistes influents ayant derrière eux des milliers de suiveurs qui ne jurent que par les propos de leur leader. Propos parfois systématiquement pris pour vrais. Alors des propos venant d'autres activistes sont systématiquement pris pour faux. Tout cela dans une aire géographique où des enjeux géopolitiques importants sont en mouvement et suscitent la production et diffusion de beaucoup d'informations sur les RSN qui ne sont pas toujours vraies et dont la régulation n'est pas chose aisée.

Il y a lieu aussi de mentionner que cet article, en faisant un *zoom* sur les pratiques analysées, a une portée sociale dans ce sens qu'il contribue à faire comprendre le phénomène de la circulation des fake news au Burkina Faso.

Références bibliographiques

BADOUARD Romain, 2021, « Modérer la parole sur les réseaux sociaux. Politiques des plateformes et régulation des contenus. » in Réseaux : communication, technologie, société, L'action publique au prisme de la gouvernamentalité numérique, 1 (225), pp.87-120.

BAGARE Marcel, 2024, « Information (mal) menée et activisme politique au Burkina Faso à l'ère du numérique dans un contexte de crise sécuritaire. » in *Communication en Question*, n° 19, Juin / Juillet 2024, pp. 85-112.

BECKOUCHE Pierre, 2019. *Les nouveaux territoires du numérique. L'Univers digital du sur-mesure de masse*, les Editions Sciences Humaines, Auxerre.

BIGOT Laurent, 2019. *Fact-checking vs fake news. Vérifier pour mieux comprendre*, INA éditions, Paris.

BOGUI Jean-Jacques et AGBOBLI Christian, 2019, « L'information en périodes de conflits ou de crises : Des médias de masse aux médias sociaux numériques » « Technologies numériques et diffusion de l'information pendant les périodes de conflits et de crise dans le monde » In C. AGBOBLI, J.-J. BOGUI et K. M. BELISARIO, revue *Communication, Technologie et développement*, n°4 | Septembre 2017

BOSSOTO Antonin Idriss, 2022. *Médias en République du Congo. Entre monopole de l'information et déclin des médias classiques*. Collections Etudes africaines, Série Communication, l'Harmattan, Paris.

BOUGHERARA Assouan, 2024, « Vers une régulation efficace des fake news sur les réseaux sociaux : entre contrôle et limites » Les petites Affiches.

COMPAGNO Dario, MERCIER Arnaud, MESANGEAU Julien, CHELGHOUAM Kamel, 2017, « La reconfiguration du pluralisme de l'information opérée par les réseaux socio-numériques » in Réseaux 2017/5 (n° 205), p. 91 à 116.

COUTANT Alexandre et al., 2012 *Internet et politique*, CNRS éditions, Paris DACHEUX Eric et al. (2008) *L'espace public*, CNRS éditions, Paris.

DAMOME Étienne, OUEDRAOGO Aminata et TAPSOBA Élodie Alimata, 2020, « Vision et usages enchantés des réseaux sociaux numériques au Burkina Faso » in Revue Communication, vol. 37/1 | 2020.

FOTTORINO Eric et al., 2017. *Les médias sont-ils dangereux ? Comprendre les mécanismes de l'information*. Edition Philippe Rey, Paris.

FRAU-MEIGS Divina, 2019. *Faut-il avoir peur des fake news ?* La Documentation française, Paris

IDELSON Bernard, 2021, « Sophie JEHEL et Alexandra SAEMMER (dir.) Éducation critique aux médias et à l'information en contexte numérique », in Questions de communication N°39 | 2021

KABORE Lacina et BALIMA Régis Dimitri, 2022, « Fact checking et fake news en réseaux dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso » In ZAOULI n°04, Décembre 2022, pp. 319-336.

KONE Tahirou, 2016, « De la question de l'(auto)régulation des nouveaux médias en Afrique de l'ouest francophone » in Communication, technologies et développement n°3 | 2016.

MASSIT-FOLLEA Françoise, 2013, « La régulation de l'internet : fictions et frictions », in Les débats du numérique. Presses des Mines, Paris.

MÖRCH Leïla, 2024, « Propagation des discours de haine : mécanismes et solutions » in :

<https://www.paxchristi.fr/2023/06/12/propagation-haine-discours-propagande/>

Pignard-Cheynel PIGNARD-CHEYNEL Nathalie et AMIGO Laura, 2019, « Le chargé des réseaux socio-numériques au sein des médias. Entre logiques gatekeeping, marketing et participative » in Réseaux 2019/1 n° 213 pp. 139 - 172.

RIEFFEL Rémy, 2014. Révolution *numérique, révolution culturelle ?* Gallimard, Paris

Environnement et la Mobilité des Eleves en Situation d'Handicap Visuel de l'Institut des Jeunes Aveugles(IJA) à Bamako/Mali

Harouna BAGAYOKO

Enseignant chercheur,

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako(USSGB)

Faculté d'Histoire et de Géographie (FHG)

(00223)79-07-25-81

harounaouroun20@yahoo.fr

Aïssata Ibrahima

Enseignant-Chercheur

Faculté d'Histoire et de Géographie (FHG)

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB)

(00223) 76-21-03-40

aissataibdik@gmail.com

Résumé

Depuis plusieurs décennies, les autorités maliennes ont déployé des efforts considérables pour faire face à plusieurs épidémies : la poliomyélite, la rougeole, l'onchocercose. Elles ont également mis en place des structures pour la prise en charge des jeunes atteints de cécité. Cette communication analyse l'« Environnement et la mobilité des élèves en situation d'handicap visuel de l'Institut des Jeunes Aveugles(IJA) à Bamako/Mali ». La méthodologie adoptée repose sur l'observation sur le terrain, la recherche documentaire et l'enquête par questionnaire auprès des élèves en situation d'handicap visuel. Les résultats ont révélé que dans leur mobilité, 40% des élèves enquêtés utilisent la canne blanche, contre 60% des malvoyants qui n'en utilisent. En outre, les résultats de notre étude ont révélé une faible utilisation des verres correcteurs de la part des jeunes malvoyants et des problèmes environnementaux (inexistence des caniveaux et obstruction de certains systèmes de drainage des eaux de pluies ou des eaux usées). Tous ces problèmes d'ordre social et environnemental constituent un obstacle à la mobilité des jeunes en situation d'handicap visuel. Pour mieux améliorer la mobilité des jeunes en situation d'handicap visuel, les autorités doivent

fournir plus d'effort dans le domaine de la dotation de ces jeunes en matériels tout en tenant compte du cadre environnemental.

Mots clés : *D'handicape visuels, Mobilité des élèves, Problématique*

Abstract

For several decades, the Malian authorities have made considerable efforts to deal with several epidemics: poliomyelitis, measles, onchocerciasis. They have also set up structures for the care of young people suffering from blindness. This paper analyzes the "environment and the mobility of visually impaired students at the Institute for the Young Blind (IJA) in Bamako/Mali". The methodology adopted is based on field observation, documentary research and a questionnaire survey of visually impaired students. The results revealed that in their mobility, 40% of the students surveyed use the white cane, compared to 60% of the visually impaired who do not. In addition, the results of our study revealed a low use of corrective lenses by visually impaired young people and environmental problems (non-existence of gutters and obstruction of some rainwater or wastewater drainage systems). All these social and environmental problems constitute an obstacle to the mobility of young people with visual impairments. To better improve the mobility of young people with visual impairments, the authorities must make more efforts in the field of providing these young people with equipment while taking into account the environmental framework.

Keywords: *Visually impaired, Student mobility, Problem*

Introduction

On ne connaît pas en profondeur l'attitude des peuples anciens vis-à-vis des personnes handicapées, mais il y a des rapports épars indiquant que les personnes vivant avec handicap avaient trois perceptions de base : soit on les considérait comme détentrices de pouvoirs démoniaques, et pour cela on les éloignait ou on les éliminait ; soit on les croyait en rapport avec les Dieux, faisant ainsi d'elles des sorcières ou des devineresses (on recourait alors à leurs

pouvoirs magiques ou divinatoires selon les cas) ; soit on les rejetait tout simplement, les trouvant un trop lourd fardeau à supporter. Dès 1963 suite à une forte épidémie aigue de poliomyélite que la ville de Bamako avait connue en 1959, les autorités maliennes se sont intéressées à la situation des enfants handicapés. Elles ont également mis en place en Octobre 1973 des structures pour la prise en charge des jeunes atteints de cécité comme l'Union Malienne des Aveugles (UMAV). Toute société a besoin d'harmonie, d'équilibre, de sécurité pour se développer. A en croire (Heraud op.cit. ,2005) l'aveugle est entièrement dépendant de son entourage car il ne peut satisfaire à ses besoins pourtant les plus primaires à savoir boire et manger. Ce qui signifie que les personnes aveugles ne peuvent rien faire sans l'aide des personnes voyantes. C'est ainsi que nous retiendrons que l'insalubrité liée à la gestion défectueuse des déchets ménagers à l'échelle de l'espace urbain nous offre de la matière pour apprécier le niveau de contrôle social et territorial de la ville par les pouvoirs publics. Celle-ci constitue également un baromètre d'appréciation des niveaux d'appropriation de l'espace urbain par les populations citadines. L'insalubrité est un marqueur spatial qui permet d'apprécier d'une part, l'intégration sociale des populations ayant un déficit de culture urbaine en matière de salubrité dans la ville et d'autre part les difficultés de maîtrise de la gestion de l'espace urbain par les pouvoirs publics. Les marqueurs spatiaux de l'insalubrité constituent des signifiants spatiaux qui permettent de faire une grille de lecture de la complexité de la gestion de l'espace urbain et des mutations économiques, sociales, spatiales et politiques en cours. En clair, ce sujet nous offre l'opportunité de comprendre les enjeux de la mobilité et des élèves en situation d'handicap

visuel face à l'insalubrité. La prolifération des déchets ménagers dans l'espace urbain est un véritable indicateur de performance de l'ensemble des services intervenant dans la gestion urbaine. L'ancrage spatial des dépôts anarchiques de déchets ménagers, dans l'espace urbain, est un révélateur des crises économiques, spatiales, politiques et sociales. Les déchets ménagers constituent des supports matériels chargés de significations sociales et politiques. L'élimination des marqueurs spatiaux de l'insalubrité s'inscrit dans une perspective d'amélioration de l'hygiène et de protection de la santé publique. La santé des populations en générale et les handicapés visuels en particuliers apparaît comme un indicateur synthétique de la qualité de l'environnement. Malgré tous ces fondements juridiques qui soutiennent la mise en œuvre de l'éducation inclusive et de nombreux efforts consentis par les autorités en charge de l'éducation, celle-ci peine à être une réalité. En dehors de la présence effective du handicap physique qu'on remarque dans les établissements, les autres types de handicaps se font très rares dans les établissements primaires. Les enfants en situation de handicap visuel ne sont pas en reste du fait de leur prise en charge qui nécessite la maîtrise de l'écriture braille et l'acceptation de ces derniers par les différents acteurs. Ainsi, face à la passivité des producteurs et à l'impuissance des acteurs d'enlèvement des déchets ménagers dans l'éradication des dépôts sauvages, ces élèves sont confrontés à un véritable problème d'insalubrité. Comme on le voit, notre sujet intitulé « *environnement et la mobilité des élèves en situation d'handicap visuel de l'Institut des Jeunes Aveugles(IJA) à Bamako/Mali* ». La question principale de cette recherche est : comment se présentent la mobilité et les risques de santé des élèves en situation d'handicap visuel de l'Institut des Jeunes

Aveugles(IJA) à Bamako ? De cette question, découlent trois questions secondaires qui sont : - Comment se présente la mobilité des élèves en situation d'handicap visuel de l'Institut des Jeunes Aveugles (IJA) ? -quelle est la perception des élèves en situation d'handicap visuel sur l'état de l'environnement de la ville de Bamako ? - quels sont les risques de santé de la mobilité des élèves en situation d'handicap visuel à Bamako ? L'objectif principal vise à établir le lien entre l'environnement et la mobilité des élèves en situation d'handicap visuel de l'Institut des Jeunes Aveugles(IJA) à Bamako ? Les objectifs secondaires visent à : - faire l'état des lieux de la mobilité des élèves en situation d'handicap visuel de l'Institut des Jeunes Aveugles(IJA) ; analyser la perception des élèves en situation d'handicap visuel sur l'état de l'environnement de la ville de Bamako ; et analyser les risques de santé des élèves en situation d'handicap visuel à Bamako.

1. Matériels et méthodes

1.1. Méthodologie de recherche

1.1.1. Analyse documentaire

L'analyse documentaire a permis de consulter un certain nombre d'ouvrages généraux et spécifiques en rapport avec notre sujet d'étude. Il s'agit des documents cartographiques et statistiques, les mémoires, les rapports d'étude et les travaux de recherche (thèses, articles), des ouvrages généraux et spécialisés. Ces documents ont permis non seulement à l'élaboration de l'approche méthodologique, mais aussi ont donné des indicateurs de la mobilité et sur le niveau de dégradation de l'environnement.

1.1.2. Observation directe

L'observation directe a reposé sur une présence durable de l'IJA et la ville de Bamako et s'est faite au cours de plusieurs visites sur le terrain. Ces visites ont permis de prendre contact avec les élèves en situation d'handicap visuel, favoriser un dialogue permanent et surtout d'observer l'état de l'environnement.

1.1.3. Enquête par questionnaire

Dans cette première phase, nous procéderons à un maillage de territoire du Mali en combinant la méthode du choix raisonné et la méthode aléatoire. Dans la méthode du choix raisonné, parmi les trois structures (03) qui se consacrent aux personnes en situation de handicap visuel. Il s'agit de : l'Institut National des Aveugles du Mali (INAM) ex Institut des Jeunes Aveugles (IJA) ; l'Institut Régional des Jeunes Aveugles (IRJA) de Gao et l'École des déficients visuels de Ségou. Une (1) a été retenu (INAM). Le choix a été fait sur la base des critères relatifs à leurs effectifs, le nombre de classe. Dans la méthode aléatoire, nous avons effectué un échantillonnage sur la base de la liste des classes. Afin d'obtenir un échantillon représentatif, un sondage aléatoire à trois degrés a été réalisé sur la base de la liste des 211 élèves en situation de handicap visuel de la 1^{ère} Année au Lycée : -tirage au hasard au premier degré de 12 classes ; -tirage au hasard au deuxième degré 51 élèves au fondamentale et 29 au secondaire ; -tirage au hasard au troisième degré d'un(e) élève en déficient visuel retenu au second degré. La taille de l'échantillon s'élève à 80 élève en situation d'handicap visuel qui ont été soumis à notre questionnaire préétabli. L'enquête qui s'est déroulée d'Octobre à Juin 2023, couplé de visites d'observation a visé

donc à collecter des informations qui ont servi à établir des liens et faire des comparaisons dans le temps. Elle a permis également de décrire la mobilité et l'état de santé des élèves.

1.1.4. Analyse et interprétation de données obtenues

Le test de Khi2 a été appliquées sur les données d'enquête quantitative obtenues sur le terrain.

Les différentes informations que le logiciel de saisie a traduit et synthétisé ont permis de réaliser des graphiques (courbes et diagrammes) à partir du logiciel Excel version 2013. Nous avons également réalisé les cartes avec les logiciels suivants : Arc Gis, QGis version 2.18 et Envi. Les résultats consignés dans les différents tableaux ont fait l'objet de commentaires, d'analyse, d'explication et d'interprétation.

2. Résultats

2.1. La mobilité et l'orientation des élèves handicapés visuels

2.1.1. La mobilité des handicapés visuels

Non voyant ou aveugles

Un enfant non voyant ou aveugles est un enfant qui ne voit absolument rien ou qui a une acuité visuelle inférieure à 3/10^{ème}. La mobilité consiste un changement de lieu accompli par une des personnes. Chaque acteur (individu, groupe social) dispose, du fait de ses compétences et de son insertion spatiale, d'un capital de mobilité, il structure et régule son propre « système mobilité ». Elle vise à aller pour une accessibilité à des services de base pour les personnes handicapées.

Photo n°1 : Un élève non voyant en classe 4^{ème} année (CE2).

Source : *Enquête, Bagayoko H, 2023*

Cette image présente un élève en classe en position de lecture et d'écriture en même temps. La mobilité étant le déplacement dans un espace-temps, l'écriture braille se lit de gauche à droite avec la pulpe du doigt des index. Les deux index parcourent la ligne. Arrivés au milieu de celle-ci, la main droite continue son chemin en lisant tandis que la main gauche part en sens opposé pour aller se placer en début de ligne suivante. Par rapport à la lecture, généralement en métal ou en plastique, elle est creusée de sillons parallèles et munie d'une réglette percée d'une ou plusieurs rangées de cellules braille et d'un poinçon. C'est en général avec cet outil que les enfants commencent à écrire le braille et que les adultes utilisent pour la prise de notes ou pour confectionner des étiquettes, adapter des jeux.

Mal voyants/Basse Vision

Un enfant mal voyant est un enfant qui ne voit pas loin / de près ou les couleurs, ou de face/sur les côtés...ou ses yeux

bougent tout le temps, il louche ou la lumière lui fait mal ou alors un seul œil marche. Le déplacement parfois devient très difficile pour des enfants qui sont dans cette situation généralement sans les verres correcteurs surtout les enfants atteints d'albinisme. La photo 2 permet de comprendre des déficiences visuelles.

Photo n°2 : Les mal voyantes en classe 1^{ère} Année(CI) et 3^{ème} Année (CE1).

Source : Enquête, Bagayoko H, 2023

La malvoyance, aussi appelée Basse Vision, est due en général à une pathologie oculaire. Les principales causes de déficience visuelle chez les seniors sont la cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), dont les premiers symptômes apparaissent en général après 50 ans. Les personnes diabétiques peuvent également être atteintes d'une rétinopathie diabétique. Les patients sont considérés comme malvoyants si leur meilleur œil a une acuité

visuelle comprise entre 3/10 et 1/20 et/ou si le champ visuel est compris entre 20 et 10 degrés.

Les principales causes de déficience visuelle chez les seniors sont la cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), dont les premiers symptômes apparaissent en général après 50 ans.

2.1.2. L'orientation des handicapés visuels

Elle est la détermination des points d'un élève handicapé visuel qui lui permet de définir et s'identifier dans le domaine scolaire /l'endroit où il évolue.

✚ Les non-voyants :

Dans la vie des enfants non-voyants il faut obligatoirement lui apprendre les activités de vie journalière communément appelé (AVJ), qui consiste à apprendre à ses enfants tout ce qu'ils peuvent avoir besoin chaque jour. A titre d'exemples : comment se boutonner, comment arranger ses habits, ses matériels, comment manger à table etc.

Photo n°3 : Les élèves de la 4^{ème} Année avec la canne blanche en main pour leurs orientations.

Source : Enquête, Bagayoko H, 2023

L'utilisation de la canne blanche ou guide voyants pour le déplacement.

Les résultats ont révélé que dans leur mobilité, 40% des élèves enquêtés utilisent la canne blanche, contre 60% des malvoyants qui n'en utilisent.

 Le mal voyant :

Pour la détermination des points des enfants malvoyant c'est l'utilisation judicieuse des matériels didactiques et la rétention de ses enfants à l'école.

Photo N°4 : Une élève mal voyante fait le guide voyant pour ses camarades non voyantes

Source : *Enquête, Bagayoko H, 2023*

Les verres correcteurs sont pour les élèves malvoyants un outil de travail surtout les albinos, mais également un moyen sûr pour se déplacer. Les résultats ont révélé que dans leur mobilité, la majorité des élèves enquêtés se déplacent sans les

verres correcteurs. Les raisons qui s'expliquent sont ordre économique, comme nous constatons sur la photo dessus.

2.2. Les risques de santé des élèves en situation d'handicap visuel

2.2.1. Maladies développées selon l'âge et le sexe

Les maladies déclarées par les élèves, il s'agit pour nous à cette séquence d'aborder la question de la maladie sous les variables sexe et âge. Le sexe et l'âge des individus enquêtés ont été importants pour l'étude. Cela a été fait pour aider à une analyse intégrative des faits expliquant les rapports de santé. Certes à priori, nous avons une réponse à cette question, mais il a fallu l'enquête pour plus de précision en ce qui concerne le rapport entre les maladies et la tranche d'âge. Pour une analyse de la distribution des maladies et la tranche d'âge, nous avons effectué un croisement de données dans le logiciel SPSS entre les données obtenues de l'enquête sur les maladies déclarées et la tranche d'âge dans les couches qui tombent le plus malade. Ainsi, nous présentons dans le tableau qui suit, les résultats de l'enquête. Ce tableau constitue un support d'analyse pour expliquer les faits de santé qui se présentent dans les villes de Bamako en relation avec le sexe, la tranche d'âge (Tableau1).

Tableau 1 : Maladies déclarées selon les tranches d'âge

MALADIES DÉCLARÉES	EFFECTIF SELON LA TRANCHE D'ÂGE				TOTAL
	Elèves Masculins		Elèves Féminines		
	[5ans-15ans]	[5ans-15ans]	[5ans-15ans]	[16ans et plus]	
Maladies respiratoires	1	0	2	0	3
Maladies des oreilles	0	0	0	0	0
Maladies des yeux	0	0	2	0	2
Maladies de la peau	3	1	1	0	5

Affections dentaires	3	1	2	0	6
Plaies et traumatisme	0	0	0	0	0
Bilharziose	0	0	0	0	0
Maladies diarrhéiques	3	1	3	2	9
Vers intestinaux	0	0	0	0	0
Choléra	2	0	2	1	5
Maladies des organes génitaux et urinaires	1	0	3	0	4
Méningite	2	1	1	0	4
Rougeole	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0
Paludisme	8	7	11	6	32
Fièvre typhoïde	2	1	5	2	10
Total	25	12	32	11	80

Source : Enquête, Bagayoko H,2023

Au regard du tableau *ci-dessous* parmi les 80 élèves enquêtés, 32 enfants soit 40% présentent plus de nombre de cas de paludisme dans les différents ménages dans les quartiers périphériques de la ville de Bamako. Les maladies Fièvre typhoïde demeurent selon les élèves enquêtés, la pathologie qui vient au second rang qui affecte le plus les élèves après celle du paludisme. On retient également que les résultats de l'enquête présentent les tranches d'âge entre 5ans et 15ans féminins en tant qu'individus qui sont plus affectés, suivi des élèves masculins de 5ans et 15ans.

2.2.2. Le niveau d'instruction : élément de vulnérabilité face à la dégradation de l'environnement

Les avantages de l'éducation sont multiples et variés. Elle constitue à la fois un moteur de développement et un déterminant qui permet à la population de mieux s'imprégner de toute situation relative à l'environnement. L'éducation est un moteur du développement. En matière d'éducation, il est

admis, qu'une population suffisamment instruite est un indicateur qui contribue à une exécution des programmes de société établis par les autorités.

Dans la zone d'étude, les enquêtés ayant atteint le niveau fondamental représentent 87,5% contre 12,5% pour le niveau secondaire (Figure 1).

Source : Enquête, Bagayoko H, 2023

Figure 1 : Répartition des enquêtes selon le niveau d'instruction.

Par contre, 12,5% des élèves enquêtés ont des niveaux secondaires. Ces statistiques ainsi évoquées montrent une inégalité entre les couches de l'élève en termes de l'éducation et d'accès à l'information. De façon générale l'éducation de la population surtout des personnes en situation d'handicap visuels, lorsqu'elle est faible, accroît les pratiques néfastes à la santé (mauvaises habitudes hygiéniques, absence de

connaissance lié à une meilleure gestion environnementale de son cadre de vie...).

2.2.3. Le niveau d'instruction, comme facteur d'accentuation de dégradation de l'environnement

La question de la dégradation se pose continuellement quand il s'agit de mesurer ou d'apprécier le niveau de dégradation de l'environnement à l'échelle de la ville. Des critères divers retenus à cet effet, ont guidé la réflexion. On peut mentionner les sites entourés de décharges de déchets, avec une concentration importante de déchets liquides et solide.

Le test de Khi2 a été mobilisé à cette fin. L'utilisation du test de Khi2 déjà mentionnée dans l'approche méthodologique est appliquée à différente étape de notre recherche pour vérifier les liens de significativité.

Ce test réalisé met en relation les deux variables suivantes : le niveau d'instruction et l'état de l'environnement immédiat. Le test est mené au seuil de 5%, ce qui signifie qu'on a un risque d'erreur de 5%. Notons que le test consiste à calculer pour chaque case du tableau, l'effectif théorique qui devrait être sous l'hypothèse nulle des distributions.

Tableau 2 : Le tableau des effectifs observés

NIVEAU D'INSTRUCTION	ÉTAT DE L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT			
	Très sain	Sain	Pas du tout sain	Total
Fondamentale	3	14	34	51
Secondaire	2	8	19	29
Total	5	22	53	80

Source : Enquête de terrain, Bagayoko H,2023

On pose les deux hypothèses suivantes :

H0 : Le niveau d'instruction n'explique pas la dégradation de l'environnement des quartiers de la ville de Bamako.

H1 : Le niveau d'instruction explique la dégradation de l'environnement des quartiers de la ville de Bamako.

Ce tableau est constitué de deux lignes (le niveau d'instruction) et trois colonnes dans lesquelles sont réparties les 80 observations. Le calcul de ces effectifs se fait de la manière suivante : total de la ligne concernée \times total de la colonne concernée / total général. Appliquons un exemple de calcul pour le cas de la première colonne et rangée.

Effectif théorique = $5 \times 51 / 80 = 3,18$. On obtient après croisement que le khi 2 calculé (0,03) est inférieur au khi 2 des tables (5,99) Donc, *le niveau d'instruction des élèves en situation d'handicape visuels n'influence pas la dégradation de l'environnement » est infirmée.*

2.2.4. Perception des élèves en situation d'handicape visuels sur l'état de l'environnement

Plusieurs indicateurs sont utilisés pour évaluer l'influence d'un fait de destruction de l'environnement dans le milieu où l'on vit. Les enquêtés attestant que leur environnement est sain et même très sain sont minoritaires (28% à 14%) (Figure 2).

Figure 2 : Etat de l'environnement des quartiers de la ville de Bamako

Source : Source : Enquête, Bagayoko H, 2023

Ce sont en général des ménages aisés qui vivent dans les logements « haut standing » et qui sont affiliés à un Groupement d'Intérêt Economique (GIE).

Par contre, pour plus de la moitié (58%) des enquêtés l'environnement n'est pas du tout sain. Cette situation s'aggrave en période d'hivernage selon 81% des enquêtés, contre 74% en saison sèche. L'insalubrité de l'environnement constitue donc un risque pour la santé des populations en toutes périodes.

2.2.5. Risques sanitaires liés aux réseaux techniques des quartiers de la ville de Bamako

Les réseaux techniques des quartiers de la ville de Bamako souffrent de divers problèmes qui ont été évoqués par les

élèves en situation d'handicap visuels lors de l'enquête de terrain. À l'échelle des quartiers de la ville de Bamako, ces problèmes techniques sont significativement associés aux risques sanitaires.

Les problèmes liés au rejet des eaux usées, les obstructions d'égouts, l'obstruction des systèmes de drainages et les cassures de canalisation présente une insalubrité manifeste qui constituent de véritables gîtes de prolifération des agents pathogènes. Cette situation des sites insalubres favorise davantage la survie des germes pathogènes qui se traduisent par la présence des mouches et qui assurent souvent leur dissémination dans l'espace. En effet, les équipements d'assainissement disponibles et en bons états dans un service constituent un indicateur d'environnement hygiénique. Mais, les quartiers de la ville de Bamako, n'en disposent que très peu d'équipements et enregistre des engins en mauvais état. La figure suivante présente l'état de santé des élèves en situation d'handicap visuels dans ces 3 dernières années que les élèves évoquent (Figure 3).

Figure 3 : L'état de santé des élèves en situation d'handicape visuels dans ces trois (3) dernières années

Source : Enquête, Bagayoko H, 2023

À la vue de la figure, les problèmes environnementaux sont plus observés au niveau de l'état de leur santé avec une proportion de 78,75%. Aussi, 17,5% des élèves considèrent que l'inexistence des obstructions des systèmes de drainage d'eaux pluviales constituent un problème de santé environnementale. En ce qui concerne l'état de l'environnement, 3,75% évoquent la satisfaction de leur santé.

3. Discussion

Cette étude a permis de constater que 40% des élèves enquêtés utilisent la canne blanche pour la mobilité, contre 60% des malvoyants qui n'en utilisent. L'enquête a permis de révéler que les enquêtés attestant que leur environnement n'est pas sain sont majoritaires (58%). L'étude a permis de

constater que cette situation s'aggrave en période d'hivernage et en saison sèche (81% et 74%). L'insalubrité de l'environnement constitue donc un risque pour la santé des élèves en toutes périodes. Par rapport aux maladies développées selon l'âge et le sexe, les résultats ont révélé plus de nombre de cas de paludisme présentent les tranches d'âge entre 5ans et 15ans féminins en tant qu'individus qui sont plus affectés, suivi des élèves masculins de 5ans et 15ans suivi de la Fièvre typhoïde (40%, 12,5%). Les statistiques montrent une inégalité entre les couches de l'élève en termes de l'éducation et d'accès à l'information (12,5% niveaux secondaires contre 87,5% niveau fondamentale). En plus, il résulte de l'utilisation du test de Khi2 que le niveau d'instruction des élèves en situation d'handicape visuels n'influence pas la dégradation de l'environnement. Enfin, pour faire face à la gestion des déchets (solides et liquides), ces élèves développent une diversité de stratégies. Par rapport aux déchets solides, une affiliation des ménages à un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) et l'utilisation de réseau d'égouts et la fosse septique pour les eaux usées. L'étude a permis de constater que les réseaux techniques des quartiers de la ville de Bamako souffrent de divers problèmes.

L'enquête a permis de révéler que 78,75% des élèves évoquent l'impact des problèmes environnementaux sur leur état de santé et 17,5% des élèves considèrent que l'inexistence des et l'obstruction des systèmes de drainage d'eaux pluviales constituent un problème de santé environnemental.

Nos résultats rapportent à d'autres travaux ont été réalisés autour de la problématique de la mobilité des élèves en situation d'handicap visuel dans les villes africaines, en général, et celle de Bamako, en particulier. Pour GIULIA G

(2013), le handicap visuel, n'entraînant pas forcément des déficiences intellectuelles, rend la scolarisation en écoles classiques plus aisée que pour d'autres handicaps. Les handicapés ont été marginalisés et volontairement placés en-dehors de la société car considérés inférieurs voire punis par Dieu. Les personnes non voyantes sont certes atteintes d'un handicap lourd mais il ne faut en aucun cas présumer de leur capacité ou incapacité ainsi que de leur autonomie. Pour cela, Bocard et *al* (2006) soutient que l'espèce humaine est le seul objet de l'évaluation du risque sanitaire, contrairement à l'évaluation du risque écologique qui prend en compte également les espèces animales et végétales. Pour Sané (2002), la collecte et l'élimination sécuritaire des déchets urbains solides constituent une préoccupation-quotidienne avec la prolifération des décharges sauvages. Tamboura (2009) souligne que la santé et le développement sont intimement liés car l'état sanitaire d'un pays est l'un des indicateurs les plus parlants de son développement. Une recommandation de l'OMS en matière de handicap consiste en des préconisations d'adaptation de l'accessibilité et des systèmes associés, afin de limiter l'effet des facteurs environnementaux dans la survenue d'une situation de handicap (World Health Organization, 2012). Selon une étude réalisée par McMichael (2000), la mauvaise gestion des ordures et des eaux usées représente des dangers environnementaux. Cette situation se traduit par la prolifération des dépotoirs sauvages ou informels et insalubres de part et d'autre du quartier. Pour Mougenot (1998), il y a une similitude profonde entre la santé et l'environnement : tous les deux sont l'interface d'une nature (corps, nature), d'une culture (ce sont entre autres les significations sociales que les personnes donnent à leurs

réalités), et des avancées technoscientifiques. Les résultats de ces travaux ont révélé que Bamako souffre à la fois de l'insuffisance de dispositif de collecte et stockage des déchets solides. Une étude réalisée par les auteurs SANCHEZ J, VELCHE D (1996) estiment que le nombre de personnes connaissant des problèmes de santé ou en situation de handicap, d'évaluer les aides dont elles ont besoin et de mesurer les désavantages sociaux qu'elles peuvent rencontrer par rapport aux autres, en fonction de l'environnement dans lequel elles évoluent.

Ces données viennent confirmer les propos de (Heraud,2005) qui dit : « Les personnes en situation de handicap sont présentes physiquement dans la communauté, elles ne sont pas exclues au sens propre du terme. Cependant peuvent être écartées de certains aspects de la vie communautaire pourtant essentiels ».

Conclusion

Cet article a porté sur :« *problématique de la mobilité des élèves en situation d'handicape visuel de l'Institut des Jeunes Aveugles(IJA) à Bamako/Mali* ». La méthodologie adoptée a révélé que 40% des élèves enquêtés utilisent la canne blanche, contre 60% des malvoyants qui n'en utilisent. Le niveau d'instruction des élèves en situation d'handicape visuels n'influence pas sur l'état de l'environnement. Pour la majorité des enquêtés, l'environnement n'est pas du tout sain.

En outre, pour la majorité des enquêtés sont plus observés au niveau de l'état de leur santé et certains élèves considèrent que l'inexistence des obstructions des systèmes de drainage d'eaux pluviales constituent un problème de santé

environnementale. En ce qui concerne l'état de l'environnement, une minorité évoquent la satisfaction de leur santé.

S'agissant la problématique de la mobilité des élèves en situation d'handicap visuel, il serait nécessaire de fournir plus d'effort dans le domaine de la dotation de ces jeunes en matériels tout en tenant compte du cadre environnemental ; de renforcer les systèmes de santé et les soins de santé primaires au sein de l'IJA.

Références bibliographiques

BOCCARD Éric et Valérie DEYMIER ,2006. Pratique du traitement de la douleur, Institut UPSA de la douleur, 199p.

GIULIA GARATTO, 2013. Handicap visuel et société : quelles méthodes et éditions adaptées pour la scolarisation et l'intégration sociale, mémoire de master 1 professionnel, 105p.

Heraud, Marion, 2005. Les représentations du handicap au Burkina : processus de marginalisation et d'intégration des personnes en situation de handicap.

McMichael Anthony,2000, « Environnement urbain et santé dans un monde de mondialisation croissante : enjeux pour les pays en développement », Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, 78, pp.1117-1126.

Mougenot Catherine, 1998. Santé et environnement : analogie dans les approches sociologiques, Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2 (2), pp.96-105

SANCHEZ J, VELCHE D ,1996. Vécus et usages de la gare de Lyon par des personnes handicapées in Mobilités réduites : les

épreuves de l'accessibilité, actes de la journée du 16 février 1996, pp.9-65

Sané, Y., 2002, La gestion des déchets à Abidjan : Problème récurrent et non Apparemment sans solution AJEM/Ragée, 4(1), pp.13-22.

Tamboura Ibrahima, 2009, « Profil épidémiologique, clinique, étiologique et évolutif des convulsions aiguës chez les enfants de 01 mois à 59 mois hospitalisés au service de pédiatrie générale du CHU Gabriel Tour », Thèse de Doctorat en Médecine, Université des sciences, des techniques et des technologies de bamako, Faculté de médecine et d'Odontostomatologie, 84p.

World Health Organization, 2012. Rapport Mondial sur le Handicap. World Health Organization, 384p.

L'Essence du verbe de Boubou Hama, une anthologie à valeurs multiples.

Mariama Mamadou Maina

Université André Salifou (Zinder)

maina_mariama@yahoo.fr

(00227) 96556026

Résumé

Dans cet article, il s'agira pour nous, de présenter L'Essence du verbe de Boubou Hama, un livre de l'auteur prolifique nigérien qui s'est intéressé à un aspect de la littérature orale songhay-zarma (une des langues nationales du Niger) en compilant, dans une œuvre bilingue publiée à titre posthume, des textes courts au « message ambigu et parabolique toujours à deux ou trois niveaux de signification » (Fatimata MOUNKAILA, 1988 : 6), qualifiés le plus souvent « d'indirectes » par les enseignants des universités francophones.

Par ailleurs, son caractère d'œuvre compilée la classe parmi les anthologies littéraires, qui ont le plus souvent comme le pense Michèle Mastroianni une « détermination historiographique ». C'est ainsi que l'œuvre sera donc analysée sous cette forme éditoriale (l'anthologie) qui rend compte d'une certaine littérature, tout en abordant ses différentes caractéristiques et en montrant son aspect valorisant en contexte nigérien.

Mots clés : anthologie, littérature nigérienne, Boubou Hama, littérature songhay-zarma.

Introduction

Boubou Hama, l'auteur, le plus prolifique d'œuvres littéraires et philosophiques au Niger, s'est également intéressé à produire une anthologie en recueillant des textes issus de la littérature orale. Son anthologie *L'Essence du verbe*, publiée en 1988 à titre posthume (Boubou Hama étant décédé en 1982), est l'œuvre qui a le moins attiré l'attention des chercheurs.

Pourtant, elle renferme des informations sur les traditions nigériennes à travers ses genres littéraires courts à savoir les proverbes, les proverbes de pileuses et les plaisanteries.

C'est dans l'objectif de la faire connaître que nous avons voulu la mettre en relation avec l'anthologie, qui, en plus de valoriser les auteurs relevant d'une ou de plusieurs contrées, reste un élément capital dans la promotion et la protection d'un patrimoine littéraire existant en général et du genre court en particulier. De ce fait, notre objectif est de présenter *L'Essence du verbe* de Boubou Hama sous le concept de l'anthologie. Nous allons ainsi poser la question de savoir comment *L'Essence du verbe* est-elle une anthologie qui rend compte de la littérature ? Notre méthodologie est basée sur la pratique anthologique qui consiste d'abord à présenter le processus anthologique (actes de sélection, d'extraction et de compilation des textes...), avant de présenter l'œuvre littéraire à travers les caractéristiques qui la classent parmi les anthologies.

Pour cela, notre article abordera deux parties essentielles. Dans la première, nous allons présenter le concept même de l'anthologie dans sa définition et ses caractéristiques en explorant les anthologies au Niger et dans la seconde partie, nous allons présenter *L'Essence du Verbe* à travers la structuration de l'œuvre c'est-à-dire dans ses objectifs et ses critères de présentation tout en évoquant ses aspects valorisants.

1. L'Essence du verbe, une anthologie

Dans cette partie, nous allons aborder dans un premier point, la naissance et l'évolution de l'anthologie avec des exemples d'anthologies qui existent déjà au Niger et dans un

second point, ce sont les visées de compilation que nous allons découvrir.

1.1. Historique et différents types d'anthologies au Niger

Une anthologie est un ouvrage composé de textes, ou d'extraits de textes choisis dans un ensemble préexistant (ou dans des cas rares, post existant) qui pourrait être l'œuvre d'un seul auteur ou de plusieurs. Ceux-ci appartiennent le plus souvent à une même communauté linguistique, à une même époque, à une région ou à un même genre littéraire.

Quelle est l'origine du mot anthologie ? Quelles sont les exemples d'anthologies à travers le monde ? Quelles sont les anthologies nigériennes ? Telles sont les questions auxquelles nous allons donner des réponses dans ce point.

1.1.1. Historique de l'anthologie

Le mot « anthologie » est apparu au II^{ème} siècle après Jésus-Christ. Il tirerait son origine du domaine de la botanique, un terme propre aux jardiniers. En effet, la pratique de ces derniers était telle qu'ils sélectionnaient les meilleures fleurs pour en faire un bouquet. Plus tard, son utilisation sera reprise par la littérature. A travers celle-ci, il s'agirait de sélectionner les meilleures lettres en vue de produire un livre.

Mais la transition n'a pas été aussi simple. Le terme de l'anthologie a connu plusieurs connotations. Pourtant, *Le Dictionnaire des termes littéraires* définit l'anthologie comme « un recueil de fragments d'ouvrages (littéraires) d'un seul ou de plusieurs auteurs, qui présente un aperçu d'une œuvre, d'une période, d'un genre particulier » (*Dictionnaire des termes littéraires, 2005:37*). Cette définition, bien qu'insuffisante, donne une idée de la conception de l'anthologie dans le domaine littéraire. Cependant, si le mot n'a pas toujours existé

en littérature, la pratique anthologique a été « une forme usuelle » (*Emmanuel FRAISSE, 2017:23*) depuis l'Antiquité. Ainsi, l'action de compiler des textes aurait été courante. L'exemple le plus ancien mais aussi le plus complexe est *L'anthologie grecque* qui est elle-même composée de « deux recueils apparentés issus pour une très large part d'une source commune disparue, remontant sans doute au milieu du IX^{ème} siècle » (*Emmanuel FRAISSE, 2017:24*). Ces recueils sont l'anthologie *palatine* et l'anthologie de *Planude*.

Cependant, d'après Fraisse, l'anthologie qui rend compte de la littérature de manière sélective prend naissance en 1692. Pour lui, l'apparition en cinq volumes chez l'éditeur Barbin du *Recueil des plus belles pièces des poètes français, tant anciens que modernes, depuis Villion jusqu'à M. de Benserade* (*Emmanuel FRAISSE, 2017:45*), marque le début de l'anthologie littéraire. Le titre du recueil est certes très significatif et rend bien compte de l'effort de « l'anthologisation » qui a été faite.

Depuis son invention, diverses sortes d'anthologies ont vu le jour : des anthologies à objectif didactique (comme la collection *Lagarde et Michard*¹, et la collection *Littérature africaine : choix de thèmes*²) aux anthologies à valeurs religieuses (*L'Anthologie du soufisme* (Eva de VITRAY-MEYEROVITCH, 1995). Le terme ayant eu une extension plutôt « libérale » car il s'accommode avec tout.

L'anthologie littéraire africaine d'expression française, naît au XX^{ème} siècle avec *L'Anthologie nègre* de Blaise Cendrars publiée en 1921 et celle de Léopold Sédar Senghor *Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française* publiée en 1948. En effet, la production de ces anthologies

¹André Lagarde et Laurent Michard, professeurs de lettres ont publié aux éditions Bordas de 1948 à 1962 six volumes de *Textes et Littératures : les grands auteurs français au programme*.

²Francis Fouet et Régine Renaudeau, enseignants de littérature, ont publié aux Nouvelles Editions Africaines en 1976, trois tomes de *Littérature africaine : choix de thèmes*.

négro-africaines est un « acte littéraire et politique, [une] affirmation esthétique, [un] manifeste théorique et [une] proclamation revendicatrice» (*Emmanuel FRAISSE, 1997:145*) qui a permis la reconnaissance du « fait littéraire » de ce continent noir. Les éléments qui permettent d'avancer ces affirmations sont souvent présents dans la préface de ces œuvres. Par exemple, Blaise Cendrars (citant Wilson) écrit dans l'introduction de son anthologie :

« [Nos langues] sont douces, souples, flexibles, à un degré presque illimité, que leurs principes grammaticaux sont fondés sur une base très systématique et philosophique, et que le nombre de leurs mots peut être augmenté à l'infini. Elles peuvent exprimer les nuances les plus délicates de la pensée et du sentiment, et il n'y a peut-être pas d'autres langues au monde qui aient un caractère plus déterminé et plus de précision dans l'expression » (*Blaise CENDRARS, 1921: Introduction*).

Ici, l'auteur semble être sur une posture défensive des langues africaines. Il revendique implicitement l'existence d'une langue africaine riche, en la comparant à d'autres langues qu'il ne nomme pas. Dans tous les cas, il ressort que :

« Toute anthologie suppose un choix, un classement et des regroupements selon un point de vue à posteriori qui recourt souvent à des notions peu ou pas utilisées par les écrivains concernés. Ainsi, les anthologies ne se contentent pas de refléter les goûts et les préoccupations d'une époque ou d'un groupe social, elles peuvent aussi

créer une nouvelle façon de lire et d'interpréter les textes du passé » (*Michèle BENOIST, 1997:17-18*).

Cette citation de Benoist, ouvre et agrandit l'idée même de la conception d'une anthologie. Non seulement elle repose sur des choix et ne se limite pas seulement à exprimer une époque et ses aspirations, mais aussi, elle permet de relire les textes du passé et a par conséquent des rôles multiples. Depuis lors, la naissance d'anthologies se compte à coup de centaine à travers le monde entier. Pour cela, il nous a semblé important de connaître les différents types d'anthologies qui existent au Niger.

1.1.2. Les anthologies au Niger

Au Niger, les anthologies qui existent ne sont pas nombreuses et celles de la littérature orale ont pris largement le dessus. Cela est dû au fait que la littérature orale, à un moment de l'histoire littéraire a voulu être conservée et étudiée. Il s'agit d'abord de *L'Essence du verbe* de Boubou Hama publiée en 1988. Celle-ci comporte une préface de Fatimata Mounkaila qui explique les tenants et les aboutissants de cette littérature « primesautière, qui ne recourt à aucun professionnalisme, quotidienne pour tout dire, parce qu'elle rythme toutes les activités de la vie » (*Boubou HAMA, 1988:7*). Ensuite, Ousmane Tandina publiera en 2004 à l'Université de Picardie Jules Vernes en France, l'anthologie des *Récits épiques du Niger* qui sera réécrite en deux tomes par Abdoul Aziz Issa Daouda en 2021 aux Editions Muse sous le titre des *Récits épiques du Niger réécrits*. Puis, on assistera à la naissance des quatre tomes de *L'anthologie de la littérature orale songhay-zarma* de Fatimata Mounkaila publiés aux éditions L'Harmattan en 2008. L'auteure, comme elle l'a dit dans un entretien donné

à Fofu magazine, a produit une compilation des résultats de plusieurs collectes qui ont été menées par d'autres chercheurs dans le domaine de la littérature orale. Certains textes étaient collectés par des chercheurs de l'IRSH et du CELTHO/UA, d'autres étaient réunis par des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey et une bonne partie provenait de ses propres collectes. Enfin, c'est Amadou Saibou Adamou qui va publier en 2016 aux Editions Gashingo au Niger l'œuvre *1001 et 1 Yaasey : expressions proverbiales chez les Songhay-Zarma* dans laquelle, il explique les différents aspects théoriques des proverbes à savoir : « les aspects des proverbes songhay-zarma », « les aspects définitoires des proverbes zarma », « les aspects formels et thématiques des *yaasey* », « quelques aspects thématiques », « les aspects dialogiques des *yaasey* » et une petite conclusion à l'avant-propos. Ce sont 1017 expressions qui ont été rapportées dans l'anthologie, laissant d'autres milliers à des recherches futures.

Cependant, depuis 1996, il n'y a qu'une seule *Anthologie de la littérature écrite d'expression française*. Celle-ci a été compilée par les soins de Moussa Mahamadou et d'Issoufou Rayalhouna tous deux, des étudiants en Maîtrise ès Lettres Modernes au moment de la publication. L'anthologie a été éditée aux Editions Sépia en France en format de poche.

Cette anthologie de 242 pages, renferme 76 (extraits) de textes. Sur les sept pages de l'introduction, les auteurs ont présenté l'histoire de la littérature écrite nigérienne de sa naissance à 1996. Les deux auteurs ont ouvertement décrié dans l'introduction que : « Malgré tout, la littérature nigérienne reste méconnue. Son ignorance est manifeste tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Or, l'écrivain est à la fois dépositaire et ambassadeur de notre patrimoine culturel, de

nos spécificités culturelles auprès des autres peuples. » (*Moussa MAHAMADOU et Issoufou RAYALHOUNA, 1996:10-11*).

Après avoir exposé l'historique de l'anthologie et présenter les anthologies au Niger, nous allons aborder les visées de compilation des anthologies en général, et de *L'Essence du verbe* en particulier.

1.2. Visées de compilation de *L'Essence du verbe*

Dans cette partie, nous allons d'abord présenter les visées de compilation qui existent, avant de spécifier la visée de compilation de *L'Essence du verbe* de Boubou Hama.

1.2.1. Les visées de compilation

Il existe deux manières de compiler des anthologies à travers le monde : la visée rétrospective ou la visée prospective.

Les anthologies à visée prospective sont constituées à partir des textes qui ne sont pas encore publiés. Cela se prépare le plus souvent avec les textes de poèmes courts ou ceux de nouvelles après un concours lancé. En effet, l'objectif du concours serait de sélectionner les meilleures œuvres en vue de produire un florilège. Ce type d'anthologie est quelquefois confondu avec les recueils qui sont produits à partir des textes primés à des concours.

Les anthologies à visée rétrospective sont, quant à elles, des anthologies qui ont été constituées à partir d'œuvres préexistantes. L'anthologie aurait en réalité « une forme de secondarité critique. Elle offrirait une littérature au second degré parce qu'elle présenterait de nouveau [le même texte] » (*Emmanuel FRAISSE, 2017:9*). En effet, elle reproduirait des textes sélectionnés, résultant d'œuvres déjà publiées, qui sont soit libres du droit d'auteur ou qui nécessitent l'autorisation de

leurs auteurs. La plupart des anthologies sont composées à partir de ce modèle. C'est ainsi que l'anthologiste reproduit les éléments de deux manières : si les textes sont courts comme les poèmes, les nouvelles, les contes par exemple, ils sont le plus souvent repris dans leur totalité. S'ils sont longs comme les romans ou les essais, celui-ci sélectionne un fragment représentatif. Ce sont les nouvelles représentations qui donneraient « une lecture critique, loin de la simple compilation, loin de la seule collection visant un usage documentaire, qu'il soit public ou personnel, qu'il ait pour finalité la conservation ou le plaisir » (Emmanuel FRAISSE, 2017:9).

Les deux types de visées sont basées sur des textes de littérature écrite. Qu'en est-il alors des textes recueillis de littérature orale comme dans *L'Essence du verbe* de Boubou Hama ?

1.2.2. La visée de compilation de *L'Essence du verbe*

En ce qui concerne *L'Essence du verbe*, sa visée de compilation est rétrospective. Cependant, comme dans la plupart des anthologies de la littérature orale, elle ne se base pas sur un document préexistant mais plutôt à travers le recueil de ces textes auprès des différentes couches sociales dans la société songhay-zarma, la transcription de ces textes, leur sélection, leur traduction (bien qu'à titre posthume), tout cela avant d'entamer la phase finale qui réside dans l'organisation des textes dans le document final pour l'édition. Toute une méthodologie complexe mise en place pour faire œuvre utile. Plus généralement, ce genre d'anthologie de la littérature orale et particulièrement de la parole courte ou brève, prétend exprimer une certaine réalité, une littérature propre au groupe

ethnique songhay-zarma dont elle émane. Comme le pense FRAISSE, ces anthologies « ont pour objet de définir les productions les plus caractéristiques ou les plus belles de la collectivité nationale, parce qu'elles sont à la fois la preuve tangible de la vitalité séculaire d'une littérature » ici, orale (Emmanuel FRAISSE, 2017:135). Cette manière de réfléchir l'anthologie renvoie à celle de l'identité littéraire d'une ethnie, et au-delà, d'une nation. Elle met en valeur la notion du genre dit bref.

Par ailleurs, malgré les critères de sélection, pour qu'il y ait une claire orientation dans la compilation, les objectifs de l'anthologie doivent être déclinés et les critères de présentation, clairement établis. C'est pourquoi, nous nous sommes intéressés aux objectifs de *L'Essence du verbe* et à ses critères de présentation.

2. Objectifs et critères de présentation de *L'Essence du verbe*

Les anthologies, objets de propagandes politiques et culturelles, ne sauraient être compilées sans objectifs généraux et sans critères de présentation. C'est la raison pour laquelle nous allons aborder ces deux points dans cette partie.

2.1. Les objectifs

Changer le cours d'une littérature ou faire revivre une littérature ancienne, poussent certains auteurs à compiler des anthologies à visée rétrospective. C'est ainsi que comme pour la plupart des anthologies, *L'Essence du verbe* a deux objectifs principaux : la conservation et la diffusion des textes du passé et un objectif pédagogique.

2.1.1. Conserver et diffuser des textes du passé

La plupart des anthologies disponibles sont réalisées dans l'objectif non seulement de conserver et/ou organiser un certain nombre de textes du passé dans l'optique de ne pas les perdre, mais aussi et surtout de les vulgariser à travers le monde. L'anthologie de Boubou Hama ne déroge pas à cette règle capitale dans sa compilation. Ainsi, en plus de la détermination historique, elle renvoie plutôt à une conservation de la parole orale courte, qui, tend à disparaître (ou du moins, à ne plus être comprise) avec l'évolution du monde.

En effet, le fait de conserver des textes à l'écrit à un moment de l'histoire d'une littérature donnée, rentre de facto dans l'ordre d'une contribution à la production de l'histoire littéraire de cette même littérature. C'est ainsi que Joubert, dans la préface de son anthologie explique la raison pour laquelle il a compilé celle-ci en ces termes :

« Les littératures francophones d'Afrique centrale comptent des écrivains « de haute valeur qui sont représentés dans ce volume par plusieurs textes significatifs et parfois une notice développée sur une page. [Y sont également représentés] un grand nombre de textes moins connus, écrits par de plus jeunes auteurs au talent prometteur, très souvent édités localement et peu diffusés hors des frontières de leur pays » (*Jean-Louis JOUBERT, 1995:5*).

Cette citation exprime la volonté de l'auteur à mettre à

la disposition du public « actuel », des textes qui existent mais qui ne sont pas connus. Il œuvre à les faire connaître et à permettre à ceux qui vont les découvrir d'en faire bon usage.

Une autre illustration est celle de Rarosoa qui écrit aussi dans l'introduction de son anthologie que :

« L'objectif principal de cette anthologie est de pallier l'inexistence de tout ouvrage d'ensemble sur la littérature malgache d'expression française. Cette lacune est d'autant plus regrettable qu'aux lendemains de 1975, la reprise d'activité, massive et spontanée, des écrivains malgaches d'expression française marque une véritable renaissance de ce domaine littéraire. Cet ouvrage se propose donc d'offrir un panorama de la production littéraire malgache d'expression française de 1975 à 1990 » (*Liliane RAROSOA, 1994 :13*).

Ici aussi, l'auteure décline ouvertement la raison de la compilation de son anthologie : il s'agit pour elle de présenter ou représenter un ouvrage d'ensemble sur la littérature malgache d'expression française, sans distinction de genre, pendant une période allant des années 75 à 90.

En ce qui concerne l'anthologie de Boubou Hama, son objectif premier est également décliné dans la présentation de l'œuvre. En réalité, puisqu'il s'agit de textes qui renvoient à la littérature orale songhay-zarma et de façon plus précise à « un art de la conversation et des échanges quotidiens qui permet de tout exprimer sans outrager personne » (*Boubou HAMA, 1988: 8*), Fatimata Mounkaila a justifié l'initiative d'édition de

L'Essence du verbe dans une vision large c'est-à-dire mettre le texte à la portée de tous. Pour elle, « Le public et le public jeune de nos écoles notamment, qui n'a guère le loisir de prendre le temps de parler, a particulièrement besoin d'avoir accès à ces textes pour sa propre intégration sociale. [...] C'est pour eux, et pour tous ceux qui désirent apprendre à s'exprimer en songhay-zarma avec naturel » (*Boubou HAMA, 1988 :8*).

A travers cette citation, les compilateurs de cette anthologie diffusent une certaine littérature du passé, de leur pays, leur région ou même de leur continent. En effet, ces textes littéraires, au-delà de l'aspect linguistique et culturel, transmettent un savoir en fonction du sujet abordé. Il peut s'agir de parler de l'organisation d'une société, d'une famille ou même d'un Etat, de la description du corps humain ou d'une pratique humaine ou animale, de l'explication d'une théorie ou d'un phénomène... Pour tout dire, c'est la raison pour laquelle, les meilleures nations utilisent leur littérature orale pour bâtir leur nationalisme dans le cœur de leurs apprenants. A force de lire et de répéter les bonnes valeurs telles que « trois mains ont plus de valeur que toutes les autres : la main de celui qui sauve les gens, la main de celui qui nourrit, la main de celui qui dirige la prière, l'imam » (*Boubou HAMA, 1988 :179*), on les acquiert. Ensuite, lorsqu'elles deviennent un acquis et qu'on les renforce à travers des études approfondies, elles restent gravées et deviennent un comportement.

A côté de ce premier objectif, il y a un second, d'une grande importance, celui pédagogique.

2.1.2. Objectif pédagogique

L'aspect pédagogique de *L'Essence du verbe*, n'est cependant pas à négliger. Aussi, elle est constituée d'un réservoir dans lequel les nigériens en général peuvent puiser

des textes qui renvoient à eux. D'ailleurs, loin d'être un travail fastidieux de compilation comme l'a expliqué l'auteur, celle-ci est non seulement une initiation à la culture de la parole brève des songhay-zarma, mais aussi, et surtout un matériau de recherche pour les chercheurs. Ainsi, c'est une œuvre qui pourrait aussi être pensée dans le système éducatif en classe de langue, puisqu'elle est déjà le fruit, transcrit et traduit, d'un ancrage de la société.

C'est dans la perspective d'un « manifeste » que l'anthologie revêt un objectif pédagogique. Par ailleurs, sur une plus large mesure, on reconnaît qu'« un manifeste artistique, littéraire ou politique, vise une rupture : c'est cet objet concret qui donne à entendre, à voir, à saisir, une nouvelle vision du monde, accompagnée de nouvelles pratiques et manières de faire, qu'il crée en partie de manière performative » (TOMICHE, 2019).

C'est l'exemple de la compilation de Hamidou Dia, *Poètes d'Afrique et des Antilles d'expression française (Anthologie)* publiée en 2002 avec un volume de 523 pages. Dans son anthologie, l'auteur explique les raisons d'une telle compilation. Il s'agit en effet du fait que cette anthologie soit une réponse à ceux qui pensent que la littérature négro-africaine n'est rien d'autre qu'une simple littérature de combat, de revendication d'une certaine supériorité de la race noire. Il renie ce raisonnement en présentant de belles lettres de poésie des peuples africains sous un aspect pédagogique.

Boubou Hama les précède dans sa volonté de représenter le Niger et au-delà, c'est toute l'Afrique qui est honorée à travers ses textes courts compilés consacrés au songhay-zarma, une des multiples langues africaines qu'on retrouve au Niger, au Mali, au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique noire. D'ailleurs, les textes ont été transcrits avant d'être traduits, ce

qui est une preuve que l'auteur cherche à garder une certaine originalité. Dans la présentation de l'œuvre, Fatimata Mounkaila précise :

« Le lecteur qui aborde ces textes [courts songhay-zarma] est pareillement tiraillé, diversement sollicité par leur contenu incertain, ce message ambigu et parabolique toujours à deux ou trois niveaux de signification, qu'ils véhiculent, et que les potaches des lycées francophones d'Afrique noire ont su si bien nommer par le terme d'« indirecte ». (*Boubou HAMA, 1988 :6*).

Ainsi, dans ce passage, il ressort l'existence d'une certaine littérature courte en langue songhay-zarma produite le plus souvent par la gente féminine, cette frange importante de la population. Pouvons-nous parler du retour à une littérature dite ancienne, ou plutôt authentique. Un retour qui donne naissance à une nouvelle forme de littérature qui se traduit par un manifeste.

En parlant du langage songhay-zarma, Fatimata Mounkaila pense que : « Didactique il est, en tout cas quand il se dit par le biais de ces [paroles courtes] qui sont la somme de toute une expérience. [...] et la volonté de rassembler les présents textes n'était sans doute pas exempte de préoccupations pédagogiques chez l'enseignant et le formateur d'hommes que fut Boubou Hama » (*Boubou HAMA, 1988 :6*).

Par ailleurs, ces textes visent en quelque sorte « à faire comprendre à l'interlocuteur la vérité des choses et des êtres en lui enseignant le savoir, le tact, le sens de la justice... » (*Boubou HAMA, 1988 :6*).

Certaines anthologies ne déclinent pas ouvertement leurs objectifs bien qu'ils en aient certainement. Cependant, ils suivent obligatoirement des critères de présentation bien définis. Quels sont alors les critères de présentation de *L'Essence du verbe*.

2.2. Critères et présentation de *L'Essence du verbe*

Concert de voix féminines plurielles, cette anthologie est un document compilé non seulement avec des objectifs bien précis mais dispose aussi de critères de présentation particulière.

2.2.1. Les critères linguistique et national

L'Essence du verbe a deux critères particuliers de présentation des textes : celui linguistique et celui national (qui sont quelques fois dissociés).

Le critère linguistique est un critère majeur dans la plupart des anthologies. Cependant, il est presque toujours couplé au critère territorial parce que justement, leur point commun est l'usage d'une même langue. Ce critère, aussi appelé national, renvoie au fait que les écrivains partagent le même territoire géographique, et pour faire plus court, le même pays.

Dans *L'Essence du verbe*, Boubou Hama, a préparé son anthologie à partir « d'auteurs » qui parlent la même langue à savoir le songhay-zarma une des langues nationales du Niger, parlée dans le sud-ouest du pays. Ensuite, il l'a présentée de manière bilingue prédisposée comme suit dans le document : la transcription de langue songhay-zarma sur la page de gauche et la traduction en français sur la page de droite. En effet, la transcription de cette langue dans le document, s'est faite dans

le but surtout d'affirmer et de défendre celle-ci, car une langue qui n'évolue pas, meurt à petit feu.

Entre compilation et création, Boubou Hama est conscient du fait que son anthologie revêt, outre l'aspect conservateur des textes de littérature orale à l'écrit, une mise en circulation d'écrits qui pousse à une réflexion générale non seulement sur la langue d'origine, mais aussi, sur les aspects qu'ils revêtent dans une autre langue, c'est à dire en étant traduits.

Après les critères de présentation, il y a la présentation du document dans ses différentes parties.

2.2.2. La présentation du document

L'Essence du verbe est un document de 185 pages subdivisé en 3 parties. Les textes, relativement courts par endroits, sont numérotés de 1 à 1320. L'œuvre comporte une présentation (introduction), écrite par Fatimata Mounkaila longue de 8 pages.

La première partie, intitulée *Yaasey* est traduite par « proverbes » dans l'œuvre. Elle va de la page 14 à la page 111 et du texte 1 au texte 1081. Elle représente la plus grande partie de l'œuvre avec le plus grand nombre de textes mais qui sont relativement plus courts que les textes des deux autres parties. Exemples : « Qui tient dans ses mains votre nourriture vous tient en son pouvoir » (*Boubou HAMA, 1988 :15*) ou bien « Connais-toi toi-même avant que les autres ne te découvrent » (*Boubou HAMA, 1988 :27*).

Cette partie est caractérisée par l'extrême brièveté des textes qu'on utilise dans toutes les activités journalières et qui sont devenus le « parler » commun de ceux qui savent parler, ou mieux, de ceux qui sont initiés. Ils sont généralement

appelés proverbes parce qu'ils contiennent peu de mots. Selon Jacques Chevrier:

« Les proverbes proprement dits, généralement binaires et dont le rythme repose sur des effets de parallèle, de symétrie ou d'opposition ; les citations de même dimension, qui rapportent une expérience prêtée soit à des humains, soit à des animaux ; ou des assertions, souvent à proposition unique, en forme de postulats vérifiés par l'expérience » (*Jacques CHEVRIER, 1986 :300*).

Les textes, d'une grande richesse, abordent tous les thèmes : celui de la rivalité des femmes, celui des indirectes dans toutes situations, celui des hommes braves ou lâches... Ils ont pour objectif de communiquer des informations et des savoirs en relation avec une certaine quête de l'identité.

La deuxième partie est quant à elle, intitulée *Durukayaasey* et est traduite par « proverbes de pileuses » de la page 112 à la page 155 (du texte 1082 au texte 1237). Exemple:

« Ne me salis donc pas, je viens de me laver
Eloigne-toi d'ici,
Car j'attends quelqu'un ;
Et deux doigts ne peuvent entrer
Dans la même narine.
Continue ton chemin car j'ai choisi Diobi
Lequel ne tardera pas à arriver ici. » (*Boubou HAMA, 1988 :119*).

Les proverbes de pileuses sont des « poèmes cadencés [qui] rythment les travaux petits et grands » (*Fatimata MOUNKAILA, 1988 : 11*). Ces poèmes sont dits en même temps que les coups

de pilon des femmes pileuses. Ils agrémentent leurs travaux ménagers à travers le rire et les « indirectes ».

La troisième partie, intitulée *Faakaarey*, est traduite par « plaisanteries », mais qui, en réalité, nous le verrons, ne renvoie pas qu'à des plaisanteries. Elle Commence de la page 156 à la page 185 et du texte 1238 au texte 1320. On y retrouve en réalité dans cette partie des textes courts qui racontent des histoires édifiantes, des histoires qui semblent vraies. Parmi ces histoires, on rencontre également celles qui renvoient à un aspect religieux, musulman ou même animiste. On a un exemple dans le texte suivant: « Les choses interdites : le mensonge, la médisance, le rapportage, la critique malveillante, faire peur à un musulman dans le but de le faire fuir, détourner quelqu'un du droit chemin, enfin disposer du bien d'autrui » (*Boubou HAMA, 1988 :159*).

Ou bien dans un autre exemple :

« Les animaux sauvages se sont réunis et ont lancé une pierre en l'air : il fallait compter jusqu'à dix aucun n'y est parvenu. Quant vint le tour de l'hyène, elle dit : « trois fois trois, un autre saute et y entre ». Les animaux conclurent : « Hyène a gagné, Hyène a gagné ! » On lui donna la chèvre. » (*Boubou Hama, 1988 :167*).

Dans cette partie, ce sont de « véritables morales et autres plaisanteries » qu'on retrouve. Les textes sont des confectonneurs de savoirs tant il y a des devinettes et des fables qui permettent à celui à qui on pose les problèmes de trouver des solutions. Ces éléments permettent de bien communiquer car les mots sont bien choisis pour éviter de blesser la sensibilité de l'interlocuteur.

Si le premier point nous a amené à comprendre les pourtours du concept de l'anthologie appliqués à *L'Essence du verbe*, ce point nous a permis d'avoir une idée d'ensemble du contenu de l'œuvre de Boubou Hama.

Conclusion

Cet article nous a permis de présenter l'œuvre de Boubou Hama *L'Essence du verbe* publiée en 1988 à titre posthume à travers le concept de l'anthologie. Ainsi, partant de la pratique anthologique, et la présentation théorique de l'anthologie, il est ressorti qu'elle a été publiée avec une visée de compilation rétrospective avec deux objectifs présentés en trois parties.

Pour ces raisons, il nous semble important et opportun qu'un intérêt particulier soit accordé à cette œuvre qui rend compte « des productions les plus caractéristiques ou les plus belles de la collectivité nationale parce qu'elles sont à la fois la preuve tangible de la vitalité séculaire d'une littérature » ici orale et courte, mettant en valeur la notion du genre court.

La portée utilitaire de cette étude serait d'amener les décideurs à placer la littérature orale africaine en général au cœur des apprentissages littéraires sur le plan scolaire. La littérature, jouant un rôle important pour les apprenants, nous pensons que ces genres d'œuvres devraient être enseignées dans les classes, puisqu'elles regorgent des textes d'une valeur éducative sur le plan culturel, historique et moral. Ainsi, la littérature orale, permettra aux nations d'inculquer de bonnes valeurs aux populations instruites. D'ailleurs, Ceci pourrait éloigner les apprenants de l'addiction des écrans afin que le résultat de leurs apprentissages soit beaucoup plus bénéfique.

Source et bibliographie

BENOIST Michèle, 1997. « L'anthologie », *Encycopaedia Universalis : Dictionnaire des genres et Notions littéraires*, Paris, Edition Albin Michel, p.17-18.

BOULLUEC (le) Allain, JUNOD Eric, 2016. *Anthologie des théologiens de l'Antiquité*, Paris, Les Editions du Cerf, 457 pages.

CENDRARS Blaise, 1921. *Anthologie Nègre. Folklore des peuplades africaines*, Paris, La sirène, 320 pages.

CHEVRIER Jacques, 1992. « Présence du mythe dans la littérature africaine contemporaine », *Convergences et divergences dans les littératures francophones*, Paris, L'Harmattan, 206 pages.

HAMA Boubou, 1988. *L'Essence du verbe*, CELTHO, 185 pages.

MAHAMADOU Moussa et RAYALHOUNA Issoufou, 1996. *Anthologie de la littérature écrite d'expression française*, Saint-Maur, Sépia, 238 pages.

JOUBERT Jean-Louis (Dir.), 1995. *Littératures francophones d'Afrique centrale (Anthologie)*, Paris, Edition Nathan, 255 pages.

RAROSOA Liliane., 1994. *Anthologie de la littérature malgache d'expression française des années 80*, Paris, Edition l'Harmattan, 255 pages.

VAN GORP Henri (Dir.), 2005. *Dictionnaire des termes littéraires*, Paris, Honoré Champion, 533 pages.

Représentations sociales des devoirs scolaires chez les élèves et étudiants dans le district d'Abidjan

Ignace Yéby N'CHO

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC)

nchoignace3@gmail.com

(225) 0708048287

Résumé :

Les devoirs scolaires sont des travaux que l'élève doit exécuter dans le but de consolider les apprentissages récents. Toutefois, dans la littérature scientifique, deux types de positionnement émergent à leur égard. Ainsi, pour les uns, ils contribuent à la réussite des apprenants, et pour les autres, ils exercent des effets négatifs sur les apprentissages de ces derniers. Ces prises de positions contradictoires, placent ces activités scolaires au cœur d'interactions individuelles et collectives. Partant, nous les avons appréhendés sous l'approche structurale de la théorie des représentations sociales. L'objectif est de questionner le sens des devoirs à l'école chez les élèves et étudiants. A partir d'un questionnaire de caractérisation, nous avons interrogé 100 élèves et 100 étudiants à partir d'un choix raisonné dans le district d'Abidjan. Les réponses ont été traitées de façon quantitative à l'aide de statistiques descriptives, et qualitative avec Excel 2016. Les résultats issus de ces investigations ont mis en exergue des items centraux qui s'articulent autour de : Augmenter-Compréhension, Déceler-Difficultés et Motivations.

Mots clés : *devoirs, école, apprentissage, formation, représentations sociales*

Abstract:

School homework is work that students must complete in order to consolidate recent learning. However, in the scientific literature, two types of positioning emerge regarding it. Thus, for some, it contributes to the success of learners, and for others, it has negative effects on their learning. These contradictory positions place these school activities at the heart of

individual and collective interactions. Therefore, we approached them using the structural approach of the theory of social representations. The objective is to question the meaning of school homework among students. Using a characterization questionnaire, we interviewed 100 students and 100 students from a reasoned selection in the district of Abidjan. The responses were analyzed quantitatively using descriptive statistics and qualitatively using Excel 2016. The results of these investigations highlighted central items centered around: Increasing Understanding, Detecting Difficulties, and Motivations.

Keywords: *homework, school, learning, training, social representations*

Introduction

Il est une évidence, « les apprentissages scolaires exigent des exercices d'application qui consistent à évaluer le niveau d'assimilation chez les apprenants » (R. Legendre, 2005, p. 830). Ces activités sont dénommées devoirs scolaires. Ils s'érigent dans le sens d'un contrôle et renforcement des apprentissages scolaires. En fait, dans l'enseignement, l'on considère que le devoir « aide l'élève à apprendre, et l'enseignant à enseigner » (P. Perrenoud, 1994, p. 173). « Donner des devoirs », « faire ses devoirs », « aider à faire les devoirs » : ces expressions courantes révèlent l'omniprésence de cette pratique dans les espaces éducatifs. (D. Glasman et L. Besson 2004). Partant, les devoirs scolaires contribuent à pallier aux difficultés d'apprentissage qui pourraient se révéler au travers de la réalisation de ces exercices. Il en résulte qu'ils ont pour but d'approfondir les apprentissages réalisés en classe. A cet effet, R. Legendre (2005, p. 393) les définit comme des : « travaux que l'élève doit exécuter dans le but d'approfondir et de consolider les apprentissages récents. ». Cependant, dans la littérature scientifique relative à activité scolaire, deux types de positionnements en émergent. Le premier reconnaît aux devoirs scolaires leur contribution à la réussite des élèves.

Quant au second, il met en évidence l'inutilité des devoirs scolaires. Autrement dit, leurs effets négatifs sur les élèves. Dans cette optique, E. Kralovec et J. Buell (2001, p. 39) considèrent les devoirs scolaires comme un facteur ayant « contribué au décrochage scolaire ». Dès lors, l'activité des devoirs scolaires peut créer chez l'élève un sentiment de rejet (Merle, 2012). De ce fait, les opinions et les attitudes à leurs endroits varient au gré des politiques qui influencent le monde de l'éducation. De ce point de vue, S. Tinembert (2015, p. 199) précise que les devoirs sont un lieu « où s'affrontent les représentations, les attentes et les conceptions des divers acteurs quant au travail scolaire d'élève ». Dès lors, ils sont assimilés à des pratiques scolaires controversées, et suscitent des débats quant à leur utilité et fondement dans les apprentissages scolaires. Ils donnent lieu à des appréhensions individuelles et collectives. Ils se positionnent ainsi à l'intersection du psychologique et du social. Dans cette optique, nous avons soumis l'objet devoirs scolaires à une étude sous l'orientation théorique des représentations sociales pour plusieurs raisons. D'une part, la théorie des représentations sociales repose sur le postulat selon lequel « toute réalité est représentée. C'est à dire, appropriée par l'individu ou le groupe, reconstruite par son système cognitif, intégré dans son système de valeurs dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui l'environne ». (J-C. Abric, 1994 p. 12). D'autre part, comme le dit P. Moliner (1996, p. 96) « une étude de représentation sociale vise à découvrir ce qui se cache derrière les pratiques et les discours, ce qui les organise et les soutient. ». J-C. Abric, 1989, p. 188) définit une représentation sociale comme « un ensemble organisé d'opinions, d'attitudes, de croyances et d'informations se référant à un objet ou une situation. Elle est déterminée à la

fois par le sujet, par le système social et idéologique dans lequel il est inséré, et par la nature des liens que le sujet entretient avec ce système social ». Dans le cadre de cette étude, l'approche par la théorie du noyau central a été privilégiée. De ce point de vue, J-C. Abric, (1994b) montre que lorsqu'on s'intéresse aux éléments d'une représentation sociale, certains sont plus importants que d'autres. Dans cette perspective, les items les plus importants sont générateurs de significations, de sens et assurent une fonction organisatrice dans la représentation sociale. Celle-ci stipule qu'une représentation sociale s'organise en un double système : un noyau central (les éléments les plus fréquemment cités, et les plus importants) et un système périphérique. Ainsi, il a appréhendé la structure et l'organisation des représentations sociales par la théorie du noyau central. De ce qui précède, à partir du cadre théorique fondé sur les représentations sociales, un ensemble de questionnements s'illustre comme suit : Quels sont les items relatifs à la représentation sociale des devoirs à l'école. Quels sont ceux qui les caractérisent plus, en leur conférant un sens et une cohérence ? Il s'agit d'identifier les thèmes autour desquels s'organise le champ de représentation des devoirs scolaires, et de repérer les convergences et les divergences intergroupes. Partant, cet article présente la progression suivante. Après une introduction qui a formulé et présenté les objectifs de l'étude, nous avons dans la première section, le cadre méthodologique. Ensuite, la deuxième a exposé les résultats de l'étude. Puis, la troisième a amorcé une discussion des résultats obtenus au regard des travaux antérieurs. Une conclusion a mis un terme à cette étude, tout en décrivant les limites et perspectives.

1. Méthodologie

Une recherche de terrain basée sur les représentations sociales doit s'effectuer avec une rigueur scientifique. Partant, « il existe un ensemble de méthodes et d'outils qui garantissent la scientificité des études de représentation sociale, et permettent une approche multi méthodologique » (J-C. Abric, 2003, p. 8). Il y va du type de recherche que nous effectuons, de la zone d'étude, le type de population et la composition de l'échantillon, les instruments utilisés pour le recueil, et les méthodes d'analyse des données. De ce qui précède, nous avons opté pour une démarche mixte : Une analyse quantitative, et qualitative.

1.1. Terrain d'étude, population et échantillon retenu

L'enquête s'est déroulée auprès d'élèves du Lycée Pierre Gadiet de Yopougon et d'étudiants de l'Université Felix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody. L'échantillon s'élève à cent 200 sujets interrogés, en raison de cinquante 100 par structure de formation. La technique d'échantillonnage est un choix raisonné.

1.2. Instrument de collecte des données

Une enquête préalable a été menée. Son but était de recueillir les items que font ressortir la thématique des devoirs en milieu scolaire. Un questionnaire d'évocations hiérarchisées a ainsi été administré à 15 élèves et 15 étudiants. L'analyse du contenu nous a permis de répertorier les items qui illustrent ces différentes thématiques. Ce sont : **1.** Vérifier Connaissances- **2.** Déceler Difficultés -**3.** Augmenter-Compréhension - **4.**- Motivation -**5.** Apprécier-Niveau-Rétention - **6.** Contrôle-

Apprentissages-7. Apporter-Correction-8. Restitution-9. Évaluer-Compétences.

De ce qui précède, ces 09 items ont été retenus comme des modalités qui caractérisent les devoirs scolaires. Ces items ont servi de modalités dans la conception du questionnaire de caractérisation. Ce questionnaire a permis la mise en évidence des éléments qui décrivent la représentation. Il a consisté à « demander au sujet lui-même d'effectuer un travail de classement, de comparaison et de hiérarchisation » (P. Moliner et coll., 2002, p.119) des divers éléments de la représentation. Dans cette perspective, il est d'abord demandé au répondant de noter les trois items qui caractérisent plus les devoirs scolaires. Ensuite, des six items restants, de noter les trois items qui les caractérisent moins. Enfin, les trois items restants étant considérés comme non choisis. A la suite du recueil des données, celles-ci ont été soumis à deux types de traitement : - Un traitement quantitatif, et un autre qualitatif.

1.3. Outils de traitement des données

Nous avons opté pour deux types de traitement des données recueillies : Traitement quantitatif : Le questionnaire de caractérisation découle de l'approche structurale du noyau central d'une représentation sociale. Elle stipule qu'un élément de ce noyau, génère la signification de la représentation. Par conséquent, « on peut considérer qu'un élément central a, comme propriété, d'être plus caractéristique de l'objet que n'importe quel autre élément de la représentation. » (J-C. Abric, 2003a, p.66). Partant, dans un tableau, les fréquences des différentes modalités ont été inscrites. Dès lors, les trois items qui vont présenter les fréquences les plus élevées, seront les items susceptibles d'appartenir au noyau central. Et cette caractéristique découle de leur forte saillance. Traitement

qualitatif : Avec Excel 2016, nous avons eu recours à des courbes de fréquences. Il a consisté à classer chaque item de chaque thématique sur une échelle de trois degrés (plus caractéristique, non choisis et moins caractéristique) et de réaliser à partir de cette échelle une courbe caractéristique de sa position dans l'organisation structurale de la représentation (Vergès, 2001). Ainsi, lorsqu'un item présente une courbe sous forme de (« J »), il appartient au noyau central de la représentation sociale des devoirs scolaires. Lorsqu'un item présente une courbe en forme de (∩) ou (« cloche »), il indique que cet élément a une relation périphérique avec l'objet de représentation. Lorsqu'un item présente une courbe en forme de (« U »), cela signifie qu'il appartient à la zone contrastée, avec éventuellement l'existence de deux sous-groupes, dont pour l'un, il est central, et pour l'autre, il est périphérique.

2. Résultats

Les résultats de la présente étude ont présenté dans une première étape les représentations sociales de l'ensemble de la population enquêtée, et dans une seconde étape, celles des sous populations. Il s'agira de présenter le tableau des fréquences d'une part, et les courbes indicatives des formes de courbes décrits par les trois items aux fréquences les plus élevées à la modalité caractérisent plus les devoirs scolaires.

2.1. Représentations sociales des devoirs scolaires chez l'ensemble de la population sous Étude

Tableau I. Caractérisation des représentations sociales des devoirs scolaires chez l'ensemble de la population enquêtée

Items	Caractérisent moins	Non choisis	Caractérisent plus
Vérifier- Connaissances	94	40	66
Déceler difficultés	36	68	106
Augmenter compréhension	36	42	102
Motivations	72	42	86
Apprécier-niveau- rétention	58	70	72
Contrôle- Apprentissages	78	16	26
Apporter- Corrections	76	42	82
Restitution	70	86	44
Evaluer- Compétences	86	78	36

Source : Traitement des données issues du questionnaire de caractérisation

La lecture du tableau ci-dessus nous a permis de repérer les trois items aux fréquences les plus élevées. De ce fait, les items les plus saillants qui caractérisent plus les devoirs à l'école. Ce

sont : Déceler difficultés (106), Augmenter compréhension (102), Motivations (86). Ces items sont susceptibles d'appartenir au noyau central de la représentation sociale des devoirs scolaires chez l'ensemble des enquêtés. Toutefois, nous allons soumettre ces items à une analyse qualitative, en vue de déceler les formes de courbe qu'ils décriront. Ce second critère nous permettra de conclure ou non leur appartenance au noyau central des représentations sociales des devoirs scolaires chez l'ensemble des enquêtés.

Figure 1 : Courbe associée à la caractérisation de l'item *Déceler-difficultés* chez l'ensemble de la population sous étude

Source : Traitement des items avec Excel 2016

L'item ***Déceler-Difficultés*** de la représentation sociale des devoirs scolaires chez l'ensemble des enquêtés présente une courbe linéaire. Celle-ci n'est pas en forme de J. Cette caractéristique de la courbe traduit le fait que cet item

n'appartient pas au noyau central de cette représentation sociale.

Figure 2 : Courbe associée à la caractérisation de l'item **Augmenter-Compréhension** chez l'ensemble de la population sous étude

Source : Traitement des items avec Excel 2016

La figure 2 présente la courbe indicative de l'item Augmenter-Compréhension figure nous présente une courbe en forme de J. Partant, il donne un sens et une signification de la représentation sociale des devoirs scolaires chez l'ensemble des enquêtés.

Figure 3 : Courbe associée à la caractérisation de l'item *Motivations* chez l'ensemble de la population sous étude

Source : Traitement des items avec Excel 2016

L'item *Motivations* se présente une courbe quelque peu en forme de (« U »). Cela traduit par la présence contrastée de cet item au sein de cette représentation sociale. Dans cette optique, une partie de la population le décrit comme plus caractéristique, et l'autre le présente comme moins caractéristique.

Représentations sociales des devoirs scolaires chez les élèves

Tableau II. Caractérisation des représentations sociales des devoirs scolaires chez les élèves

Items	Caractérisent moins	Non choisis	Caractérisent plus
Vérifier- Connaissances	44	16	40
Déceler difficultés	24	32	50
Augmenter compréhension	20	34	46
Motivations	40	20	40
Apprécier niveau- rétention	20	30	40
Contrôle- Apprentissages	36	46	18
Apporter- Corrections	35	20	45
Restitution	31	49	20
Evaluer- Compétences	34	50	16

Source : Traitement des données issues du questionnaire de caractérisation

Le tableau relatif à la description des fréquences des items caractéristiques des devoirs scolaires chez les élèves nous a présenté les trois items qui suivent : Déceler-Difficultés (50), Augmenter compréhension (46), Apporter-Correction (45). Ceux-ci présentent les fréquences les plus élevées de la modalité caractérisent plus les devoirs scolaires. Il en résulte

qu'ils sont les plus saillants, et donc susceptibles d'appartenir au noyau central de cette représentation sociale.

Figure 4 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Déceler-Difficultés chez les élèves

Source : Traitement des items avec Excel 2016

L'item *Déceler-Difficultés* ne se présente pas sous forme de courbe en J. Il en découle qu'il n'est pas un élément central de la représentation sociale des devoirs scolaires chez les élèves.

Figure 5 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Augmenter-Compréhension chez les élèves

Source : Traitement des items avec Excel 2016

L'item *Augmenter-Compréhension* de la représentation sociale des devoirs scolaires chez les élèves ne se présente pas sous forme de courbe en J. De ce fait, il ne fait pas partie du noyau central de cette représentation sociale.

Figure 6 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Apporter-Correction chez les élèves

Source : Traitement des items avec Excel 2016

La courbe décrite par l'item *Apporter-Correction* de la représentation sociale des devoirs scolaires chez les élèves présente une forme contrastée. Cela dénote qu'une partie des élèves le présente comme item qui caractérise plus les devoirs scolaires, et l'autre partie le présente comme moins caractéristique.

Représentations sociales des devoirs scolaires chez les étudiants

Tableau III. Caractérisation des représentations sociales des devoirs scolaires chez les étudiants

Items	Caractérisent moins	Non choisis	Caractérisent plus
Vérifier- Connaissances	50	24	26
Déceler difficultés	12	36	56
Augmenter compréhension	16	28	56
Motivations	32	22	46
Apprécier niveau- rétention	38	40	22
Contrôle- Apprentissages	42	50	08
Apporter- Corrections	41	22	37
Restitution	39	37	24
Evaluer- Compétences	52	28	20

Source : Traitement des données issues du questionnaire de caractérisation

Dans le tableau présentant les fréquences des items qui caractérisent les devoirs scolaires chez les étudiants, 03 items présentent les fréquences les plus élevées de la modalité *caractéristique plus*. Ce sont : *Déceler-Difficultés* (56), *Augmenter-Compréhension* (56) et *Motivations* (46). Ces items sont susceptibles d'appartenir au noyau central de cette représentation sociale.

Figure 7 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Déceler-Difficultés chez les étudiants

Source : Traitement des items avec Excel 2016

L'item *Déceler-Difficultés* de la représentation sociale des devoirs scolaires chez les étudiants présente une courbe qui n'est ni en forme de **J**, ni contrastée, ni en forme de **cloche**. Cet item n'est donc pas un élément central de cette représentation sociale.

Figure 8 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Augmenter-Compréhension chez les étudiants

Source : Traitement des items avec Excel 2016

Le profil de distribution de l'item Augmenter-Compréhension chez les étudiants se présente sous forme de courbe en J. De ce fait, il appartient au noyau central de cette représentation sociale des devoirs scolaires dans le milieu scolaire.

Figure 9 : Courbe associée à la caractérisation de l'item Motivations chez les étudiants

Source : Traitement des items avec Excel 2016

La courbe relative à la distribution de l'item Motivations chez les étudiants indique une courbe quelque peu en forme de **U**. cet item décrit une forme contrastée de la représentation sociale des devoirs scolaires chez les étudiants.

La présentation des résultats obtenus à l'issue de nos investigations nous ont permis de faire les observations suivantes : D'une part, les représentations sociales des devoirs scolaires chez les élèves et étudiants présentent sensiblement les mêmes structures, et elles s'organisent par les mêmes items centraux. D'autre part, les items aux fortes saillances ne présentent pas absolument des courbes en forme de **J**. partant, ces éléments ne remplissent pas impérativement les deux critères de centralité d'une représentation sociale interrogée par un questionnaire de caractérisation.

Discussion

L'étude a porté sur les représentations sociales des devoirs scolaires chez les élèves et étudiants dans le district d'Abidjan. Elle nous a donné les résultats suivants : d'abord, les fréquences des items les plus saillants de la modalité caractérisent plus les devoirs scolaires révèlent chez l'ensemble des enquêtés : Déceler-Difficultés (106), Augmenter-Compréhension (102) et Motivations 86). Toutefois, ces trois items ne remplissent pas les critères qualitatifs afin d'affirmer leur appartenance au noyau central de la représentation sociale des devoirs scolaires. Seul litem Augmenter-Compréhension dispose des deux critères (fréquence élevée et courbe en forme de J) chez les étudiants. Le tableau des fréquences des items de la modalité caractérise plus les devoirs scolaires chez les élèves présente les items aux fréquences élevées suivants : Déceler- Difficultés (50), Augmenter-Compréhension (46) et Apporter-Corrections (45). Aucun de ces items ne présente de courbe en forme de J. Quant au tableau des fréquences des trois items aux fréquences les plus élevées présentent chez les étudiants : Déceler- Difficultés (56), Augmenter-Compréhension (56) et Motivations (56). De ces trois items, seul l'item Augmenter-Compréhension présente une courbe en forme de de J. Partant, il est celui qui appartient au noyau central de la représentation sociale des devoirs scolaires chez les étudiants. Il pourra s'agir concernant les éléments centraux, de cerner « leurs propriétés qualitatives qui sont leur valeur symbolique et leur pouvoir associatif » P. (Moliner, 2001, p.30). La controverse générée par les devoirs et les débats qu'elle a suscités ont, depuis longtemps, attiré l'attention des chercheurs. Les devoirs scolaires constitueraient

ainsi des indicateurs de problématiques d'apprentissage, des marques d'un échec scolaire déjà présent ou annoncé, des signes d'un décrochage scolaire à venir (L. W. Boost et P. J. Riccomini, 2006). Considérés comme des repères indispensables pour les élèves et étudiants, les devoirs favoriseraient la réussite scolaire en permettant aux élèves d'avoir les meilleures notes. Les élèves et étudiants auraient la même représentation sociale des devoirs scolaires. Ce n'est pas le fait de partager un même contenu qui définit l'homogénéité d'un groupe par rapport à un objet de représentation : c'est le fait de se référer aux mêmes valeurs centrales du noyau. » (J-C. Abric, 2001, p. 83). Les devoirs scolaires évoquent le contrôle, la mesure, vérification des acquis en classe. Ils permettent de vérifier si l'apprenant a approprié les savoirs transmis par l'enseignant sous forme de leçons, d'exercices. Partant de ces faits, l'enseignant va apporter des corrections. La pratique des devoirs scolaires est à la fois « désiré » et rejeté, nécessaire et inutile, efficace et inefficace, sécurisant et source de tension » (Favre et Steffen, cités par D. Glasman et L. Besson, 2005, p. 16). L'argument invoqué par les partisans des devoirs est qu'ils exercent un effet positif sur les résultats scolaires (H. Cooper, 1991). En effet, les devoirs peuvent aider les élèves à assimiler « l'accompagnement à tout moment, d'observer leurs résultats individuels ». Au-delà de l'effet des devoirs sur les résultats scolaires, des travaux se sont intéressés à leurs effets sur la formation de bonnes habitudes de travail, et sur le sens de la discipline scolaire.

Conclusion

L'étude a porté sur les représentations sociales des devoirs scolaires chez les élèves et étudiants. Elle a permis d'éclairer

une question peu traitée par les recherches en Côte d'Ivoire.

Elle a consisté à identifier le contenu du vocabulaire élaboré, recueilli à partir d'un questionnaire d'évocations hiérarchisées au cours d'une pré-enquête. Le contenu de ce vocabulaire a permis de repérer les items en lien avec la thématique des devoirs scolaires. Partant, à partir d'un questionnaire de caractérisation a été soumis à des élèves et étudiants dans le district d'Abidjan. Les réponses ont été traitées de façon quantitative à partir de statistiques descriptives, et qualitative, à partir des formes que présentent les courbes qu'ils reflètent. Les résultats ont permis d'en faire ressortir des éléments centraux qui mettent en exergue les devoirs scolaires comme : Déceler-Difficultés, Augmenter-Compréhension, Motivation et Apporter-corrrection. L'étude a mis en évidence le fait que élèves et étudiants ont des contenus et structure convergents au sujet des représentations sociales devoirs scolaires. De ce fait, les devoirs scolaires s'illustrent dans une logique d'évaluation des apprentissages scolaires. Ils leur accordent de l'importance au plan pédagogique. La finalité étant d'assimiler les savoirs transmis dans le processus d'enseignement-apprentissage. Il faut souligner que malgré l'importance des résultats obtenus, il incombe d'évoquer les limites que présente cette étude. Partant, il est difficile de généraliser les résultats à une grande échelle. Au plan méthodologique, il faut noter que l'échantillon n'est pas intégrateur des différents partenaires du système éducatif. L'échantillon a concerné que les apprenants, c'est à dire, les élèves et étudiants. Il aurait été inclusif de porter les investigations sur les enseignants et parents d'élèves. L'on aurait par soucis de triangulation des instruments de recueil des données, associé un entretien

collectif des différentes composantes de la population cible. De ce qui précède, il faudrait repenser la pratique des devoirs scolaires en y apportant une organisation lisible dans son déroulement. En fait, La pratique des devoirs scolaires est étroitement liée à l'approche retenue dans le contexte d'un pays. Que chercherait à développer le système éducatif d'un pays chez les apprenants ? Des connaissances ou des compétences ? Les réponses à ces interrogations pourront déterminer la position à adopter face aux devoirs scolaires. En somme, bien que l'étude ait permis de faire ressortir les items illustrant les objectifs et fondements des devoirs scolaires, elle doit être prolongée par des investigations. Celles-ci porteront sur les devoirs dans une optique de conduites disciplinaires à adopter, que les devoirs dans une perspective d'évaluations des apprentissages scolaires.

Références bibliographiques

ABRIC Jean-Claude, 1989. « L'étude expérimentale des représentations sociales », JODELET Denise (Ed), *Les représentations sociales*, Paris, PUF, pp. 187-203.

ABRIC Jean-Claude, 1994, b. « Les représentations sociales : aspects théoriques », (Ed), ABRIC, J.-C., *Pratiques sociales et représentations*, pp. 11-36, Paris, PUF.

ABRIC Jean-Claude, 2001. « L'approche structurale des représentations sociales : développements récents », *Psychologie et société*, 4-2, pp. 81-103.

ABRIC Jean-Claude, 2003. « L'étude expérimentale des représentations sociales », *Les représentations sociales*, Paris, PUF, PP. 203-223.

ABRIC Jean-Claude, 2005. *Psychologie de la communication, théories et méthodes*, Paris, Armand Colin.

- BOOST L. William et RICCOMINI Paul, 2006. «Effective instruction an inconspicuous strategy for dropout prevention». *Remedial And Special Education*, 27(5), pp. 301-311.
- Education corrective et spécialisée, Vol. 27, N° 5, pp. 301-311.
- COOPER Harris, 1991. « Synthesis of research on homework », *Educational leadership*, 47 (3), pp. 85-95.
- FLAMENT Claude, 1994. « Le plaisir et la rémunération dans la représentation sociale du travail », *Cahiers internationaux de Psychologie sociale*, 23, 3, pp. 84-193.
- GLASMAN Dominique et BESSON Leslie, 2004. *Le travail des élèves pour l'école en dehors de l'école*, Haut Conseil de l'Evaluation de l'école.
- KRALOVEC Etta et BUELL John, 2001, « End homework now », *Educational leadership*, 58 (7), pp. 39-42.
- LEGENDRE Renald, 2005. « Le défi éducatif », *Dictionnaire actuel de l'éducation*, Québec, Montréal, Guérin, 1554 pages.
- MERLE Pierre, 2012. *La ségrégation scolaire*, Paris, La Découverte, 128 pages.
- MOLINER Pascal, 1996. *Images et représentations sociales : De la théorie des représentations à l'étude des images sociales*, (Vol. 12), Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
- MOLINER Pascal, RATEAU Pascal et COHEN-SCALI Valérie, 2002. *Les représentations sociales, Pratique des études de terrain*, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- PERRENOUD Philippe 1994, 1ere Ed, 1994. *Métier d'élève et sens du travail*, Paris, ESF.
- SEMBEL Nicolas, 2003. *Le travail scolaire*, Paris, Nathan.
- TINEMBERT Sylviane, 2015. « Les devoirs à domicile », (Ed) B. André et J-C. Richoz, *Parents et enseignants. De l'affrontement a la coopération*, Lausanne, Suisse Editions Favre.

« La Grossesse en Milieu Scolaire dans la Province du Moyen-Chari au Tchad de 2020-2023. Essai d'Analyse Psycholinguistique et Historico-Social »

MASRA NGAKOUTOU

Doctorant à l'Université de Marien N'Gouabi (Congo-Brazzaville)

Département d'Espaces littéraires

linguistiques et identités culturelles

ngakoutomasra82@gmail.com

Anatole MBANGA

(Professeur)

Université de Marien N'Gouabi (Congo-Brazzaville)

Département d'Espaces littéraires

linguistiques et identités culturelles

mbanga.anatole.64@gmail.com

DJERAGNAN SANGMBAYE

Doctorant à l'Université de Ndjamena, Faculté des Sciences

ALI DOMARDEEL

Université de Sarh (Tchad)

Département de Sociologie

Résumé

Le sujet « la grossesse en milieu scolaire dans la province du moyen-Chari au Tchad de 2020-2023. Essai d'analyse psycholinguistique et historico-social » vise à monter l'impact des défis liés à la gestion de la grossesse sur les activités scolaires des filles enceintes du Tchad en général et celles de la Commune de Sarh en particulier. D'où, les rendements scolaires dépendent des activités scolaires des apprenants. La pauvreté et l'ignorance sont les causes primordiales des grossesses en milieu scolaire ; les filles enceintes font face à d'énormes défis sociaux, sanitaires et intellectuels à l'école tout comme à la maison ; les soutiens psychosociaux, matériels, intellectuels et les sensibilisations pourraient contribuer efficacement à combattre et faire combattre ce phénomène. Ces défis affectent négativement les activités scolaires des victimes, à l'origine de faibles rendements et de la déperdition scolaire chez ces dernières. Ainsi, la grossesse en milieu scolaire est l'un des

facteurs d'échec scolaire des filles enceintes. Pour résoudre ce problème, il est impérieux voire salutaire que toutes les filles, les filles-mères et celles enceintes bénéficient d'un encadrement et des soutiens psycho-sociaux, matériels, intellectuels, financiers et alimentaires afin d'étudier sans un impact social. Car l'atteinte des Objectifs du Développement Durable à l'horizon 2030 dépend de la contribution sans faille de l'identité féminine.

Abstract

The subject "Pregnancy in the school environment in the province of Moyen-Chari." A psycholinguistic and social-historical Essay «aims to show the impact of challenges linked to pregnancy management on the school activities of pregnant girls in Chad in general, and those in the Commune of Sarh in particular. School performance depends on learners' school activities. Poverty and ignorance are the primary causes of pregnancy in schools; pregnant girls face enormous social, health and intellectual challenges both at school and at home; psychosocial, material and intellectual support and sensitization could contribute effectively to fight against this phenomenon. These challenges have a negative impact on the victims' school activities, resulting in poor performance and school drop-out. Pregnancy in the school environment is one of the reasons why pregnant girls fail at school. To solve this problem, it is imperative, even salutary, that all girls, girl-mothers and pregnant girls benefit from psycho-social, material, intellectual, financial and nutritional support and supervision, so that they can study without social impact. Because achieving the Sustainable Development Goals by 2030 depends on the unflinching contribution of the female identity.

Keywords: *Pregnancy, psycholinguistics, social-historical, Province, Middle-Chari, girl, education*

Introduction

L'éducation des filles est donc une nécessité pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. A cet effet, l'éducation des filles apparait clairement comme un droit fondamental sur lequel reposent les autres droits. C'est également un élément essentiel du développement humain durable. Il est ainsi

agréable et obligatoire d'inscrire massivement les filles à l'école. Mais si la politique de la scolarisation des filles est un défi, leur maintien à l'école reste une urgence sociale incontestable. Force est de constater que les filles font face à des redoutables défis sur le chemin de l'école, surtout lorsqu'elles atteignent l'âge de puberté. Il s'agit entre autre de la pauvreté, du mariage précoce, des travaux domestiques, des représentations sociales négatives, de l'environnement social inadéquat et surtout, des grossesses précoces qui pèsent énormément sur les rendements de ces jeunes. Les stress, les problèmes de santé et le manque de soutiens affectent-ils le rendement scolaire des filles enceintes ? Les grossesses en milieu scolaire constituent un frein à l'épanouissement et à l'éducation des jeunes filles surtout dans les pays en voie de développement. Ensuite, l'objectif de cette recherche et de relever les défis tant sociaux que sanitaires dont les filles enceintes font face à l'école et à la maison, ainsi que les conséquences qui en découlent. Enfin, nous proposons des solutions pouvant permettre d'atténuer la situation, comme en est le cas de certains Etats membres de l'UA : la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal. Le champ de cette étude s'étale autour du lycée Ahmed Mangué Littéraire, du Lycée Féminin, du CEG de Kemkian, du Collège Privé Petit Génie le Baobab et du cours du soir Salon des Belles Lettres où nous avons mené des investigations pour nous rendre compte de l'ampleur de la situation. Nous avons utilisé la méthode de recherche mixte. Les instruments de collecte de données sont les questionnaires, les entretiens et les interviews. Pour une approche méthodologique, la réalisation de ce travail est centrée sur la documentation. Nous avons fait la recension des écrits de nos aînés qui ont abordé le travail ou des traits ayant des liens communs avec notre objet d'étude. En plus, nous faisons appel

aux théories des représentations sociales de Moscovici et le constructivisme de Piaget. Ces auteurs s'inspirent de la notion de Durkheim pour jeter les bases d'une psychosociologie de la connaissance. Cette théorie des représentations sociales se présente comme une alternative intéressante au modèle behaviouriste radical pour le comportement. Elle comble le vide laissé par ce modèle en prenant en compte les dimensions sociales, historiques et idéologiques liées aux rapports sociaux et communication ainsi qu'au contexte des interactions, dans l'appréhension des phénomènes psychosociaux. En fin, Ces différentes consultations des documents et des théories nous ont permis de faire une analyse qualitative minutieuse et quantitative.

1. Problème de la grossesse

Les grossesses en milieu scolaire sont l'un des problèmes majeurs qui gangrènent l'éducation des filles à travers le monde. Elles constituent une menace contre tout processus de développement. A cet effet, elles sont combattues quotidiennement par les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les associations, les établissements scolaires et universitaires, les chercheurs, etc. qui ne cessent de publier des écrits (exposés, mémoires, thèses, articles, livres, journaux, revues...) afin d'informer le monde en temps réel de l'ampleur de la situation afin que des solutions adéquates soient trouvées.

1.1. Grossesse en milieu scolaire

« Si vous éduquez un homme, vous éduquez simplement un individu. Si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation entière » disait l'intellectuel et universitaire ghanéen James

Emman Kwegyir Aggrey (OCHA-TCHAD, 2021:7). Cette citation illustre bien le défi qui attend la politique relative à l'éducation à l'échelle mondiale.

La scolarisation universelle impose que tous les enfants accèdent à l'école sans discrimination aucune. C'est une des dispositions réglementaires de la Convention relative aux Droits de l'Enfant : le droit à l'éducation. C'est un droit inaliénable ; c'est un droit incontournable ; c'est un droit sacré qu'on ne doit pas hypothéquer. L'éducation de la fille est à cet effet un droit fondamental sur lequel reposent tous les autres droits. C'est également un élément essentiel du développement humain durable. (UNICEF, 2004).

Toutes les filles ont droit à l'éducation, indépendamment de leur grossesse, de leur statut matrimonial ou de mère. Le droit des filles enceintes, et parfois mariées, à poursuivre leurs études a suscité des discussions passionnées dans les États membres de l'Union Africaine ces dernières années. Ces débats se concentrent souvent sur des arguments invoquant la « moralité », selon lesquels la grossesse hors mariage est moralement répréhensible, émanant d'opinions et d'expériences personnelles, et d'interprétations diverses des enseignements religieux sur les relations sexuelles hors mariage. L'effet de ce discours est que les filles enceintes, et dans une moindre mesure, les écoliers responsables de leur grossesse ont été confrontés à toutes sortes de punitions, notamment des pratiques discriminatoires qui empêchent les filles de jouir de leur droit à l'éducation. Dans certains pays, l'éducation est considérée comme un privilège qui peut être retiré en guise de sanction. Toutefois, l'obligation juridique internationale de tous les gouvernements de garantir une éducation à tous les enfants, sans discrimination, est claire. En 2013, tous les pays qui composent l'Union Africaine (UA) ont

adopté l'Agenda 2063, une stratégie de développement économique et social à l'échelle du continent. Dans le cadre de cette stratégie, les gouvernements africains se sont engagés à renforcer le capital humain de l'Afrique, qu'ils désignent comme sa ressource la plus précieuse grâce à des investissements durables dans l'éducation, notamment par l'élimination des disparités de genre dans tous les niveaux de l'éducation. Deux ans après l'adoption de l'Agenda 2063, les gouvernements africains se sont joints à d'autres pays pour adopter les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, un programme de développement visant à garantir que personne ne soit laissée de côté ; la promesse est de garantir une éducation inclusive et de qualité pour tous. Les gouvernements africains ont également adopté des objectifs ambitieux afin de mettre fin au mariage des enfants, d'introduire une éducation complète à la sexualité et à la santé reproductive, et de lutter contre les taux très élevés de grossesses précoces sur le continent qui compromettent l'éducation des filles.

Pourtant, de nombreux États membres de l'UA ne seront pas en mesure de tenir cette promesse s'ils continuent à exclure des dizaines de milliers de filles du système éducatif parce qu'elles sont enceintes ou mariées. Bien que tous les pays de l'UA aient pris des engagements en matière de droits humains pour protéger le droit à l'éducation des filles enceintes et des mères adolescentes, dans la pratique les mères adolescentes sont traitées très différemment selon le pays dans lequel elles vivent.

Victimes silencieuses d'une société qui a quelque peu perdu les repères d'une culture universelle, les filles doivent braver de nombreux obstacles qui jonchent le chemin de l'école. Elles font l'objet de plusieurs procès d'intention au sein de la société

tels que les préjugés socioculturels, les coutumes rétrogrades, les mariages précoces, le harcèlement sexuel, les grossesses non désirées et les travaux domestiques qui font obstacle à leur scolarisation. Et pourtant, la fille, loin d'être considérée seulement comme future épouse et mère, est d'abord un être humain qui mérite considération, dignité et respect dans la société.

1.1.1. Ampleur de la situation à travers le Tchad

Le problème de l'éducation des filles ne cesse de couler d'encre et de salive, parfois de l'insomnie et que la solution est loin d'être trouvée malgré les efforts consentis des Etats, des organisations nationales et internationales par rapport à la grossesse en milieu scolaire.

L'école est le lieu privilégié de connaissances et de scolarisation de l'enfant complétant et amplifiant ainsi l'éducation donnée par la famille. Elle met en contact au quotidien les élèves de deux sexes à qui l'on transmet le savoir, les enseignants qui évaluent ce savoir et le personnel en charge de l'encadrement des élèves. Néanmoins, on remarque de nombreux dysfonctionnements propres à l'environnement scolaire à l'origine du phénomène de grossesses.

Les adolescentes qui tombent enceintes appartiennent généralement aux ménages à bas revenu et leur état nutritionnel laisse à désirer. Par ailleurs, les problèmes de santé sont plus fréquents si la grossesse survient trop tôt après la puberté. Les filles qui restent scolarisées plus longtemps risquent moins de tomber enceintes. L'éducation les prépare à l'emploi et à l'obtention de moyens d'existence, accroît leur estime de soi, relève leur statut au sein de leur ménage et communauté. Elle permet également d'exprimer ou de donner leur avis sur les questions qui affectent leur existence.

L'éducation réduit aussi le taux de mariage précoce et retarde la procréation, ce qui se traduit par une meilleure issue des grossesses. L'abandon des études, pour cause de grossesse ou pour toute autre raison, peut porter atteinte aux perspectives économiques de la jeune fille et lui fermer la porte à d'autres possibilités dans la vie.

Au Tchad, les indicateurs en matière d'éducation des filles et de l'émancipation des femmes sont bas. Si le taux de scolarisation des filles semble acceptable au primaire (80,4% d'après l'annuaire statistique scolaire 2019-2020), au fur et à mesure qu'on progresse dans le cursus scolaire, et selon les provinces, le taux devient de plus en plus faible. Au niveau national, l'enseignement moyen (6^e-3^e) et l'enseignement secondaire général (2^{de} - Terminale), révèlent une situation encore plus inquiétante pour les filles. Dans l'enseignement moyen, le taux d'achèvement est de 13,3% pour les filles contre 28,2% pour les garçons avec d'importantes disparités au niveau provincial. Une dizaine de provinces enregistrent des taux d'achèvement des filles se situant en dessous de 5%. Au niveau du secondaire général, le taux d'achèvement est de 10,3% et l'indice de parité (0,4) traduit une faible fréquentation des filles. D'après les données de l'Annuaire statistique scolaire 2019-2020 du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique (MENPC), beaucoup de provinces de la Bande sahélienne ont des taux de scolarité des filles les plus faibles au Tchad.

Tableau 1 : Taux de scolarisation des filles dans quelques Provinces du Tchad

Provinces	Taux de scolarisation
Borkou	18,80 %
Ennedi-Ouest	24,60 %
Ennedi-Est	45,60 %
Bahr –El-Gazal	30,20 %
Batha	34,00 %
Hadjar-Lamis	32,70 %
Wadi-Fira	40,00 %
Ndjamena	131,60 %
Logone Occidenal	126,10 %
Mandoul	118,40 %
Mayo-Kebbi-Est	114,70 %
Moyen-Chari	112,20 %
Logone Oriental	104,80 %
Tandjilé	99,10 %
Tibesti	75,80 %

Source : OCHA-CHAD 2021

1.1.2. La situation de la grossesse en milieu scolaire dans la province du moyen-Chari

Dans la Province du Moyen-Chari et particulièrement dans la Commune de Sarh, une visite dans des établissements publics permet de se rendre compte de l'ampleur de la situation. Au Lycée Ahmed Mangué Littéraire de Sarh, au début de la rentrée scolaire 2021-2022, sur un effectif de 1517 élèves dont 640

filles et 879 garçons, on a dénombré 42 filles enceintes (18 en terminale, 14 en première et 10 en seconde). Au cours de la rentrée 2022-2023, ce nombre a augmenté systématiquement. Il est passé 54 filles enceintes. Cette situation a attiré notre attention raison pour laquelle nous avons mené une petite enquête sociale auprès des filles de la terminale pour recueillir des informations. En même temps, dans les établissements privés tels le Lycée-Collège Charles Lwanga (LCCL) et le Lycée-Collège Humanité (LCH), les filles enceintes sont systématiquement exclues des cours et ne seront plus acceptées après l'accouchement. Selon certaines sources, chaque année, certains parents auraient obligé leurs filles enceintes à pratiquer les Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) clandestines afin de leur permettre de se maintenir dans ces établissements, sans peser les conséquences de ces pratiques proscrites par l'Etat tchadien. Et pourtant, le Tchad a ratifié plusieurs conventions internationales et sous régionales relatives aux droits de l'enfant en général et particulièrement le droit à l'éducation pour tous et fait partie des Etats africains ayants été instruis de sanctionner les établissements publics et privés qui excluraient les élèves enceintes.

Face à cette situation, nous avons décidé d'être attentifs aux problèmes sociaux des élèves et surtout la gestion des grossesses qui pèse lourdement sur les résultats des filles. Pendant le recrutement pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, 18 élèves mères avaient du mal à se réinscrire puisqu'elles avaient décroché les études après avoir contracté la grossesse, sans en informé l'administration. Aussi, nous avons remarqué que les rendements scolaires des filles Lycée Ahmed Mangué Littéraire de Sarh étaient de plus en plus en baisse que ceux des garçons. Pour les années scolaires 2020-

2021 et 2021-2022, les rendements se présentent dans les tableaux ci-après:

Niveau seconde L :

Tableau 2 : Rendement des élèves de la seconde du LAM

	Garçons	%	Filles	%	Total	%
Admission	151	55,72	120	44,28	271	61,87
Redoublement	71	63,39	41	36,61	112	25,57
Exclusion	30	54,55	25	45,45	55	12,55
Total	252	57,54	186	42,46	438	100

D'après le Conseil d'Orientation LAML 2020-2021

Niveau première L

Tableau 2: Rendement des élèves de la première L du LAML

	Garçons	%	Filles	%	Total	%
Admission	202	61,58	126	38,42	328	60,07
Redoublement	76	57,57	56	42,43	132	24,17
Exclusion	61	70,93	25	29,06	86	15,75
Total	339	62,08	207	37,91	546	100

Source : Conseil d'Orientation LAML 2020-2021

Niveau Terminale A

Tableau 3 : Rendement des élèves de la terminale A du LAML

	Garçons	%	Filles	%	Total	%
Admission au bac	167	69,95	107	39,05	274	45,97
Redoublement	94	51,05	94	48,95	192	32,21
Ne peuvent tripler	20	47,37	20	52,63	38	06,37
Exclusion	46	50,00	46	50,00	92	15,43
Total	267	52,21	267	47,79	596	100

Source : Conseil d'Orientation LAML 2020-2021

Dans ces différents tableaux le taux de succès des filles est toujours inférieur à 50%. Ainsi, le club crée au lycée a recensé toutes les élèves enceintes. Il les assiste psychologiquement et moralement. Pendant les heures creuses avec l'appui de l'administration les filles enceintes arrivent à suivre des films sur le développement embryonnaire, certaines pathologies observées (les anémies les infections...) et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Cette initiative permet aux autorités administratives scolaires de les maintenir toutes aux cours jusqu'à la fin d'année, même après l'accouchement.

1.1.3. Causes de la grossesse des filles en milieu scolaire dans la Province du Moyen-Chari

Les facteurs qui favorisent la grossesse en milieu scolaire sont multidimensionnels et liés parfois à l'environnement socio-économique et culturel des jeunes filles. La naïveté, la légèreté, l'entourage des filles, le faible niveau d'information en matière de l'éducation, le matérialisme, l'avancée de la technologie (le téléphones portable : le raccourci ou le facilitateur), le manque de communication entre les parents biologiques et leurs enfants constituent les véritables causes de la grossesse.

Les autorités gouvernementales, les communautés, les familles et les institutions d'enseignement devraient considérer la pauvreté, l'inégalité entre les sexes, la discrimination, le manque d'accès aux services et les points de vue négatifs sur les filles et les femmes comme le véritable défi, et la poursuite de la justice sociale, du développement équitable et de l'autonomisation des filles comme la voie à suivre pour réduire le nombre de grossesses chez l'adolescente.

Pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD), les Etats africains membre de l'UA ont été instruits : toutes les filles ont droit à l'éducation.

Mettre fin à la discrimination, à l'expulsion des élèves qui tombent enceintes ou se marient.

Adopter des politiques de réintégration positives et accélérer les règlements qui facilitent le retour des filles enceintes et des jeunes mères d'âge scolaire à l'école primaire et secondaire.

2. Impact psycho-social

Les conséquences sur le plan psychologique et social sont liées aux circonstances de la survenue de la grossesse, aux réactions aussi bien de l'auteur (s'il est connu), que des parents ou de

l'entourage. En général, les élèves qui tombent enceinte font face à une persécution d'ordre moral : elles sont parfois rejetées par leurs familles et/ou leurs partenaires. En général, si une fille tombe enceinte pendant la scolarité, elle se voit acculées de partout : famille, responsables d'établissement, le personnel médical et social. Elle est jugée sans procès juste à cause de son ventre bombé ou ballonné.

Certaines élèves affirment être victimes d'une stigmatisation qui les discrédite significativement au niveau familial, à l'école et au sein de la communauté, les considérant comme des mauvais exemples à ne pas suivre. Elles font face aux réactions de rejet, d'indifférence et même de violence. Cette stigmatisation aggrave la souffrance psychique de l'intéressée. Les effets psychologiques les plus fréquents sont l'angoisse, la dépression, le stress et la honte. La grossesse juvénile qui est présentée comme la cause de l'échec scolaire des filles enceintes.

Il sied de mentionner que la grossesse adolescente pourrait être avantageuse tant pour l'adolescente que pour la société ; Car les sciences sociales nous offrent aujourd'hui une autre lecture, peut-être plus neutre, de cette réalité. L'arrivée d'un enfant chez l'adolescente est un évènement heureux parfois un porte bonheur. Ainsi, la grossesse précoce pourrait constituer un moyen d'insertion. A l'heure de la société de projet, où la quête identitaire est fortement valorisée, la grossesse peut apparaître à certaines jeunes filles comme un moyen de reconnaissance sociale. C'est un axe d'insertion sociale (dans le couple et dans la famille), scolaire et professionnelle.

2.2.1. Sur le plan intellectuel

Les résultats de notre recherche montre que les filles enceintes sont souvent timides, stressées, malades, ne viennent pas

régulièrement aux cours et ne participent pas à toutes les activités pédagogiques et scolaires. Ce phénomène est devenu tellement préoccupant avec son lot de conséquences néfastes sur les rendements scolaires de ces filles.

Comment une fille peut-elle réussir facilement ses études et gagner son autonomie étant enceinte?

Une cellule gabonaise constituée des ministères en charge de l'éducation, des syndicats, des associations et des ONG travaillant en collaboration avec les partenaires au développement dont l'UNICEF, l'UNFPA a présenté un rapport dans lequel les grossesses précoces sont à l'origine des redoublements récurrents et de la déperdition scolaire des filles. Ce phénomène constitue donc un obstacle à l'atteinte de l'objectif de la scolarité universelle. (M. Wilfried ; Menelame MV ; Rodrigue N., 2000).

Toutefois, lorsque les filles enceintes sont bien encadrées à l'école en constituant un club dans lequel elles reçoivent des encouragements multiformes tels que les soutiens psychosociaux, alimentaires, matériels, intellectuels..., c'est-à-dire faire de l'école leur premier centre d'intérêt, elles s'abstiendraient de rester à la maison et se lanceraient les défis allant dans le sens des ODD. Depuis trois ans que le Lycée Ahmed Mangué Littéraire a mis sur pied ce club de soutien et des résultats étaient propices. Dans cette perspective, pourquoi ne pas emboîter les pas de ce Lycée ?

2.2.2. Sur le plan sanitaire

Nous avons montré que les femmes enceintes, surtout les adolescentes ont une santé très fragile. Elles souffrent habituellement des vomissements, des céphalées, des douleurs pelviennes et abdominales, du paludisme, des anémies, l'hypertension artérielle etc.

Dans un rapport de l'UNICEF, les risques sanitaires de la grossesse adolescente sont : la vulnérabilité au VIV/SIDA et des IST, la stérilité due à la non maturité de l'organisme et des IVG, le risque de décès pendant la grossesse ou au cours de l'accouchement, l'accouchement prématuré, les anémies, les douleurs pelviennes et abdominales, la naissance d'un bébé de faible poids, la disposition fœto-pelvienne etc. (UNICEF, 2017). La fécondité des adolescentes a pour conséquence la mauvaise santé de celles-ci, c'est le cas de la fistule obstétricale.

L'UNICEF ajoute, l'impact sur la santé consiste en des risques de décès maternel, de maladie et d'invalidité, notamment de fistule obstétricale, de complications des avortements dangereux, d'infections sexuellement transmissibles, notamment par le VIH, ainsi qu'en des risques pour la santé de l'enfant;

Les complications de la grossesse et de l'accouchement sont l'une des principales causes de décès chez les adolescentes les plus âgées. Cela confirme une fois de plus l'hypothèse selon laquelle la grossesse prématurée a un impact négatif sur la santé de la jeune mère. Ces risques s'étendent des malaises à la mort, en passant par des maladies.

2.2.3. Sur le plan économique

Les résultats de notre étude montrent que 51% des filles enceintes n'ont pas d'argent pour se procurer des médicaments et de la nourriture possibles. Ainsi, soit elles constituent une charge pour les parents ou sont exposées après l'accouchement.

Dans le même contexte, les études de l'UNFPA en 2017 ont montré que les élèves-mères ont tendance à devenir une charge pour leurs familles et se retrouvent contraintes de s'occuper d'elles et de leurs enfants, surtout lorsqu'elles ne

connaissent pas l'auteur de leur grossesse. Certaines se retrouvent dans une dépendance financière vis-à-vis des hommes (prostitution) avec tous les risques liés à ce comportement.

Les complications telles que la lassitude, les vomissements, les douleurs lombaires et pelviennes constantes, le céphalée, le manque d'appétit, les stress, la dépression, la stigmatisation, l'isolement... qui sont les défis dont la future mère doit faire face.

2.2.4. Solutions de la grossesse des filles en milieu scolaire dans la Province du Moyen-Chari

Les filles enceintes du Tchad particulièrement celles de la Commune de Sarh, considérées comme futures artisanes du développement socio-économique à l'horizon 2030, comme évoquent les ODD éprouvent d'énormes difficultés sur le chemin de l'école. Elles sont victimes des préjugés socioculturelles et de santé fragile qui pèsent lourdement sur leurs rendements scolaires. Car souvent stressées, elles sont moins motivées, assidues et ponctuelles faces aux activités pédagogiques et parascolaires. Nombreuses sont celles qui ont abandonné les études ou qui ont été expulsées du système éducatif et deviennent à cet effet des esclaves de la pauvreté. Et pourtant, l'éducation est un droit inviolable. C'est pourquoi, dans des pays tels que l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Mexique, le Jamaïque, le Ghana, le Nigéria etc., les équipes de soutien psychosociaux, matériels, sanitaires et financiers ont été mises sur pied. Et pourtant au Tchad, ce mécanisme n'est pas fortement développé.

Depuis trois années scolaires, grâce aux contributions des professeurs de sociologie, qui ont mis sur pied le club des filles du Lycée Ahmed Mangué de Sarh pour accompagner ces filles,

en situation socioéconomique défavorisée susceptibles d'abandonner les études. Ce club tente de les maintenir à l'école jusqu'à la fin de chaque année scolaire. Ainsi, pour l'année scolaire 2021-2022, nous avons enregistré 164 filles (dont 54 filles enceintes, 86 filles-mères et 24 accompagnatrices). Leurs résultats scolaires se présentent comme suit : passage en classe supérieure (68%), admission au bac (75%), redoublement (26%), exclusion (6%), aucun cas d'abandon. Ces filles ont en outre reçu des formations axées sur les Activités Génératrices de Revenus, les méthodes contraceptives, la gestion de l'hygiène menstruelle etc. Cela témoigne qu'en étant attentifs aux problèmes des filles et particulièrement celles enceintes, elles pourraient arriver à obtenir de meilleurs résultats que celles qui n'éprouvent pas de difficultés. En faisant référence à cette investigation qui a donné un résultat positif, nous avons jugé utile de mener cette recherche autour du sujet « *la grossesse en milieu scolaire dans la Province du Moyen- Chari au Tchad de 2020-2023. Essai d'analyse psycholinguistique et historico-social* ». Ceci, dans le dessein de comprendre d'avantage la situation et de chercher d'autres solutions pouvant permettre de réduire l'ampleur de ce problème épineux qui compromet l'épanouissement et l'avenir de nos enfants. Donc la seule stratégie c'est d'impliquer :

- Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique et le Ministère de la Santé et de la Solidarité appuyés par leurs partenaires doivent unir leurs efforts pour intensifier l'enseignement de la santé de reproduction ; de mener des campagnes de sensibilisation dans des établissements scolaires et dans les ménages ; de placer la situation des filles enceintes et des filles-mères

au premier rang de leur programme de financement ; de construire les centres de santé scolaires et universitaires et de les équiper ; de recruter les enseignants et les agents de santé admis à la retraite et de les affecter dans des structures scolaires et universitaires afin de faire d'eux des assistants psychosociaux et sanitaires ; enfin, d'utiliser les filles-mères et les filles enceintes comme moyens de sensibilisation à tous les niveaux ;

- Les Chefs d'établissements la création des clubs de filles et l'organisation des activités parascolaires qui sont des cadres de brassage, d'encadrement et de suivi de la scolarisation des filles et les établissements privés cessent d'exclure les élèves enceintes et les jeunes mères.
- Les chargés de cours doivent encourager les filles enceintes à participer activement à toutes les activités pédagogiques et de les aider à être assidues et ponctuelles aux cours ;
- Les victimes elles-mêmes peuvent s'organiser en associations pour participer ou faire les campagnes de sensibilisation ; qu'elles persévèrent dans les études si elles sont en mesure de le faire.
- les parents de discuter ou parler des questions de la sexualité et de la santé de reproduction avec leurs enfants ; qu'ils encouragent les filles enceintes et les filles-mères à persévérer dans les études que de les sanctionner .En brève, briser les tabous.
- Développer et mettre en place des mécanismes pour assurer le suivi et garder la trace des filles qui abandonnent l'école en raison d'une grossesse ou d'un mariage, dans le but de susciter leur retour à l'école ;
- Concevoir des programmes adaptés aux communautés locales qui répondent aux besoins des enfants et visent

à développer leurs compétences sur divers sujets, notamment : la sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive, la gestion de l'hygiène menstruelle, la sensibilisation au consentement sexuel à la violence sexuelle et au mariage des enfants, ainsi que des mécanismes pour signaler tout abus et obtenir de l'aide ;

- Mettre en œuvre des campagnes d'information destinées aux familles, aux leaders communautaires et aux adolescents qui s'attaquent aux préjugés entourant la grossesse, la sexualité ainsi que la reproduction chez les adolescents, et discuter de l'importance de l'éducation sexuelle et promouvoir des moyens pour les parents de parler de pratiques sexuelles saines ;
- Inclure l'éducation obligatoire en matière de santé sexuelle et reproductive en tant que matière indépendante et pouvant donner lieu à un examen, dans le programme d'enseignement primaire et secondaire ;
- Veiller à ce que le programme national obligatoire sur la sexualité et la santé reproductive soit conforme aux normes internationales ;
- Les activités de l'éducation affective et sexuelle dans les écoles et centres de jeunes doivent être mises en place pour enrayer ce phénomène.

Il faut noter que depuis trois ans, les victimes du Lycée Ahmed Mangué de Sarh, combattent farouchement ce fléau, ce qui a donné des résultats satisfaisants comme en témoignent les Conseils d'Orientation.

Conclusion

En somme, le faible niveau de connaissance en matière de sexualité, de contraception, les facteurs familiaux non propices et le manque d'initiatives de prévention efficace contribuent à un taux élevé de grossesses en milieu scolaire surtout à Sarh. Ensuite, les causes des faibles rendements à l'origine de l'échec scolaire des victimes sont des difficultés sociales et sanitaires. La grossesse en milieu scolaire au Tchad et en particulier dans la Commune de Sarh tire son origine essentiellement de la pauvreté et de l'ignorance. En effet, le manque d'informations dues aux redoutables tabous autour des sexes et la situation socio-économique des adolescentes qui prétendent être à la mode comme les autres ou de résoudre d'autres problèmes conduisent ces filles à adopter un comportement sexuel incontrôlable les exposant aux grossesses non désirées et aux MST/IST. Aussi, la situation socio-économique des parents enquêtés montre dans quelles conditions vivent ces filles ; La grossesse désirée ou non, présente un impact négatif sur l'éducation des élèves, particulièrement leurs rendements scolaires. Elle entrave la situation psychosociale, intellectuelle et économique de la jeune mère sur plusieurs plans. Donc, il faut Impliquer le ministère de la santé afin de : mener des campagnes de sensibilisation auprès des élèves afin qu'ils connaissent le service de santé de reproduction disponible au niveau des structures de santé ; renforcer la collaboration avec le milieu scolaire ; faire participer les centres de santé dans les activités scolaires et rendre disponibles les moyens de contraception. L'objectif principal de cette recherche est de montrer que les pesanteurs socio-sanitaires affectent le rendement scolaire des filles enceintes. Spécifiquement, cette

recherche vise à vérifier que les stress, les problèmes de santé et le manque de soutiens affectent véritablement le rendement scolaire des filles enceintes. Le développement n'est pas seulement un phénomène économique, mais un processus multidimensionnel combinant l'économique et le social. Les grossesses en milieu scolaire se présentent comme un problème d'ordre social, susceptible de constituer une entrave au développement. C'est un fléau planétaire tant combattu par les Etats, les Organisations Gouvernementales et Non Gouvernementales, les Associations... Néanmoins au Tchad, l'on en parle peu puisque toute question ayant trait au sexe est taboue, un objet de honte et de stigmatisation. Sur ce, nous sommes basés sur le constat de terrain, les témoignages et des publications pour émettre des interrogations, fixer les objectifs et préciser les intérêts ainsi que les limites de la recherche. L'intérêt de cette étude est d'améliorer les conditions sociales, sanitaires et scolaires des filles enceintes.

Bibliographie

CHAMGOUE Eric-Destin, 2010. *Rapports enseignants-apprenants et performances scolaires*. Mémoire Orliné. Cameroun.

GEETA Krishna Swamy ; R.Phillip Heine, 2018 : « *Nausées et vomissements pendant la grossesse* ».

Jean Marie Nicaise GBAHOUI ; Baban Nadege GNEPLEU, 2023. *Les grossesses précoce en milieu scolaire à Bouaké : Etat des connaissances et perspectives Akofena Varia no10, Vol.1/CCY...12 P.579.*

LARA Friel, phd, 2021. *Fièvre durant la grossesse*. Houston / USA

MAZABRARD Pauline, 2014. *La question de la normativité dans la relation médecin-malade en soins primaires à travers le cas de la grossesse chez l'adolescente.* ». Thèse pour le diplôme d'Etat de docteur en médecine.

SHAROM Levy, 2020. *Contraception et grossesse chez l'adolescente.* Harvard Medical school. Etats-Unis d'Amérique.

SIGMUND Freud, 1913. *Totem et tabou. Interprétation par la psychologie de vie sociale des peuples primitifs.* Berlin (Allemagne). P.20

UNFPA, 2013. *Mère et enfant face aux défis de la grossesse chez l'adolescente*

UNFPA 2013 .Etat de la population mondiale en 2013. *Mère et enfant face aux défis de la grossesse chez l'adolescente.* New York, NY 10158. États-Unis d'Amérique

UNFPA, 2013. *Mère-enfant face aux défis de la grossesse chez l'adolescente.*

UNFPA, 2015. *Sénégal, étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire*

UNFPA, 2013. *Mère et enfant face aux défis de la grossesse chez l'adolescente.*

UNFPA, 2013. *Mère et enfant face aux défis de la grossesse chez l'adolescente.*

UNFPA, 2013. *Étude sur les grossesses en milieu scolaire burundais.*

Le Soufisme : Innovation ou Ascétisme rigoureux

Sandiako Socé

Docteur Es Lettre en Civilisation arabo-islamique

Département d'Arabe

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

socedianko@gmail.com

00221774061395

Résumé de l'article

Cet article a pour objectif d'apporter un humble avis sur la question du soufisme. Il porte, dans un premier temps, sur son origine et sa définition tant sur le plan étymologique que terminologique. Dans un deuxième temps, il aborde ses différents principes sur lesquels repose la vie ascétique des soufis. Cette forme de pratiquer l'Islam fait objet de polémique dans son concept et ses principes entre adeptes et détracteurs. Les uns la considèrent comme un ascétisme rigoureux et les autres la qualifient d'innovation blâmable. Cette problématique dévotionnelle s'intensifie d'avantage et entraine une scission au sein de la communauté. Ce qui nous motive, principalement, à porter notre réflexion sur ce sujet afin de mettre en évidence le rôle spirituel et éducatif du soufisme en le débarrassant de toute dérive irrégulière et de renforcer la cohésion socioreligieuse dans la fraternité, la tolérance, la droiture et la sagesse au détriment du reniement et de l'inimitié.

Mots clés : *soufisme, Islam, innovation, ascétisme, dhikr*

Introduction

Le soufisme est une science qui s'intéresse au culte de l'excellence théologique, à la purification spirituelle et à la connaissance ésotérique (*haqîqa*) par le canal de ses principes de base. Il a connu quatre phases historiques dont la première remonte à l'époque du Prophète (PSL) par la rigueur d'un

groupe de compagnons dans la foi et l'ascétisme. La deuxième phase fut celle de l'époque des figures emblématiques à l'image d'Assane Al-Basri et d'Al-Halâj et d'Al-Junayd. La troisième phase fut avec l'avènement d'éminents hommes mystiques comme Al-Ghazâli et la dernière phase est celle confrérique avec la naissance de plusieurs voies soufies telles que la *shashaliya*, la *qadriya* et la *tijâniya*.

En effet, le soufisme est devenu une approche d'adoration dont l'origine et les principes islamiques ne font pas l'objet d'unanimité chez les penseurs. Ainsi, deux groupes antagonistes, à savoir ses détracteurs et ses adeptes, se manifestent. Le groupe détracteur l'exclue de l'Islam et le qualifie d'innovation blâmable et de polythéisme ; tandis que le groupe adepte le considère comme l'Islam parfait dans sa dimension exotérique et ésotérique symbolisant la rigueur dans l'ascétisme par le biais de ses principes fondamentaux tels que la prière, le jeûne, le *dhikr*, l'invocation et la prière sur le Prophète (P.S.L).

Ce qui a, d'ailleurs, engendré une crise profonde dans la communauté et a menacé l'esprit de fraternité, d'union, de tolérance et d'amitié entre coreligionnaires tant prôné par toutes les religions et l'Islam en particulier. Cette étude a pour objectif principal de démontrer, d'une part, que la diversité de perception n'est pas synonyme de mécréance et que le soufisme n'est pas en déphasage avec la sharia et prône son application et d'autre part, d'inciter tous à s'accorder sur les fondamentaux dans la foi et la fraternité et éviter la division pour des considérations doctrinales ou partisanses.

En adoptant une démarche historique et analytique,

nous allons scinder notre travail en deux parties. La première portera sur le caractère définitionnel du soufisme ; et la seconde fera l'objet d'une analyse sur ses quelques principes opposant deux groupes de penseurs.

1. Aperçu sur la définition du Soufisme

De prime abord, nous tenons à préciser que la question de l'origine du soufisme demeure perplexe chez les penseurs dont le volume de ce travail ne nous permet de traiter tous les avis exprimés qui se résumeraient à deux points de vue opposés. Il s'agit d'un groupe qui le considère comme une innovation blâmable et un autre groupe qui lui attribue une origine islamique. Cette divergence est beaucoup plus manifeste à travers sa définition qui suscite un débat plus ou moins houleux surtout sur le plan terminologique.

Du point de vue étymologique, le soufisme a connu plusieurs définitions. Beaucoup de penseurs, aussi bien classiques que modernes, soutiennent que le vocable soufisme (*Taçawwuf*) provient des termes : « *sawwafa, sawafa, sûfa et sufiyî* ». C'est dans ce sillage qu'*Al-Hasan al-Kanad* soutient que : « le terme soufisme ou *taçawwuf* tire son origine de « *aç-çûfâ* » (Docteur *'Abd al-Halîm Mahmûd Taha 'Abd al-Bâqî Surûr, 1960, P.46*).

C'est dans cette même logique qu'*Anas Ben Malik* estime que le concept soufisme tire son origine du mode vestimentaire du Prophète (P.S.L) qui répondait toujours aux appels des fidèles, montait souvent sur un âne et s'habillait d'une manière modeste, lorsqu'il dit : « le prophète (PSL)

portait des vêtements de laine (çûf), et c'est de là que vient l'appellation de çûfî » (*Cheikh Ben Ridouane, P.6*).

Le nom du tissu de ce vêtement (laine), en raison de son bon marché et de sa simplicité, qu'il fut un choix, en part entière, d'un bon nombre de prophètes et d'hommes saints.

Du point de vue terminologique, le soufisme demeure une question d'actualité qui ne cesse d'alimenter, d'une manière particulière, les débats intellectuels et secouer la recherche scientifique. Sont porté, sur ce concept, beaucoup d'écrits parmi lesquels nous allons essayer d'analyser essentiellement ceux qui nous paraissent les plus intéressants. Deux tendances adverses se dégagent ; une tendance détractrice et une autre adepte. Nous allons étudier, d'abord, la posture de la première tendance face à la conceptualisation du soufisme avant d'analyser la position de la deuxième.

1.1. Le concept Soufisme selon ses détracteurs

Adoptant la même position vis-à-vis de son origine, le soufisme est conçu par ses détracteurs comme une pratique innovatrice blâmable voire même anti-islamique, inspirée des autres cultures et civilisations puis développé sous une forme doctrinale ou confrérique.

Parmi ces derniers, figure l'éminent penseur islamique, *Ibn Taymiyya* selon qui, les penseurs ne s'accordent pas sur la définition et l'origine du terme soufisme lorsqu'il affirme :

«Certains disent qu'il provient du terme alloué aux gens de çaffa, ce qui est faux, si tel est le cas, ils auraient dû dire « çaffayyou ». D'autres disent qu'il tire

son origine du rang promu chez Allah, ce qui est, aussi faut, s'il est ainsi, il serait qualifié de quintessencier. D'autres soutiennent qu'il vient de l'élite de la créature d'Allah, ce qui est aussi erroné, si tel est le cas, il serait dit « safavide ». D'autres disent qu'il vient du tissu de laine d'*Ibn Bishr Ibn Add Ibn Tâbikha* appartenant à une tribu arabe résidant à la Mecque pendant longtemps, attribués le terme ermites. Ce qui est, également, faible comme argument car, ces derniers n'étaient pas célèbres ni connus chez les ermites, si ce terme existait, il serait attribué aux compagnons du Prophète (PSL) et à ceux qui le suivent» (*Ibn Taymiyya, 1984, P. 11-12.*).

Il réfute l'idée selon laquelle le vocable soufisme remonte à l'époque du prophète, pratiqué par certains compagnons à l'image des gens de *çuffa* qui s'adonnaient à l'ascétisme et vivaient modestement par le biais des aumônes. Selon lui, le soufisme n'est, nullement, mentionné par aucun passage coranique ou par un hadith prophétique.

Quant à Docteur *Salih Ibn Fawzân Ibn Abdillah Al-Fawzânî*, il le qualifie d'innovation blâmable qui n'a aucune origine islamique ni dans ses théories ni dans ses pratiques en affirmant : « ils font partie des innovations anti islamiques, les principes et les *adhkâr* soufis» (*Docteur Salih Ibn Fawzân Ibn Abdillah Al-Fawzânî, 1423 H, P.167*).

Il défend que les théories et les pratiques soufies sont toutes des inventions contraires à l'Islam dans leur entièreté et sont contraires aux principes de la charia dans leurs formes et heures de pratique et qu'il n'existe qu'une seule voie droite c'est celle évoquée par le Coran. Mieux, il rejette et bannit la

majorité des principes soufis comme l'intercession, le guide spirituel, la commémoration de la naissance du Prophète (PSL), les assemblées de *dhikr*, la visite des tombes et la vénération des saints et des cheikhs.

C'est dans cette même optique qu'abonde, également, Abdou Al-Khadr Ibn Habîb Allah As-Sanadî qui considère le soufisme comme un objet sans valeur coranique ou sunnite, inventé par des menteurs et des égarés lorsqu'il affirme que : « ce torchon soufisme, relève des manœuvres des menteurs déviés du droit chemin ; il n'a aucun fondement coranique ou sunnite » (*Abdou Al-Kahadr Ibn Habîb Allah As-Sanadî, 1990, P.41*).

As-Sanadî rejette, non seulement, la thèse selon laquelle le soufisme provient de l'Islam, mais traite de diffamateurs et de déviés, les adeptes et les historiens qui soutiennent son fondement islamique et sunnite. Il s'agit d'une pure diffamation, faussement allouée à la religion, au Prophète (PSL) et à certains compagnons.

Ce que semble corroborer par *Sayyid bn Husayn al-'afânî* en soutenant que les méthodes soufies ne proviennent ni du Coran, ni de la sunna du Prophète (P.S.L) elles n'étaient pas connues dans l'Islam des premiers siècles. Elles ont été copiées des mécréants, dont les croyances et dogmes sont anti-islamiques. L'Islam ne recommande pas l'isolement, la danse, la vanité, la faim, la passivité, le célibat et la désobéissance divine. En effet, affirme-t-il « le système des soufis est en déphasage avec l'Islam et la charia. » (*Docteur Sayyid bn Husayn al-'afânî, 1987, P : 174*).

D'après ce dernier, le soufisme est une incidence culturelle ou coutumière qui a infiltré l'Islam. Les principes sur lesquels, il se fonde, sont, généralement, bannis par le saint coran et la sainte sunna prophétique.

De même qu'Ahmad Lo intervient dans cette même longueur d'onde lorsqu'il le considère comme une « une doctrine qui dévie les gens de l'adoration de Dieu en visant le Paradis et craignant le feu. » (Mohamed Ahmad Lo, 2002, P.44. il accuse le soufisme d'avoir ouvert la porte de l'innovation blâmable dans la religion, fermé celle de la recommandation du convenable et de l'interdiction du mal et prôné la préférence de la science ésotérique (*haqîqa*) sur la science exotérique (*Charia*)

Cette thèse est discutable, car le paradis n'est pas promis aux égarés et seul Satan et ses acolytes qui recommandent le mal et interdisent le bien. Quant au favoritisme de la *haqîqa* sur la *sharî'a*, est une assertion réfutable qui n'est pas partagée absolument par tous. La sharia s'intéresse le plus souvent au sens apparent et commun des textes alors la *haqîqa* muse, particulièrement, sur le caractère intelligible et métaphysique. Du coup, les adeptes soufis prônent, dans leur écrasante majorité, le couplage des deux sciences pour être, religieusement, équilibré comme le soutient Imam *Malick* : « celui qui s'applique la charia sans la *haqîqa* est un pervers et celui qui s'applique la *haqîqa* sans la charia est un athée. Et celui qui s'appliquent les deux se concrétise » (*Alî ben Mukarram Allah Al-'Adawî, 2019, P : 195*).

Cette citation pourrait être une transition entre ceux qui expulsent le soufisme et ses principes du Saint Coran et de la

Sunna prophétique comme nous l'avons souligné au-dessus et ceux qui soutiennent qu'ils se fondent, principalement, sur l'Islam à la lumière du Saint Coran, de la sunna, des enseignements scientifiques des compagnons du Prophète (PSL) et des hommes saints. Ce qui fera l'objet de notre prochain sous chapitre.

1.2. Le soufisme selon ses adeptes

Selon ses adeptes, le soufisme émane de l'Islam comme l'est le *fiqh*. C'est un ensemble de pratiques imitées du Prophète (PSL), de ses compagnons et des pieux hommes qu'adopte une partie des musulmans pour mener à mieux leurs devoirs religieux avec rigueur maximale. Vue l'abondance des penseurs qui s'intéressent à cette question, nous nous contenterons, d'une manière arbitraire, d'étudier les avis de quelques-uns par eux.

Contrairement à ses dénégateurs, ses derniers considèrent le soufisme comme un acte dévotionnel et spirituel qui perfectionne l'adoration du fidèle, éclaire son cœur, purifie son âme et illumine son esprit. En effet, le cœur constitue un organe primordial de tout corps quand il est bon, tout le corps est bon et il est mauvais tout le corps l'est également. Quant à l'âme elle doit être contrôlée domptée et purifiée, car elle est incitatrice au mal. Alors que l'esprit se nourrit de lumières qu'il ne peut acquérir que par le biais de l'adoration en termes de prière, de *dhikr* et de tout autre acte ascétique.

C'est dans cette optique qu'abonde *Sahl Tastârî* lorsqu'il dit : « le soufisme est un moyen de se débarrasser de l'impureté, de s'inonder d'idées et de se guider vers Dieu » (*An-Nafazi ar-Rindî*, , 1970, P : 202). Ce qui signifie que le soufisme

est un moyen d'ascétisme, de purification et de guidance vers le Seigneur. Il vise à forger le fidèle pour qu'il devienne un serviteur de Dieu en âme et en conscience.

Il se résume à la générosité de l'âme, à l'acceptation du destin, à la patience, à la discrétion du langage, à l'exil volontaire, au port de l'aïne, à la pérégrination et à la modestie. Ce qui rentre, d'ailleurs, dans le cadre de l'éducation et de la formation du disciple et de la purification de son âme, l'ennemie redoutée de la personne. Quiconque la purifie et la sanctifie est sauvé et nagera dans le bonheur perpétuel. Et quiconque lui obéit et la souille, est égaré et sera compté parmi les perdants.

De même que Meier Fritz semble affirmer la même chose en le concevant comme un moyen d'extinction spirituelle qui consiste à : « se perdre dans la divinité avec un esprit d'abandon absolu » (Meier Fritz, 1976, P.119). Dans ce degré, le fidèle se dissout dans le monde spirituel. Il n'a plus de choix personnel. Il veut ou déteste selon la volonté et la face du Seigneur, l'unique but ultime du soufisme.

Par ailleurs, le soufisme peut être conçu comme une tendance spirituelle qui détourne l'homme du monde matériel pour l'emmener au monde spirituel. C'est dans ce sillage qu'*Abd ar-Rahmân as-Salmî*, soutient que le soufisme : « s'agit de laisser les désirs mondains attirant l'âme charnelle » (*Abd ar-Rahmân as-Salmî, 1480 H, P : 38*). Il est indéniable que l'âme humaine est, par essence, incitatrice au mal et adepte passionnante des désirs mondains. Elle est une alliée endurante de Satan. Par le biais de l'éducation soufie, elle peut être sauvée de l'emprise de la mondanité et de la séduction satanique.

Quant à *Al-Ghazâlî* considère que le soufisme est la seule voie par laquelle on peut accéder à la vérité absolue, à la purification majeure et au Seigneur lorsqu'il dit : « le soufisme est une voie qui permet d'accéder aux sciences cachées et de se doter d'un cœur saint rattachant, à jamais, au Seigneur» (*Abu Hamid al-Ghazâlî, 1967, P.29*).

Ghazâlî prône que la quête de la vérité absolue autrement dit *al-haqîqa* ne peut s'effectuer, d'emblée, que par la voie soufie qui offre, au fidèle, plusieurs méthodes pour la quête du savoir tant apparent que cachet. Il soutient que le doute fait partie des moyens les plus efficaces pour accéder à la vérité suprême et à percer les voiles entre lui et la vérité absolue avec sa fameuse et célèbre phrase suivante : celui qui ne doute ne cherche pas, celui qui cherche ne trouve, celui qui ne trouve la vérité demeure dans l'égarement.

En effet, les connaissances que nous donnent les organes de sens ne reflètent pas souvent la réalité en tant que telle. Par le biais du soufisme, le fidèle peut accéder à la réalité et recevoir des connaissances directes par inspiration divine grâce à ses états et degrés spirituels.

En outre d'autres penseurs à l'image d'Ibn *Khaldûn* remontent l'origine du soufisme à l'époque des compagnons du Prophète (PSL) dont leur méthode ascétique accouche cet Islam soufi qui a connu des évolutions et des mutations, mais son essence et son esprit restent le même, il s'agit de la conduite du fidèle sur le droit chemin et fait de lui un véritable serviteur d'Allah. Ibn *Khaldûn* affirme dans ce sens :

« le soufisme fut une voie empruntée par certains compagnons du Prophète (P.S.L) et certains de leurs

suivants qui suivent le chemin de la vérité et de la droiture en dédiant leur existence à l'adoration de Dieu, ne visant que Sa face, tournant le dos aux passions de ce bas-monde et choisissant l'ascétisme au détriment des désirs passionnels et de l'argent» (Ibn Khaldûn, 1984, P.467).

Bref, le caractère originel et définitionnel du soufisme fait l'objet de discorde entre deux pôles de savants à savoir ses détracteurs qui le qualifient d'innovation anti-islamique et adeptes qui le qualifient de l'islam pacifique et authentique dans ses trois dimensions à savoir l'Islam (la soumission) l'*Îmân* (la foi) et l'*Ihsân* (la bienfaisance).

Quoi qu'il en soit, le soufisme est l'incarnation de l'Islam par essence. Il contraint le serviteur d'être rigoureux et dévoué dans l'adoration du Seigneur en se vouant, totalement, à Lui et ne cherchant que Son agrément. Toute personne dite soufie qui n'est pas en phase avec la charia se trompe ; car qui parle du soufisme, par de charia.

Cette même divergence se manifeste, d'une manière plus ou moins virulente sur les principes du soufisme qui feront l'objet de notre seconde partie.

2. Aperçu sur quelques principes du soufisme

Cette question fait, aussi objet de divergence chez les penseurs et plus précisément. En effet, les détracteurs fustigent et rejettent, généralement, l'écrasante majorité des pratiques soufies et les qualifie d'innovations blâmables en se

référant au hadith rapporté par Jabir :

« Celui qu'Allah guide nul ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare nul peut le guider. Certes la parole la plus véridique et le Livre d'Allah et la meilleure guidance et la guidance de Mohammad. Et les plus mauvaises choses s'agissent des nouvelles inventions et chaque invention est une innovation et chaque innovation est un égarement et chaque égarement est en enfer » (*Hâfiz Abu Abd Ar-rahmân Ahmad ben Shu'ayb ben Ali An-Nasâ'î, 2007, N° 1578*).

Ils ajoutent, par ailleurs, que l'Islam ne peut subir aucune innovation car, il est parfaitement révélé au prophète Mohammad (PSL). Nul ne peut y ajouté ni retirer rien en référence du verset coranique suivant : « le jour où je vous ai achevé votre religion et vous ai accordé mes grâces et vous ai satisfait de l'Islam comme religion » (*Saint Coran, sourate : 5 Verset : 3*).

En revanche, les adeptes du soufisme affirment que les principes du soufisme tirent, bel et bien, leur origine du coran et de la sunna. Toute pratique dite soufie en déphasage du Coran et de la Sunna n'en fait pas partie. Il ne s'agit pas d'une innovation ; mais une approche spécifique de la pratique de l'Islam par un ascétisme rigoureux à la lumières des textes reconnus. Il ne s'agit pas d'un nouvel ordre religieux ni un islam à part entière ; mais un investissement spirituel rigoureux renforçant la purification des cœurs et conduisant les âmes sur le droit chemin par des pratiques spécifiques qui donnent naissance aux principes fondamentaux du soufisme parmi

lesquels nous allons aborder ceux qui nous paraissent les plus importants :

2.1. Les cinq piliers de l'islam et le Dhikr

Le respect strict des cinq préceptes de l'islam demeure une recommandation forte dans l'islam soufi. Quiconque néglige, volontairement, l'un d'entre eux abjure sa foi et ne peut pas être compté du nombre des musulmans et moins des soufis. Toutes les voies soufies recommandent vivement le respect strict des piliers de l'islam. Par exemple la *tijâniyya* pose, comme condition primordiale, le respect des préceptes islamiques pour pouvoir adhérer à cette confrérie. Ce qui est valable pour toutes les autres confréries soufies notamment la *Shashaliya*, la *Qadiriya* et la *Mouridiya*. En effet, ces préceptes sont, sans aucun doute, au-dessus de tout autre acte d'adoration car, hormis eux, tous les autres actes sont surrogatoires.

Contrairement à ce que disent certains auteurs à l'image d'Ahmad Lo, qui le qualifie d'une nouvelle sharia rivale à celle divine et quiconque jette un coup d'œil sur les livres des voies soufies en ce qu'ils renferment comme conditions, obligations et interdictions, saura réellement que ces derniers ont apporté, affirme-t-il : « une sharia parallèle à la sainte sharia islamique » (*Mohammad Ahmad Lo, 1422H /2002, P:300-301*).

Il considère que certains groupes de soufis en guise d'exemple les *tijânes* privilégient leurs litanies sur les piliers fondamentaux de l'islam et que quiconque a foi au contenu de ces mots dictés par *Iblis* de tout bord, doit renouveler sa soumission à Dieu, car, il a, déjà, abjuré sa foi en l'islam. Ces

derniers chantent la prévalence de *Jawhar al-Kamâl* sur la prière canonique et sur le Saint Coran ; bref ils mettent leurs évocations au-dessus de celles rapportées du Prophète.

Ces allégations seraient, totalement, différentes de ce que théorisent les voies autorisées soufies notamment l'initiateur de la *Tijâniyya*, *Cheikh Ahmad At-Tijânî Ash-Shérif* qui affirme : « Si vous entendez quelque chose émanant de moi, vérifiez le à l'aune de la sharia, et ce qu'il en est conforme, prenez-et ce ne l'est pas, refusez-le » (*Sidi Alî Harâzem Ibn al-'Arabî Barrâda*, 2010, P : 33,34.). A propos l'assertion selon laquelle la *Jawhara Al-Kamâl* est supérieure à la prière canonique et au Saint Coran est aussi contraire à ce que Cheikh a dit lorsqu'il affirme :

« quant à la précellence de la lecture du Coran sur toutes les paroles, les invocations, et les bénédiction du Prophète (PSL), est chose plus claire que le soleil ainsi qu'on le sait des déductions de la Sharia et de ses fondements.....le quatrième degré est celui d'un homme qui lit le Coran en sachant ou non le sens, mais qui, en tout cas, désobéit hardiment Dieu, ne prenant rien y relatif en considération. A celui le Coran ne serait pas plus indiqué, au contraire plus qu'il le lit plus que ses péchés augmentent et sa perte s'accroît » (*Sidi Alî Harâzem Ibn al-'Arabî Barrâda*, 2010, P : 470-471).

Pour ce cas de figure, prier sur le prophète est, moins risqué que la lecture coranique. Quant à l'obligation de la purification avec de l'eau et de la position d'assise pour la récitation de *Jawhar al-Kamâl* ne signifie guerre sa supériorité sur le Saint Coran, c'est une simple particularité et non une supériorité. Certes, les préceptes de l'Islam sont obligatoires

alors que les principes soufis en sont une partie intégrante dont la pratique est optionnelle et multiforme.

Par ailleurs, le *dhikr* autrement dit l'évocation d'Allah, il est une recommandation divine mentionné par plusieurs versets coraniques parmi lesquels on peut, entre autres, citer les suivants : « ô vous avez cru si vous rencontrez un groupe de fidèles, attestez votre foi et évoquez, beaucoup, Allah afin que vous soyez parmi les bienheureux » (*Saint Coran, Sourate : 6, Verset : 45*). Et dans un autre verset Allah dit : « ceux qui évoquent Allah étant debout, assis et couchés » (*Saint Coran, Sourate : 3, Verset : 191*). Le *dhikr* Allah est l'un des outils les plus efficaces pour l'apaisement des cœurs et la purification des esprits.

Cependant sa formule n'est pas définie clairement par l'Islam sur le plan numérique et formel malgré les quelques types rapportés du Prophète (PSL) par des chaînes de transmission plus ou moins authentiques ou par des voies directes sans intermédiaire. Ce qui aurait conduit à la naissance d'appréciations divergentes chez les penseurs.

Pour certains, une bonne partie de ces *adhkâr* dérivent de la religion tandis que pour d'autres soutiennent qu'ils s'inspirent du *satan*. Il s'agit des évocations (*adhkârs*) embellies par Satan pratiquées, aujourd'hui, par certains musulmans qui les évoquent ensemble par une seule voix en répétant tantôt (*huwa huwa*) tantôt (*hî hî*) tantôt d'autres formules en les chantant avec une bizarrerie de sorte que celui qui les écoute, n'arrivera pas à comprendre rien de ce qu'ils disent comme si tu es devant, selon certains détracteurs, : « des

prédateurs qui se broient ou des chiens qui s'aboient»
(Mohammad Ahmad Lo, P : 335-336.).

Nous pensons qu'il est excessif de porter de telles considérations sur des frères de même religion pour une raison de diversité et de principes. Cela ne devrait pas être un motif pour caricaturer le *dhikr* d'un groupe d'adeptes à cause d'une diversité méthodique ou de les exclure de l'Islam ou de les dénigrer quel que soit l'appartenance des uns et des autres. En plus du *dhikr*, la modération alimentaire occupe une place considérable dans la vie soufie.

2.2. La Modération alimentaire et le contrôle de l'âme

Manger et boire d'une manière modérée pour pouvoir travailler et adorer longuement, car selon certains soufis l'amour aveugle de la nourriture autrement dit la gourmandise intense entraîne le plus souvent la paresse et l'inertie spirituelle et provoque parfois un dysfonctionnement digestif. De ce fait, le ventre humain doit être divisé en trois parties : une partie pour la nourriture, une partie pour l'eau et une partie pour l'air pour un bon fonctionnement de l'organisme, contrôler l'âme et préserver la santé en référence des propos du Prophète (PSL) suivants « nous ne mangeons tant que nous n'ayons faim, si nous avons faim, nous ne mangeons qu'en moyenne, » (*At-Tirmîdhî, 2006*).

Quant au contrôle de l'âme charnelle et la purification de l'esprit, ils font partie des principes fondamentaux du soufisme. Car l'âme est incitatrice au mal et à la désobéissance d'après le verset coranique suivant : « je n'innocente mon âme ; certes, l'âme incite au mal » (*Saint Coran, Sourate : 10, Verset : 53*). Ce type d'âme incite à la passion et à la débauche

en négligeant l'adoration seigneuriale. L'âme doit être réprimandée et contrôlée comme le soutient l'éminent savant soufi *tijâne* sénégalais, El-Haji Malick Sy lors qu'il dit dans son fameux poème didactique « *Zadjr al-qulûb* » : « ton âme, conditionne la, contrôle la, évalue la, condamne la, combatte la et blâme la, tu seras repentir » (El-Hadji Malick Sy, 2019, P : 15).

En réalité, l'âme humaine est, par essence, attirée par le charme de la vie mondaine, de la passion, du pouvoir et de l'éternité qui l'éloignerait du Seigneur et constituerait un grand obstacle pour l'accomplissement de ses devoirs religieux s'il ne s'arme d'une conscience dévotionnelle convaincue ou d'un guide vaillant qui le mène sur le droit chemin.

2.3. Prévalence de la vie de l'au-delà, Veillés d'adoration et *Al-wasîla*

Le soufisme mise plus sur la vie future que sur celle d'ici-bas. En effet, Dieu affirme : « la vie de l'au-delà est meilleure pour toi que celle d'ici-bas » (*Saint Coran, Sourate : 93, Verset : 4*). Dans un autre verset : « Mais, vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable » (*Coran, Sourate : 88, Verset : 16-17*). Ce qui fait que si certains sont à la course de l'abondance et de la richesse mondaine, les soufis œuvrent, non seulement pour mener une vie descente, mais accordent une importance capitale à la vie future. Autrement dit que le soufi fidèle doit, positivement, profiter de cette vie mais œuvrer, d'avantage, pour la vie éternelle selon le verset suivant : « œuvre pour le succès de l'au-delà par ce qu'Allah t'a donné, mais n'oublie pas ta part d'ici-bas » (*Saint Coran, Sourate : 28, Verset : 77*).

La vie d'ici-bas est importante, mais celle de l'au-delà

est un examen dont tout être humain est candidat. Les admis seront les bienheureux éternels et les ajournés seront les malheureux éternels. L'adoration journalière occupe une place capitale dans la vie soufie, mais celle nocturne est plus solide d'où l'importance des veillées d'adoration qui fait partie des plus importants principes.

En réalité, les veillées d'adoration occupent une place capitale dans l'Islam en général et dans le soufisme en particulier en vertu du verset suivant : « Ô toi l'enveloppé [dans tes vêtements ! Lève-toi, pour prier, toute la nuit, exceptée une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus. Et récite le Coran, lentement et clairement » (*Coran, Sourate : 73, Verset : 1-4*).

Il est recommandé, au fidèle, de consacrer une partie de la nuit [avant l'aube] aux prières surrogatoires ; afin que son Seigneur se ressuscite en une position de gloire. Ce principe est de nature coranique, pratiqué par le Prophète et ses compagnons notamment Omar *Bn Khatab* qui le considérait parmi les quatre choses qu'il aimait le plus. Il fut, exceptionnellement, passionné d'accomplir de prières surrogatoires nocturnes au moment où les gens dorment.

Quant à *Al-wasîla* (guide), il est nécessaire pour tout adepte car, pour arriver à une destination quelconque, il faut suivre le chemin qui y mène et la personne qui l'indique. Pour atteindre l'objectif, il faut user le moyen adéquat et idéal qu'il faut. Du coup le soufi a besoin d'un moyen et un chemin pour atteindre son but spirituel qu'est la droiture perpétuelle qu'indique Allah : « suis le chemin de celui qui se retourne vers Moi ou se repends » (*Saint Coran, Sourate : 31. Verset : 15*) et

dans un autre verset : «ô vous avez cru, craignez Allah et cherchez un moyen qui vous mène à Lui» (*Saint Coran, S : 5, V : 35*). Cela implique tous les moyens théologiques qui permettent d'atteindre ce but y compris l'apprentissage, l'ascétisme et le maitre spirituel.

Cependant certains individus ne sont pas exempts de reproches vis-à-vis de leur maitre dont le rapport devrait être de nature éducative et purificatoire. Le *sheikh* n'est ni un roi ni un dieu. Ses degrés et rangs ne dépassent pas ceux d'un maitre spirituel et d'un homme saint. Se trompe, absolument, quiconque le qualifie de prophète ou de messenger d'Allah ; sauf qu'il mérite respect et vénération en tant que maitre dont le devoir sacerdotal est de guider sur le droit chemin. Le disciple est, non plus, un sujet ni un esclave pour son maitre ou guide spirituel, même si toute éducation exige l'humilité, la modestie, la persévérance et l'obéissance.

Voici quelques principes parmi tant d'autres sur lesquels le soufi s'appuie pour mieux accomplir son devoir d'adoration seigneuriale. Cependant, force est de reconnaître qu'il existe certaines pratiques blâmables et anti-islamiques, jetées dans le champ du soufisme et incarnés par certains qui se réclament soufis. Parmi ces pratiques nous pouvons énumérer la danse, la négligence des piliers de l'Islam, la transgression des bornes divines la divination des maitres...Plusieurs choses peuvent l'expliquer dont les deux suivantes attirent notre attention :

- L'ignorance du sens réel du soufisme et de ses principes fondamentaux et un sabotage de l'œuvre vertueuse abattue par les dignitaires initiateurs de ce type de pratique islamique.

- Ou être égaré inconsciemment en ternissant le caractère vertueux et sacré du soufisme par une minorité qui, souvent, suit leur désir et obéit à l'âme charnelle et satanique en donnant raisons à ceux qui le qualifient d'innovation blâmable comme Sayyid bn Husayn al-'afânî qui soutient que « *il est impossible de trouver un soufi qui n'exagère pas dans la faim, ou qui ne néglige pas l'habillement et ne dépasse pas les bornes divines*» (Docteur Sayyid bn Husayn al-'afânî, 1987, P: 34, 174).

Cela n'enlève rien du caractère islamique du soufisme et l'importance de son rôle d'éducation et de purification. Il n'est rien d'autre que l'ascétisme rigoureux imité du Prophète (PSL) de ses compagnons et califes. Par contre, la danse, la débauche, la passion et la désobéissance divine n'y ont aucune place. Le soufi idéal n'est préoccupé que par la quête du savoir, l'adoration de Dieu et le travail. Il vise la proximité divine et se désintéresse aux délices de la mondanité.

Conclusion

Au terme de cet article, nous pouvons retenir que le soufisme, d'après ses adeptes, naît de l'Islam des premiers croyants caractérisé par un certain nombre de d'actes dévotionnels spécifiques qui se mesurent à la dimension de leur crainte révérencielle et à un ardent désir d'accéder à la récompense suprême promise. Ensuite, il devient une science doctrinale et confrérique se reposant sur des principes auxquels veille l'adepte pour la purification de l'âme et l'accès à la *haqîqa*, à la sainteté, à l'ivresse lumineuse et à la proximité divine.

Cependant, il n'est pas exempt d'attaques et de critiques dans sa conceptualisation et ses pratiques d'où il est

qualifié, souvent, par ses détracteurs, d'innovation, d'athéisme et de principes anti islamiques. Une partie de ces critiques sont, parfois, légitimées par certaines dérives commises par des adeptes déviés, à la limite même ignorants de cette science au vrai sens du terme. Parmi ces dérives on peut citer entre autres : la négligence des préceptes de l'islam, la divination du maître, la danse qui ne sont ni théorisées ni recommandées par le soufisme. Tout acte contraire à la sharia est banni par les ténors du soufisme qui assimilent la sharia et la *haqîqa* pour ne pas être hypocrite ou pervers.

Nous dénonçons, rigoureusement, toute pratique ou attitude qui déroge les règles de la sharia et outrepassent les principes du soufisme pour répondre aux exigences de leurs âmes charnelles. Toute pratique bannie par l'islam, est bannie par le soufisme que les saints patriarches soufis wolofs résumant en ses trois termes (*Dia-Diou-Baa*) ; *Dia* : quête du savoir, *Diou* : l'adoration et *Baa* : le travail. Nous incitons à l'acceptation de la diversité, au sens de la responsabilité et à la fraternité.

En définitive, le soufisme n'est rien d'autre que la rigueur d'adoration et d'ascétisme pour accéder au degré ultime et parfait de la religion appelé « *al-Ihsân* » ou le fidèle adore son Seigneur comme s'il Le voit sachant que ce Dernier ne cesse de le voir. Ces quelques éléments résumant notre point de vue sur cette question tout en restant convaincus qu'elle peut faire l'objet d'autres recherches plus larges.

Sources et Bibliographie

Abd al-Halîm Mahmûd Taha 'Abdal-Bâqî Surûr,1960. *Kitâb al-*

- Lam'*, Dâr al Kutub al-Hadith, Egypte.
- Abû Bikri Al-kalâbâdhî, 1980. *At-tabaqât aḡ-ḡûfi Qâhira*, Maktaba al-Kulliyât, Egypte.
- Abu Hamid Al-ghazâlî, 1967. *Al-munqidh min ad-Dalâl*, Andalous, Liban.
- Abû Ju'far At-tirmîdhî, 2006. *Jâmi' at-tirmîdhî*, Qism al-ulûm al-hadîth ash-sharîf.
- Ahmad bn Abdul Halîm bn Taymiyya, 1428. *Al-Farqâni Bayn Awliyâ' Ar-rahmân wa wliyâ' ash-shaytân*, Maktaba Dâr al-Manhadj lin-nashr wat-tawzî', Médine.
- Alî ben Mukarram Allah, 1440/2019. *Al-'adawî Hâshiyya 'Alâ Sharh Al-Imâm Az-Zarqânî 'Alâ Mutan Al-'Izziyya Fî Al-Fiqh Al-Mâlikî*, Dâr ibn Diazm, Beyrouth.
- An-nafazi ar-Rindî, 1970. *Ghayth al-mawahib, fî sharhi al-Hikam al-'atâ'iyya*, Dâr al-Kutub al-Hadîtha, Caire.
- Cheikh Ben Ridouane, *Le soufisme (Fann at-Tasawwouf) - La discipline Soufie selon ses adeptes*, Dâr al-Ma'arif, Egypte.
- El-Hadji Malick Sy, 2019. *Zadjr al-qulûb*, Bibliosn Sénégal.
- Fritz Meier, 1976. *La tradition soufie*, in *le monde de l'Islam*, Elsevier Séquoia, Paris / Bruxelles.
- Hâfiz Abu Abd Ar-rahmân Ahmad ben Shu'ayb ben Ali An-Nasâ'î, 2007. *Sunan an-nasâ'î*, Vol : 2, Houda Khatab, Canada.
- Ibn Khaldûn, 1984. *Al-muqaddima*, Dâr al-Qalam, Beyrouth, Liban.
- Mohammad Ahmad Lo, 2002. *Taqdîs al-ashkhâḡ fî alfikr aḡ-ḡûfi 'ardûn wa tahwîl 'alâ dawhi al-Kitâb wa as-sunna*, Dâr al-qalâm linashr wa at-tawzî' Arabie Saoudite.
- Salih ben fawzân ben Abd Allah Al-fawzân, 1423 H. *Kitâb at-Tawhîd Kitâb*, wizâra ash-shu'ûn al-islamiyya, Arabie Saoudite.
- Sayyid bn husayn al-'afânî, 1987. *Dirâsât fî at-Taḡawwuf*, Maktaba bayt as-Salâm, Riyad.

Sidi Alî Harâzim Ibn al-'Arabî Barrâda, 2010. *Perles des Sens (Jawâhir al-Ma'ânî) et réalisations des vœux dans le flux d'Abû-I-'Abbâs at-Tijânî*, traduit par Ravane Mbaye, Albouraq, Paris.

« L'Afrique pensante : relecture critique des épistémicides et résurgence des savoirs endogènes »

Thérèse SAMAKE

Enseignante-chercheuse, Maître-Assistant en Philosophie

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité

Universitaire à Bamako

mathere@hotmail.fr

+223 76 05 49 57

Résumé

Cet article interroge la résurgence des savoirs endogènes africains à travers une lecture constructive des continuités historiques, des ressources critiques internes et des dynamiques contemporaines d'innovation. Il met en lumière la diversité et la vitalité des formes de connaissance enracinées dans les sociétés africaines, ainsi que leur capacité d'adaptation face aux mutations. La réflexion souligne l'émergence d'une conscience épistémique africaine tournée vers la souveraineté cognitive, la justice des savoirs et la reconnaissance de la pluralité des rationalités. En s'appuyant sur des pratiques concrètes – éducation, santé, gouvernance, médiation – l'article montre que ces savoirs, loin d'être dépassés, sont porteurs de solutions ancrées et d'un horizon partagé. Il plaide ainsi pour un dialogue fécond entre les traditions intellectuelles, dans une logique de co-construction des savoirs au service d'un avenir commun.

Mots-clés : *Savoirs endogènes – souveraineté cognitive – pluralité des rationalités – justice épistémique – Afrique pensante*

Introduction

Les formes de production du savoir s'inscrivent dans des dynamiques historiques, politiques et culturelles qui façonnent la manière dont les sociétés pensent leur monde, leur mémoire et leur devenir. En Afrique, l'histoire de la pensée et de la

connaissance a été profondément marquée par des processus d'extraversion et de délégitimation, au point que des pans entiers des systèmes de savoirs endogènes ont été réduits au silence ou marginalisés dans les institutions officielles (M. Kane & M. Samba, 2025, p. 1). Cette disqualification, souvent naturalisée au nom de l'universalisme scientifique, participe d'un phénomène plus vaste que certains auteurs analysent comme un *épistémicide* : non pas simple disparition de savoirs, mais, selon B. de Sousa Santos, (2014, p. 92) « effacement systématique de leur validité, de leur rationalité propre et de leur capacité à structurer le réel ». L'oralité reléguée, les langues locales confinées à l'espace domestique, les cosmologies communautaires disqualifiées au profit de grilles interprétatives importées : autant de manifestations d'une violence symbolique dont les effets continuent de peser sur les manières africaines de connaître et de transmettre. Comme le souligne V.Y. Mudimbe, (1988, p. 34), « la construction d'une science autochtone passe par la déconstruction des discours universalistes et la reconstitution d'une archéologie des représentations africaines ».

Dans un contexte contemporain de crise généralisée des modèles dominants – économiques, écologiques, épistémiques – se manifeste une volonté croissante de repenser les fondements de la connaissance à partir des réalités africaines. Ce mouvement, qui traverse les milieux universitaires, éducatifs, artistiques et politiques, ne relève pas d'un retour nostalgique aux traditions, mais d'un processus critique et créatif de réactivation des ressources endogènes, au service d'une souveraineté cognitive renouvelée. P. Hountondji, (1994, p. 27), rappelle à ce propos que « les savoirs dits traditionnels ne sont pas des vestiges figés, mais des constructions dynamiques, évolutives, forgées dans l'expérience ». Cette

dynamique trouve un écho particulier dans certaines régions comme les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), où les mutations géopolitiques s'accompagnent d'un effort visible de valorisation des langues nationales, de relecture des structures communautaires et de reconnaissance des savoirs localement enracinés (A. Kane & M. Samba, 2025, p. 3).

C'est dans ce contexte que se pose la problématique centrale de cette recherche : comment la résurgence critique des savoirs endogènes africains, articulée à une relecture épistémologique rigoureuse et ouverte, peut-elle constituer le socle d'un projet africain de société fondé sur la justice cognitive, la pluralité des rationalités et la reconfiguration des modèles de développement ? Cette interrogation invite à dépasser les oppositions binaires entre tradition et modernité, oralité et écriture, local et global, pour questionner la capacité des sociétés africaines à mobiliser leurs propres ressources intellectuelles dans la construction d'alternatives enracinées, pertinentes et durables.

L'objectif de cet article est de contribuer à une meilleure compréhension des fondements et des implications de cette résurgence, en montrant que les savoirs endogènes ne relèvent pas du seul patrimoine symbolique, mais qu'ils peuvent nourrir des pratiques sociales, éducatives et politiques innovantes. Il s'agit d'explorer les conditions dans lesquelles ces savoirs, longtemps marginalisés, redeviennent opérants, légitimes et structurants pour l'avenir du continent.

L'hypothèse de travail soutient que la réhabilitation critique des savoirs endogènes africains constitue un levier essentiel de souveraineté cognitive. Loin de s'opposer aux formes de savoir issues d'autres horizons, ces rationalités peuvent participer activement à un dialogue des connaissances, à condition d'être reconnues pour ce qu'elles sont : des systèmes cohérents,

dynamiques, porteurs de sens, et capables d'interpréter le réel à partir de logiques propres.

Le cadre théorique mobilisé pour cette analyse croise plusieurs courants : les épistémologies du Sud (B. de Sousa Santos, 2014), les théories critiques postcoloniales (V.Y. Mudimbe, 1988), les réflexions sur la souveraineté narrative et cognitive (F. Sarr, 2016), ainsi que les perspectives de philosophie politique africaine (F. Nyamsi, 2022). L'anthropologie des savoirs y joue un rôle transversal, en liant les formes de connaissance à leurs ancrages sociaux, linguistiques et symboliques. Ces approches permettent de déconstruire les logiques de domination symbolique et de faire émerger les conditions d'un *pluriversel cognitif*, dans lequel les rationalités africaines puissent dialoguer à égalité avec d'autres formes de pensée.

La méthode adoptée est interdisciplinaire. Elle combine une analyse conceptuelle des discours critiques contemporains avec une lecture de pratiques concrètes de revalorisation des savoirs dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'écologie ou de la gouvernance communautaire (A. Ouallly, 2025, p. 81). L'approche adoptée articule ainsi des matériaux théoriques et empiriques dans une perspective à la fois critique, contextuelle et transformatrice.

L'article s'organise autour de trois axes complémentaires : d'abord, une relecture des mécanismes historiques de marginalisation des savoirs endogènes ; ensuite, une analyse des ressources critiques internes portées par la pensée africaine contemporaine ; enfin, une mise en lumière des dynamiques actuelles de résurgence et de valorisation des savoirs enracinés, dans leur portée transformatrice pour l'avenir intellectuel, éducatif et politique du continent.

1. Continuités dynamiques des savoirs africains à travers les mutations historiques

Aborder la question des savoirs africains suppose d'abord de se libérer d'une vision discontinuiste ou défensive qui en ferait soit un patrimoine figé, soit une réalité victime d'effacement. Ce qui frappe, au contraire, lorsqu'on les observe dans leur profondeur historique, c'est leur capacité à se maintenir dans le temps, à se transformer sans se trahir, à se recomposer dans les interstices du quotidien, même lorsque les formes dominantes du savoir semblaient les marginaliser. Loin d'être de simples survivances, ces savoirs endogènes africains constituent un socle épistémique souple et vivant, dont la transmission, la contextualisation et la plasticité témoignent d'« une profonde intelligence du réel » (N. M. Kouassi, 2008, p. 49). Tout au long des mutations historiques – dynamiques internes, échanges transrégionaux, rencontres interculturelles – les sociétés africaines ont su faire preuve d'« une étonnante capacité d'intégration, de sélection et de relecture critique » (N. M. Kouassi, 2008, p. 55). Les savoirs n'y ont jamais été isolés de la vie sociale, mais « profondément incarnés dans les pratiques, les gestes, les récits, les structures communautaires, et transmis dans des cadres relationnels où la parole, la mémoire et l'observation tenaient lieu de laboratoire » (Ibid.). Avant même d'envisager leur réhabilitation contemporaine, il importe donc de reconnaître que ces savoirs n'ont jamais disparu : « ils ont circulé, résisté, évolué, parfois en silence, parfois à l'ombre des institutions officielles, mais toujours en interaction avec les transformations du monde » (V.Y. Mudimbe, 1988, p. 54).

1.1. Diversité des formes de savoir dans les sociétés africaines anciennes

L'analyse de la diversité des formes de savoir dans les sociétés africaines anciennes s'appuie sur une approche théorique qui considère le savoir comme un système vivant, communautaire et évolutif, profondément enraciné dans les contextes sociaux, écologiques et historiques africains. Plusieurs axes structurent ce cadre : l'intégration du savoir à la vie quotidienne, la centralité de l'oralité, la richesse des savoirs techniques et écologiques, le rôle des structures sociales dans la transmission, et la plasticité de ces systèmes cognitifs.

Premièrement, le savoir africain traditionnel est holistique : il s'inscrit dans tous les moments de l'existence et répond à des besoins concrets tout en structurant une vision du monde cohérente et symbolique (N.M. Kouassi, 2008, p. 49 ; P. Hountondji, 1994, p. 27). Contrairement à la tradition occidentale, il n'est pas compartimenté mais intégré à la vie sociale et environnementale.

Deuxièmement, l'oralité occupe une place centrale. Loin d'être un simple moyen de communication, elle constitue un vecteur de pensée et de transmission doté de règles et de fonctions précises. À travers contes, proverbes, chants et épopées, l'oralité transmet une éthique, une mémoire collective et une pédagogie implicite, tout en incarnant une grande densité intellectuelle (A.H. Bâ, cité par *The Afro News*, 2012 ; V.-Y. Mudimbe, 1988, p. 54 ; A. Kane & M. Samba, 2025, p. 2).

Troisièmement, les savoirs techniques et écologiques témoignent d'une rationalité empirique et adaptative. Les sociétés africaines ont développé des connaissances fines sur

l'agriculture, la pharmacopée, la gestion des ressources naturelles ou la métallurgie, fondées sur l'observation et l'expérimentation collective (Calenda, 2024). Cette rationalité écologique, qualifiée d'« éco-bio-communautarisme » (G. Tangwa, cité par Calenda, 2024), repose sur une vision de la nature comme partenaire.

Quatrièmement, les structures sociales telles que les conseils de sages, institutions initiatiques ou guildes professionnelles jouent un rôle clé dans la conservation et la transmission des savoirs. L'éducation est collective, répartie dans le tissu social, et repose sur une pédagogie du passage et de la reconnaissance progressive des acquis (N.M. Kouassi, 2008, p. 55 ; GTENF, 2010, p. 12).

Enfin, la plasticité et la capacité d'innovation de ces systèmes sont essentielles. Loin d'être figés, ils ont toujours su intégrer et réinterpréter les apports extérieurs, témoignant d'une aptitude à l'innovation et à la résilience face aux changements du monde (V.-Y. Mudimbe, 1988, p. 54 ; A. Kane & M. Samba, 2025, p. 4).

Ce cadre théorique, inspiré des travaux sur les savoirs endogènes africains, s'oppose à la vision occidentale du savoir comme statique ou local. Il affirme que les savoirs africains sont dynamiques, socialement construits et capables de dialoguer avec d'autres systèmes pour répondre aux défis contemporains, notamment en matière de développement, de durabilité et de justice cognitive.

1.2. Capacités d'adaptation et de réinvention face aux rencontres interculturelles

L'histoire du continent africain est jalonnée de contacts, d'échanges et de circulations avec d'autres cultures, bien avant les périodes coloniales. Loin de s'être refermées sur elles-mêmes, les sociétés africaines ont démontré à plusieurs reprises une remarquable capacité à intégrer des apports extérieurs tout en préservant leurs propres fondements. Les rencontres interculturelles – qu'elles soient commerciales, religieuses, diplomatiques ou techniques – ont souvent donné lieu à des formes originales d'hybridation, dans lesquelles les éléments exogènes étaient filtrés, réinterprétés et inscrits dans une logique d'ensemble déjà existante (G.Oually, 2024, p. 246). Comme le souligne G. Canclini, l'hybridité « suppose la rencontre de deux parties qui tendent vers l'homogénéité », produisant ainsi « de nouvelles structures, objets et pratiques » (G. Canclini, 2010, p. 28 cité par G. Oually, 2024, p. 247).

Cette capacité d'adaptation n'était pas une soumission, mais une forme d'intelligence culturelle. L'intégration d'un apport nouveau ne se faisait jamais mécaniquement : elle impliquait un processus d'appropriation à partir de référents propres, souvent situés dans les structures symboliques, les rapports au temps, ou les systèmes de parenté (G. Oually, 2024, p. 248). Ainsi, des concepts ou objets venus d'ailleurs pouvaient prendre des significations différentes en fonction du contexte, être détournés de leur usage initial ou se fondre dans une cosmologie plus large. Comme l'affirme A. É. Kane, « la tradition dont nous croyons volontiers qu'elle nous vient d'une seule pièce du fond des âges est en fait la résultante d'une série d'autres qui s'emboîtent et produisent une configuration

nouvelle, alors même que celle-ci apparaît comme un legs ancien » (Kane, 2011, p. 25 cité par G. Oually, 2024, p. 253). De nombreuses sociétés ont ainsi su créer des formes de coexistence entre traditions endogènes et éléments venus de l'extérieur. Les pratiques religieuses, les formes d'autorité ou les usages techniques se sont transformés à travers le dialogue entre continuité et innovation. Loin de provoquer une rupture radicale, ces interactions ont souvent enrichi le répertoire culturel, renforcé les réseaux de transmission et stimulé de nouvelles expressions de la pensée (G. Oually, 2024, p. 250 ; GTENF, 2010, p. 19). Cette dynamique d'ouverture maîtrisée est révélatrice d'une vision du monde qui refuse l'uniformité sans exclure l'échange. L'accueil de l'altérité ne signifiait pas l'effacement de soi, mais une négociation permanente entre le familier et le nouveau. Dans les langues, les arts, les savoir-faire ou les institutions, les sociétés africaines ont souvent produit des synthèses originales, témoignant de leur capacité à faire face à la complexité du monde sans perdre leur ancrage (G. Oually, 2024, p. 254).

Cette aptitude à intégrer sans se diluer, à transformer sans se renier, constitue l'un des traits les plus féconds des trajectoires intellectuelles africaines. Elle montre que l'histoire du savoir en Afrique n'est pas une histoire de clôture ou de résistance défensive, mais une histoire de souplesse, de discernement et de créativité dans la relation à l'autre (G. Oually, 2024, p. 254). Cette posture, fondée sur une intelligence du contexte et une capacité d'interprétation, a permis aux sociétés africaines de préserver, parfois de façon discrète ou silencieuse, des éléments fondamentaux de leur patrimoine intellectuel et culturel, même lorsque ceux-ci semblaient marginalisés ou menacés par les influences extérieures. Ainsi, au cœur des

pratiques sociales, des gestes quotidiens ou des rituels communautaires, persistent des savoirs et des logiques endogènes qui, tout en s'adaptant aux mutations, continuent de structurer en profondeur les dynamiques sociales et identitaires (GTENF, 2010, p. 19). Ce sont précisément ces persistances silencieuses et ces résurgences discrètes qui constituent le socle invisible mais vivant de la continuité des savoirs africains.

1.3. Persistances silencieuses et résurgences discrètes dans les pratiques sociales

Si les systèmes modernes d'éducation et de savoir ont largement contribué à transformer les cadres officiels de transmission, ils n'ont pas pour autant effacé les savoirs endogènes. Ces derniers ont continué d'exister en marge, dans l'ombre, parfois de manière discrète, mais toujours enracinés dans les pratiques sociales, les gestes du quotidien, les relations communautaires. Leur résilience se manifeste moins dans les institutions formelles que dans les dynamiques vivantes des familles, des villages, des métiers et des rites (N.M. Kouassi, 2008, p. 112). On retrouve ces persistances dans la manière dont les communautés organisent la vie collective, résolvent les conflits, soignent les malades, accompagnent les âges de la vie. Derrière chaque cérémonie, chaque parole rituelle, chaque geste de soin ou de médiation, se cache une mémoire de la pratique et une intelligence du contexte (GTENF, 2010, p. 23). Le savoir se transmet alors non par accumulation de contenus, mais par immersion dans des situations concrètes, dans un tissu relationnel dense où l'apprentissage passe par la présence, l'observation et l'imitation. Comme le souligne Kouassi, « le savoir-faire traditionnel africain se perpétue à travers l'exemple, l'expérimentation et la participation active à la vie communautaire » (N.M. Kouassi, 2008, p. 115). Dans les

domaines de la santé, de l'agriculture, de la construction, ou encore de la médiation sociale, les savoirs endogènes se sont adaptés aux conditions nouvelles tout en gardant leur cohérence interne. Ils ont parfois évolué, incorporé des éléments modernes, dialogué avec d'autres disciplines, mais sans perdre leur spécificité (V.Y. Mudimbe, 1988, p. 78).

Cette capacité à se recomposer dans le silence, hors du regard institutionnel, témoigne d'une force de continuité qui mérite d'être reconnue et valorisée. « Les formes de savoir n'aspirent pas toujours à être visibles. Elles vivent dans la proximité, dans l'expérience partagée, dans la transmission implicite. Leur autorité repose sur la reconnaissance sociale plus que sur la certification » (P. Hountondji, 1994, p. 112). Pourtant, elles structurent en profondeur les représentations, les pratiques et les valeurs. Leur discrétion n'est pas un signe de faiblesse, mais un mode d'existence particulier, qui échappe aux logiques de domination et de visibilité imposées par d'autres systèmes (A. Kane & M.Samba, 2025, p. 7).

Aujourd'hui, l'observation attentive des sociétés africaines révèle que ces persistances silencieuses ne sont pas de simples reliques du passé : elles connaissent parfois de véritables résurgences, portées par des initiatives communautaires, des mouvements associatifs ou des choix individuels. La de la médecine traditionnelle, la réhabilitation des pratiques agricoles ancestrales, le retour à certaines formes de médiation coutumière ou la revitalisation des langues locales témoignent de cette valorisation dynamique de résurgence discrète (GTENF, 2010, p. 25). Ces phénomènes montrent que loin d'être condamnés à la marginalité, les savoirs endogènes africains continuent d'irriguer la vie sociale et d'inspirer des solutions adaptées aux défis contemporains.

En définitif, ce parcours à travers les continuités dynamiques, les capacités d'adaptation et les persistances silencieuses des savoirs africains rencontrés en lumière la vitalité et la résilience d'un patrimoine intellectuel trop souvent sous-estimé. Loin d'être figés ou condamnés à la disparition, les savoirs endogènes africains ont su traverser les mutations historiques, s'enrichir des rencontres interculturelles et se maintenir, parfois discrètement, au cœur des pratiques sociales. Cette dynamique, révélée par l'analyse des trajectoires africaines, atteste que l'histoire des savoirs sur le continent ne se réduit pas à une succession de ruptures ou de pertes, mais s'inscrit dans un processus continu de sélection, de réinvention et de transmission (N. M. Kouassi, 2008, p. 115 ; Hountondji, 1994, p. 112).

Ainsi comprendre, la richesse de ces héritages ne relève pas d'une simple mémoire passive : elle constitue un socle vivant, porteur d'avenir, à partir duquel s'invente une capacité critique à interroger, renouveler et affirmer les conditions de production du savoir en Afrique.

2. Ressources critiques des pensées africaines pour une souveraineté cognitive

La vitalité des savoirs endogènes africains ne se limite pas à leur survie ou à leur adaptation : elle s'accompagne d'une dynamique critique qui remet en question les cadres de légitimité hérités de la colonisation et de la modernité occidentale. Des penseurs comme Hountondji, Mudimbe, Mbembe et Sarr ont montré la nécessité de déconstruire les mécanismes de domination symbolique qui ont longtemps relégué les rationalités africaines à la périphérie du savoir

universel. Cette démarche vise à refonder les conditions d'une souveraineté cognitive, permettant aux sociétés africaines de définir elles-mêmes les critères de légitimité et d'utilité de leurs systèmes de connaissance.

Dans cette perspective, la philosophie africaine contemporaine apparaît comme un espace de résistance, d'innovation et de proposition, s'appuyant sur la relecture des traditions, l'ouverture au dialogue interculturel et la reconnaissance de la pluralité des rationalités humaines. Cette exigence d'« Afrique pensante » invite à dépasser les oppositions tradition/modernité ou local/global, pour concevoir le savoir comme un champ d'invention et de responsabilité partagée.

F. Sarr propose ainsi de penser l'Afrique en mouvement, en dehors des concepts imposés et des mythes extérieurs, afin de libérer sa créativité et sa capacité à inventer ses propres futurs. Loin de se limiter à la critique, la pensée africaine contemporaine élabore de nouveaux paradigmes et revendique le droit de penser à partir de soi, dans un dialogue fécond avec les autres traditions intellectuelles du monde. Cette dynamique constitue le socle d'une souveraineté cognitive africaine en devenir.

2.1. Vers une conscience épistémique africaine renouvelée

Le développement d'une conscience épistémique africaine renouvelée s'est nourri d'un long travail d'introspection, de lucidité et de dépassement des modèles cognitifs imposés de l'extérieur. Il ne s'agit plus seulement de constater l'héritage de schémas de pensée exogènes, mais de s'interroger : à partir de quelles références, de quelles expériences et de quels horizons l'Afrique peut-elle désormais penser son propre devenir ? Cette interrogation déborde le seul cadre académique ; elle engage

l'éducation, la culture, la gouvernance et la manière dont les sociétés africaines se représentent et se projettent dans un monde en mutation (J.-M. Ela, 2009, p. 212). Cette prise de conscience s'est éveillée à travers plusieurs constats convergents : l'inadéquation de modèles éducatifs importés face aux réalités locales, la difficulté à valoriser les langues et logiques propres aux cultures africaines, ou encore le sentiment persistant d'une parole africaine contrainte de s'exprimer dans des cadres qui ne sont pas les siens (M.-F. Lange, 2001, p. 9-10). Face à cela, une prise de distance progressive s'est opérée. Elle a permis à de nombreux acteurs – enseignants, chercheurs, artistes, communautés responsables – de reconsidérer la place des savoirs endogènes, non plus comme de simples fragments du passé, mais comme des ressources d'avenir (MB Mbombog, 2011).

Cette nouvelle conscience repose sur l'idée que le savoir est indissociable du lieu d'énonciation, de l'histoire portée et des questions posées par les sociétés africaines elles-mêmes. Elle implique un recours aux sources, non pour les idéaliser, mais pour les revisiter avec exigence et esprit critique, afin d'en extraire des points d'appui culturels, symboliques et pratiques adaptés aux défis contemporains (Revue Jangada, 2021, p. 423). Il s'agit de repenser l'épistémologie des sciences à la lumière des cultures africaines, pour faire de la science en Afrique « le témoin de la pensée africaine et non le simple reflet de modèles extérieurs » (Revue Jangada, 2021, p. 423).

Ce renouvellement de la conscience épistémique s'observe dans les tentatives de refondation curriculaire, les choix linguistiques assumés, les projets de recherche ancrés localement, ou encore dans les discours publics valorisant

l'intelligence propre au continent (MB Mbombog, 2011). Il traduit un changement de posture profond : « ne plus attendre la validation de l'extérieur, mais s'autoriser à produire du sens à partir de soi, en assumant la complexité des héritages et la diversité des contextes » (J.-M. Ela, 2009, p. 212).

Cette dynamique n'est ni homogène ni uniforme : elle prend des formes variées selon les pays, les disciplines et les générations. Mais elle témoigne d'une même volonté : celle de redonner à l'Afrique la capacité de se dire, de se penser et de se projeter selon ses propres logiques, tout en maintenant un dialogue ouvert avec le reste du monde (MB Mbombog, 2011). C'est dans cette dynamique que s'enracine aujourd'hui l'exigence d'une souveraineté cognitive véritable, portée non par une revendication abstraite, mais par une démarche concrète de reprise en main du savoir (I. Ndongala Maduku, 2024, p. 102).

Cette dynamique de renouveau épistémique s'exprime également dans les choix vestimentaires et la valorisation croissante des cultures et des arts dans plusieurs pays africains. La tendance actuelle est à la mise en valeur des tenues traditionnelles, qui ne se limitent plus aux cérémonies ou aux fêtes, mais s'affichent de plus en plus dans la vie quotidienne et sur les scènes internationales. Ce mouvement participe d'une véritable renaissance culturelle, où l'héritage, l'identité et la créativité indigène sont célébrés et intégrés dans les expressions contemporaines. Il favorise la fierté culturelle, l'autonomisation économique des artisans locaux et la préservation du patrimoine immatériel.

Au-delà de l'habillement, cette valorisation touche aussi la musique, la danse, les arts visuels et l'artisanat, contribuant à un écosystème culturel dynamique qui renforce la cohésion

sociale et l'identité nationale. Le Mali en offre un exemple emblématique : le pays a officiellement dédié l'année 2025 à la culture sous toutes ses dimensions. Cette initiative vise à promouvoir et célébrer la richesse du patrimoine malien, à travers des festivals, expositions, ateliers et campagnes éducatives impliquant les communautés et la diaspora. Elle soutient également les artistes et artisans locaux, encourage le tourisme culturel et assure la transmission des savoirs aux jeunes générations, tout en réaffirmant le rôle central de la culture dans la cohésion sociale et le développement durable du pays.

Ce renouveau de la conscience épistémique, visible autant dans les politiques publiques que dans les pratiques sociales et culturelles, prépare ainsi le terrain à une réflexion approfondie sur la justice cognitive et la pluralité des rationalités, enjeu central pour la construction d'une Afrique pensante, ouverte et souveraine.

2.2. Justice cognitive et pluralité des rationalités

L'exigence d'une souveraineté cognitive ne se limite pas à l'affirmation d'une capacité à penser depuis l'Afrique ; elle s'inscrit dans une perspective plus large de justice. Penser la connaissance dans sa diversité oblige en effet à interroger les critères implicites qui ont longtemps servi à définir ce qui mérite d'être reconnu comme savoir légitime. Comme le souligne B. de Sousa Santos, « la justice cognitive est une condition nécessaire pour la construction d'un monde plus équitable, où les savoirs de toutes les cultures peuvent coexister et dialoguer » (B. de Sousa Santos, 2014, p. 96). Cette interrogation conduit à une remise en cause du monopole de certaines épistémologies et à la réhabilitation de la pluralité des rationalités humaines (P. Hountondji, 1994, p. 40).

La justice cognitive repose sur l'idée que toutes les sociétés humaines développent des formes de connaissance adaptées à leur environnement, à leur histoire, à leur vision du monde. Elle implique la reconnaissance du fait que ces formes de savoir ne se hiérarchisent pas selon une échelle unique de scientificité, mais qu'elles se comprennent dans leur logique propre (B. de Sousa Santos, 2014, p. 98). En ce sens, la rationalité ne se réduit pas aux normes d'une méthode unique ; elle peut être expérimentale, narrative, symbolique, relationnelle ou communautaire, selon les contextes et les besoins (P. Hountondji, 1994, p. 42).

Dans cette perspective, Felwine Sarr, (2016, p. 25), appelle à dépasser les logiques de rattrapage ou d'imitation, et à « débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder ». Pour lui, la souveraineté intellectuelle passe par la capacité de l'Afrique à s'affranchir des cadres d'analyse hérités de l'extérieur et à repenser son devenir à partir de ses propres réalités et de ses ressources culturelles. Il met en garde contre le risque de s'enfermer dans des concepts préfabriqués ou des modèles imposés, qui projettent sur le continent des attentes et des récits venus d'ailleurs, au détriment de sa créativité et de son potentiel d'invention. Cette posture, qui refuse aussi bien la « vulgate afropessimiste » que l'euphorie naïve, vise à réhabiliter la capacité du continent à inventer ses propres horizons, à rebâtir une estime de soi collective et à proposer une nouvelle manière d'être au monde (F. Sarr, 2016, p. 25).

Dans le prolongement de cette réflexion, les traditions africaines témoignent d'une diversité de formes de savoir fondées sur l'observation fine, l'expérience partagée, la transmission orale, la médiation des conflits ou encore le lien entre l'humain et la nature. Selon V.-Y. Mudimbe, (1988, p. 90),

« ces formes de rationalité ne cherchent pas toujours à universaliser, mais à situer, à relier, à donner du sens dans un cadre de vie collectif ». Elles s'inscrivent dans une autre économie du savoir, où le sens précède parfois la mesure, et où la cohérence est réalisée non seulement selon la logique, mais aussi selon la pertinence, la sagesse et l'utilité sociale (A.Kane & M. Samba, 2025, p. 16).

Repenser le cadre de la justice cognitive, c'est donc reconnaître la légitimité de ces rationalités dans l'espace public et académique. C'est permettre aux formes de pensée longtemps marginalisées d'occuper une place active dans la construction des savoirs contemporains, non comme curiosités culturelles, mais comme contributions essentielles à l'intelligence du réel (B. de Sousa Santos, 2014, p. 99). Cette reconnaissance passe par des gestes concrets : l'ouverture des programmes d'enseignement, la valorisation des langues locales, l'accueil de méthodologies alternatives dans la recherche, et la création d'espaces de dialogue entre traditions intellectuelles différentes (GTENF, 2010, p. 20).

Un tel projet ne repose pas sur le rejet de la science moderne, mais sur son élargissement. Il appelle à une décentration, à un déplacement du regard qui permette de penser avec l'autre, à partir de ses logiques propres, dans un esprit de collaboration et de co-construction (P. Hountondji, 1994, p. 45). En cela, la pluralité des rationalités ne divise pas : elle enrichit, elle complexifie, elle ouvre des chemins nouveaux pour une connaissance plus juste, plus humaine et plus contextualisée.

Dans ce cadre, l'Afrique ne demande pas à être intégrée dans une structure existante ; elle propose de contribuer à l'édification d'un nouvel horizon du savoir, où la diversité est considérée comme une richesse, et non comme un écart à corriger. C'est là un acte de confiance dans ses propres

ressources, mais aussi un appel à la responsabilité collective dans la manière dont le monde pense, apprend et se transforme.

2.3. L'Afrique pensante : fondements d'un projet culturel et politique

Penser à partir de soi n'est pas seulement un acte intellectuel ; c'est un geste politique, culturel et existentiel. Comme le rappelle J.-M. Ela, « la libération de l'Afrique passe par la capacité à produire ses propres références, à se donner ses propres critères de légitimité et à assumer la responsabilité de ses choix » (J.-M. Ela, 2009, p. 198). Lorsqu'une société décide de reconnaître la valeur de ses propres savoirs, de leur accorder un espace de déploiement, de les transmettre avec fierté et rigueur, elle pose les fondements d'une véritable souveraineté (P. Hountondji, 1994, p. 144). Une Afrique pensante n'est donc pas une simple posture symbolique : elle engage un projet de société où la connaissance devient l'un des leviers majeurs de transformation, de libération et de projection vers l'avenir (B. de Sousa Santos, 2014, p. 102).

Ce projet repose d'abord sur une revalorisation du capital culturel africain, non dans une logique de patrimoine figé, mais comme ressource vivante, mobile, apte à inspirer des solutions aux défis contemporains. Il ne s'agit pas de revenir à un âge d'or idéalisé, mais de construire une modernité enracinée, capable de conjuguer mémoire et innovation (V.-Y. Mudimbe, 1988, p. 112). Les traditions ne sont pas ici des poids, mais des points d'appui. Selon A. Mbembe, (2010, p. 67), « la tradition n'est pas un fardeau, mais une ressource pour penser l'avenir ». Elles permettent de penser autrement la relation à la terre, à l'autre, au collectif, à l'autorité, au temps. Elles ouvrent la voie à des

alternatives concrètes aux modèles importés qui ont parfois échoué à s'adapter aux réalités du continent (Kane & Samba, 2025, p. 19).

Une Afrique qui se pense elle-même est aussi une Afrique qui assume la diversité de ses voix, de ses langues, de ses références. Elle n'aspire pas à l'uniformité, mais à la circulation des idées, à la rencontre des différences, à l'élaboration d'un projet commun à partir de la richesse des singularités (J.-M. Ela, 2009, p. 201). Dans ce cadre, « la souveraineté cognitive ne signifie pas l'isolement, mais la capacité à choisir les termes du dialogue, à définir ses priorités, à créer à partir de ce qui fait sens localement » (P. Hountondji, 1994, p. 147).

Cette Afrique pensante est aussi une réponse aux défis politiques. Car un continent qui n'est pas maître de son récit, de sa formation, de son imagination, risque de reproduire indéfiniment des modèles extérieurs qui ne lui correspondent pas (A. Mbembe, 2010, p. 70). La pensée est ici indissociable de l'action : elle éclaire, elle oriente, elle fonde les choix éducatifs, économiques, sociaux. Elle est au cœur du leadership, de la gouvernance, de la justice (B. de Sousa Santos, 2014, p. 104).

À cet égard, la réflexion de F. Nyamsi, (2018, p. 15), sur la « politique de civilisation » en Afrique contemporaine éclaire la portée de ce projet. Pour lui, il s'agit de « produire une humanité africaine satisfaisante pour l'Afrique elle-même et exemplaire pour l'humanité », en assumant la complexité des héritages et en refusant toute soumission aux modèles extérieurs. Il insiste sur la nécessité de « définir nos propres priorités, choisir nos alliances en fonction de nos intérêts et non de ceux des autres », appelant à une autonomie intellectuelle et politique du continent (F. Nyamsi, cité par 237online.com, 2023). Cette autonomie passe par une conscience historique et

une capacité à « ne pas laisser nos relations internationales être dictées par les intérêts des autres » (Ibid.).

Enfin, ce projet culturel et politique repose sur une confiance retrouvée : confiance en la capacité des Africains à produire du sens, à enseigner, à créer, à contribuer à la pensée mondiale. Il ne s'agit pas de se mesurer à d'autres selon leurs critères, mais d'oser proposer une voie singulière, enracinée, ouverte, exigeante. Une voie qui dise que l'Afrique n'est pas seulement un lieu de défis, mais un foyer de sens, de réflexion, d'avenir (A. Kane & M. Samba, 2025, p. 21).

En définitive, l'« Afrique pensante » ne se réduit pas à une revendication identitaire ou à une posture de résistance : elle incarne la capacité du continent à s'affirmer comme espace de création, de dialogue et d'innovation intellectuelle. Cette confiance retrouvée dans la valeur des savoirs endogènes, dans la pluralité des voix et dans la force du dialogue, fonde un projet culturel et politique apte à répondre aux défis contemporains. Elle ouvre la voie à une transformation profonde des modèles éducatifs, sociaux et politiques, où la connaissance, enracinée dans les réalités africaines, devient un levier d'émancipation et de développement. Selon F. Sarr, (2016, p. 32), « l'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisi ».

3. Dynamiques contemporaines de résurgence et de valorisation des savoirs endogènes

La réflexion sur les savoirs africains ne se limite plus à une approche théorique ou mémorielle : elle s'incarne aujourd'hui

dans une pluralité d'initiatives concrètes à travers le continent. La valorisation des savoirs endogènes se manifeste dans la multiplication de projets éducatifs, sanitaires et culturels ancrés dans les ressources locales, témoignant d'un mouvement de réappropriation, d'expérimentation et de création. Cette résurgence s'appuie sur la vitalité des pratiques traditionnelles, la capacité des populations à conjuguer mémoire et innovation, et l'engagement d'une jeunesse soucieuse d'articuler héritage et avenir. Les savoirs africains démontrent ainsi leur capacité à générer des réponses pertinentes et durables aux défis contemporains, dans des domaines aussi variés que la santé, l'écologie, la gouvernance ou la médiation sociale. Loin d'être perçus comme de simples reliques folkloriques, ils sont désormais reconnus comme des ressources essentielles de l'intelligence collective et des leviers de transformation sociale et d'émancipation. Dans certains pays, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, cette dynamique prend une dimension politique affirmée, articulant souveraineté intellectuelle et refondation des modèles sociaux à partir des réalités locales. La renaissance africaine passe ainsi par la capacité à faire de ses héritages culturels des leviers de modernité, d'autonomie et d'innovation, participant à la construction d'une Afrique créative, ouverte au dialogue et capable d'inventer à partir de ses propres ressources.

3.1. Réhabilitation des langues et des modalités endogènes de transmission

Parmi les dynamiques majeures de la résurgence des savoirs endogènes en Afrique, la question de la langue et des modes de transmission occupe une place centrale. En effet, la langue n'est pas seulement un outil de communication : elle façonne la pensée, structure la mémoire collective et participe à la

construction du réel. Comme le souligne J.-M. Ela, (2009, p. 174) « la langue est la matrice de la pensée, le lieu où se forge la vision du monde ». Dans le contexte africain, la réhabilitation des langues locales apparaît ainsi comme un enjeu fondamental pour restaurer la vitalité des savoirs endogènes, longtemps marginalisés par la domination des langues coloniales (GTENF, 2010, p. 32).

À travers les langues africaines se sont transmis, de génération en génération, des systèmes de pensée, des formes de sagesse, des cosmovisions et des connaissances pratiques adaptées aux milieux de vie. Ces dernières années, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour intégrer ces langues dans les systèmes éducatifs, les médias, ou encore les espaces religieux et communautaires. Selon A. Kane et M. Samba, (2025, p. 24), « l'introduction des langues nationales dans l'enseignement a permis d'améliorer la compréhension et l'ancrage culturel des contenus pédagogiques ». Dans certains pays, des expériences d'enseignement bilingue ou multilingue montrent que la valorisation des référents locaux dès le jeune âge ne s'oppose pas à l'acquisition de langues internationales, mais favorise une construction plus solide de la pensée (GTENF, 2010, p. 35).

Cependant, la revitalisation des savoirs endogènes ne saurait se limiter à la seule question linguistique. Il s'agit aussi de réhabiliter des modalités de transmission qui ont longtemps structuré les sociétés africaines : apprentissage par l'observation, usage du récit, présence des anciens, importance du silence et de la symbolisation. Comme le rappelle V.-Y. Mudimbe, (1988, p. 133), « l'éducation africaine traditionnelle repose sur l'expérience, la répétition signifiante et le lien social ». Ces formes d'éducation informelle ont permis de transmettre des savoirs complexes dans des cadres communautaires forts et continuent aujourd'hui à exister,

parfois en complément des systèmes formels, parfois en parallèle, dans les cercles familiaux, professionnels ou rituels (GTENF, 2010, p. 36).

Des efforts sont également faits pour documenter, traduire, numériser ou revitaliser des récits, des chants, des proverbes, des contes. Ces éléments, loin d'être de simples formes artistiques, constituent des archives vivantes de la pensée africaine, de son rapport au monde, au temps, à la nature et au collectif (J.-M. Ela, 2009, p. 175). Leur présence dans les programmes scolaires, dans les bibliothèques communautaires ou sur des plateformes numériques devient un levier puissant pour reconnecter les jeunes générations à leur héritage tout en les préparant à affronter les défis du monde contemporain (A. Kane & M. Samba, 2025, p. 25).

La réhabilitation des langues et des formes endogènes de transmission n'est pas un simple retour aux traditions : c'est une manière de renouer avec des logiques éducatives profondément humaines, sensibles, adaptées aux réalités locales. En valorisant ces ressources, les sociétés africaines réaffirment leur capacité à former, à transmettre et à faire grandir selon leurs propres rythmes et leurs propres valeurs. Comme le souligne F. Nyamsi, (2018, p. 141), « la souveraineté cognitive commence par la reconquête de la parole et du sens dans les pratiques éducatives ». C'est là un pas essentiel vers une souveraineté cognitive concrète, construite à partir de la parole retrouvée et du sens réinscrit dans les pratiques éducatives.

3.2. Innovations enracinées : santé, gouvernance, écologie et médiation sociale

La résurgence des savoirs endogènes ne se limite pas à leur reconnaissance symbolique ou à leur valorisation dans les

discours. Elle s'incarne aussi dans des pratiques concrètes, réinventées au quotidien par les communautés, les associations locales, ou encore certaines institutions qui cherchent à articuler efficacité et enracinement. Comme le souligne J.-M. Ela, (2009, p. 180), « la créativité africaine consiste à puiser dans l'héritage pour répondre aux défis du présent ». Ces innovations enracinées montrent que les savoirs africains, loin d'être tournés vers le passé, sont capables de générer des réponses pertinentes et durables aux enjeux contemporains, en particulier dans des domaines vitaux tels que la santé, l'écologie, la gouvernance locale et la régulation des conflits (GTENF, 2010, p. 38).

Dans le domaine de la santé, de nombreuses communautés continuent de faire confiance à la médecine traditionnelle, non par défaut, mais parce qu'elle s'appuie sur une connaissance fine des plantes, des cycles naturels, du lien entre corps, esprit et communauté. Selon F. Nyamsi, (2018, p. 156), « la médecine africaine traditionnelle est fondée sur l'expérience, la sensibilité au milieu et la prise en compte du patient dans son environnement global ». Ces savoirs, transmis par les guérisseurs, les matrones ou les aînés, sont aujourd'hui reconnus dans plusieurs pays, où des efforts sont entrepris pour les encadrer et les intégrer dans les systèmes de santé, dans une logique de complémentarité respectueuse (GTENF, 2010, p. 39). En matière de gouvernance, certaines collectivités s'appuient encore sur les conseils de village, les assemblées coutumières ou les figures de médiation traditionnelles pour gérer les affaires locales, trancher les conflits, assurer la régulation sociale. Ces instances, lorsqu'elles sont ancrées dans la légitimité communautaire et ouvertes à l'évolution des mentalités, offrent des modèles de gouvernance fondés sur l'écoute, la participation, le consensus et la mémoire collective

(A. Kane & M. Samba, 2025, p. 27). Elles illustrent une autre manière d'exercer l'autorité, plus relationnelle que verticale, plus inclusive que bureaucratique.

Dans le champ de l'écologie et de l'agriculture, les pratiques endogènes demeurent une source précieuse d'adaptation. La gestion communautaire des ressources, la préservation des semences locales, les techniques de culture associée, les savoirs sur les saisons, les forêts et les points d'eau témoignent d'une rationalité écologique profondément enracinée (GTENF, 2010, p. 40). Ces pratiques, souvent qualifiées de « traditionnelles », anticipent pourtant certaines logiques de durabilité aujourd'hui valorisées dans les approches globales du développement (A. Mbembe, 2010, p. 150).

La médiation sociale, enfin, repose dans de nombreuses régions sur des mécanismes anciens qui ont fait leurs preuves : palabres, rituels de réconciliation, interventions symboliques ou intergénérationnelles. Ces dispositifs, fondés sur la parole, la reconnaissance mutuelle et le rétablissement du lien, permettent souvent d'éviter des conflits longs ou violents, en remettant au centre les relations humaines plutôt que les seules règles formelles (GTENF, 2010, p. 42).

Dans certains pays, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, ces pratiques sont aujourd'hui repensées dans un cadre politique plus affirmé, comme éléments d'un projet de société qui cherche à se recentrer sur les réalités du terrain. F. Nyamsi, (2018, p. 163), insiste sur le fait que « la souveraineté ne se limite pas aux frontières ou aux institutions ; elle s'étend à la manière de gérer les ressources, de soigner, de gouverner, de vivre ensemble ». Cela témoigne d'une volonté de construire des réponses enracinées, capables de renouer avec les

populations et de restaurer un lien de confiance, de proximité et de sens.

Ces innovations enracinées montrent que les savoirs africains, loin d'être en concurrence avec la modernité, peuvent en être les partenaires actifs. Ils offrent un socle à partir duquel bâtir des politiques adaptées, des pratiques durables et des relations humaines plus justes. Leur redécouverte ouvre ainsi un champ de possibles, dans lequel l'Afrique ne copie pas, mais crée, à partir d'elle-même (J.-M. Ela, 2009, p. 188). Dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, ces pratiques endogènes sont aujourd'hui repensées dans un cadre politique plus explicite, articulant souveraineté politique, culturelle et cognitive. La revalorisation des savoirs locaux y prend une dimension stratégique, dans un contexte de rupture avec certaines normes héritées. L'intégration de la médecine traditionnelle dans les politiques sanitaires, le renforcement des médiations coutumières, et l'affirmation d'un modèle éducatif enraciné témoignent d'un effort de réinvention institutionnelle à partir des savoirs populaires. Ce recentrage sur les ressources locales s'inscrit dans une logique de légitimation interne, mais aussi de résistance face à des injonctions extérieures souvent inadaptées.

3.3. Vers un dialogue fécond entre les savoirs : ouverture, hybridation et créativité

Reconnaître et valoriser les savoirs endogènes africains ne signifie pas se refermer sur soi, ni rejeter les autres traditions intellectuelles. Bien au contraire, cette revalorisation ouvre la voie à une nouvelle forme de dialogue entre les cultures et les systèmes de pensée. Comme le souligne B. de Sousa Santos, « le dialogue des savoirs ne vise pas à établir une hiérarchie, mais à permettre la reconnaissance mutuelle et la co-construction de

solutions » (B. de Sousa Santos, 2014, p. 121). Ce dialogue n'est donc pas fondé sur la domination ni sur l'imitation, mais sur l'écoute, la réciprocité et la volonté de créer ensemble. Il permet d'envisager l'élaboration d'un monde intellectuel pluraliste, dans lequel chaque tradition apporte ses ressources propres, ses intuitions, ses méthodes et ses visions (P. Hountondji, 1994, p. 158).

L'Afrique, forte de ses héritages multiples et de sa créativité historique, peut entrer dans cet échange avec confiance. Comme le rappelle V.-Y. Mudimbe, (1988, p. 210), « l'Afrique n'a pas à prouver sa capacité à penser : elle l'a toujours fait, selon ses propres logiques, souvent en silence, parfois en résistance ». Ce qui se joue désormais, c'est la possibilité d'articuler cette pensée avec d'autres, dans une dynamique d'enrichissement réciproque. Le dialogue entre les savoirs devient alors un espace de circulation, de fécondation croisée, de production partagée de sens (A. & M. Samba, 2025, p. 29). Dans plusieurs domaines, on observe déjà les fruits de cette hybridation : des chercheurs croisent des méthodologies modernes avec des approches communautaires ; des artistes s'inspirent des récits oraux pour créer de nouvelles formes esthétiques ; des éducateurs intègrent les traditions locales dans des pédagogies innovantes. Comme le note F. Nyamsi, (2018, p. 169), « l'hybridation des savoirs, loin de diluer les identités, les amplifie et permet de penser ensemble la complexité du monde ». Cette rencontre entre les savoirs permet de mobiliser une palette élargie de ressources intellectuelles et culturelles, ouvrant la voie à des solutions inédites et adaptées aux enjeux contemporains (GTENF, 2010, p. 44).

Ce dialogue exige cependant des conditions. Il suppose une posture d'humilité, un respect des temporalités et des langages

propres à chaque tradition. Il demande aussi une reconnaissance institutionnelle réelle : les savoirs africains ne peuvent entrer en dialogue que s'ils sont reconnus comme légitimes, enseignés, diffusés, discutés dans des espaces où leur voix est entendue à égalité (P. Hountondji, 1994, p. 162). Il ne s'agit pas de juxtaposer les discours, mais de créer les conditions d'une réciprocité féconde.

En s'ouvrant à ce type d'hybridation, l'Afrique ne se dilue pas. Elle affirme au contraire sa capacité à proposer une autre manière d'être dans le monde, fondée sur la relation, la mémoire et l'invention. Le dialogue entre les savoirs devient ainsi un levier stratégique pour relever les défis globaux, qu'ils soient écologiques, sociaux, éthiques ou spirituels (B. de Sousa Santos, 2014, p. 126). C'est dans cet espace partagé que peut naître une nouvelle intelligibilité du monde, plus équitable, plus enracinée, plus humaine.

Conclusion

La résurgence des savoirs endogènes africains, analysée à travers les dynamiques de réhabilitation, d'innovation et de dialogue, révèle bien plus qu'un simple retour à la tradition : elle constitue un puissant levier de transformation sociale pour le continent. En réinscrivant les langues, les pratiques éducatives, les modes de gouvernance, les médecines, les techniques agricoles et les dispositifs de médiation au cœur de la vie communautaire, l'Afrique redonne sens à des ressources longtemps marginalisées et leur confère une nouvelle actualité. Sur le plan social, cette valorisation des savoirs endogènes favorise la cohésion des communautés, le sentiment d'appartenance et la confiance collective. Elle permet de lutter contre l'aliénation culturelle et le complexe d'infériorité, en

offrant aux jeunes générations des repères identitaires solides et des modèles de réussite ancrés dans leur propre histoire (G. Oually, 2025, p. 81 ; F. Sarr, 2016, p. 32). L'intégration de ces savoirs dans l'éducation, la santé, la gestion des ressources et la résolution des conflits contribue à renforcer la résilience des sociétés face aux crises, à promouvoir des pratiques durables et à améliorer le bien-être local (GTENF, 2010, p. 27 ; R. Levy, 2022, p. 8).

Au-delà de leur efficacité pratique, les savoirs endogènes participent à la construction d'une société plus inclusive et solidaire, où la diversité des rationalités et des expériences est reconnue comme une richesse. Ils ouvrent la voie à une modernité enracinée, capable de dialoguer avec le monde sans se diluer, et de proposer des alternatives crédibles aux modèles importés. En cela, la souveraineté cognitive africaine devient un projet social : elle vise à rendre chaque citoyen acteur de son développement, porteur de solutions adaptées et contributeur à la construction d'un avenir commun, plus juste et plus humain (UNESCO, 2024, p. 2).

En définitive, la renaissance des savoirs endogènes africains n'est pas seulement un enjeu de mémoire ou de patrimoine : elle est un moteur de cohésion, d'innovation sociale et de dignité collective, indispensable à la refondation des sociétés africaines et à leur pleine participation à la dynamique du monde contemporain. Redonner voix et sens aux savoirs endogènes, c'est offrir à l'Afrique la possibilité de se réinventer et d'inspirer, par l'exemple, une humanité en quête de nouveaux horizons.

Ainsi, cette étude met clairement en lumière la portée sociale et utilitaire des savoirs endogènes africains : ils contribuent concrètement à la transformation des sociétés, à la promotion

du bien-être collectif et à la construction d'un avenir durable, inclusif et porteur de sens pour l'Afrique et au-delà.

Bibliographie

I. Ouvrages, articles et rapports

- BÂ Amadou Hampâté, 2012. *Cité dans : The Afro News, « La tradition orale en Afrique serait-elle en voie de disparition à l'aube de ce 21ème siècle ? »*, The Afro News, 2012.
- CALEDA, 2023. *Savoirs endogènes, patrimoine culturel et perspectives de développement*, Paris, Calenda, pp. 1-6.
- CALEDA, 2024. *L'Afrique subsaharienne face aux enjeux écologiques actuels*, Paris, Calenda, pp. 1-8.
- CÉSAIRE Aimé, 1995. *Discours sur la négritude*, Paris, Présence Africaine.
- DE SOUSA SANTOS Boaventura, 2014. *Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide*, Boulder, Paradigm Publishers.
- ELA Jean-Marc, 2009. *Ma foi d'Africain*, Paris, Karthala.
- GARCIA CANCLINI Néstor, 2010. *Culturas híbridas*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
- GTENF, 2010. *Rapport analytique sur les savoirs et savoir-faire endogènes*, Paris, ADEA.
- HOUNTONDJI Paulin, 1994. *La rationalité, une ou plurielle?*, Dakar, CODESRIA.
- HOUNTONDJI Paulin, 2019. *Les savoirs endogènes : pistes pour une recherche*, Cotonou, éd. Star.
- JANGADA (Revue), 2021. *Les cultures africaines comme stratégie de mieux-être*, Jangada, ano 9, n°17, pp. 409-424.
- KANE Abdoulaye Élimane, 2011. *La tradition et la modernité en Afrique*, Dakar, L'Harmattan.

- KANE Aminata, SAMBA Moussa, 2025. *Les savoirs endogènes en question*, Dakar, Revue sénégalaise des sciences de l'information, n° spécial, pp. 1-22.
- KOUASSI N'dri Marcel, 2008. *Les modes de transmission du savoir technique en Afrique*, Abidjan, Éditions Universitaires de Côte d'Ivoire.
- LEVY Rachel et al, 2022. *Cartographie des savoirs endogènes en Afrique de l'Ouest et en Occitanie*, Paris, SFER, pp. 1-18.
- EYUPAR EPIETUNG Macaire, 2024. *Langues africaines et sauvegarde des savoirs endogènes*, Revue du Gralifah, pp. 1-14.
- MBEMBE Achille, 2010. *Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée*, Paris, La Découverte.
- MUDIMBE Valentin-Yves, 1988. *L'invention de l'Afrique : Gnose, philosophie et ordre de la connaissance*, Paris, La Découverte.
- NYAMSI Franklin, 2018. *Réflexions pour une politique de civilisation en Afrique contemporaine*, Paris, Éditions Du Net.
- OUALLY Germain, 2024. *Résilience des rites africains face à l'hybridité et à l'acculturation*, Ziglôbitha, n°18, pp. 245-258.
- OUALLY Germain, 2025. *Les savoirs endogènes africains dans l'enseignement/apprentissage*, Revue EVALU'A, n°2, pp. 1-20.
- SARR Felwine, 2016. *Afrotopia*, Paris, Philippe Rey.
- UNESCO, 2024. *Transformer les savoirs pour l'avenir de l'Afrique*, Paris, UNESCO.
- WRM, 2024. *Les savoirs endogènes*, Montevideo, World Rainforest Movement.

II. Webographie

- 237ONLINE.COM, 2023. « Le Prof Franklin Nyamsi appelle à l'autonomie de l'Afrique face aux occidentaux », [en ligne], <https://237online.com/le-prof-franklin-nyamsi-appelle-a-lautonomie-de-lafrique-face-aux-occidentaux/> (consulté le 15 mai 2025).
- THE AFRO NEWS, 2012. « La tradition orale en Afrique serait-elle en voie de disparition à l'aube de ce 21ème siècle ? », [en ligne], <https://theafronews.com/la-tradition-orale-en-afrique-serait-elle-en-voie-de-disparition-a-laube-de-ce-21eme-siecle/> (consulté le 15 mai 2025).
- CALENDIA, 2023. *Savoirs endogènes, patrimoine culturel et perspectives de développement*, [en ligne], <https://calenda.org/1111111> (consulté le 15 mai 2025).
- CALENDIA, 2024. *L'Afrique subsaharienne face aux enjeux écologiques actuels*, [en ligne], <https://calenda.org/1111111> (consulté le 15 mai 2025).

David contre Goliath ou la politique française des pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES)

Jean-Baptiste GUIATIN

*Assistant en Science Politique, Université Joseph Ki-Zerbo
Institut Burkinabè des Arts et Métiers, Université Joseph-Zerbo*

Résumé

Le Burkina Faso connaît une histoire politique mouvementée depuis son accession à la souveraineté internationale en 1960. Ainsi en 2022, il a connu deux coups d'Etat en moins de huit mois. Avec le second coup d'Etat dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, on a constaté un véritable changement de direction en matière de politique étrangère, surtout envers la France ancienne puissance coloniale. Dans cet article, nous tentons d'identifier et d'analyser les fondements d'un tel changement. Nous avons émis l'hypothèse selon laquelle à la suite de l'incapacité du régime démocratiquement élu du président Kaboré à résoudre la crise sécuritaire dans le pays, les militaires ont saisi l'opportunité pour revenir sur la scène politique nationale ; et dans un contexte sous-régional ouest africain marqué par la prégnance du sentiment antifrçais, ceux-ci vont adopter une posture antifrçaise comme pour ramer dans le sens de la vague. Utilisant une démarche méthodologique essentiellement qualitative – entretiens semi-directifs, lecture de la presse nationale et internationale, observation personnelle – nous nous sommes basés sur deux modèles théoriques de Marcel Merle et de Graham Allison pour vérifier notre hypothèse. A l'analyse des données, il s'avère que le changement de politique étrangère de la Transition militaire du Burkina Faso – partant de celles des pays de l'Alliance des Etats du Sahel – trouve sa source dans un problème de politique intérieure : celui de la sécurité de son territoire. Et c'est en essayant de résorber cette crise sécuritaire internationalisée et profitant de la prégnance du sentiment antifrçais qui prévaut que le régime du capitaine Ibrahim Traoré a changé de cap en matière de politique étrangère envers la France, et partant du monde occidental. Cependant, ce changement de cap ne semble pas se présenter comme une diplomatie de rupture. Il apparaît plutôt comme une diplomatie de contestation envers un système international euro-centrique.

Mots clés : *Alliance des Etats du Sahel, transition militaire, changement de politique étrangère, sentiments anti-français, diplomatie de contestation.*

Abstract

Since its independence in 1960 from France, Burkina Faso has known a turbulent political history. For instance, in 2022 it experienced two coups d'Etat in less than eight months. With the second coup d'Etat led by captain Ibrahim Traoré the country's foreign policy towards France, its former colonial power, has drastically shifted. In this article, I have tried to identify and analyze the foundations of this foreign policy shift. The hypothesis on which I grounded my research goes as follows: with the inability of the democratically elected regime of president Kabore to curb the insecurity crisis, the Burkina military has seized the opportunity to come back to power; taking advantage of a West African regional context marked by an anti-French sentiment, this military regime has adopted a foreign policy stand marked by clashes vis-à-vis France. Using a qualitative approach based on elite interviews, press readings and personal observation, I relied on the combination of two models elaborated by Marcel Merle and Graham Allison to verify my hypothesis. As a result, I have found out that the foreign policy shift of the current military regime of captain Ibrahim Traoré as well as that of Mali and Niger, can be explained by their desire to curb this internationalized insecurity crisis in the Sahel and also by the existence of the anti-French sentiment which the new military regime is exploiting as an asset. However, this foreign policy shift seems to signal a diplomacy of protest rather than that of breaking off from the Eurocentric international system.

Key words: *Alliance of the Sahelian States, military transition, foreign policy shift, anti-French sentiments, diplomacy of protest.*

Introduction

L'année 2022 aura été une année particulière dans l'histoire politique du Burkina Faso, pays sahélien situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Particulière, en effet, parce que pour la première fois – même si l'histoire politique du Burkina est

émaillée de coups d'Etat - dans un intervalle de moins de huit mois deux coups d'Etat se sont succédé : le premier en début de l'année, plus précisément le 24 janvier 2022, le second le 30 septembre 2022 (Oulon, 2024). Si en matière de politique étrangère, le premier coup d'Etat, dirigé par le lieutenant-colonel Paul Henry Sandaogo Damiba, n'a pas impliqué un changement de direction, il en sera autrement pour le second avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, sous la présidence de ce dernier les relations entre le Burkina Faso et la France vont prendre une nouvelle direction essentiellement caractérisée par une politique étrangère de confrontation envers cette dernière, ancienne puissance coloniale du pays mais aussi puissance tutélaire des Etats francophones du Sahel et de l'Afrique centrale.

En effet le 18 janvier 2023 le nouveau gouvernement du Burkina Faso dénonçait l'accord qui autorisait la présence des troupes françaises sur son territoire (Lefaso.net, 2023). En mars 2023, soit moins d'un semestre après sa prise de pouvoir, le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traore dénonçait les accords de défense qui liaient son pays à la France depuis 1961, accords revisités en 2015 par le gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré, et discutés en 2021 avec la France (Lefaso.net, 2023). Cerise sur le gâteau, la convention fiscale de non-double imposition signée avec la France en 1965 a également été dénoncée par les nouvelles autorités de la Transition burkinabè (Lefaso.net, 2023). Les médias d'Etat français comme la Radio-France International (RFI) et France 24 ont été interdits d'émission sur le territoire national burkinabè. La France contre-attaqua en supprimant l'aide qu'elle accordait au Burkina Faso en août 2023. Estimée à plus de 490 millions d'euros, soit plus 321 milliards de francs CFA, et composée essentiellement d'aide au développement et d'appui

budgétaire (Lefaso.net, 2023), la suspension de cette aide constitue, selon certains spécialistes des relations économiques internationales, un gros manque à gagner pour l'Etat burkinabè (Lefaso.net, 2023). La liste des incidents ou événements politico-diplomatiques qui se sont passés entre les deux pays, est bien longue.

Des événements similaires ont aussi eu lieu dans les relations entre le Mali et la France d'une part, et le Niger et la France d'autre part. Comme pour tout couronner, ces trois pays à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé l'Alliance des Etats du Sahel (AES), une confédération dont le but officiel est de défendre les intérêts nationaux de ces pays, surtout dans un contexte sous-régional essentiellement marqué par la crise sécuritaire née des attaques terroristes depuis 2012 au Mali (Lefaso.net, 2023). En mars 2025, ces trois pays quittent l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) (BBC News, 2025).

L'analyse, même sommaire, de ces différents événements dans les trois pays cités ci-dessus – en matière de politique étrangère – révèle une constante : la nouvelle direction prise par les autorités de l'AES remet significativement en cause l'influence de la France au Sahel, zone considérée jusque-là comme un pré-carré de cette dernière, ancienne puissance coloniale et puissance tutélaire attitrée (Fayart, 1990 ; Gbagbo et Mattei, 2018).

Dans la suite de cet article, nous tâcherons d'analyser les contours de cette nouvelle politique étrangère des trois Etats du Sahel envers la France, en nous basant principalement sur l'exemple du Burkina Faso. Il s'agit, en substance, d'analyser le comportement du Burkina Faso, et subsidiairement celui des deux autres pays de l'AES, dans ses interactions avec la France depuis 2020, l'année du premier coup d'Etat au Mali, l'objectif

étant d'identifier et d'analyser les facteurs explicatifs de ce changement de politique étrangère envers la France. En outre, il s'agit de comprendre la rationalité des acteurs de cette nouvelle donne politico-diplomatique en Afrique de l'Ouest ; en d'autres termes il s'agit de savoir les motivations et les objectifs des pays de l'AES dans leur nouvelle attitude vis-à-vis de la France. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle l'avènement de la transition militaire à la suite de l'incapacité du régime démocratiquement élu à résoudre la crise sécuritaire, a conduit à un changement de politique étrangère du Burkina Faso vis-à-vis de la France. Pour bien appréhender les contours, les fondements et la rationalité de cette nouvelle politique étrangère, nous nous appuyerons sur deux modèles théoriques qui se combinent et se complètent : le modèle de Marcel Merle mis au point en 1976 et celui de Graham Allison élaboré en 1971. Ces deux modèles choisis semblent relever de l'école réaliste des relations internationales.

La suite de notre article s'articule comme suit : d'abord, il s'agit de faire l'état de l'art sur les relations franco-africaines contemporaines essentiellement caractérisées par la résurgence des sentiments antifrçais avant de présenter les outils et techniques méthodologiques utilisés; ensuite, il nous faudra analyser les aspects de l'internationalisation de la crise sécuritaire au Sahel telle qu'entreprise par les acteurs internationaux sous la houlette de la France en vue de juguler les attaques djihadistes dans cette partie du continent africain ; enfin, il convient d'étudier les effets de l'échec de cette internationalisation en termes de remise en cause de l'influence française au Sahel. Autrement dit, il s'agit d'analyser dans quelle mesure l'échec de cette internationalisation de la crise djihadiste au Sahel a conduit à une remise en cause de l'influence française dans cette partie de l'Afrique noire.

I- L'émergence de la thématique des sentiments antifrançais en Afrique noire francophone

Après la Seconde guerre mondiale et suite aux mouvements d'émancipation en Afrique noire, le général de Gaulle a mis en place le système franco-africain dans lequel les pays africains nouvellement indépendants restent néanmoins liés à la France à travers une panoplie d'accords de défense et de coopération. Ces accords visaient essentiellement à promouvoir la stabilité politique au détriment de la démocratie tout en assurant la sécurité des régimes africains amis (A), ce qui passait le plus souvent par des interventions militaires. In fine, l'ensemble de la politique africaine de la France va provoquer une certaine résurgence des sentiments anti-français, cristallisant un rejet de l'influence française sur ses anciennes colonies (B).

A : Rechercher la stabilité politique dans les anciennes colonies françaises à tout prix

La posture privilégiée par la France dans sa politique africaine est celle de la stabilité politique dans ses anciennes colonies africaines au détriment d'une quelconque démocratie, et cela en dépit de la déclaration solennelle à l'occasion du sommet franco-africain de La Baule en juin 1990 (Glaser, 2022). A ce sujet, Antoine Glaser nous éclaire davantage : « Au nom de la stabilité (politique), les pouvoirs politiques qui se sont succédé en France ont très souvent entériné, voire accompagné, cette parodie de démocratie de droit français dans les anciennes colonies d'Afrique. Ancien ministre de la France d'Outre-mer en 1950-1951, François Mitterrand – qui allait devenir président de la République française en 1981- a toujours préféré à la

démocratie, la pérennité de l'influence francophone face aux puissances anglophones, y compris dans l'ancienne colonie belge du Rwanda » (2022 : 74).

Ce trait de la politique africaine de la France perdure toujours, ce qui explique le soutien de Paris aux changements anticonstitutionnels de pouvoir dans ses anciennes colonies africaines, pour peu que le prince africain en place ne soit pas contre les intérêts français, comme ce fut le cas du Congo-Brazzaville en 2015. A ce sujet, Antoine Glaser écrit : « A la surprise des opposants congolais, le président (français) François Hollande, qui avait souhaité à la veille du sommet de la Francophonie à Dakar en novembre 2014 que les constitutions soient respectées et que les consultations électorales se tiennent dans des conditions de transparence incontestables, déclare le 22 octobre 2015, trois jours avant la consultation (que) Denis Sassou-Nguesso peut consulter son peuple, ça fait partie de son droit, et le peuple doit répondre. Un blanc-seing implicite à maintien (de Denis Sassou-Nguesso) au pouvoir » (2022 : 75-76).

Trois autres exemples nous édifieront davantage. D'abord, il s'agit du cas de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Dramane Ouattara décidant de briquer un troisième mandat en mars 2020, forçant le président français Emmanuel Macron à « remiser son viatique démocrate de Ouagadougou » (Glaser, 2022 : 76). Ensuite, le deuxième exemple concerne le président congolais Denis Sassou-Nguesso, qui après avoir été boudé par le président français Emmanuel Macron, est reçu par ce dernier à l'Élysée le 3 septembre 2019 pour discuter climat et environnement (Glaser, 2022 : 76). Mais, en fait c'était une forme de reconnaissance sous la forme de *realpolitik* qui a permis au président congolais Denis Sassou-Nguesso de briquer un quatrième mandat avec l'approbation de la France (Glaser,

2022 : 77). Enfin, il y a le cas tchadien. En effet, après la mort au combat du président Idriss Déby, la France est confuse et « dans la grande tradition de la Françafrique » dont il (le président français Emmanuel Macron) entend tourner la page, le président (français) apparaît au premier rang aux côtés du général Mahamat Idriss Déby dit « Kaka » (37 ans) fils du chef disparu et déjà président d'un Conseil militaire de transition. Une image qui circule sur les réseaux sociaux est interprétée par la jeunesse africaine comme un adoubement dynastique » (Glaser, 2022 : 77). Et souvent, la recherche de la stabilité politique des régimes politiques africains amis passe par des interventions militaires, toute chose qui a contribué à cristalliser les sentiments antifrancophones.

B : La résurgence des sentiments antifrancophones comme une cristallisation de rejet de la politique africaine de la France

Citant les résultats d'une enquête de la PSB Research Institute de 2020, Antoine Pouillieute affirme que « l'image de la France est négative pour 58% de jeunes Togolais, 60% des jeunes Maliens et 68 % des jeunes Sénégalais » (2024 : 359). Fanny Pigeaud, citant une autre source, donne les statistiques suivantes sur l'existence du sentiment anti-français : « (...) fin 2020, un sondage réalisé par l'Ichkowitz Family Foundation, un organisme sud-africain, auprès de jeunes de plusieurs pays, indiquait que 71% de Gabonais, 68% des Sénégalais, 60% des Maliens, 58% des Togolais avaient une mauvaise opinion de la France » (2024 : 189).

Le sentiment anti-français a toujours existé en Afrique noire francophone, et ce depuis l'époque coloniale, à en croire El Hadj Souleymane Gassama dit Elgas. Celui-ci pense que l'expression « sentiment anti-français » n'est pas un phénomène nouveau,

qu'elle a un itinéraire historique et renvoie à « un chapiteau » au-dessous duquel on regroupe « l'ensemble très protéiforme des expressions de colère contre la France (...) » (Gassama, 2024 : 98).

Antoine Pouillieute (2024) fait remarquer que « (...) personne ne parle de sentiment antifrçais dans les dix pays les plus prospères d'Afrique : Nigeria, Afrique du Sud, Egypte, Algérie, Maroc, Kenya, Angola, Ethiopie, Ghana et Tanzanie. Hormis la rente mémorielle algérienne, il faut plonger aux 11^{ème} (Côte d'Ivoire), 15^{ème} (Cameroun) et 19^{ème} rangs (Sénégal) en termes de PIB pour qu'affleure la question d'un tel sentiment ». Même dans la zone francophone, ce sentiment antifrçais ne se manifeste pas de la même manière en termes d'intensité. En effet, s'il est « exacerbé au Sahel » (Pouillieute, 2024 : 358), il est modéré à Madagascar, économique au Sénégal, plus politique en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ou au Gabon... (Pouillieute, 2024 : 358). Dans tous les cas, ce sentiment antifrçais a les manifestations suivantes : « (...) la rue couvre les murs de slogans insultants, brûle les drapeaux et portraits, pille les centres culturels et vomit nos forces armées pourtant stationnées sur place à la demande des autorités légales » (Pouillieute, 2024 : 358).

La principale caractéristique de cette colère anti-française est sa « persistance jamais démentie » (Gassama, 2024 : 98) depuis « ses fiefs intellectuels, universitaires et littéraires » (Gassama, 2024 : 98) de la négritude jusqu'à nos jours. En effet, mouvement littéraire né dans une France post-Seconde guerre mondiale, et porté par deux célèbres intellectuels Léopold Sedar Senghor et Aimé Césaire, la négritude s'est avant tout présentée comme « la critique contre la colonisation, et donc contre la France comme entité institutionnelle, pour sa présence, l'aliénation, la figure dépossessive qu'elle

représente, ses actes, ses interventions, les symboles de la survivance de l'asymétrie de la relation (franco-africaine) (...) » (Gassama, 2024 : 99).

C'est dans ce contexte de critique de la colonisation française qu'est créée la revue et plus tard la maison d'édition *Présence Africaine* qui sera le bastion de l'expression de « cette pensée contestatrice » des Africains (Gassama, 2024 : 99). Par exemple, c'est *Présence Africaine* qui publiera « le texte majeur d'Aimé Césaire, *Discours sur le colonialisme* », qui est perçu comme une « violente charge contre la colonisation (...) » (Gassama, 2024 : 99). *Discours sur le colonialisme* a marqué une étape importante dans l'émergence de cette école de pensée « qui va précipiter les indépendances dans les années 1960, et irriguer tous les segments de la société sur l'idéal décolonial. Les essais comme les romans qui paraissent à ce moment, les colloques, les clubs, les cénacles de débats, les associations, reviennent tous sur la nécessaire rupture avec la colonisation et toutes ses formes. Elle est déjà portée par la jeunesse, actrice première dans la propagation de ce souffle de libération chez celles et ceux que l'on appelle les cadets sociaux, ferment de la lutte » (Gassama, 2024 : 99). Cette ferveur anticoloniale a connu plusieurs formes d'expression : « les livres, la pensée, le combat politique, le maquis de la guerre (Algérie, Cameroun), les expressions radicales de contestations qui prennent déjà pour cible la présence française, comme les manifestations des étudiants à Dakar en mai 1968, ou encore les repréailles du Front de libération nationale (FLN) algérien. Bien plus que fédérateur, ce nouvel élan constitue l'horizon du combat, le socle d'idées panafricaines et afrocentristes. Il devient la boîte à outils intellectuelle essentielle, canonisée par les travaux de Cheikh Anta Diop sur cette renaissance et ses conditions » (Gassama, 2024 : 99).

Avec les indépendances obtenues dans les années 1960, cette colère contre la France ne s'est pas estompée. Au contraire, on constate la persistance d'un soupçon de « collusion » (Gassama, 2024 : 100) entre les élites africaines au pouvoir et l'ancien colonisateur. C'est ainsi que « les Etats africains sont ainsi perçus par de larges portions de leur population comme des marionnettes de puissances coloniales, dont les élites sont de mèche avec les tuteurs occidentaux, ici français. Critique d'autant plus robuste et à bien des égards irréfutable qu'elle puise dans la Françafrique, qui a véritablement existé avec tout ce spectre opaque de crimes, de machinations, de mépris et d'inconscient colonial qui faisait de Paris le centre des décisions. L'invocation des relents de la Françafrique continue aujourd'hui d'être un réflexe dans le débat (en Afrique noire) » (Gassama, 2024 : 100-101). Le fait que cette critique de la Françafrique persiste « crée les conditions de la centralité de la France dans les accusations d'ingérence et donne un regain de vitalité à cette critique contre la néo-colonisation avec laquelle il faudrait radicalement rompre » (Gassama, 2024 : 101).

A cela, on peut ajouter une autre « locomotive du rejet et du carburant de la critique contre la France : les interventions armées » (Gassama, 2024 : 101). Il y eut, d'abord, « les guerres anticoloniales : les guerres d'Algérie et du Cameroun, mais également l'attitude de l'armée française pendant le génocide des Tutsis au Rwanda » (Gassama, 2024 : 101). En outre, on peut mentionner que dans les années 2000, « en Côte d'Ivoire, pendant plus d'une décennie de crise, parmi les puissances étrangères qui interviennent militairement, c'est la France qui est au premier rang, alors qu'elle apparaît comme ayant choisi un camp plus que comme force d'interposition » (Mourre, 2024 : 81). A cette liste d'interventions armées on doit ajouter celle de l'opération Barkhane. De tout cela, on comprend

pourquoi « la vieille critique contre les bases militaires ainsi que le rôle de la France dans la crise ivoirienne en 2011 fournissent des arguments de poids de cette critique contre l'ancienne puissance coloniale » (Gassama, 2024 : 101).

Si le passif colonial et néo-colonial peut être perçu comme un fondement du sentiment antifrançais en Afrique subsaharienne, il n'en demeure pas moins que l'autre carburant de ce ressentiment antifrançais est « l'exaspération des populations, surtout jeunes, sans horizon (...) » (Gassama, 2024 : 101). C'est pourquoi El Hadj Souleymane Gassama voit le sentiment anti-français comme une « jonction très opportuniste entre le crédit passé de la contestation et une logique du bouc émissaire sur le lit de chaos généralisé et de manque d'horizon » (2024 : 103). D'autres analystes voient ce sentiment antifrançais comme l'expression d'une nouvelle identité de la jeunesse africaine, qui a pris d'assaut les réseaux sociaux pour s'affirmer en s'exprimant (Pouillieute, 2024). Enfin, il y a la question du franc CFA qui est âprement discutée au sein de l'opinion publique africaine.

Vus de Paris, les sentiments anti-français se présentent comme un épiphénomène. Comme l'ont dit Alain Antil et ses collègues, « en France, les cercles dirigeants relativisent les mises en garde des chercheurs, des journalistes et même de leurs propres administrations. Il s'agirait de « poussées de fièvre » ponctuelles en lien avec des situations de crise et leur cortège de désespoir, de « points de friction » sur des éléments fantasmes ou déformés de la politique française à l'égard du continent, d'opérations d'influence concoctées par des adversaires géopolitiques désirant éroder l'influence française sur le continent » (2023 : 8). Les dirigeants français continuent, selon Alain Antil et ses collègues, à croire en « la vocation africaine de la France » (2023 : 8). Autrement dit, du côté de la

France il existe un déni de la réalité. On pratique la politique d'autruche.

Du côté des Etats africains, l'existence des sentiments anti-français se présente comme une ressource politique qu'il faut exploiter pour asseoir un nouveau style de gouvernance ou pour simplement alimenter les débats politiques. Ainsi, intellectuels, opposants et autorités politiques africains ont toujours vu dans la thématique du complot français, en temps de paix, une justification des « échecs du développement, de la démocratisation et les conflits » (Antil et al., 2023 : 13). En temps de crise, ce phénomène de sentiments anti-français ne manque pas d'être « instrumentalisé » (Antil et al., 2023 : 13) à tel point qu'il « s'impose comme une évidence dans une grande partie de l'opinion publique africaine » (Antil et al., 2023 : 13). Par exemple, selon Marie-Emmanuelle Pommerole, l'insurrection djihadiste de Boko Haram au Tchad et au Cameroun est vue par certaines élites de ces pays comme un complot contre leurs régimes en place (Antil et al., 2023 :14).

Au Sahel central, avec la prégnance du sentiment anti-français, la mobilisation de la population autour des thèmes de souveraineté, directement ou indirectement critiques envers l'ancienne puissance coloniale – surtout dans les grandes villes, notamment Niamey, Bamako et Ouagadougou – s'avère beaucoup plus facile qu'auparavant. Par exemple, la grande salle de conférences de Ouaga 2000 a refusé du monde le jour où le gouvernement de la Transition militaire burkinabè a organisé un colloque international sur la question du franc CFA en septembre 2023¹. La prégnance du sentiment anti-français est claire quand on sait que le statut du franc CFA fait l'objet d'un débat passionné depuis un certain temps en Afrique

¹ Nous avons participé à ce colloque international.

francophone, avec partisans et détracteurs se déchirant à coup d'arguments plus passionnés que raisonnés.

Cette stratégie de désignation du bouc émissaire se retrouve tout au long de l'itinéraire historique des relations franco-africaines, et alimente aujourd'hui l'activisme des néo-panafricanistes comme Kémi Séba et Nathalie Yamb, etc. (Antil et al., 2023 : 16). Le rapprochement de ces figures de la critique anti-française avec la Russie – Nathalie Yamb est appelée *The Lady of Sochi* (Antil, et al., 2023) – ne fait qu'amplifier le débat sur les luttes d'influence que se livrent les grandes puissances sur le continent africain.

En résumé, il ressort de la littérature scientifique que les sentiments antifrçais existent bel et bien en Afrique noire francophone avec une prégnance plus ou moins variable d'un pays à un autre, et avec des manifestations diverses. La particularité de ces sentiments antifrçais cette fois-ci est qu'ils semblent participer à la remise en cause de l'influence française au Sahel, objet de notre étude dans le présent article. Mais avant d'aborder les différents aspects de cette remise en cause de l'influence française, il sied non seulement de définir les principaux concepts utilisés dans notre article, mais aussi d'explicitier les outils et techniques méthodologiques utilisés.

II- Méthodologie et définition des concepts

Notre approche méthodologique est essentiellement qualitative, et elle s'appuie sur une démarche déductive. En effet, se basant sur le modèle théorique de l'acteur rationnel tel que développé par Graham Allison et celui de compénétration des politiques intérieure et extérieure de Marcel Merle, nous cherchons à comprendre les ressorts de la politique étrangère du régime militaire burkinabè vis-à-vis de la France. Avant

d'expliciter le cadre d'analyse employé et d'émettre notre hypothèse (**B**), il convient de clarifier le sens des trois principaux concepts mobilisés dans notre article (**A**).

A-La trame conceptuelle de notre analyse

Les trois principaux concepts mobilisés dans notre analyse sont : la politique intérieure, la diplomatie, et la politique étrangère. Cette clarification conceptuelle consiste non seulement à définir les concepts choisis, mais aussi et surtout à les contextualiser.

Il faut d'abord remarquer que le terme « politique » peut avoir deux acceptions. Selon la première, la politique est l'art de gouverner la cité, l'art de gérer les affaires d'une entité politique. Autrement dit, elle concerne la façon dont une communauté humaine donnée s'organise pour gérer ses propres affaires, tant entre ses membres qu'avec les autres entités politiques. Pour certains politistes, la politique dans ce sens, « désigne (...) le jeu qui met aux prises les acteurs soucieux d'exercer, de conquérir ou d'influencer le pouvoir » (Merle, 1976 : 411). On peut volontiers parler de la stratégie politique des acteurs (Merle, 1976 : 411).

Dans sa deuxième acception, le mot « politique » renvoie à l'ensemble des actions que la puissance publique, c'est-à-dire l'Etat, entreprend pour réguler les comportements des individus vivant sur son territoire. On parle d'action publique ou de politiques publiques, c'est-à-dire « l'ensemble de mesures prises pour régler une catégorie déterminée de problèmes » (Merle, 1976 : 411). C'est dans cette seconde acception qu'il faut comprendre les expressions comme politique agricole, politique éducative, politique commerciale, etc. (Merle, 1976 : 411).

Dans notre article, c'est la seconde acception qui est privilégiée car il s'agit d'identifier et d'analyser l'ensemble des actions prises par la Transition militaire burkinabè pour gérer ses relations avec la France. La distinction entre politique intérieure et politique étrangère tient du fait que le système international est avant tout une scène interétatique, c'est-à-dire composée d'Etats avec chacun un territoire délimité sur lequel il exerce sa pleine souveraineté. Ainsi, tout ce qui se passe à l'intérieur des frontières d'une entité étatique peut être considéré comme relevant de la politique intérieure. C'est ainsi que Marcel Merle pense que la politique intérieure renvoie à tout ce qui est interne à un pays, et « l'interne » désignant « un espace délimité, homogène et structuré, qui peut être assimilé à un système relativement intégré et clos sur lui-même » (Merle, 1976 : 410). Par contre, « l'externe désigne un espace ouvert, hétérogène et non structuré, dans lequel entrent en action une multitude de forces difficiles à identifier et à isoler » (Merle, 1976 : 410).

Entre l'interne et l'externe se trouve un « sas que contrôle le gouvernement et qui constitue l'espace spécifique de la politique étrangère. » (Merle, 1976 : 410) Le rôle de cette politique étrangère est « d'adapter le système (politique intérieure d'un pays) à son environnement (système international) ou si, l'on préfère, de transmettre à l'extérieur les demandes qui émanent de l'intérieur du système, tout en canalisant les contraintes qui pèsent, de l'extérieur, sur le fonctionnement du système » (Merle, 1976 : 411). Par conséquent, citant Marcel Merle, Philippe Braillard et Mohammad-Reza Djalili définissent la politique étrangère comme « la partie de l'activité étatique qui est tournée vers le « dehors », c'est-à-dire qui traite, par opposition à la politique

intérieure, des problèmes qui se posent au-delà des frontières (de l'Etat en question) » (2020 : 57).

Ainsi vue, la politique étrangère est l'apanage de tous les Etats, quel que soit leur taille (Merle, 1984). En outre, elle jouirait d'une certaine supériorité par rapport à la politique intérieure puisque toujours selon Marcel Merle, « un gouvernement peut renoncer à une politique industrielle ou à une politique culturelle, sacrifier l'aménagement du territoire ou la modernisation de son réseau de transport – soit parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique, soit parce que ces tâches sont déjà assurées par d'autres instances – mais aucun gouvernement ne peut se dispenser d'établir et de définir ses rapports avec les gouvernements proches ou lointains, des autres pays » (1985 : 741).

Vu sous cet angle, on pourrait se demander si la politique étrangère est différente de la diplomatie. Sur ce point, deux conceptions s'opposent : l'une restrictive, l'autre extensive. Selon la première conception, la diplomatie se distingue de la politique étrangère dans la mesure où qu'elle n'est qu' « une pratique parmi tant d'autres de la politique étrangère : la diplomatie se singulariserait en particulier par la négociation là où d'autres pratiques de la politique étrangère font usage de la contrainte (guerre, conquête, sanctions, etc.) » (Battistella, 2012 : 125). La deuxième conception est beaucoup plus extensive et « confond à peu près diplomatie et politique étrangère » (Battistella, 2012 : 125). En tout état de cause, c'est cette deuxième conception qui retiendra notre attention dans notre article.

B -Les outils et techniques méthodologiques utilisés

Concernant notre démarche méthodologique, nous avons

utilisé l'approche qualitative basée sur des entretiens semi-directifs d'acteurs jugés pertinents. L'objectif de ces entretiens semi-directifs est de découvrir comment ils lisent et comprennent les différents événements de la politique française des pays de l'AES, notamment le Burkina Faso. Il s'agit essentiellement des universitaires, des agents publics en charge de la question de la politique étrangère, des acteurs de la société civile, etc.

Outre ces entretiens semi-directifs, il faut noter que nous avons d'abord fait une revue de littérature sur la question des relations franco-africaines de 1960 à nos jours, surtout en nous focalisant sur la période de 2020 à nos jours, période marquée par de multiples soubresauts rendant les relations franco-africaines tumultueuses. L'un des événements marquant cette période est sans doute la résurgence des coups d'Etat au Burkina Faso après une brève période de sursaut démocratique post-insurrectionnel (Bertrand et Dipama, 2024).

Nous avons aussi lu la presse nationale et internationale ; ainsi nous avons pu nous mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation diplomatique-stratégique au Sahel. Ainsi, de l'internationalisation de la crise sécuritaire au Sahel à travers l'intervention du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU) autorisant le déploiement des forces de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, au retrait des troupes françaises en 2022 en passant l'intervention de la Russie, nous avons pu, pas à pas, observer le déroulement des différents événements marquants de cette crise sécuritaire au Sahel.

Au fur et à mesure que nous suivions l'évolution de l'actualité de la crise sécuritaire au Sahel, nous avons pu dresser une cartographie des acteurs internationaux majeurs tels que la France, et c'est à partir de là que nous avons décidé de publier

des articles de vulgarisation dans la presse nationale en ligne afin de recueillir la réaction des lecteurs. Une vingtaine de personnes ont réagi à nos divers articles. Cette technique nous a permis de tester l'hypothèse principale.

Approche théorique utilisée

Marcel Merle (1976) fait remarquer qu'en matière de mise en œuvre de la politique étrangère d'un pays, trois cas de figure peuvent exister. D'abord, il y a « le maintien d'une stricte dichotomie entre politique intérieure et politique extérieure » (415). Dans ce cas, « tout se passe comme si les deux secteurs de l'activité gouvernementale se trouvaient isolés l'un de l'autre, au point d'être soumis sans inconvénient à des orientations diamétralement opposées » (Merle, 1976 : 415). Par exemple, on a le cas des « alliances contre nature » (Merle, 1976 : 415), comme le pacte germano-soviétique de 1939. Ensuite, il y a le cas où les dirigeants se basent sur les contraintes de l'environnement international pour justifier leurs comportements sur le plan intérieur ou atteindre des objectifs de politique intérieure (Merle, 1976 : 416). Par exemple, ce schéma s'applique quand les dirigeants de certains pays « détournent volontiers l'attention du public vers les sources extérieures » des difficultés du pays.

Enfin, il y a des cas où les dirigeants font appel aux contraintes internes pour justifier leurs comportements sur le plan international. Par exemple, on a le cas des « pays expansionnistes ou des régimes messianiques qui puisent dans leur dynamisme interne les ressources nécessaires à leurs interventions sur la scène internationale » (Merle, 1976 : 417). Ainsi, on a le cas de la « mission civilisatrice » des pays

européens comme la France pendant la conquête coloniale du continent africain au 19^{ème} siècle.

Si l'on considère la crise sécuritaire au Sahel comme un problème de politique intérieure propre à chaque Etat sahélien, il semble que le troisième cas de figure peut s'appliquer à notre analyse de la politique française des pays de l'AES, notamment celle du Burkina Faso. En effet, chaque Etat doit veiller à sa propre sécurité et celle de sa population, c'est pourquoi les questions sécuritaires, quel qu'en soit leur développement ultérieur, trouvent leurs fondements dans la politique intérieure de l'Etat concerné. En fonction des circonstances, ce problème de sécurité peut avoir un effet sur la politique étrangère de l'Etat concerné ou non. Dans le cas du Sahel central, l'impact de la crise sécuritaire sur la conduite de la politique étrangère des Etats concernés est patent, et cela à travers plusieurs indicateurs comme la présence des acteurs internationaux. Cependant, il faudra analyser les objectifs de cette politique française de l'AES au prisme du modèle de l'acteur rationnel tel que développé par Graham Allison (1971). Selon cet auteur, en politique étrangère les acteurs étatiques poursuivent des objectifs, pour lesquels ils se donnent les moyens et les stratégies nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Il suffit alors d'identifier ces derniers pour appréhender les fondements de la démarche des acteurs étatiques concernés.

Hypothèse

De ce qui précède, nous pouvons émettre l'hypothèse principale suivante : vu l'incapacité du régime démocratiquement élu du président Roch Marc Christian Kaboré à résorber la crise sécuritaire du pays, l'armée burkinabè refait son entrée sur la scène politique en prenant le

pouvoir, d'où un changement de régime politique avec une nouvelle grille d'interprétation de la politique africaine de la France, laquelle grille est d'inspiration souverainiste. Celle-ci aura comme principale implication un changement de politique étrangère envers la France, ancienne puissance coloniale. Selon toute apparence, ce changement de politique étrangère envers la France trouve ses origines dans l'échec de l'internationalisation de la crise sécuritaire au Sahel.

III- Le temps de la désillusion ou l'échec de l'internationalisation de la crise sécuritaire au Sahel.

Au fil du temps, il est devenu évident que les différentes mesures endogènes ne pouvaient pas résorber la crise djihadiste au Burkina Faso. Il y eut alors une tentative d'internationalisation, une véritable « stratégie d'extraversion » (Bayart, 1999). En effet, on entend par internationalisation l'implication plus ou moins visible des acteurs extérieurs dans une crise qui secoue un pays ou du moins le recours plus ou moins explicite des acteurs nationaux aux acteurs internationaux (Etats, organisations internationales, etc) pour résoudre une crise. Dans le cas du Burkina Faso, des faits nous poussent à penser qu'il y a eu une internationalisation de la crise sécuritaire, même si pour paraphraser Jean-François Bayart, l'ouverture vers l'extérieur est « un élément constitutif » de l'organisation politique des pays africains (1999 : 98).

Par exemple, le régime du président Roch Marc Christian Kaboré dans le souci de renforcer les capacités de l'armée nationale en termes d'équipements militaires, a signé un contrat d'achat d'armes avec les sociétés étrangères comme la société française Arquus, anciennement appelée Renault Trucks

Defense (Lefaso.net, 2019). Le coût de contrat d'achat de ces engins militaires s'est élevé à plus de 7 milliards de francs CFA, et selon les termes du contrat, l'entreprise française devait mettre à la disposition des autorités burkinabè plus de 80 véhicules militaires (Lefaso.net, 2019).

En dépit de cette internationalisation, le régime du président Kaboré « s'est montré incapable d'enrayer le processus de dégradation sécuritaire, ce qui a suscité des critiques au sein de la population » (Bertrand et Dipama, 2024 : 207). Comme l'ont écrit Eloise Bertrand et Samiratou Dipama, « selon les données de l'Afrobaromètre, en 2019, plus de la moitié des Burkinabè se sentaient de plus en plus en insécurité dans leur cadre de vie immédiat, contre 27% deux ans plus tôt. Cette incapacité à répondre à la crise a provoqué des mouvements de protestations » (2024 : 207). Certes, le gouvernement du président Kaboré ne peut pas s'exonérer de cet échec. Mais, force est de constater que celui-ci est aussi celui de l'internationalisation de la crise sécuritaire au Sahel dans son ensemble, et donc de tous les acteurs internationaux qui l'ont portée, notamment la France l'ancienne puissance coloniale, ce qui n'est pas sans implication en termes de politique étrangère des nouveaux régimes militaires qui ont succédé aux régimes démocratiquement élus des pays de l'AES.

Les raisons de cet échec de l'internationalisation de la crise sécuritaire au Sahel sont multiples. Cependant, on peut en recenser trois. D'abord, il y a ce que Olivier de Sardan a appelé « la revanche des contextes » (2023). En effet, à l'instar des autres interventions étrangères en Afrique noire, que ce soit dans le domaine de développement ou dans celui de la sécurité, les interventions ignorent de prendre sérieusement en compte les réalités locales du milieu africain. Selon Olivier de Sardan, l'« ignorance du tissu social local est le talon d'Achille des

interventions militaires en terre étrangère (africaine) » (2023 : 120). Toujours selon Olivier de Sardan, si la lutte contre le djihadisme sahélien est âpre et que l'opération Barkhane a échoué c'est essentiellement parce qu'avant tout l' « atout principal (des djihadistes) consiste dans leur insertion dans les contextes sociaux locaux et dans leur capacité à y trouver des informateurs et des soutiens, dont ne disposent pas les armées extérieures, malgré leurs moyens, leur professionnalisme et leur expertise en ingénierie militaire » (2023 : 122). Et Olivier de Sardan de conclure sur ce point : « Quelles étaient les faiblesses de de Barkhane ? Certaines sont connues : son fonctionnement en « enclave », son insuffisance de collaboration avec les forces armées maliennes, ses collaborations épisodiques avec des milices touarègues. Nous voudrions insister ici sur une cause largement sous-estimée, et qui vaut bien au-delà du seul domaine militaire : la méconnaissance du terrain » (2023 : 124). Ensuite, il y a l'échec de la « stratégie de la décapitation » telle que pratiquée par l'armée française dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel. En effet, incapable de « patrouiller efficacement pour couvrir une zone immense » (de Montclos, 2022), l'opération Barkhane a opté pour la stratégie de la décapitation qui consiste à « cibler les têtes pensantes du djihad afin de déstructurer la chaîne de commandement des insurgés » (de Montclos, 2022 : 23). Certes, certains chefs djihadistes ont été éliminés (de Montclos, 2022 : 24), ce qui est à mettre au crédit de l'opération Barkhane. Cependant, « ces éliminations ciblées n'ont pas permis d'enrayer l'expansion des insurgés vers le centre du Mali et la région des trois frontières, en direction du Niger et du Burkina Faso, voire, plus au sud de la Côte d'Ivoire. Au contraire, la décapitation des têtes pensantes du djihad a aiguisé le ressentiment contre les

« croisés » français et a souvent laissé la place à des leaders plus jeunes et encore plus radicaux » (de Montclos, 2022 : 24).

Enfin, il y a les ambiguïtés de la politique africaine de la France pendant l'opération Barkhane. En rappel, il faut noter que l'objectif principal de cette intervention militaire française au Sahel était d'aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme islamiste, dans le respect de leur intégrité territoriale et des droits de l'homme conformément aux dispositions de la Charte de l'ONU, laquelle avait donné son onction pour cette intervention. Cependant, deux événements vont venir brouiller les cartes : l'affaire de Kidal et celle de Bounti au Mali. En effet, à la suite de la victoire de l'opération Serval sur les groupes djihadistes, les forces françaises sont « accueillies en libérateur (au Mali) » (de Sardan, 2023 : 121). Cependant, ces forces françaises vont « refuser que l'armée malienne entre à Kidal, livrant ainsi la ville aux indépendantistes Touaregs qui constituaient leur canal d'information privilégié » (de Sardan, 2023 : 121). Ainsi, cette affaire va « dresser vent debout contre la France l'opinion publique malienne jusqu'ici favorable à cette intervention (française) (...) » (de Sardan, 2023 : 121).

L'autre affaire qui va ternir l'image de l'opération Barkhane aux yeux de l'opinion publique malienne est celle dite de Bounty. En effet, selon le rapport de l'ONU sur cette affaire, il s'agit d'un regroupement d'une centaine d'hommes célébrant un mariage qui se voit bombardé par l'aviation française le 3 janvier 2021. Ce bombardement fera des victimes au nombre de 22 selon le rapport de l'ONU, parmi lesquelles figurent « trois membres présumés de la Katiba Serma (c'est-à-dire des terroristes djihadistes) ». Dans le résumé de leur rapport, les experts de l'ONU vont soulever des doutes quant à la légalité d'une telle frappe : « Le groupe touché par la frappe était très majoritairement composé de civils qui sont des personnes

protégées contre les attaques au regard du droit international humanitaire. Cette frappe soulève des préoccupations importantes quant au respect des principes de la conduite des hostilités, notamment le principe de précaution dont l'obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires » (MINUSMA, 2021). Ce bombardement, nous dit de Sardan, va « alimenter l'impopularité de l'intervention française (...) » (2023 : 122).

Cette ambiguïté n'est pas sans rappeler celle qui a suivi le discours du président français au sommet franco-africain de La Baule de juin 1990, et consiste essentiellement à proclamer une chose et aller faire le contraire. Ainsi va la *realpolitik* française en Afrique francophone noire. En effet, lors ce sommet le président François Mitterrand va solennellement proclamer que l'aide française irait seulement aux pays africains qui auraient accepté d'embrasser le processus de la démocratisation en cours dans les années 1990. Mais au décompte, c'est le contraire qui s'est produit. En effet, les pays comme le Niger qui se sont engagés dans le processus de la démocratisation n'ont pas eu droit à « la prime à la démocratie » (Delville et Abdelkdader, 2010 : 60). Cependant, les pays ayant pratiqué avec succès « la stratégie de la restauration autoritaire » (Bayart, 1999) comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Zaïre (l'actuelle République démocratique du Congo) ont vu leur aide française augmenter. L'historicité de cette *realpolitik* de la France envers ses anciennes colonies – de Sékou Touré en Guinée Conakry en 1958 à Tiani au Niger en 2023 - va contribuer à renforcer l'argument du double jeu de la France aux yeux de la population malienne, et même africaine, en cette période de crise sécuritaire (Tull, 2021 ; Gassama, 2024). Cet argument sera

repris par les nouveaux régimes militaires arrivés au pouvoir à la suite des coups d'Etat respectivement au Mali, Burkina Faso et Niger. Se nourrissant du souverainisme comme discours politique (Loada, 2024), ces régimes militaires vont adopter une politique étrangère de confrontation vis-à-vis de la France.

IV- La politique française des Etats de l'AES : une stratégie de rupture ou une diplomatie de déviance ?

Depuis l'avènement des régimes militaires, les relations entre la France et ses anciennes colonies au Sahel central à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, traversent une zone de forte turbulence. Les nouveaux dirigeants de ces trois pays ont opté pour une posture et une rhétorique officielle essentiellement souverainiste, notamment vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Dans les discours officiels comme dans les faits, ils « contestent les arrangements politico-institutionnels hérités de l'histoire coloniale ou postcoloniale, et réclament de nouveaux (arrangements) plus respectueux de la souveraineté de leurs Etats » (Loada, 2024 : 212). Sur le plan diplomatique, Augustin Loada pense que le régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré est plus allé plus loin celui du président Thomas Sankara dans les années 1980. En effet, dit-il, « malgré les diatribes contre les puissances impérialistes, le Burkina Faso du capitaine Sankara n'est jamais allé jusqu'à la rupture avec elles. Mais à rebours de celui qu'il considère pourtant comme son modèle, le capitaine Ibrahim Traoré a opté pour la déconnexion de l'Occident en général, tout en surjouant le matamore du néocolonialisme français, capitalisant sur ce qui est proprement qualifié de sentiment anti-français » (2024 : 278).

En 1976, dans un article publié dans la célèbre revue *Revue française de science politique*, Marcel Merle a mis au point un

modèle théorique appelé « la compénétration des activités ». En effet, il nous fait remarquer que dans l'analyse de l'action étatique la distinction entre l'interne et l'externe devient de plus en plus obsolète dans la mesure où même si dans certains cas on peut toujours dire qu'« il subsiste des activités spécifiques qui relèvent indiscutablement de l'un ou l'autre domaine » (Merle, 1976 : 412), de plus en plus il existe des domaines d'activités recouvrant à la fois la politique intérieure et la politique extérieure (Merle, 1976 : 412). Sont de ces domaines d'activités « les problèmes de défense, les problèmes économiques et financiers et les problèmes technologiques » (Merle, 1976 : 412). Cette « compénétration des activités (de politique intérieure et de politique extérieure) offre « un terrain » fertile (Merle, 1976) aux acteurs politiques « pour déployer leur stratégie » (Merle, 1976). C'est dans cette zone située « à la charnière de l'interne et de l'externe » que vont se jouer les interactions en matière de politique étrangère. C'est donc dire que les acteurs vont utiliser « les deux champs d'activité – l'interne et l'externe – pour atteindre leurs objectifs » (Merle, 1976 : 415). Trois cas de figure peuvent donc se présenter. D'abord, il y a « une stricte dichotomie entre politique intérieure et politique extérieure » (Merle, 1976 : 415). Ensuite, il y a des cas où les contraintes extérieures sont utilisées pour justifier la politique intérieure. Enfin, il y a le cas où « c'est la politique intérieure qui sert de levier ou d'instrument à la politique extérieure » (Merle, 1976 : 417).

Revenons au cas de la politique française des Etats de l'AES. Dans le cas d'espèce, on peut dire sans un grand risque de se tromper que la nouvelle orientation de la politique étrangère des Etats du Sahel central envers la France trouve ses origines dans un problème de politique intérieure, à savoir la question sécuritaire que les régimes démocratiquement élus et soutenus

par la France n'ont pas pu résoudre. L'incapacité de ceux-ci à résorber la crise djihadiste couplée avec leur proximité politique avec la France, ont fait de celle-ci la cible de la politique étrangère de confrontation des nouveaux dirigeants du Sahel. En outre, la France est d'autant plus ciblée qu'elle a toujours affiché son soutien aux régimes démocratiques déchus (Glaser, 2022). Par conséquent, on comprend donc aisément, en se basant sur la formule selon laquelle l'ami de mon ennemi est mon ennemi, pourquoi les relations entre les Etats du Sahel central et la France ne peuvent pas être autrement. Entre les deux parties existe une sorte de guerre froide qui ne dit pas son nom, une sorte de guerre larvée.

Ce cas de revirement de politique étrangère des Etats du Sahel central n'est pas « un fait isolé pathologique » (Merle, 1976) dans l'histoire diplomatique. En effet, on peut se rappeler qu'avec l'avènement du communisme en Russie en 1917 à la suite d'un long processus révolutionnaire qui a vu la disparition du régime monarchique du Tsar Nicolas II, les nouveaux dirigeants russes ont décidé de se retirer de la Première guerre mondiale qui était en cours. Ils signèrent donc un armistice séparé avec l'Allemagne de Guillaume II, laissant perplexes les régimes occidentaux (France, Grande Bretagne, Etats-Unis). Ce changement de régime va conduire plus tard après la Seconde guerre mondiale à une sorte de confrontation entre l'Union des Républiques Soviétiques et Socialistes (URSS) et le bloc occidental dans ce que les historiens ont convenu d'appeler la Guerre froide qui va durer pratiquement une cinquantaine d'années.

Du côté africain, on peut citer le cas de la politique étrangère du capitaine Thomas Sankara au Burkina Faso entre août 1983 et octobre 1987. En fait, si de 1960 à 1982, la politique étrangère de la Haute-Volta (aujourd'hui Burkina Faso) envers

la France est marquée par une sorte d'alignement au système franco-africain mis en place par de Gaulle (Gbagbo et Mattei, 2018), le capitaine Thomas Sankara va rompre avec cette tradition et instaurer une autre manière de faire en politique étrangère. En effet, la rhétorique officielle va changer et devenir très critique envers la France perçue comme une puissance impérialiste. Les autres pays occidentaux ne seront pas épargnés par ces critiques du capitaine Sankara, qui vont avoir un retentissement au sein des enceintes des organisations internationales comme l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ou l'Organisation des Nations Unies (ONU) ; en témoigne par exemple son célèbre discours sur la dette à l'OUA en 1987 peu de temps avant sa mort. Un autre exemple illustratif que l'on peut ajouter concerne la politique étrangère du Ghana dans les années 1960. En effet, le Ghana du général Ankrah n'a pas eu le même positionnement diplomatique sur la question de l'unité africaine que celui de son prédécesseur le président Kwamé Nkrumah (Borella, 1966).

Il est donc bien établi qu'un changement de régime politique peut donc conduire à un changement de politique étrangère. Et c'est la quintessence de la théorie de la paix démocratique en relations internationales. Cette théorie dit, en substance, que la nature démocratique d'un pays le rend pacifique vis-à-vis d'autres pays démocratiques. Autrement dit, les Etats démocratiques ont une politique étrangère pacifique vis-à-vis des Etats de même régime politique, même si l'histoire diplomatique ne manque pas d'exemples contredisant le postulat principal de cette théorie (Layne, 1994).

Une autre explication tient du fait que dans la tradition et la pratique diplomatique, la politique étrangère est un domaine réservé du prince, à savoir le chef de l'Etat ou de gouvernement (Merle, 1984 : 21-33). Par conséquent, dans la majorité des cas,

un changement de régime politique implique nécessairement un changement de direction en matière de politique étrangère, ne serait-ce que dans la rhétorique. C'est l'une des raisons pour lesquelles la reconnaissance de gouvernement, telle qu'élaborée par la doctrine des juristes, revêt une importance capitale. Reconnaître un gouvernement d'un pays issu d'un changement quelconque, c'est lui reconnaître la plénitude de ses prérogatives en tant qu'acteur des relations internationales (Rousseau, 1980). Dans la même veine d'idées, on peut citer le cas des sanctions de suspension en cas de coup d'Etat dans l'espace de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). En effet, chaque fois qu'un coup d'Etat survient dans un de ses pays membres, la CEDEAO prend des sanctions comme la suspension, ne serait-ce que pour marquer sa désapprobation envers les changements anti-démocratiques de régime. En outre, cette primauté de l'exécutif dans la conduite de la politique étrangère a d'autres implications. En effet, c'est le prince qui nomme les membres de l'équipe gouvernementale chargée de représenter l'Etat auprès d'un autre Etat ou une organisation internationale, « ce qui implique le renouvellement des délégations en cas de changement politique (...) » (Rousseau, 1980 ; Oubida, 2023) ; en outre en cas de désaccord du représentant avec la politique gouvernementale, celui-ci devrait démissionner (Rousseau, 1980 ; Oubida, 2023).

Cependant, les objectifs poursuivis par le canal de ce changement de politique étrangère vont varier d'un pays à un autre, d'un contexte international à un autre. Qu'en est-il du changement de la politique française des Etats de l'AES ? Quels objectifs, ces derniers poursuivent-ils ?

En vue de bien appréhender les contours de ces objectifs, nous allons utiliser le modèle théorique de Graham Allison² sur l'acteur rationnel. Selon ce politiste américain et ancien secrétaire adjoint à la défense nationale, en relations internationales le modèle de l'acteur rationnel tente d'apporter des explications aux phénomènes internationaux « en retraçant les objectifs et calculs des gouvernements » dans l'optique de maximiser leurs gains (1971 : 10-11). Pour Graham Allison, chaque analyste des relations internationales qui utilise le modèle de l'acteur rationnel³ part des postulats suivants : « d'abord, ce qu'il faut expliquer c'est l'action gouvernementale vue comme un comportement une attitude reflétant une intention ; ensuite, l'acteur considéré est un gouvernement agissant collectivement ; enfin, l'explication consiste à montrer quel objectif ce gouvernement poursuivait quand il a agi et comment une telle action était vue comme un choix raisonnable étant donné l'objectif de ce gouvernement » (1971 : 13).

Dans le cadre de l'analyse de la politique française des Etats de l'AES, on peut constater que les objectifs poursuivis sont essentiellement au nombre de deux. Premièrement, il y a la survie de l'Etat. Cet objectif est déclaré et fréquemment utilisé dans la rhétorique officielle. Au Burkina Faso, c'est la poursuite de cet objectif qui explique le rétrécissement de l'espace public de la liberté d'expression. Dans ce sens, un certain nombre de lois et d'initiatives gouvernementales ont été prises. Par exemple, on a la loi sur la lutte contre la désinformation votée

² Graham Allison a essayé d'expliquer comment et pourquoi le président Kennedy a choisi le blocus maritime contre l'Union soviétique dans la crise qui a opposé les Etats-Unis à ce pays en 1962 à propos de la crise de missiles à Cuba. A cette fin, Graham Allison a répertorié trois grands modèles explicatifs : le modèle de l'acteur rationnel, le modèle organisationnel et le modèle bureaucratique. Dans un livre devenu classique dans le domaine de l'analyse de la politique étrangère, *The Essence of Decision*, il tente de présenter les forces et les limites de chaque modèle, avant de montrer sa préférence pour le modèle bureaucratique.

³ Il n'est pas inutile de noter que le modèle du choix rationnel, appelé aussi le modèle de l'acteur rationnel a plusieurs variantes (Allison, 1971 : 36-38).

en 2019, mais dont la mise en application connaît une certaine vigueur depuis l'avènement du régime militaire du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR II). A cela s'ajoute la loi sur la régulation des réseaux sociaux au Burkina, une certaine judiciarisation forte contre les infractions liées à la désinformation et aux discours de la haine sur les réseaux sociaux. Le tout dans le but de préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays, en d'autres termes, sauver l'Etat burkinabè en proie à des attaques djihadistes depuis 2015. Pour mieux comprendre les contours de cet objectif, il faut replacer ces différentes initiatives gouvernementales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, cadre dans lequel la guerre informationnelle est un front à part entière.

Le deuxième objectif est la survie du régime militaire qui porte ce changement de politique étrangère envers la France, à savoir le MPSR II, eu égard à la politique africaine rancunière de la France. En effet, l'histoire nous rappelle que dans ses relations avec ses anciennes colonies, la France ne tolère pas de dissidence. Ainsi, le général de Gaulle avertissait à la veille du référendum d'octobre 1958 en ces termes : « Bien sûr, je comprends bien l'attraction de l'indépendance et le leurre de la sécession. Mais ce qui est inconcevable est un pays (africain) indépendant que la France continue d'aider » (Meredith, 2011 : 67). Les dirigeants guinéens de l'époque n'ont pas mis du temps pour comprendre la portée de ces propos du général de Gaulle. A cela on pourrait ajouter les coups et contre-coups du réseau Foccart contre les dissidents. En d'autres termes, un détour dans l'histoire diplomatique nous montre que la France ne lésine pas sur les moyens de recours à la stratégie indirecte (Merle, 1974) contre que les régimes africains considérés comme ennemis (Gassama, 2024).

Depuis son avènement le 30 septembre 2022, il n'est pas rare de lire dans la presse nationale des communiqués ou de sorties de presse du gouvernement burkinabè faisant part des tentatives de déstabilisation du régime militaire en place. Par exemple, le 23 septembre 2024, soit deux ans jour pour jour de l'avènement du MPSRII, le ministre de la sécurité est apparu à la télévision nationale pour annoncer l'existence « d'une entreprise de subversion contre notre pays (le Burkina Faso) » (Lefaso.net, 2024). Dans son communiqué qu'il a lui-même lu, le ministre donne des détails sur cette « entreprise de subversion » : implication des services de renseignement des puissances étrangères, participation d'anciens militaires burkinabè, participation des civils, cibles probables des attaques projetées, liste des individus à la tête de cette tentative, etc. (Lefaso.net, 2024). Au moment même de la rédaction de cet article, les rumeurs de coup d'Etat sont en train de secouer la capitale burkinabè sur les réseaux sociaux, rumeurs qui seront par la suite confirmées par un communiqué gouvernemental lu à la télévision nationale par le ministre de la sécurité⁴. Il faut noter que le terme « puissances étrangères » fait allusion aux Etats occidentaux, notamment la France. Il ressort de l'observation de cette situation pleine de complots et contre-complots, que le régime militaire du MPSRII en prenant l'option d'une politique française de confrontation, joue la carte de sa propre survie. Cependant, cet objectif de survie de régime n'est pas déclaré, et apparaît rarement dans la rhétorique officielle.

Cette politique française de confrontation, représente-t-elle une diplomatie de rupture ou une diplomatie de déviance ? Selon Augustin Loada (2024), le régime du {MPSRII} est allé plus

⁴ Essentiellement quelques jours avant la Pâques de cette année 2025. Voir la vidéo youtube suivante : <https://www.youtube.com/watch?v=6HBWTK6opt4>, date d'accès : 22 avril 2025.

loin que le régime sankariste des années 1980 dans ses relations avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Le régime militaire du MPSRII a dénoncé beaucoup d'accords qui liaient le Burkina Faso à la France ; il a aussi demandé et obtenu le départ des troupes françaises du Burkina Faso ; il a enfin fermé l'accès aux médias d'Etat français. Cependant, il n'a pas encore rompu les relations diplomatiques avec la France, bien que le poste de l'ambassadeur français à Ouagadougou soit toujours vacant ; en plus, les échanges entre les deux pays – le Burkina Faso et la France – continuent. La langue française, bien qu'ayant perdu son statut de langue officielle du pays, est toujours la langue plus utilisée dans les échanges commerciaux, dans l'administration, etc. Les élites nationales se sentent toujours liées à la France de diverses manières : filiation, binationalité, études et formation. En autres termes, le *soft power* de la France, ancienne puissance coloniale, existe toujours car l'interdépendance entre les deux pays n'est pas encore rompue. Par conséquent, on ne peut pas parler de rupture entre les deux pays⁵. Alors, peut-on parler de diplomatie de déviance ?

Bertrand Badié (2014) fait la distinction entre une diplomatie de contestation et une diplomatie de déviance. La première est née en réaction à la vieille diplomatie née du Congrès de Vienne de 1815, « marquée du sceau de la puissance » (Badié, 2014). Elle est née des humiliations subies par les peuples colonisés, et c'est pourquoi « jusqu'en 1989, Alger fut la capitale de tous les mouvements de libération et Abdelaziz Bouteflika, son ministre des Affaires étrangères, président l'Assemblée générale des Nations unies qui suivit le fameux discours d'avril 1974, en fut le bras séculier remarqué » (Badié, 2014). La diplomatie de contestation renvoie à « tout type de diplomatie

⁵ Les idées exprimées dans ce paragraphe s'inspirent de nos entretiens avec certains responsables du ministère des affaires étrangères.

qui consacre une part significative de son action à contester tout ou partie du système international, dans la perspective d'en retirer des bénéfices, tant sur la scène intérieure que dans l'arène internationale » (Badié, 2014).

Outre Alger, Bandung, Tripoli, La Havane, Caracas, Téhéran, etc. ont été les capitales de cette diplomatie de la contestation. C'est pourquoi on doit en convenir avec Bertrand Badié lorsqu'il affirme que « la frontière n'est pas toujours très claire qui sépare les deux diplomaties, celle de contestation et celle de déviance » (Badié, 2014). La diplomatie de déviance est la forme radicalisée de la diplomatie de la contestation et « désigne l'art de gagner des avantages au sein du système international en en transgressant les règles, les normes et les valeurs » (Badié, 2014). Les praticiens de cette diplomatie de déviance seraient, entre autres, Robert Mugabe du Zimbabwe, Mahmoud Ahmadinejad de l'Iran, colonel Kaddafi de la Libye (Badié, 2014).

Quand on analyse la politique étrangère des pays de l'AES envers les Etats occidentaux en général, et la France en particulier, on est poussé à croire qu'il ne s'agit ni d'une diplomatie de rupture (Augustin Loada parle de déconnexion avec l'Occident), ni d'une diplomatie de déviance. Il s'agit plutôt d'une diplomatie de contestation. En effet, la déconstruction des normes et règles du système international euro-centrique n'est pas ce qu'il est au cœur de leur diplomatie. Les acteurs de la politique étrangère de ces pays sahéliens semblent vouloir ne demander que le respect de ces mêmes normes et valeurs à leur égard dans un esprit d'égalité dans le respect de leur souveraineté. De la définition de Bertrand Badié, il ressort que cela ne relève pas de diplomatie de déviance, mais plutôt de celle de la contestation. Au Sahel central, on conteste ici la non-application ou l'application partielle d'un ensemble de normes

et valeurs que l'on souhaiterait se voir appliquer par les autres acteurs internationaux.

Conclusion

Certes la vie de la maison franco-africaine telle que conçue et construite par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais ressemblé à un long fleuve tranquille traversant une savane africaine paisible. Dès sa conception, il y a eu des résistances, des oppositions et des dissensions. On peut citer, entre autres, Sékou Touré en Guinée-Conakry, Djibo Bakary au Niger, Sylvanus Olympio au Togo, Félix Mounié au Cameroun, Thomas Sankara au Burkina Faso, etc. Cependant, ces derniers temps les relations entre les pays sahéliens et leur ancienne puissance coloniale ont pris une nouvelle tournure marquée par une forte turbulence avec la crise sécuritaire que vit cette zone sahélienne depuis les années 2010. Le sentiment anti-français, réalité historique (Gassama, 2024), est monté d'un cran et est devenu une évidence que l'on ne peut plus nier. Les troupes françaises se sont vues obligées de se retirer des pays du Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) ; les accords de coopération et de défense liant ces trois pays à la France ont été dénoncés.

De tous ces faits, il découle qu'une nouvelle phase semble s'ouvrir dans les relations franco-africaines, laquelle est l'objet de notre article qui a tenté d'examiner la nature et les invariants – les facteurs explicatifs et la rationalité - de la politique étrangère des pays de l'AES envers la France. En effet, le facteur explicatif principal semble être l'échec de l'internationalisation de la crise sécuritaire au Sahel, lequel échec a facilité le retour des régimes militaires à tendance souverainiste dans les trois

pays de l'AES, d'abord le Mali en août 2020, ensuite le Burkina Faso et le Niger. Profitant de la montée du sentiment anti-français née de l'échec de l'internationalisation de la crise au Sahel, les régimes militaires vont prendre le pouvoir politique tout en promettant à l'opinion publique désabusée par l'intervention militaire française Barkhane que la déconnexion avec l'Occident, notamment la France, est la principale solution au problème de la crise sécuritaire. C'est le temps de la désillusion. Telle est notre hypothèse principale.

Comme démarche méthodologique, nous avons beaucoup suivi la presse nationale et internationale dans le but de déterminer les principaux faits et étapes de cette nouvelle phase des relations franco-africaines. En plus, nous avons publié une dizaine d'articles de vulgarisation dans la presse burkinabè en ligne, articles auxquels de nombreux lecteurs ont réagi, ce qui nous a permis de tester notre hypothèse sur la baisse de l'influence française au Sahel, notamment au Burkina Faso.

Outre les entretiens semi-directifs, nous avons aussi lu la littérature scientifique relative aux relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, notamment en mettant l'accent sur l'émergence et les implications du sentiment anti-français en Afrique noire, plus particulièrement au Sahel. Comme approche théorique, nous avons utilisé le modèle de la compénétration des activités de politique intérieure et extérieure de Marcel Merle et celui de l'acteur rationnel de Graham Allison. C'est donc dire que nous avons pris le réalisme politique comme matrice de notre réflexion. La combinaison de ces deux modèles a permis non seulement de déterminer les facteurs explicatifs de la nouvelle orientation de la politique étrangère du Burkina Faso, partant des deux autres pays de l'AES, envers la France, mais aussi ses objectifs.

Comme résultats de notre étude, il s'avère que l'internationalisation de la crise sécuritaire au Sahel conduite sous la houlette de la France a été un échec, discréditant du même coup les régimes démocratiquement élus quant à leur incapacité à assurer la sécurité des populations et de leurs biens, et favorisant la montée du sentiment anti-français. Saisissant la balle au bond, les militaires rentrent dans la scène politique, avec une vision totalement différente en termes de politique étrangère, notamment celle envers la France. En effet, ils ont adopté une posture souverainiste vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Dans cette nouvelle posture, le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré semble poursuivre deux objectifs majeurs dont l'un est déclaré alors que l'autre ne transparait pas dans la rhétorique officielle. Premièrement, il s'agit de la survie de l'Etat burkinabè cible des attaques djihadistes depuis 2015. Deuxièmement, il s'agit de la survie même du régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré qui porte ce changement de politique étrangère envers la France dont la politique africaine, de par le passé, est essentiellement rancunière car marquée par la *realpolitik*. Cela est conforme au modèle de Marcel Merle selon lequel en matière de politique étrangère d'un pays, c'est la primauté du pouvoir exécutif qui s'arroge le droit de prendre les grandes initiatives. C'est en ce sens que citant le sénateur américain William Fulbright, Marcel Merle parle de l'arrogance du pouvoir exécutif. Dans le cadre de la nouvelle politique française des pays de l'AES, on comprend alors aisément les dénonciations en cascade des accords de coopération et de défense liant ces trois pays sahéliens à la France, le refroidissement de leurs rapports diplomatiques avec cette dernière, et souvent une confrontation rhétorique entre les deux parties, allant même jusqu'aux attaques des locaux diplomatiques et culturels

français comme ce qui s'est passé en septembre 2022 à Ouagadougou à l'occasion de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Cependant, la plus spectaculaire de ces attaques contre la France demeure sans aucun doute le discours des représentants maliens à la tribune de l'Organisation des Nations Unies.

Cependant, cette politique étrangère de confrontation n'est ni une diplomatie de rupture ni celle de la déviance. Elle se présente plutôt comme une diplomatie de contestation à travers laquelle les trois pays du Sahel central semblent demander leur dû en tant qu'acteurs internationaux : le respect de leur souveraineté, leur place dans le concert des nations. Et apparemment, cela semble passer par la remise en cause de l'influence française au Sahel central, la France étant l'ancienne puissance coloniale jouissant jusque-là d'une grande influence dans son pré-carré sahélien.

L'intérêt de notre article réside dans le fait qu'il a mis en exergue l'existence d'un changement de paradigme dans les relations franco-africaines, du moins pour ce qui concerne les trois pays de l'AES. L'ancien paradigme de l'alignement systématique aux positions de la France tant dans les enceintes des organisations internationales que dans l'opinion publique, n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la défiance qui s'est installée entre l'ancienne puissance coloniale et ses trois anciennes colonies au Sahel. Cela veut simplement dire qu'il faudra dorénavant utiliser le nouveau paradigme de confrontation si l'on veut bien comprendre les relations franco-africaines au Sahel, notamment celles concernant les pays de l'AES.

Un combat, tout de moins déséquilibré si l'on tient compte de la stature internationale des protagonistes, s'est donc engagé entre la France et ses anciennes colonies au Sahel central, un combat de type David contre Goliath. Affaire à suivre !!!

Bibliographie

1. ALLISON Graham, 1971. *The Essence of decision*, Boston, Little Brown and Company.
2. ANTIL Alain et al., 2023, « Le sentiment antifrçais en Afrique francophone », in Revue Etudes n° '4307, p.7-18.
3. BADIE Bertrand, 2014. *Le Temps des humiliés*, Paris, Odile Jacob
4. BAGAYOKO Niagalé,. 2024, « La politique de stabilisation prônée par la France au Sahel et ses conséquences », in Revue internationale et stratégique 2024/1, n°133, pp 121-130.
5. BAYART Jean-François. 1999, « L'Afrique dans le monde : une histoire d'extraversion », in Critique internationale, vol.8, pp.97-120.
6. BERTRAND Eloise et DIPAMA Samiratou,, 2024, « Coups d'Etat et réactions populaires au Burkina Faso : l'échec de la consolidation démocratique », in Politique africaine 2024/1 (n°173), pp. 199-218.
7. BORELLA François, 1966, « Le régionalisme africain en crise (1965-1966) », in Annuaire français de droit international, vol.12, pp.756-783.
8. BRAILLARD Philippe et REZA-DJALILI Mohammed, 2020. *Les Relations Internationales*, Paris, Que sais-je ?
9. BUZAN Barry. et al., 1998. *Security: A New framework for analysis*, London, Lynne Rienner Publishers
10. De MONTCLOS Marc Antoine Pérouse, 2019, « La Politique de la France au Sahel : une vision militaire », in Hérodote 2019/1 (n°172), pp 137-152.
11. De MONTCLOS, M. arc Antoine Pérouse, 2022, « La France au Sahel : Les raisons d'une défaite », in ETVDES, pp.21-30.

12. De SARDAN Jean-Pierre Olivier, 2023. *L'enchevêtrement des crises au Sahel : Niger, Mali, Burkina Faso*, Paris, Karthala
13. DIALLO Fatimata, et al., 2022, « Mali : Assimi Goita – Enquête sur l'homme qui défie la France », in Jeune Afrique n°3109, p.8-12.
14. GASSAMA, El. Hadj Souleymane, 2024, « Pressentiments, sentiments et ressentiments antifrçais : itinéraire d'un passé qui ne passe pas », in Revue internationale et stratégique 2024/1 n°133.
15. GBAGBO Laurent. et MATTEI François, 2018. *Libre pour la vérité et la justice*, Paris, Max Milo
16. GLASER Antoine, 2022, « Prime française à la stabilité politique en Afrique plutôt qu'à la démocratie », in Revue internationale et stratégique 2022/2 n°126, pp. 71-7.
17. Lefaso.net (2023), « Burkina/Suspension de l'aide française au développement », disponible sur le site web : <https://lefaso.net/spip.php?article123646>, date d'accès : 31 mars 2025.
18. Lefaso.net, 2024, « Burkina / Ministère de la Défense : Huit contrats d'armement attribués à plusieurs entreprises appartenant à une même personne », disponible sur le site web <https://lefaso.net/spip.php?article127762>, date d'accès : 31 mars 2025
19. LOADA Augustin, 2024, « Le souverainisme de l'Etat Sahélien à l'épreuve du défi sécuritaire : le cas du Burkina Faso », in Afrique contemporaine 2024/2(278), pp.209-226.
20. MERLE Marcel, 1974. *Sociologie des relations internationales*, Paris, Dalloz
21. MERLE Marcel, 1976, « Politique intérieure et politique extérieure » in Politique étrangère, n°5, pp.409-421.
22. MERLE Marcel, 1984. *La Politique étrangère*, Paris, PUF

23. MERLE Marcel, 1985, « La Politique étrangère » in *Traité de science politique*, M GRAWITZ et J LECA Paris, PUF, tome 4, pp. 740-838.
24. MOURRES Martin, 2024, « Pour une histoire des sentiments antifrçais ou autres en Afrique », in *Revue internationale et stratégique* 2024/1, n°133, pp.81-104.
25. OUBIDA François, 2023. *L'origine des faits : L'itinéraire d'un diplomate de carrière*, Ouagadougou, Editions Mercury
26. OULON Atiana Serge, 2019. *Comprendre les attaques armées au Burkina Faso : Profils et itinéraires de terroristes*, Ouagadougou, Emile Sia Editeur
27. OULON Atiana Serge, 2024. *Les secrets de deux putschs*, Ouagadougou, Mercury
28. OXFAM France, 2022, « Pourquoi la politique sahéenne de la France est un échec ? », disponible sur le site web : <https://www.oxfamfrance.org/inegalites-mondiales/pourquoi-la-politique-sahelienne-de-la-france-est-un-echec/>, date d'accès : 8 mars 2025.
29. POUILLIEUTE Antoine, 2023, « Le sentiment antifrçais en Afrique », in *Commentaire* n°182, p.357-360.
30. PIGEAUD Fanny 2021, « L'Afrique et le sentiment antifrçais » in B BADIE. et D VIDAL (dir) *La France puissance contrariée : l'Etat du monde 2022*, Paris, La Découverte.
31. SINDJOUN Luc, 1999, « L'Afrique dans la Science des Relations Internationales : Notes Introductives et Provisoires pour une Sociologie de la Connaissance Internationaliste », in *Revue Africaine de Sociologie*, 1999/3(2), pp.142-167.
32. TULL Denis, 2021, « Contester la France : rumeurs, intervention et politique de vérité au Mali », in *Critique internationale* 90 (1), pp.151-171.

